

ГЕГЕЛЬ И ТЕОРИЯ ВСЕГО.
ПОЧЕМУ ДУРАКАМ СЛЕДОВАЛО ИЗУЧАТЬ ДИАЛЕКТИКУ ГЕГЕЛЯ.

Вячеслав А. Иванов

Банско, 02.06.2026 – 15.06.2026

В русском языке определение «дурак», если пристально понаблюдать за словоупотребительной практикой, относится более к разряду поведенческих характеристик субъекта и лишь иногда используется для оценки его умственной одаренности. Дурак обобщенный, генерализованный, это человек, неадекватно оценивающий свои способности или свою одаренность принимать оптимальное решение в каждой или в конкретной проблемной ситуации, когда решение требуется; это не умственно-отсталый индивид, а ситуативный неадекват, в общем случае принимающий, соответственно, неадекватное и не решающее проблему решение. То есть дурак, максимально общо, это человек, не осознающий свою ограниченность или переоценивающий арсенал своих способностей, знаний и вообще любого доступного ему инструментария. Дураком генерализованным, в связи с этим, может оказаться и президент державы, и нобелевский лауреат, неадекватно поведший себя, например, в эпохи поляризации общества при рождении новой диктатуры или на грани иных структурных перемен или смены общественного курса – коль оценка событий потребовала от него решений за пределами его узкой компетенции, а он не выдержал испытания, когда все козыри под рукой все-таки имелись.

Соответственно, в данной работе мы поговорим о недостатках и последствиях пренебрежения к гегелевскому учению со стороны именно генерализованного дурака, никоим образом не интересуясь его IQ или спектром его многочисленных талантов. Мы неожиданно узнаем, что именно благодаря такому явлению как обобщенная дурость ряд научных специалистов, с некоторым пренебрежением произносящих слово «философия» и с некоторым презрением слово «метафизика», те специалисты, что Гегеля «проходили» в университетах лишь для галочки или считали себя – интеллектуально – выше подобного дедуктивистского антиквариата, до сих пор не одарили нас желанной ими же Теорией всего, Окончательной теорией, полной Теорией великого объединения или любой подобной, возможно альтернативной, но доказанно работающей теорией точного количественного понимания вселенной, ее космологии и фундаментальной физики. Понимания и вычисления – вкуче, разумеется, и все же в первую очередь – понимания.

Для начала процитирую Википедию, в свою очередь процитировавшую известных ученых, с целью сразу же просветить читателя о глубине проблемы, о которой он сегодня узнает.

С тех пор, как его открыли свыше пятидесяти лет назад, это число остаётся тайной. Все хорошие физики-теоретики выписывают это число на стене и мучаются из-за него. ... хотелось бы узнать, как появляется это число: выражается ли оно через π , или, может быть, через основание натуральных логарифмов? Никто не знает. Это одна из величайших проклятых тайн физики: магическое число, которое дано нам и которого человек совсем не понимает. Можно было бы сказать, что это число написала «рука Бога», и «мы не знаем, что двигало его карандашом». Мы знаем, что надо делать, чтобы экспериментально измерить это число с очень большой точностью, но мы не знаем, что делать, чтобы получить это число на компьютере – не вводя его туда тайно! [Ричард Фейнман](#)

Когда я умру, первым делом посчитаю спросить у дьявола, – каков смысл постоянной тонкой структуры? [Вольфганг Паули](#)

Более совершенная теория должна была бы вывести число α с помощью чисто математических рассуждений, не ссылаясь на результаты измерений. Но ведь то обстоятельство, что α имеет значение $1/137$, а не какое-нибудь другое, конечно же, является не делом случая, а законом природы. Ясно, что объяснение числа α есть одна из центральных проблем естествознания. [Макс Борн](#)

... неизвестно, почему это выражение имеет именно такое, а не иное значение. Физики выдвигали по этому поводу различные идеи, однако общепринятого объяснения до сих пор нет. [Поль Дирак](#)

Я эту константу вычислил. Я вычислил и с десятков других не менее важных констант. Я первым понял и объяснил их происхождение. Не скажу, чтобы ставил себе это целью, это вышло скорее случайно, то есть выплыло само из рассматриваемой метафизики, как это и должно всегда быть в случае с настоящей метафизикой как ее понимали последователи Аристотеля, а потом подвергли остракизму его нечитатели. Но, несмотря на выше цитированное, никого это вычисление не заинтересовало или «не заинтересовало», уж не знаю, расследования не предпринял. Список незаинтересовавшихся привожу на стр. **135**, здесь же объясню только смысловой посыл этого моего сообщения: не верьте ничему, что напечатано, всё перепроверяйте и выводите сами, всегда готовы будьте к сопротивлению среды как великих, так и сирых и убогих, а если вам вдруг ни с того ни с сего понадобится истина о чем-то настоящая, а не утвержденная в сомнительных инстанциях, тщательнее штудируйте альтернативные источники и несистемные споры в Интернете. Мои личные идеи без проблем бредут по миру отторгаемыми уже двадцать шесть лет, и это та летопись, которую я лично же веду для себя ввиду любопытства к хронометрии «насколько они опередили свое время».

Идеи эти всеильны потому, что они верны (с), и в будущем никак иначе, чем согласно им, преподавать космологию никто больше не будет, но какие-то силы, видимо, заинтересованы в том, чтобы они попрдержались в тени и, скорее всего, это высшие силы, опасно тормозящие нашу цивилизованность, ибо прагматическими соображениями люда в интересах нашей человеческой науки и технологии я этого объяснить не могу.

Не сомневаюсь, что лучшие умы в физике и математике, крупнейшие успешные имена, которые у всех на слуху, отдают должное философии и в частности гегельянству, переосмысливают прочитанное в своих целях, но проблема в том, что если бы таких отдающих и переосмысливающих было больше, то лишь благодаря простой теории вероятностей кому-то из них давно удалось бы, в одиночку или коллективом, вытянуть из Гегеля Теорию всего, и гораздо успешнее меня. Как видим, до сих пор этого не случилось. Почему – перечитываем подзаголовок.

Дураками, не читавшими или плохо читавшими Гегеля, я называю сегодня только физиков, и только тех нескольких из массы физиков ниже высшего уровня, которые заняты или каким-то косвенным образом участвуют в поисках Теории всего, но так и не догадались, чего основного, для выполнения этой конкретной задачи, им всё время недоставало.

Почему мы до сих пор не знаем откуда произошла гравитация и как она связана с электромагнетизмом, а пользуемся лишь недоказанными или интегральными гипотезами, почему

мы до сих пор не знаем точных размеров вселенной и гадаем о ее безграничности, почему не имеем представления о происхождении фундаментальных констант и их величин и предполагаем их случайность, а порой и своеобразное воспитание в рядах Мультиверса, почему не знаем физической размерности вселенской геометрии и не понимаем даже видимой трехмерности, почему не понимаем причин, определяющих плотность и плоский вид вселенского пространства, почему до сих пор принципиально не понимаем темной энергии и всерьез обсуждаем космологическую инфляцию и космологическое же ускорение вселенского роста, наконец?

Часть этих вопросов являются чисто риторическими, потому что в ситуации незнания человеку свойственно заполнять лакуны гипотезами, и гипотезы на всё перечисленное успешно множатся, и этот процесс не только можно приветствовать, но и следует считать его всемерно позитивным навыком и методологической традицией науки. Вопросы вызывает только и исключительно затянувшееся нахождение определенных областей науки в этом гипотетическом гипостазисе, сама длительность периода стагнации их в весьма дискомфортном состоянии, имитирующем как раз безмятежное или бессильное комфортное отдохновение в этом состоянии – вместо решения взять, да и перечитать неожиданно Науку логики Гегеля, если уж пробуксовка так явно затянулась. Следует разоблачить одну из ведущих конспираций в человеческой истории – трепетное для плезиру возвеличивание лучших мыслителей философской культуры, требование уважения к предмету и его значимости в текущей этической традиции, принуждение школяров к его почитанию на экзаменах, но... на фоне скрытого и реже нарочитого высмеивания практической пользы философии бенефициарами или даже столпами точных наук, глядящими на нее как на забавные экзерсисы древних или потуги новых чудаков в сравнении с их, продвинуто-просветленных талантов, стратегиями научного поиска.

Объяснюсь. Я говорю все это потому, что уже знаю ответы на перечисленные выше вопросы «Почему?», я умею вычислять и объяснять константы и размерности будущей Теории всего с целью не допустить обвинения в неверифицированности этого знания, я знаю что такое темная энергия, какова она и почему запрещает ускорение, и я знаю нечто сверх перечисленного – но! Все это уже было сокрыто в Науке логики Гегеля задолго до меня, но заносчивые либо опрометчивые Родены нескольких научных поколений отказывались поискать в этой глыбе то лишнее, в котором они на самом деле нуждались, даже не подозревая об этом ввиду образованческой недалёковидности, личной непроницательности или просто чрезмерной занятости ежедневными открытиями.

Понимаю, что большинство наткнувшихся на данные записки неосторожно сочтет их очередной гипотезой из сонма ежедневных ныне, не достойных потери времени на ознакомление. Таких читателей спешу разочаровать, ибо все изложенное станет скоро окончательной и общепринятой истиной без малейших шансов для альтернатив ей – хотя и относительной истиной, разумеется, лишь борющейся за звание быть асимптотой, – непроверяемой относительной истиной, если подбирать навскидку категорию, то есть основой окончательной в своем жанре теории. Потому что все изложенное верифицировано уже десятками точнейших вычислений и даже выдержало несколько не афишированных фальсификаций, потому что с 2016 года, когда было оформлено в черновиках, само себе предложило несколько таковых, вскоре получивших ответы.

К примеру, всякий может найти в Интернете таблицу вычисленных констант, выложенную мною в 2025 году, со значением гравитационной постоянной $6.673834838(11)e-11 \text{ м}^3 \text{ с}^{-2} \text{ кг}^{-1}$, и

убедиться, что в 2026 году это значение было впервые подтверждено, и даже с некоторой помпой в прессе по следам всего изложенного в журнале Метрология. Как говорится, поздно, вычисление было датировано раньше, так что мы говорим уже не о верификации, в отличие от случая с успешным вычислением мною в 2014 году константы альфа, а об эвристично успешной фальсификации.

Так что каждый может решить для себя, нужно ли ему предложенное чтение, а тому, кто возжелает узнать как на фундаментальном уровне наша Вселенная все-таки выглядит, лучше осилить чтение.

В свое время я потратил много времени на «прохождение» в частном порядке многотомных наработок десятков приличных философов нашей планеты, и, разумеется, ничуть не сомневаюсь, что и в их трудах можно найти многое из того, что могло бы подвинуть авторов некоего системного застоя к сдвигу их буксующего рассуждения в правильном направлении, но именно в Науке логики Гегеля оказалось все так удачно сконцентрировано, что только ее и стало бы достаточно для нахождения истоков Обобщающих теорий, дай себе труд эти недурки повнимательнее протудировать этого несостоявшегося для них Учителя. Ниже я покажу, как из Гегеля вытягивается Теория всего, так что у ознакомившихся с этим редких счастливиц из числа профессионалов любого узкого научного поиска в дальнейшем не возникнет желания критиковать философию и метафизику за современную никчемность, потому что Наука логики Гегеля и есть действующая метафизика настоящего природного бытия и источник как знания о приводных ремнях формирующейся в лоне философии фундаментальной физики и космологии, так и пророческий рассказ об одном реальном воплощении логической идеи о возможности абстрактного существования вселенных в само это физическое, то есть истинное а не гипотетическое, существование.

Мне понадобятся переосмысление и внесение ряда правок в гегелевскую Логик, чтобы придать ей больше утилитарной интенциональности, которые могут выглядеть как критика грандиозных установлений грандиозного шваба, но это не критика, а настройка в одном определенном применении, и ревностные охранители величия классической философии могут расслабиться. В любом ином применении иные мыслители могут пробовать собственные настройки этого конкретного инструмента, а профессиональным философам вообще незачем читать предложенное исследование и даже не стоит его читать ни в коем случае, ибо они непременно погрязнут в критических деталях и некорректных для высокого гегельянства интерпретациях, отвергая как неприемлемое мое оправдание вышеупомянутой интенциональностью или прагматичностью предложенной настройки, доказанной в дальнейшем результатами. Исключительно для их спокойствия соглашусь предваряюще – выхолостил и упростил, для всех же ценящих больше результат, а не софистическую болтологию, выскажусь совсем уверенно: только так из одной конкретной Науки логики можно вышелушить достаточно идей для построения будущей Окончательной теории, первые шаги к которой – будучи вполне уверенным в их корректности и доказанности – я лично продемонстрирую.

Сразу же обращаюсь и к тем любопытствующим или к чистым практикам точной науки, кто даже после этой мобилизующей волю преамбулы все же не найдет в себе заряда осилить нижеследующий квази-философский текст ввиду его именно квази-философской (для них)

вигатости, но все же заинтересует, к чему такой текст может привести в практическом, физически и космологически, плане: вам не придется заглядывать на страницы **8 – 114**, чтобы воочию убедиться в простоте отсечения из Гегеля роденовски лишнего, и можно сразу продолжить чтение со страницы **115**, поверив уж в таком случае мне на слово, что всё вслед за ней предложенное последовательно выводится, проще всего, именно из вами не прочитанного.

С целью как-то поименовать наш способ отражения гегелевских идей конкретно в основы фундаментальной физики реальной вселенной, не отвлекаясь на расширения, будем порою использовать термин «рефлектика», чтобы отличить тот способ от любых ранее известных прогегельянских или соперничающих с ними родственных по импульсу подходов и чтобы отметить его характерную изюминку в практикуемом на первых шагах инструментарии. Сам Гегель, возможно, предложил бы называть его диалектической метафизикой, Аристотель усмотрел бы в нем вариации приземления формальной логики, а я, соглашаясь с обоими, скорее предпочел бы оксюморон формальная диалектика или нейтральное «онтологика», а не соглашаясь – нечто в роде «онтофизики» или «космологики», и все же более точным полагаю использование на начальном этапе слова «рефлектика», сухо отражающего, прошу прощения за тавтологию, как мое уважение к Гегелю, так и ведущую фишку метода, тонко целящего лишь в начала Всего и не претендующего быть универсальным неводом для истин о многообразии. Для наглядности некоторые положения будут иллюстрироваться рисунками (стр. **6**), которые я приведу сразу же и в одном месте, чтобы в дальнейшем было легче к ним при потребности возвращаться.

Итак, задачей данного мини-исследования будет проверка предположения (исторически это не было предположением, это было плодом иной формы рассуждения, но предположим предположение), что гегелевское логическое учение можно использовать как инструкцию по сборке собственных модельных вселенных. Потому что вселенные построены на той же логике, какую Гегель предложил для развития «сущности» из голого бытия, то есть мы говорим о выборе приёма, а не цели его применения. Мы поговорим о сборке совершенно буквально – космологически и физически – «вселенских» вселенных, а не в некотором переносном смысле. В этом и только в этом отношении некие не устраивающие нас советы или ходы диалектической инструкции мы будем разрешать себе критиковать и называть ошибочными или неподходящими, а вовсе не в обобщающем смысле с позиции цензоров, позволяющих себе поправлять гения во всем охвате его мегапроекта. Честно говоря, нас вообще не будет пока интересовать применимость метода во всех иных науках или его локальная непогрешимость, мы отнесемся к учению максимально потребительски. Наш метод будет сродни тому, как иногда в отдельных случаях заменяют деревянные детали металлическими или наоборот, шурупы подменяют винтами и тому подобное, прекрасно осознавая, что при сборке иной машины для иного применения инструкция, возможно, была идеальной.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2а

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

У нас теперь есть цель, есть четкая инструкция, есть аксиома об их совместимости, а вопросы о существовании лучших альтернатив на первом этапе не обсуждаются.

Разумеется, я не первым говорю о об этой проблеме дураков – гипогегельянстве, – и если бы не эта проблема, то последователей Гегеля в рядах адептов точных наук было бы на порядок больше (знай такие адепты со школьной скамьи, что одним лишь логическим синтезом можно подбираться к количественным законам мироздания). Нет, говорю не первым – сам Гегель замечал, что для выявления логического некоторым людям совершенно унижительно обращаться к тем формам, которые это логическое принимает в других науках. Однако, покритиковав чужое бессилие, он сам в конце концов признал, что философия не может претендовать на ту отчетливость, какая присуща наукам о чувственном. Он выражал сомнение в одаренности философии силой определенного рода, полагая или предполагая, что связи качественного и количественного должны отстаивать лишь частные науки. Такие подарки «на сторону» можно делать только по слабости, соответственно, имеет смысл исследовать вопрос, заложена ли подобная слабость в самом философском методе, или его автор сам не разглядел заложенные в нем потенции большие, чем позволяли его надежды и амбиции.

Простейшим предположением было бы посчитать, что автор от природы презирал воспитание духа счетом, ему претило совершенствовать себя в счетчик, арифмометр, в крутильные весы или в компьютер, что философию он видел некоей высшей наукой, парящей над такой деконструкцией ее предназначения. Однако, из самого же Гегеля, из им сказанного видно: если движения мысли настоль похожи на движения мира, что будто бы они – одно, то разум человеческий – такой же продукт поднимающегося духа – мог развиваться по тем же правилам, а, возможно, и думает (делает мысли), используя сам мировой механизм. И если механизм этот – причина всего прекрасного в природе – подвластен объяснению числами, негоже разуму отказывать им в максимальной силе. Все эти перетекания философски-словесных конструкций, эти величины вне счета – чем они лучше простого бегства от тайн трансцендентного? И все же следует разделить с Гегелем всякую боязнь по неосторожности лишить понятие чистоты, подменив его неправильными чувственными представлениями. Можно вспомнить, как мучился в поисках понятия для Единого Кузанский. Правильная философия чистых понятий *должна* привести от начал к математике. Конечно, не возбраняется поддержать Гегеля, когда он называет бессилием возвращение от философских понятий назад к числовым определениям, но поддержать лишь тогда, когда поймешь, что к числовым определениям от понятий есть только одна дорога – вперед, и тогда, конечно, в сказанном будет уже совсем не тот смысл, о котором, кажется, радел Гегель. И эта дорога посильна отнюдь не компьютеризованному разуму, но разуму, *понимающему* конечное. Все же правильно сомнениями упреждал Гегель применение чисел как средства избавить себя от труда выбрать и обосновать понятийные определения. До тех пор, пока не определены понятийно сами нужные числа – и тогда, конечно, вперед, на просторы истины, представленной числами, – до тех благословенных пор использовать числа можно лишь как удобные символы непонятого. Гораздо человечнее объяснять бесконечное превращением кривых в прямые и кругов в многоугольники, чем увлекаться до срока, чисто «по интуиции», магией троек и четверок.

Следует помнить призывы Гегеля постигать внутренние сущности сил и материй. Почему-де не лучше искать иного для объяснения, чем без конца плодить силы, как-де создать науку без тавтологии? Но кто был должен искать – за него? Почему не он сам? Ведь, сказав, что в силе нет никакого содержания, кроме самого явления, он уже проделал четверть пути к поиску этого содержания. И даже больше. Раскусив противоречие, он прошел и весь путь, но несколько обочинной, как бы и не сумев самого себя оценить. Хочется настаивать, что волею одного лишь меткого случая человечество с самых древних времен уберегалось от понимания начал. Все к этому было готово, но все же и не позволило этому случиться. Оттого любого должны одолевать сомнения – не остаться ли в рамках того самого формального мышления (формального в критическом толковании Гегеля, здесь нам рано спорить о строгости определений), что высмеивал Гегель? Не удержать ли противоречивые моменты в рядоположности или последовательности, не разъясняя их соприкосновения? И не переносить тогда вовсе научных моделей из «формального» в диалектику. Человечеству всегда было уютно под крылом незнания, но это время должно истечь. Подобным образом – незнанием – имело смысл и было возможно хранить людей и все людское до определенного этапа эволюции представлений и понимания, когда все еще не изъяснённая любовь людей к убийству гарантированно самоубийственна, когда оказывается прав любой из двух

поспоривших, и оба, доказав каждый свою правоту, оказываются мертвы, так как нет над ними никакого суда, нет судьи, знающего больше, ибо нет еще знания.

В ряду важнейших следует отметить рассуждение Гегеля о том, не является ли первоначальное только причинностью? Было бы логично начать с источника. Но это лукавство, посчитал Гегель. Природа не познается из Бога как из основания. Похоже, как бы иронично это ни прозвучало, начинать все же придется с начала. В конце концов, вся наука – лишь круговорот, где первое, там и последнее, где движение, там и самодвижение. Где-нибудь источник (как звено) и выплывет. Возможно, «отражения» рефлексии пришлось бы Гегелю по вкусу. Тут и начало, которое в основе и не исчезает потом, и движение вперед, которое и «назад», в основание, которое порождает начало. Но где потерялась цель? Где это великое третье к его механизму и химизму? Или действительность, что находится рефлексией, не осуществленная цель, и ее устойчивость – не в понятии? Если отрицать любой идеализм вульгарно-материалистически, «истматериалистически» например, то не в понятии. Даже, скорее, в небрежении им. Но как в этом случае определить истину – всю истину? Абсолютная идея, слившаяся с собой, это не просто все, не просто бытие, жизнь, но и истина – вся истина, знающая себя истина. Попробуй, отвергни это, и что останется у тебя в руках? Стоит ли довольствоваться кусочком? Простил бы Гегель, напослал бы ему его же слова: – дефиниция сводит предмет к понятию, отбрасывая такие его черты, без которых он не способен существовать? Материалисту легче переварить его абсолютное знание, чем абсолютную истину; если первого окажется достаточно, чтобы найти основание непосредственного, он будет удовлетворен. В противном случае философию истинного понятия приходится не совсем по-гегелевски однозначно, но скорее двусмысленно определять философией бесконечного; здесь у нас сильнейший разоборать. Не в малой степени благодаря Гегелю можно невзлюбить употребление слова «истина». Возможно, конечно, принять, что если к дефиниции добавить членение, а идею выразить научным положением, то вовсе не сложно будет вывести единство понятия и реальности, но в этом стиле на каком-то этапе точная наука просто откажется спорить с диалектикой, предоставляя все лавры великим уровням Канта и Гегеля, и объявив о своем отходе в сторону – скорее всего опять к цифрам и верификациям.

Следует ли слишком доверять диалектике? Если находить в первоначальном как его собственное определение иное, то нам с Гегелем лишь отчасти по пути, при всем пиетете. Но если добиваться диалектикой правильного научного круга, звенья которого сопрягаются рефлексией и все же – тут Гегель точен – в простое основание которого впелся сам собою и конец, – и так добиваться, чтобы с помощью такого круга не отличить уже было знания от объекта – тогда, конечно, диалектика это наш путь. В конце концов, и по Гегелю, против этого любые возражения еще нужно вывести, а, следовательно, возражения не имеют доказательного преимущества перед любым оспариваемым ими подходом. Пусть окажется механизм слепым и природным, и не будет в его причинах знающего цель рассудка – придется смириться. У Гегеля даже вот так брошенное вскользь сразу получает правильную глубину. Может, таково и должно быть оно, то самоопределение "Я", что освобождается от природы – даже от собственной, если она не успевает подхватить им найденное? Здесь мы снова ограничимся вопросом, никак не надеясь углубить понимание Гегеля Гегелем.

Договорившись о способе, можно начинать. Но, дабы не тормозить всякий раз, когда диалектические моменты, кажущиеся кому-то безусловно отдельными, другому мыслителю такими не покажутся, придется условиться, что о согласии в способе мы лишь условились – до случая, могущего заставить это повторно обсудить. Мы просто займемся, весьма ученически и механистично, гегелевским развертыванием, логическим движением сфер, следя за собственным становлением бытия и всяческими рефлексиями в основание – стараясь быть точными и сколь это возможно критически внимательными к деталям.

Итак, начало. Почему не чистое бытие? Абсолютное, ничего не предполагающее, непосредственное, без основания, без определений внутри себя и по отношению к иному, бессодержательное... – можно продолжить. Интересны многостраничные сомнения Гегеля по этому поводу. "Попробуйте, найдите лучшее..." В самом слове "бытие" слышится активность. И Гегелю нужна эта активность – активность «в»; нужно единство бытия с ничто – диалектическое по форме и пустое по содержанию. До истины ли тут, как соответствующего объекту знания, если знание сразу подменить сомнением? Приходится рассуждать пространно – как, например, рассуждается о простом изначальном тождестве абсолютного. Это верно, что процесс определения абсолютного получается отрицательным – как отрицание всех предикатов, как пустота, – и верно, что абсолютное – в противоречие вышесказанному – должно полагать все предикаты, но далее, когда приводятся стороны противоречия в единство, во-первых, отказывается внешней рефлексии – то бишь нашей, например, – в способности воспринять, представить, понять саморазвертывание абсолюта, и заменяется понимание указыванием, показыванием и проч. И верно. Такое "само-", каким оно изображено Гегелем, понять невозможно. Здесь он точен, неточность (и это – во-вторых) пропустив в абсолют ходом ранее, когда не определил в нем строго сам движитель развертывания – не тот ли движитель, о котором напутствовал Кузанский? Впрочем, Гегель не торопится смешивать абсолютное с Бытием. Но что их разделяет? Или мы уже изучаем не природу? И внемировой рассудок уже не удаляет от истинного исследования природы?

Истина у Гегеля не содержится в результате. В конце концов, вся задача философов только-то и состоит в том, чтобы как можно дальше к началам отпихнуть от познаваемого проклятый трансцендентный скачок. Поэтому не пресечь ли быструю тягу к абсолютному – взяться за более простое? Иной телеолог скажет, что такого не бывает. Но такое – ничто. Как его ни называй – модус, атрибут абсолютного – в любом случае оно оказывается проще. Тогда следует выяснить сначала, о каком абсолютном мы сейчас говорим. Положим, об абсолютном основании. В этом месте путаницу следует пресечь сразу. Дело в том, что развившийся абсолют уже можно не признавать абсолютном, или, во всяком случае, вывести подобное признание из рассмотрения, и все понятия с однокоренным эпитетом рассматривать как лукавые.

Иной раз дабы понять первое стоит убежать дальше. Если перескочить несколько вперед относительно рассматриваемого предмета, можно найти гегелевы слова о рефлексии абсолютного как отрицательном возвращении его в себя. Пусть некое абсолютное начало (дозволим пока существовать этой в угоду Гегелю придуманной конструкции) рефлексиирует в действительность, с тем чтобы обратной рефлексией вновь обрести себя. Так не переходит ли это начало, пустота, беспредикатное ничто некую границу, причем не внутри, а вне себя, внешнюю себе, потому что по ту ее сторону – нечто? Но абсолютное основание – не это начало, потому что в абсолютном – все,

то есть и эта самая граница. Получается, что абсолютное начало, основание, это ничто с границей. Где же в этой паре активное начало? Конечно, граница, ибо ничто лишь тогда ничто, когда бездвижно. Гегель говорил об этом, когда рассматривал абсолютно необусловленное, а не таковое ли искомое начало? Моменты его – основание и условие – заместим для пробы понятиями "ничто" и "граница" и, может статься, получим-таки шанс вырваться по-настоящему в царство свободы – обретая понятие. Мгновенно зреет вопрос – куда девать границу, отработавшую свое, как вернуться в начало, потеряв границу – то есть обрести снова чистое начало, другими словами, где переход из одного в два и обратно? И здесь нам поможет снятие – снятие как решение всех проблем с лишним, выполнившим свою роль, – но чуть позже. Называя ничто и бытие чистыми абстракциями, Гегель солидно упрощал дело. Здесь, критикуя чистоту, мы имеем право сказать о том, например, что кирпич ведь не мыслим нами как образ ничто, но тем скорее мы поддержим Гегеля в том убеждении, что если начало – одно ничто, то ради этого не стоило бы и пальцем шевельнуть.

Конечно, Гегель говорил о границе. Он говорил, например, что в здравом уме не отыщешь, где ничто и бытие разделены – нечто от границы. Но в то же время он определил бытие как имеющее в себе границу, вполне доказав верность свою диалектическому методу. Таков удел любого, вступившего на территорию Гегеля, – убегая от него в любую сторону, отрицая его и даже в слюнях бичуя, в конце концов дышать ему в спину в очереди за нужной конфетой. Ошибался ли Платон, заявляя Единое без бытия? И вообще, не хватит ли с нас внешней рефлексии? Как только начнешь с непосредственного как с иного – все, тупик. Ничего хорошего не выйдет, если приходиться к абсолютному внешне – одно тождество, так, – атрибут из сонма прочих. Глупо искать первое. Найти абсолютное как собственный результат – вот задача! Если пойдешь выводить начало – тут же угодишь в дурной прогресс. Вот ежели примешь, что первое оказывается иным самому себе – все успокаивается, и волны прогресса враз угасают; об этом за Гегеля следует заявить.

В поисках начала, оставив временно в покое Бога, который, несомненно, имел самое бесспорное право быть началом, Гегель находит для нужд философии нечто простое и пустое. Такое простое, в котором нет ничего, кроме чистого начала и нет перехода, но потом переход объявляется. Именно – потом. Истинно сказано: – мы не можем жить в мире и быть свободным от него. Да, начало не конкретно, совершенно пусто, не поддается анализу, чистая противоположность – вот почему оно ничто, безотносительное отрицание, одно простое "не". Раз из ничто должно возникнуть нечто, стало быть, бытие уже содержалось в начале, значит, начало содержит бытие и ничто и даже: – оно бытие-которое-небытие. Чтобы быть, добавим бытия. Чем эта тавтология сильнее тавтологии силы? Почему бы в этом месте не оценить роль границы? Единство бытия и ничто лежит в основе как первая истина и составляет стихию всего последующего, – это, если и объяснение, то требующее определенной трактовки «единства». Нужно утраивать бдительность, когда слух потревожен высокими словами. Что такое первая истина? Может, бросить все и заняться сразу первым отражением?

Но вот – становление. Не то ли это третье, которого недостает, которое питает смыслом абстрактную двоицу? По порядку: начало – еще не различённое единство противоположностей... Уже не годится. Появились временные намеки. Но мы не знаем пока, что такое время (ведь мы все еще в началах). Затем: чистое бытие и чистое ничто переходят друг в друга, и этот переход есть исчезновение одного в другом – становление. Они – одно и то же, они – совершенно различны, и

все это вместе растворяется в становлении. И обоих нет, потому что все течет. Не ново. Но где, или, по-другому, когда бытие переходит в иное – становлением? Как понимать встречность взаимоперехода? Граница тем отличается от становления, что разделяет безвозвратно, то есть либо уж разделяет, либо нет, а если не так, если по третьему, то ищи новую границу. Пусть это вопросы, требующие обоснования – не пугает. Вот одно: любая разность предполагает границу, рассматривай ее хоть внешней, хоть внутренней рефлексией. Это уже другое дело, как показать границу – расплывчатой, резкой, – но, лишь заговорив о противоположностях, ищите границу. Гегель, можно сказать, набрасывается на тех, кто мыслит бытие и ничто обособленными друг от друга во времени, чередующимися в нем, – не так, чтобы самим по себе быть одним и тем же, – показывая себя диалектиком, пренебрегающим временем. Красота плавных переходов иной раз затмевает резкий горизонт истины. Довольно просто утверждать, что обладать или нет сотней талеров – одно и то же, – когда поднимаешься до абстракции. Но мир конкретен – или не о чем говорить. Действительно, весьма легко выдернуть из мира ту одну пылинку, что должна его обрушить, не усмотрев метафизической связи целого именно границами.

Надо отдать должное Гегелю – он предложил всем не довольным началом как единством бытия и ничто найти иное, доказав его дефиницию не как переход одного в другое, и указав, в чем различие двух переходящих. Далее, его выбор в постижении единства – становление, лучше ли будет резкая граница? Лучше тем, что замена бытия и ничто в его схеме (ведь оба – абстракции) на пржук и фуер ничего не изменит, но попробуйте разлучить ничто и время (если время – граница, если предположить на мгновение, что это мы уже доказали) – и мир рассыпется; ведь Гегель, что называется, во первых строках отказывается не только доказывать, обосновывать, но и понимать им *начально* измысленное. Нечто – любая данность, к которой приложимы утвердительные понятия. Понятия определяются. К ничто такие понятия неприменимы (но и само *всеобщее* отрицание – единственно, и в этом смысле оно – утверждает, утверждает также единственное; далее все другое может определяться в понятиях через отношение к этому первому, следовательно, утверждаться положительно). Поэтому «безо всяких определений» может быть только ничто. Время себе этого уже позволить не может. Ничто, в свою очередь, может быть *мыслимо* как нечто вне времени. Вне времени может быть только ничто. Ничто во времени есть уже нечто, так как требует определения, и само определяется. Такое ничто, входящее в сферу понятий, требует определения и в ней, и, таким образом, может претендовать на то, чтобы именоваться бытием. Время, в свою очередь, взятое вне определения к такому бытию, вышедшему из ничто в сферу понятий, тоже ничем не является, так как не определяется (определяющееся же время есть граница). Оба, таким образом, становятся сами собою лишь во взаимоотношении.

Объединяя противоположающееся становлением, следовало вначале обсудить основания и способы самого противопоставления – как востребованного логикой. Становление – единственная реальность, и нет, собственно, никакого бытия и ничто – одна абсолютная видимость, перетекание из пустого в порожнее. Уж более приветствовать бы можно было вынесение бытия из сферы ничто в свою, бытия же, сферу (по-другому – можно бытием считать ничто, граничащее с сущностью, в отличие от ничто как небытия, ничто *вне*, до сущности, тогда, действительно, бытие и ничто не разделены границей, но где тогда место становлению? Можно считать ничто как не-бытие ничем, имеющим границу в себе, в отличие от ничто-бытия, имеющего границу вне, и проч.). Но тут на пути

снова встает пресловутая граница, которую Гегель, к сожалению, не нашел в себе сил одолеть. Иначе и бесконечно ему важная тройственность уцелела бы, и связь обозначилась, а не только примыслилась для недостижимости внешней рефлексией. Там бы, в сфере бытия, можно было снять отрицательность и получить сущность с ее уже существенным бытием, но оставлять бытие и ничто в одной сфере – большая угода стихийному идеализму. Но – пора уже возвратить оппоненту отрицание, утверждать что-нибудь.

Если сам он утверждает, что бытие есть нечто благодаря качеству, то легко ему согласиться и с тем, что то или это есть именно то или это благодаря качеству. И хотя само качество – категория, подлежащая более позднему выведению, однако ж определенность, качеством даваемая всему, уже необходима, как только мы берем на себя труд рассмотреть любой – реальный или абстрактный – предмет, поэтому не грех нам пренебречь поступательной логикой в угоду качеству получаемого понятия. Чем же, каким качеством должны отличаться гегелевы противоположности, разделенные пока абстрактной границей? Конечно, отрицательностью по отношению друг к другу, о которой наговорено достаточно, но из всех граней отрицательности, найденных Гегелем, для начала стоит выбрать отношение внутреннего и внешнего. Почему именно его? Гегель выводил существование из внутреннего, может, несколько невнятно, поэтому не возбраняется сразу же усилить акцент на этой «внутренности» одной из противоположностей в другой, внешней ей. Как правильно разделить ничто как целое на две части? На левую и правую или на верхнюю и нижнюю? Обе получатся равными, безразличными, ибо прежде определения направления в каждой из частей должны определиться хотя бы начало и конец – оба, а незамкнутая одна граница дает одно из двух, и совершенно безразличное к обоим определениям, некое, так сказать, конец-начало. В чем же тогда проявятся противоположности?

Иная картина получится при *определении нами* границы замкнутой (но пока, в отсутствие меры и мерности, конечно, бес-, вне-форменной, хотя и подбрасывает услужливое воображение нам сразу же некую окружность или сферу – из принципа наименьшего сопротивления). Одна противоположность, говоря языком Гегеля, обнаружив она себя внутренней, замкнутой снаружи, непременно найдет другую внешней, закрытой изнутри – и наоборот. И пусть они поспорят друг с другом, кто внешний – это уже ничего не изменит, – им никак не удастся оспорить того факта (и это, кстати, не удастся и никакой недоброжелательной внешней рефлексии), что они абсолютно друг другу противоположны. Так просто находится принцип абсолютного (здесь это слово как раз уместно, ибо мы говорим о первом определении абсолюта) противоположения – принцип внутреннего и внешнего, и так сразу же с вопиющей важностью встает вопрос не просто о наличии, а о самом существе, характере, форме границы, хотя и использовали мы три эти слова не совсем гегелевски. Но так уж всегда бывает с началами, если подступаешь к ним со словами.

Таким образом, отношение "целое-части", хотя и кажется первичным, не может быть логически рассмотрено прежде крепкого выяснения отношения частей. Начальное ничто, небытие, безграничное отрицается самою границей, потому что сама граница, и именно граница, – это уже не ничто, а нечто, а, точнее, – то, что делает нечто из ничего. Взятое у Гегеля бытие непосредственное таким образом оказывается небытием, становление – границей, а бытие сущности, существование, пожалуй, и останется на своем примерно месте, как отражение небытия. Так мы уже обнаружили отражение, и не совсем его точное соответствие отрицанию – но поговорим

об этом позже. По Гегелю, невозможно начинать с непосредственности – все натыкаешься на рефлексию, что, возвращая, лишь в самом возвращении начинает, и, решив таким образом старую загадку про курицу и яйцо, он говорит: – непосредственность – лишь само возвращение, видимость начала, отрицательное, подвергающее отрицанию отрицание. Так не сказал ли он этим разве, что все непосредственное – лишь в самой границе, в том, что, собственно, и есть единственная причина переходов через саму себя? И не звенит ли в этих словах пронзительно время, которого он не услышал, время как простой атрибут *его* бытия? Возможно, конечное потому излишне просто – что Гегелю, похоже, не нравилось – признается внешней рефлексией реальным, лежащим в основании, что сопряжено с пониманием ограниченного, замкнутого, внутреннего, а не собственно конечного в противовес неправильно понимаемому бесконечному как отрицающему ограниченное (ведь на самом деле ограничены оба). Бог знает, какими инстинктами жив наш мозг! И, возможно, потому кое-кому казалось (и это тоже Гегеля не устраивало), что, исходя из его бытия (путающегося с ничто) нельзя двигаться дальше – хочется присоединить к нему извне нечто чуждое; а ведь надо – границу! Не обязательно пугаться этого присоединения, обосновывая испуг тем, что небытие, обретая границу, становится бытием с границей (по другую сторону которой окажется потом сущность) – ведь это только кажется, что такая граница неустранима и небытие уже не вернется в себя. Если эта граница – время, то возврат (пока неясно, каким образом) обратно за нее, в противном направлении, есть чистейшее снятие этой границы, а уж «снятие» никак не пугает, напротив, так и пронизывает воодушевляюще всего Гегеля.

Таким образом, как только ничто получает границу, оно превращается в бытие. «Не» в небытии противопоставляется «бытию», и это отрицание станет сущностью. Ведь почему-то становление Гегель не находит чуждым, полагая, что бытие и ничто непременно предполагают третье – их единство. Но становление как это единство оказывается скорее их разделением – границей, и отличается от нее примерно так же, как бесконечное от конечного и непрерывное от дискретного. Так не время ли поговорить о непрерывности?

"Пуста категория непрерывной величины". Гегель. Если бы Гегель вложил в эти слова тот же смысл, что и рефлексика, можно было успокоиться. Если бы он развил свою же мысль о несоизмеримости непрерывного и дискретного из-за их качественного различия, вместо того чтобы то и дело противопоставлять определенному количеству величину (вот уж, точно, пустую категорию вне определенного количества), то, возможно, в метафизически озадаченной диалектике делать уже было бы нечего. Однако ж, в какой-то не лучший момент жизни ему показалось, что сами пространственные предметы согласно природе даны в форме непрерывных величин, и не смутило его то, что постигаются они как дискретные – это мол оттого, что аналитически двигаться вперед удобнее. В то время как в этом месте лучше было бы сказать, что людское упорство, с которым продуцируется непрерывное и бесконечное, вызывает особенное удивление именно потому, что людской опыт, да и сама изучаемая природа не дают к этому никаких оснований. Весьма показателен в таком отношении выбор лысения в качестве примера становления качества, как будто это не прекрасный как раз пример того, что именно сумма, определенное количество, а не какой-нибудь абстрактный интеграл, меняет качество; Гегель же этим примером отстаивает прямо противоположную точку зрения. Умножая ноль на двойку, он приходит к правильному выводу, что неправильно соотносить определенное количество с неопределенным, и успокаивается на этом,

позволив мирно сосуществовать, не соприкасаясь, разным математикам, в то время как сам же заменяет умножение сложением, а в этом месте почему-то не задумывается о причинах невозможности сложения, вызванной единственно несуществованием непрерывности, или, во всяком случае, какого-либо ее исчислимого отношения к чему-либо.

Разве не убивает он, как положено, трижды пресловутую непрерывность, когда сначала определяет ее, внутри себя без-граничную, не как непосредственное единство, а единство сущих одних, найдя в непрерывном такой момент дискретности, что этой дробью можно было бы атомизировать и логического слона? Убив непрерывность, он, как неуверенный ученик, примирительно заговорил в своем излюбленном стиле "становление". В другой раз он подмечает, что при чистоте непрерывности безразлично, будем ли мы называть абстракцию временем, пространством или мышлением – все есть бытие. Но это есть классический философский прием-уход, и, должно быть, уход из самых для философии трагичных. К этому второму убийству он дуплетом прибавляет третье, заметив, что, если в синтезе нет перерыва, отрицания, различения, то он не повторяет (конечно, не повторяет, и ничего не множит), а приводит только к неразличенному простому бытию. Однако ж всего этого ему кажется мало, и он принимается добывать слона масштабно – в смысле, мерую, – при этом (диалектически ли?) умудряясь по мере надобности повторять с добытым номера Франкенштейна, критикуя, так сказать, односторонность принятия дискретности с ее непременным неделимым, или непрерывности с ее бесконечной (то бишь, никакой) делимостью. Его не устроило, что непрерывность упрямо оказывается похожей на ничто, и тогда получается, что ее в классическом смысле этого слова – нет, – потому что конец непрерывности кладет граница, но и до нее, получается, ничего нет. При таких обстоятельствах, разумеется, пришлось искать в пространстве и времени единство дискретности и непрерывности (и не в движении, что было бы нормально, а именно в статике), называя сие искание истинно диалектикой, в то время как уже блуждаешь в глубоких потемках далеко от ее светлой дороги. Эта же "истинно" диалектика только позволяла совмещать философски точное с его противоположностью, не диалектической, к сожалению.

Кто возразит, что число как дискретная величина именно в единице обладает непрерывностью? Разве что репутационный самоубийца. Что непрерывность есть один из моментов количества (но данный строго в "одном", и нигде больше – в реальном мире), которое завершено лишь с другим моментом, с дискретностью, – это есть чистая диалектическая правда, но особенная правда то, что дискретность есть хотя и момент количества, но в то же время она и все количество! Именно все, которым можно обладать, которое может быть нам дано и которое можно сравнивать – а сравнивать количества можно только определенно количественно. Вот где коренится реальная смерть истинно непрерывного – в невозможности сравнения его любую из возможных рефлексий (кроме рефлексии, специально для этого выдуманной). Потому что сравнение предполагает выделение, членение и тогда – добро пожаловать в царство дискретности. И недостаточно будет отговориться тем, что сама делимость есть, дескать, лишь возможность, а не существование частей, этакая снятая множественность; коли так, придется подождать, покуда возможность станет действительностью и попадет, таким образом, в реальность, которую только и имеет смысл заниматься. И в эту реальность непременно следует прихватить с собою определенность дискретного, "одно", как первое отрицание и границу – как и советовал Гегель, –

оставив за бортом совсем немного фирменной той шелухи, которая как будто раздражала Ленина. Ибо единственная реально непрерывная величина – это реальная "единица", то бишь ноль в границах. Единица абсолютного масштаба – того самого, значение которого Гегель признавал почему-то общим лишь по соглашению. В то время, как только именно это чистое отношение, универсальная мера и связала "неухватываемый", сюрреальный мир чистой непрерывности с нашим, живым и настоящим. Благодаря этому масштабу появились элементарные частицы вообще как структуроиды, как суммы "одних", которые не просто можно было сравнивать и складывать друг с другом, но и находить некоторые из них количественно равными, строить нечто большее из нечто-меньшего (как из математики натуральных чисел строится математика действительных).

И в этом труде совсем бесполезны дифференциалы, которые вне отношения – нули, и вообще все то, что умеет каким-то одному Гегелю известным образом только – и ничего иного не делать как – находиться в отношении, не являясь определенным количеством, например, то же бесконечное. Не то дурное, потустороннее конечного, количественное бесконечное прогресса, которое не нравится Гегелю, и которое единственное напоминает реальное сколь угодно великое, а то "настоящее", сочетающее в себе моменты (в статике) – то есть, истинно искусственное новообразование, которое Гегель попытался привить миру. Но не хватит ли споров? Не послушать ли нам, что сам Гегель скажет против этого непрерывного-бесконечного? Тогда и не придется самим подыскивать отрицание.

Слово величайшему из диалектиков: – как ни увеличивай то, что обладает величиной, оно в бесконечном сжимается до незначительности. И бесконечное определенное количество вне нужного отношения – ноль. Но Гегель не имел этим в виду, что бесконечное не может быть в отношении ни к чему. Потому что оно у него – единство с дискретностью, а сравнение – то сравнение, что лежит в основе самой мировой сопоставимости, – не терпит плавности перехода от дискретности к непрерывности, как не терпим мы процесса сидения между стульев. "Одно" бесконечно, – так сказал Гегель, и это – одно нашего согласия. Отсюда слышится напутствие поабстрактнее отнестись к нечто, что было бы одним, безотносительным, неделимым, последней величиной. Собственно, в наших вульгарных моделях Единое – это, как-никак, поначалу "одно", – умудряется делиться. Или, что то же, прибавляться в числе, и двойное это понимание облегчено после Кузанского Гегелем. Называя метод Кеплера "от дискретного" обратным, следовало бы ему, не рискуя успехом, примерить к нему эпитет "прямой". А то, что сумма точек не дает линии, сумма линий – плоскости, это Гегелю показалось. Разделяя геометрический и аналитический переходы, он попутно зачем-то занялся не философией, а, по сути, психолингвистикой, а в основание своего вывода вдруг заложил добрый заряд тавтологии.

Фигуры Кавальери потому соотнеслись друг с другом как их неделимые, что закон соотнесения почерпнут из самой природы (фигуры, которые можно получить самостоятельно в домашнем, например, кружке рукоделия друг из друга несминающим по отношению к *субстанции* образом, непременно окажутся одинаковыми в объеме; все, на что мы окажемся способны – поменять их определенность, внешнюю границу), а не потому, что непрерывное, как утверждалось, лишь каким-то странным, кстати, хорошо не продуманным, образом следует пропорции неделимых. Верно, что не существует больших и меньших бесконечных, но такое несоотнесение говорит как раз в пользу того, что реальное бесконечное (читай – непрерывное) не получает

никакого значения в реальном мире. Итак, почему же все-таки представление об агрегате линий противоречит непрерывности фигуры? Совсем не потому, что численность – пустое представление, а сравнивать надо непонятную эту «величину» – настоящее пустое представление, – а потому, что и нет никакой непрерывности. Что, собственно, Гегель сам и доказал, излюбленным им парадоксальным образом привинтив к доказанному противоположный вывод. Нет непрерывности в гегелевском ее смысле – вот что было доказано им.

Похоже, то его останавливало, что абсолютное прерывается. Непременнo, иначе ничего б из него не развертывалось. Абсолютное, Единое мы непременно должны взять как единство бытия и небытия, ничто и границы – иначе, с удаленным одним элементом, это уже не будет абсолютное, не будет Единое, не будет родящее – так, бесплодный кусочек. Посмотрим, как такое убеждение отстаивается у Гегеля. Его абсолютное содержит всякое различие и определение формы вообще, в самом себе несет разность содержания наряду с тем, что является и абсолютным тождеством. Такое противоречие решается им снова-таки непрерывным методом. Ему приходится принять, что движение рефлексии будет противостоять тождеству в абсолютном, сниматься в нем и будет этому тождеству равно как внутренним, так и внешним. Очень меткий вывод, который мы вскоре используем. Но, поручив рефлексии, как отрицательному развертыванию, выявлять и одинаково убивать различия и определения, он недостаточно сказал об этой важной двойственности, которую оставил по обыкновению сливаться самое в себя непроясненным образом. Такой ход-уход, конечно, сразу оправдывает атрибутирование абсолютного как не имеющего в самом себе никакого становления, как не-бытия, которое, однако ж, имеет развертывание собственным действием, которое начинается с него и приходит к нему.

Так что же позволит, зададимся вопросом, превратить абсолютное как не-бытие в бытие, превратить его абстрактное тождество в тождество бытия и сущности, и – даже – в тождество внутреннего и внешнего, что-то такое, что, оставаясь внутренним, оказывается внешним, – как не имманентная абсолютному граница? Внутренняя именно потому, что позволяет абсолютному, не выходя за собственные пределы, развернуться, исчезнуть (или, что то же самое, разделиться – в себя), оказываясь границей в нем, и внешняя (совсем другой момент рефлексии!) именно потому, что в результате обратного через нее движения абсолютное возвращается в себя, снимая в себе самом действие границы. И только такое снятие позволяет абсолютному определяться абсолютной формой (то есть формой-единством всех форм – никакой формой) и абсолютным содержанием (которого потому на все хватает, что оно исчезает, его исчезающе нет), и безразличным многообразием, безразличным именно потому, что оказывается по нужную сторону границы – на стороне бытия. Этот другой момент рефлексии, делающий границу внешней абсолютному, как раз и заставляет сущности, миры и части исчезать в основании, *после* того как само основание исчезло в них. И только в этом смысле, возвратившись в себя, абсолютное себя не определяет, становясь простым тождеством, не знающим формы. Но зачем было вообще говорить те слова – что абсолютное себя не определяет, – вместо того чтобы сразу сказать: – не определяет себя лишь абсолютное в одном из моментов своей рефлексии. Ведь прочитавший те слова сразу же не верит им.

Нечеткий акцент в разделении моментов – один из принципов метода, который про себя и вполголоса можно назвать "непрерывным". Который позволяет использовать пустейший в данном

месте термин "растворение", выглядывая в абсолютном различие формы и содержания, позволяет раздвоить форму, оставляя ее тождественной с собой, найти в тождестве с собой безразличие к различиям и позволяет – чудесно – вдруг прийти к совершенно правильному выводу (но, скорее, методом более поэтическим, нежели научным), что содержание абсолютного и есть само его развертывание – этот способ (сколь точное слово!) его тождества с самим собой. И вот уж вся действительность оказывается наяву лишь этим преходящим способом, оказывается самим этим исчезающим развертыванием, а не его результатом, и это – гениально верно, и это нужно брать в Гегеле. А как здесь не вспомнить, что истинное бесконечное как утвердительное получается отрицанием отрицания? Да – только тогда мы исключим из него границу, как противоположную его в-себе-бытию, как конечное. Здесь каждое гегелевское слово – истинно золотое. Да, граница противоположна бесконечному, есть само конечное, и – да – ее можно исключить лишь двойным преодолением. И, совсем уж в скобках, отметим, что подобным образом – исключая границу – оказывается способным быть истинно бесконечным (безграничным, непрерывным) только абсолютное – сама простота. Рассматривая позже развитие в сфере бытия-сущности, мы увидим всюду неснимаемые в вещах без их исчезновения, оконечивающие их, границы, здесь же отметим только эту абсолютную уникальность абсолютного – его способность снимать в себе границу, оставаясь собой. Итак, вослед Гегелю, повторим, что внутреннее единство конечного и бесконечного, которое лежит в основании, дано лишь как переход, взаимное превращение их. Тут и добавить-то нечего, если уразумеешь, что любой переход подразумевает наличие границы, а само преодоление ее – и есть этот переход, эта мертвая без границы динамика единства (если мы говорим не о переходе, усмотренном рефлексией, а о реализующемся в действительности), динамика, развертывающая абсолют в сущность, превращающая ничто в нечто и обратно без их умерщвления, потому что одно в другом остается именно благодаря движению, а без движения (через границу) – мертво.

Здесь, дабы не увлечься не вовремя взаимоопределением конечного и бесконечного, следует из сказанного выделить сухой остаток, и тогда не расшаркиваться перед абсолютным всякий раз при обращении к нему, аки к вспыльчивому монарху. Ведь, прячась в собственных определениях страшного, человек успокаивается, и в этом отношении не мудрее страуса. Но он бесконечно мудрее этой птицы именно тогда, когда понимает, что все придуманные его головою определения – это всего лишь избранные им правила игры с миром в прятки, которые вовсе не грех пересматривать, если не безразлично, кто кого достанет первым. Весьма удобным на данном этапе правилом представляется определить сейчас абсолютное как ограниченное небытие, необходимо снимающее свою ограниченность путем возвратного преодоления имманентной ему границы. Такое абсолютное в отличие от небытия деятельно. Причем прямое преодоление границы ввергает абсолютное в сферу бытия-сущности, обратное – возвращает в сферу небытия, и это могло бы послужить основанием опротестовать само определение, ибо обе сферы претендуют на отражение лишь одностороннее самого смысла абсолютного.

И все же сознанию привычнее признать абсолютное в абсолютном небытии, в ничто, чем в вещественном мире, – абсолютное как начало для самой логики сознания, такое ничто, которое удобно было бы назвать Единым, единичность которого не просто тождественна, а совершенно равна всеобщности, и именно потому с которого можно начинать. К тому же в предложенном

определении сокрыты и все движения-переходы, и сам вещественный мир как их порождение. О необходимости, ввернутой несколько неожиданно, поговорим, с позволения читателя, позже. А вот каким образом вещественный мир там, в абсолютном (по сути, в ничто), сокрыт, давно объяснил Гегель. Прячется он в мере, а мера – не тот предмет, в котором полезно состязаться с Гегелем. Что абсолютное, Бог есть мера всех вещей, сказано не Гегелем, но, добавив к этому слова что мера есть конкретная истина бытия, Гегель не преминул солидно объясниться, почему именно конкретная. Мера как непосредственное единство количественного и качественного сокрыла в себе оба, и точно так же абсолютная мера сокрыла в себе весь мир – как такое же единство, но абсолютное. В этой мере исключили друг друга, соединившись, маленькие самостоятельные меры с тем, чтобы она потом, взяв от абсолютного главное – быть таким отношением, которое само задает правильность составления абсолютного из деталей, – таким образом соотносила детали, чтобы не портить ею полученной суммой точности начального всему отношения. Такая мера, попросту, – начальное ничто, всеобщий стартовый ноль, соотносит с которым реальный мир разделяющая оба граница; тот ноль, получить который можно лишь точно сложив необозримое множество взаимоувязанных утверждений и отрицаний. И тогда в положении, что смысл развития – реализация меры, в которой мера полагает себя как момент, определяется как снятая, так что теряется ее непосредственность, и остается она в реальном мире в виде рефлексированных моментов, можно подвергнуть сомнению одно только слово – смысл. Как это ни безнравственно, можно заменить его на какую-нибудь автоматичность, если угодно, на ту же необходимость или условие, лучше – способ, удалив из предложения на всякий случай идеальный намек, а, как мы видели, такое удаление вполне санкционируется Гегелем. Таким получилось предопределение абсолютного – быть тою своей частью что удобно называть "ничто" первою всему мерой, и таким получилось дополнительное обоснование правильности выбора на роль понятийного абсолютного именно абсолютного в сфере небытия.

Однако ж, перейдя уже грань, тот Рубикон, что разделит небытие и бытие, а значит, оказавшись на той стороне, где рождается сущность, мы угодили в самую неперемность заняться той частью существенного отношения, что у Гегеля зовется отношением целого и частей. Следует заметить, что предпринятое выше рассмотрение отношения частей как отношения внешнего и внутреннего оказывается обязательной вехой на пути к пониманию начал. Хорошо было Гегелю скакать от самоопределения абсолюта, его воодушевлив, если можно так выразиться. Позволительно было нанизывать бусинки логики, как Его собственные мысли – по рангу. Нам же, отринувшим помощь *такого* духа, до всего придется добираться самим, и методом чисто диалектическим – прыгая то и дело вперед и назад. Так что, получается, к целому мы уже возвращаемся, не сумев понять его сразу, как бы уже опаздывая, не удержав его темпа и лишь нюхая след. Ведь частям в логике предшествует целое, из которого они вышли. Две стороны целого – условие и основание – в наиболее обнаженном виде выступают как раз в том изначальном целом, которое мы назвали абсолютным небытием (не и бытием). И здесь, в отличие от кое-каких развитий их отношения в сфере гегелевской сущности, они никак не переходят друг в друга, а, напротив, максимально чужды друг другу (настолько, насколько это возможно в мире). Мы вполне вправе назвать, например, границу – условием, а небытие – основанием в целом, для того, конечно, единственно, чтобы получить вожденное истинно необусловленное как их единство. Как мы

поняли выше, до тех пор, пока мы не рассмотрели возвратного движения абсолюта, нам приходится признавать сторону бытия (в существенном отношении) стороной, совершенно равноправной стороне небытия и, таким образом, рассматривать эти стороны абсолютного как одну часть его целого.

Эта часть, казалось бы (а по Гегелю – так и непременно, вроде бы как изначально инфицированная), должна быть рассмотрена как целое, которое само делится на части. Но, прежде чем приступить к столь ответственному занятию, предстоит разобраться, о каком вообще таком разделении мы говорим, *какие* такие переходы, движения, становления станут виной множественности – быть может, отражения? У Гегеля сущность появляется из бытия каким-то *выхождением* – из отрицательности и из внутреннего. В этом выхождении – вся постепенность непрерывности. Придуманная швабом суть дела (некое единство сторон целого) выступает в существование, как какая-нибудь пава. В этом единстве сторона основания распадается на внешнее (самому себе – излишнее уточнение, угода непрерывности) многообразие и внутреннюю простую форму – опять же основание, но соотнесенное с непосредственным как с иным, определяющее его как условие (таким, согласимся, можно представлять себе соотнесение бытия и небытия). В этом заумном предложении попросту описывается обычное раздвоение, при котором одна из частей как бы принимает эстафету целого, вбирает его признаки и "память", его качественную определенность, а другая отвечает за его выход из себя, за отрицание его качества, в то же время оставаясь всего лишь частью целого (разве можно, спросим не ко времени, рассматривать этот выход вне времени?). Что в этом предложенном Гегелем «распаде» ценного кроме этого – так это разделение целого на внутреннее и внешнее, а еще – как раз применение довольно "быстрого" глагола "распадаться" вместо, например, "расползаться", более ласкающего вкуса непрерывности.

Но – затем – эти две стороны так предполагают целокупность, что она полагает их. Таким вот образом суть дела и обуславливает сама себя. Но здесь кроется либо тавтология как объяснение соответствия целого его частям обратным соответствием, либо обычное для непрерывности игнорирование направленности перехода, такое его понимание, что прямой и обратный переходы попросту одно и то же, "само лишь движение", чем оказывается и сама суть дела. По сути, все что было сказано это "переход есть движение", о чем мы уже знали и ранее. Объединить два встречных перехода в один понятным человеку образом может только мистика – ею, собственно, в обилии и пользуется Гегель-великий художник, когда придумывает радужные всякому распаду переходы. Конечно, такое искусство быстро снимает потребность продолжать поиск источника всякого движения – и не только потому, что действует дух, а потому уже, что все объясняется универсальной "самостью", "так-что-такством", когда одно движет другим так, что другое движет им. Меж тем, если б это можно было принять, этим вполне уже можно было ограничить наше любопытство относительно понимания мирового импульса. Пробегая сытым волком сложные в понимании простого места, Гегель голодным бросается на простое в сложном – здесь он преуспевает.

Труден у Гегеля путь от небытия к наличному бытию. Тут дело изрядно подтормаживает все то же становление. Хотя результатом оно имеет нечто правильное – единство бытия с некоторым небытием, где небытие отвечает за определенность, придавая целому форму бытия (хотя полезно уточнить, что бытие как ограниченное прячет в границах небытие и определяется в нем самими

этими границами) – путь к этому правильному непрерывно странен. Выделив сначала бытие и ничто как отличные, Гегель становлением приводит их в единство спокойной простоты – такое непосредственное и односторонне сущее, что становление в него уже становится наличным бытием. Заметив здесь все известные прихваты непрерывного метода, уточним все же, что даже в его рамках можно было бы четче разделить превращения, в которых, собственно, и скрывается вся причина мира, его бросок из ничто в нечто. Бытие и ничто, исчезающие в единстве, – это, что очевидно, и вовсе уже обратное движение абсолюта, до которого еще нужно дожить, если начинаешь разворачивать, а эту жизнь снова подменили становлением. Выделим во всем вышесказанном то, что нас не устраивает – нераздельность противоположных всяческих становлений и отсюда невнятность вообще разделения целого на части – и двинемся дальше – искать в Гегеле внятность.

А ведь он умел говорить внятно даже противореча сам себе. Направления друг друга проникают и парализуют, вдруг обнаруживал он. Но почему-то позволял им, уловив такое страшное обстоятельство, не снимать друг друга (то есть, как раз и парализовать), а снимать самих себя в себе, находя в себе же свою противоположность. Это, конечно, правильное снятие, но снятие тавтологическое, ибо и до Гегеля было известно, что сказать А связано с Б все равно что сказать Б связано с А; конечно, оба утверждения одинаково верны, но наполнены глубоким смыслом взаимопроникновения единственно в рамках использованного непрерывного метода. Вот где стоило бы поискать нетавтологическое снятие – это как раз во взаимном снятии, то есть в таком разделении направлений, когда они оказываются истинно, то есть качественно, противоположны. А качественно противоположны они окажутся тогда, когда свяжут между собой такие противоположности, которые окажутся не только по разные, но и по одну сторону рассматриваемого перехода противоположными, обеспечив, таким образом, каждому из направлений свою нетавтологическую пару для связывания. Говорил ли об этом Гегель? Однозначно. Ведь у него нечто противостоит иному и определено отрицательно не только в отношении иного, но и в самом себе, и только так абстрактная противоположность разрешается в лишенную противоположности бесконечность. (По некотором размышлении можно прийти к выводу, что паралич направлений, при желании, можно толковать как предложенное Гегелем объяснение раздвоения раздвоения, а потому смелость совсем однозначно комментировать эту мысль философа на себя брать не стоит.)

Действительно – одна из противостоящих частей нечто может снять свою конечность внутри себя, обретя в себе отрицание конечного, его противоположность – бесконечное. Но здесь будет иметь значение уже направление этой бесконечности – это нечто может стать бесконечным как бы "внутри" себя, хотя со стороны иного оно представляется остающимся тем же конечным. Это отношение направлений повторяется во взаимодействии нечто с его иным – так что ограниченность одного (с одной стороны, а неограниченность – с другой) противоположна ограниченности другого, и вместе они составляют бесконечное. Таким образом, становление у Гегеля содержит бытие и ничто как два таких единства, каждое из которых само есть единство бытия и ничто – становление дано в двойном определении. Но такое двойное определение становления, выявившее в каждой из сторон его еще как минимум по становлению, конечно же объясняет возможность качественного взаимоснятия направлений этого становления – возникновения и прехождения: на каждой стороне,

казалось бы, однородной, оказываются по два противоположных качества. И вот тогда только нечто получается, как первое отрицание отрицания, то есть второе уже по счету отрицание, второй переход – обретение нечто себя через обретение в себе противоположности, – а по-иному – раздвоение нечто, ибо любое другое понимание второго отрицания равносильно непрерывному заблуждению.

Важнейшим здесь является то, что второе отрицание не возвратило нечто в иное, а преобразовало само нечто. Это произошло потому, что переход иного в нечто – это только переход иного в нечто, безо всякой двойственности противоположения в нем, и возвратиться в иное *этим же* путем (если так попытаться понять второе отрицание) невозможно. Единожды положенная граница оказывается безразличной ко времени, непроницаемой (в смысле невозможности "потом" простого обратного движения, и, забегая вперед, скажем, потому такова, что оказывается самим временем). Определившись само в себе, то есть обретя качество уже в самом себе, сфера бытия становится сферой наличного, конкретного бытия – как это и есть у Гегеля. В этом ему помогло отрицание отрицания – раздвоение. Так наличное бытие сохраняет себя, подвергая отрицанию.

А что же первое отрицание, то, о котором мы, собственно, так ничего и не сказали, увлекшись вторым? Не оно ли делит целое на части, что мы, как будто, и взялись разбирать? Это первое отрицание оказывается границей, которая отделяет само целое от его частей, будучи в то же самое время границей, разделяющей части – ведь то, что остается от целого за этой границей – то же целое, но с новой в самом себе границей, следовательно, между двумя этими целыми возникает отношение частей. Которое, как мы видели, непременно оказывается отношением внешнего и внутреннего. А поскольку целое никак не может быть единым в себе и разделенным одновременно, то сама эта граница, как оказалось, несет в себе атрибут времени. Временная грань – вот та граница, что отделяет целое от его частей, а поскольку любая граница в развивающемся нечто оказывается границей не только между частями, но и границей между целым и его частями (так как развитие и по Гегелю идет через раздвоение), то любая граница, разделяющая самостоятельные "одни", атрибутивно является временем. С другой стороны, целое по отношению к частям несет в себе атрибут внешнего, потому что части ограничены дважды, и оказываются дважды конечными – в своем начале и конце, а потому имеют из себя выход только во внешнее – например, в целое – в то время как целое по отношению к частям ограничено лишь с одной стороны. Так разделенный границей абсолют, имея поначалу частями половины, безразличные к определению по принципу внешнее-внутреннее (обе – «не» и «бытие» небытия – с равным правом могли претендовать на любой или оба эпитета), лишь в процессе второго отрицания, с превращением не в нечто определяет себя как внешнее по отношению к бытию, а бытие как внешнее по отношению к нечто. И так, уже в самом начале, абсолют готовит себе возвращение в себя – из ограниченного внутреннего в неограниченное внешнее, – когда снимет в себе первую границу двойным ее пересечением.

Еще следовало бы добавить, что без второго отрицания, второй границы, не было бы и первой, – вывод лишь на первый взгляд кажется неожиданным. Ведь окончательное оформление противоположностям как частям целого дает лишь оформление их отношения друг с другом, то есть вторая граница играет роль задвижки загона, в который попадает истинно внутреннее, задвижки, которую оно и определяется как внутреннее. В этом смысле две границы оказываются

одномоментными, одновременными, иначе можно было бы представить временное существование одной без другой (скажем, сначала целое превратилось в части, а уж затем эти части отграничились друг от друга – во что же тогда превращалось целое?). По Гегелю, две эти границы – лишь моменты одной, которую мы попытались ранее ограничить бытие. Но, назвав сии границы временем, пусть и атрибутивно, мы как бы загнали себя в тупик – два разных времени не могут быть одномоментными (в вульгарно-временном смысле). Но тупик здесь только в старой логике – истинность их одномоментности равна истинности нахождения друг друга и друг в друге точками пересекающимися перпендикулярными прямыми эвклидова пространства. Моменты времени диалектически перпендикулярны, и под этим следует понимать только то, что они безразличны друг к другу как времена: события, разделенные *другой* границей (и здесь, в угоду понятности, мы изменим чистоте пояснений, попросив вычеркнуть это место в тексте сразу после прочтения) отделяемому первой из них "видятся" одновременными. Так, со стороны "зрения" целого части образовались одновременно, и, наоборот, со стороны "зрения" части другая часть отделена от нее временем, а целое – другим временем (как прошлым и будущим, за которыми эта часть не "видит" ничего временного).

Именно такая перпендикулярность и позволяет выделить в превращении моменты, не смешивая их в одну непрерывную кучу, а не одна лишь диалектическая убежденность в том, что моменты-де должны быть и точка, как это оказывается со становлением и тремя его моментами, делающими мир.

Здесь, пожалуй, пора заменить уже становление со всеми его синонимами отражением – потому, что как еще удачнее можно назвать такое превращение одного нечто в другое, разделяющее оба резкой моментальной границей, по обе стороны которой оказываются диалектические (точнее, видимо, рефлексивные, но непривычно звучит) противоположности, связанные только временем – самой их разделяющей границей? Собственно, сам Гегель дал на это разрешение, заявив, что в сущем как становление или переход бытия в ничто выступает отражение или рефлексия. Не стоит рекомендовать совсем смешивать отражение и рефлексию, чтобы не запутываться, но самому разрешению можно радоваться, с тем только его разограничением, что убрать из него это "в сущем", заменив его на "езде". Рефлексией, в таком случае, остается означать то движение от ничто к ничто, то с самим собой сливающееся отрицание, которое имеет своими моментами частные отражения. Эта рефлексия – деятельность бытия, а само движение через его границы суть те моменты в бытии (а сущность, нечто, напомним, тоже в бытии), которые в рефлексии соответствуют отражениям – отражениям как процессам, переходам, движениям. Гегель назвал движение чисто внешне детерминированной величиной, а теперь мы всего лишь уточнили, чем оно детерминируется таким внешним – границами. Пусть он имел в виду другое. Но мы, его читатели, – всего лишь ловцы слов.

Абсолютную рефлексию он нашел триединой – полагающей, внешней и определяющей. Сколько моментов насчитается в нашей рефлексии, ибо троичность, по убеждению Гегеля, останется бесконечно важна навсегда? Подобраться к троичности можно лишь отринув все возможные пред нею пиететы; никогда не ограничивайся тремя, если способен считать дальше. Любая троичность, найденная с целью ее самой, будет мстить пустотой в построениях, покуда к ней не придут бесцельно – как к промежуточному основанию, одному из многих. Иная троичность

ученому попросту не нужна – пусть бы ее и не было. Конечно, речь идет не о Божественной Троице – это приобретение человечества не нуждается в анализе. Возьмем, к примеру, ту философскую находку Гегеля, в которой утверждается, что для того, чтобы положить целокупность, требуется двойной переход, то есть не только переход одной определенности в другую, но и переход этой другой, возвращение ее, в первую. Угаданное требование к целокупности, нужное в научном методе, оказывается необходимым и в саморефлексии абсолюта. Вообще, разделение в Гегеле принципов развития на научные и абсолютные, известно, занятие неблагодарное. Его предмет, стоит помнить, – не рефлексия сознания, а та рефлексия вообще, что делает с непосредственным не что-то ему внешнее, а его собственное бытие. Однако ж, позабыв на секунду о Гегеле, играющем сейчас, как недавно троичность, ту же злую роль цели, которую необходимо временно отринуть, попытаемся понять причину такого самоуважения целокупности. Как мы заметили ранее, любое отражение-возвращение через границу-время возможно лишь иным путем, нетавтологически противоположным пути прямого отражения. Посмотрим вначале, как вернуться из частей в целое – за первую границу, первое отражение, первое гегелевское отрицание.

В сфере бытия мы имеем нечто раздвоенное, разделенное одною границей, перпендикулярной рассматриваемой. Кажется возможным разбить возвращение на два разнонаправленных перехода, два направления отражения, из которых одно соединяло бы целое с одной его частью, а другое – с другой. Но требование одномоментности переходов препятствует этому – ведь как одна, так и другая части явились результатом одного первого отражения, следовательно, вернуться обратно в целое могут уже не тем же путем, ими уже пройденным – попросту, путем из прошлого в будущее, в их настоящее, – а любым другим, например, друг через друга. В этом случае прямой и обратный пути тавтологически не совпадут, достаточно только частям взаимопревратиться. Но на этом пути их ждет другая неприятность – тавтологичность их взаимопревращения, ибо грань, их разделяющая, уже положена, уже разделила их по своей временной природе как то же прошлое и будущее, и не может быть перейдена снова иначе, чем методом непрерывного блуда. Таким образом, восстановление целого становится невозможным без такого превращения частей в противоположности, когда они не превращаются друг в друга. Что становится возможным только при отражении их через третью грань – третье время, вновь перпендикулярное (по уже объясненным причинам) двум первым так, чтобы составить еще один – и последний – момент бытия. При этом в сфере бытия оказываются как бы разделенные крестом четыре части абсолюта – такие его части, которые, разумеется, одновременны со стороны "зрения" целого (одновременны для рефлексии, начинающей с целого) – из-за первой грани, – разделенные так по причине перпендикулярности трех времен. И вот тогда только выполняется условие возврата сложного нечто в целое – появляется обратный путь. Ибо, имея своим прошлым первые две части целого, оставшиеся за последней, третьей гранью, своим будущим другие две части обретают целое. Конечно, само целое не "признает" за этими переходами связи прошлое-будущее, для него первые две и вторые две разделенные части совершенно равны и равно-временны. Но таким безразличием целое обязано лишь перпендикулярности ему зазеркальных граней – сами эти грани прекрасно разбирают (каждая – свое) до- и после-. Таким образом, непреодолимая разность сторон в отношении прошлое-будущее оказывается тем барьером, который встает на пути тавтологических взаимопереходов в рефлексии. Граница в бытии, отделяющая сферу небытия (ничто) от сферы

бытия нечто, оказывается составленной из трех моментов, которые вместе суть и условие и способ рефлексии абсолюта – такой рефлексии, которая, собственно, и позволяет ему оставаться абсолютом как безразличию к границе, к бытию, ко времени – за счет снятия их в себе возвратным из них выхождением.

Развертывая абсолюта, Гегель быстро и удачно находил бытие первой нерелефлексированной непосредственностью, а сущность – рефлектированной непосредственностью. Теперь его бытие мы всего лишь атрибутируем с помощью ничто, взятого в наследство из небытия, а нечто, как отрицающее это ничто («не» из небытия) мы помещаем в сферу сущности. Бытие такой сущности – существование, и бытие в существовании соотносится с сущностью как с внешним внутреннее, бытие сущности всегда в сущности (существование, таким образом, становится активным бытием, в сущности, и имевшие в науке место усложнения в разделении сущности и существования обесмысливаются). В первую очередь мы отделили абсолютную отрицательность от ее отрицания, проведя то разделение границей, которое было замутнено становлением. Пассивное в абсолюте наш язык не без колебаний повернулся назвать бытием, меж тем, как учет идеального в рефлексии, чему мы сознательно противились, как раз и благоволил этому слову. Но без всяких колебаний и высшею мерой (забыв, разумеется, правоприменительное звучание этого словосочетания) оценили мы роль в мироустройстве границы. Все существует не просто благодаря границам, но само есть лишь это движение через границы, вне границ ничего нет, и сущность, живописуя, – ажурная конструкция из границ, а существующая сущность – ничто, приобретающее видимость лишь своим пересечением границ.

Вот какую всеобразующую всего-причину *стоило* назвать бытием в рефлексии – само ограничение, разграничивание. Можно было бы тогда не множить бытие – в наличное, непосредственное и проч., говоря о мире как целокупности, до нахождения в нем пытливым человеческим умом категорий второго, так сказать, уровня – немирообразующих категорий, мироследственных. Сфера сущности могла бы совпасть со сферой бытия, оставив за бортом ничто – именно потому, что, собственно, кроме бытия, как суммы границ, в сущности ничего нет, одна видимость, хотя и важнейшая – та, что называется движением. Но абсолютом, который еще не возвратился, мы вслед за Гегелем называем единство внешнего и внутреннего, и взаимодействие членов этого единства через границы это все, что еще нужно изучить. Тогда бытие как таковое следует все же оставить вне сущности (или как включающее сущность), препоручив последнюю заботам наличного бытия. Бытие, иначе, есть выход абсолюта в существование, а время – способ этого выхода, самоограничение как признание абсолютом единственности пути в конечное. В целом следует признать удобство в некоторых применениях отстаиваемой Гегелем категориальности. Тем паче что образ невозвратившегося абсолюта нам крайне по нраву, ведь именно потому абсолюта застревает в сфере бытия, что возвратиться ему мешают свои границы, диктующие ему свои правила отражения, основанные на тройственности моментов бытия (интересно, что само слово «бытие» каким-то злым чудом оказалось главным тормозом в постижении бытия и не мешало бы иногда заменять его (или хотя бы растолковывать с их помощью) знаками каких-нибудь интуитивно легче постигаемых данностей).

Особенно в новой и новейшей философии очередное воспроизведение этого слова зачастую в воображении его слышащего откликается не воспоминанием о прищуре Роденовского

Мыслителя, но о распахнутых очах лунатика. Поэтому следует признавать всемерно полезным, когда в парном танце ничто и времени мы выделяем одно конкретное па на роль бытия. И рефлексика исходит из того предположения, что десигнатам окажется совершенно безразлично, который из них назовут бытием, лишь бы позже не путали.

Но время-граница все же не убийца абсолюта. Оно – убийца абсолютного покоя, скорее; убийца абсолютного как безразличия к границе. Да, такого абсолютного в сфере бытия нет. Хотя сам абсолют – автор всех правил. И здесь мы находим источник непокоя, источник движения, получающего от абсолюта основание и условие, основание в абсолюте как всеобщей мере, требующей от сущности ей соответствия, и условие в отражении через границы, таком отражении, правила которого и позволяют сущности достигать такого соответствия – через множественность отражений.

Но, прежде чем философски успокоиться относительно источника непокоя, необходимо свериться с мнением на этот счет Гегеля. Из достойных внимания его указаний на причины всякого движения отметим следующие: саморазвертывание абсолютного после первичного развертывания его внешней рефлексией, самополагание по необходимости. Необходимость здесь, конечно, совершенно необходимо Гегелем определена, и оказывается в общем-то опять рефлексией, а также отношением, таким различием, моменты которого сами суть вся ее целокупность; уточни рефлексия отражением, первичную внешнюю рефлексия – первым отражением, а саморазвертывание – чередованием трех моментов бытия (бытие у Гегеля, кстати, тоже рефлексия), и окажется, что Гегель не сказал ничего лишнего. Абсолютное развертывается абсолютной необходимостью – можно ли сказать лучше? Это вопрос; но сказать точнее – не просто можно, но, опять-таки, необходимо. Недостающую точность с легкостью добавит понимание природы отражения, которое, коль скоро имеется грань, через которую можно отражаться, окажется той самой бесстрастной автоматичностью, что кричит о себе сквозь пелену необходимости.

Некоторую трудность сознанию доставляет, конечно, первое отражение – его обусловленность; у Гегеля абсолютно безусловное как целокупность условия и основания сводит их оба до видимости, так что само абсолютно безусловное оказывается лишь движением между ними, снятием этой видимости. Этот, хотя и полностью диалектический, трюк имеет, если вдуматься, мало преимуществ перед простым поклонением трансцендентному. Нахождение условием границы помогает снять для начала хотя бы эту видимость диалектичности. Главное, что приветствует моментарная философия в Гегеле – это всем его творчеством пронесенную мысль, что ничего нельзя добиться, привлекая для объяснения потенции Бога; как будто Богу больше нечем заниматься, кроме как то и дело заполнять собою в наших построениях места, зияющие умственной немощью. Легко позволить нечто переступить в самом себе границу, тем самым снимая ее, гораздо труднее понять, кто позволил нечто заниматься подобным самоодушевлением, кроме рефлексии самого исследователя.

Призвав вслед за Гегелем на помощь в развертывании абсолюта внешнюю рефлексия, мы сначала вдруг находим ее внутренней, а потом и вовсе возвращаемся в абсолют, теряя на этом пути все атрибуты рефлексии – что и надобно абсолюту как уникально не понимаемому рефлексией, а только обнаруживающему себя с ее помощью. Чтобы прояснить подобное не по Гегелю, следовало

раньше него родиться. Вместе с тем стоит привлечь внимание еще к одному срезу проблемы необусловленного – к стремлению погрязнуть в ней, усиливаемому жаждой ободнозначить, наконец, ответы на вопрос, конечен ли мир. Здесь можно вспомнить популярную антиномию Канта. Предположим даже, что мы не согласны с мнением, что источник антиномий – в издержках языка. Ответ на вопрос почему жизненна эта антиномия находится не в русле, проложенном критикой чистого непонимания трансцендентного, а много, много левее – в целине человеческого неумения ставить вопросы. Тот же Гегель предупреждал, что на неправильные вопросы не должно быть ответа. Ведь ответа заслуживает лишь вопрос, имеющий смысл. В данном случае именование смысла трактуется нами отнюдь не прагматически, а совершенно буквально: – имеется ли, может ли, в принципе, иметься ответ на *так* поставленный вопрос. Несомненно, нет. Потому что ответом может служить лишь утверждение, что два утверждения – есть у мира начало и конец, и нет у мира ни того ни другого – суть одно и то же утверждение (именно одно и то же, а – не *равно-* или *не-*доказуемые).

Пусть мир конечен во времени. Тогда до и после мира времени нет, при этом вполне достаточно, что нет его *для* этого мира (пришлось оговориться, предчувствуя первое возражение), потому что время, не связанное с этим миром, связано с другим – неважно, реальным или идеальным, – а мы говорим о мире как целокупности существующего. В таком случае, начало и конец мира разделены безвременьем, ничто, или, что то же – не разделены, так как мир существует в своем времени, и признает ограничение только этим временем. Следовательно, такой мир без-конечен и без-начален. Абсолютно аналогичное рассуждение проводится в отношении конечности в пространстве – когда нет разделяющего, что же разделит первое и последнее? Уйдя от одного, приходим к другому и вдруг здесь же обнаруживаем первое, а ничто-окружающее, и по Канту, не может ограничивать и не может быть атрибутировано как пространство.

Но пусть, возразят снова, мир каким-то образом получил начало, но не имеет конца. Что касается времени, то ненаступившее время в этом случае неотлично от того безвременья, что якобы *было* до мира. Если есть впереди бесконечное время, значит, есть недостижимое время (а если мы его достигли, значит, мы *бесконечно*, а в этом есть простейший парадокс, удалились от начала, значит, и в прошлое нет оконечивания-начала), что равнозначно его отрицанию. Позади и впереди мира (уже или еще – неважно) нет времени, значит, начало и конец мира снова нераздельны. В отношении же пространства подобное рассуждение невозможно *только* в том случае, если мы изначально предположили его бесконечность как выполненную, а само пространство предположили непрерывным, лишив себя возможности найти в нем любое начало (значит, в данности сняли кантово рассуждение о связи его синтеза со временем), но невозможно не потому, что пространство, раз начавшись, может быть конечным или бесконечным, а потому, что абсолютное, независимое от времени пространство – чистая абстракция, равнозначная ничто, или актуальной бесконечности, выяснением чего вслед за интуиционистами в математике, собственно, и занимается эта книга. Таким образом, вопрос о конечности мира бессмыслен, некорректен и не может закладываться ни в какую антиномию, а правильно заданный вопрос может звучать так: – постоянен ли мир в свойствах длительности и протяженности, или изменчив, и – проще – изменяется ли мир? И тут уж даже разум, не имеющий представления о чистоте, а то и склонный к перцепции, интуитивно успокоится в ответе.

Решением же «антиномии» об исчислимости мира, являющейся развитием предыдущей, я бы предложил следующее: практически – нет, потенциально – лишь существом, стоящим вне мира, а в обоих смыслах – только Богом.

Ничто не помогает так уяснить элементарную ничтожность в реальном мире роли причинности, набирающей силу лишь по мере умножения своего элементарного с помощью случайности, как обращение к Гегелю. Остановить дурной прогресс или регресс причинности невозможно, скрупулезно разбирая пары действие-противодействие, потому что всегда настоящей причиной окажется лишь вся субстанция, вместе с которой причина испытывает становление, преходит и в итоге – снимается, и только в таком понимании субстанция – мощь, самопричинность. Мы схватываем эту мощь – это самодвижение отражений – сразу за первой гранью отражения абсолюта и немедленно теряем ее, возвратившись назад после двух промежуточных внутренних абсолюта отражений. И, конечно, не может быть речи о разделении субстанции на активную и пассивную (или такое разделение обосновывается практическими требованиями разума, находящего, например, причину знаковой асимметрии мира в таком разделении), а – только о взаимодействии как взаимной причинности; первое объяснение этому положено самим абсолютом, точнее, его безразличием к первенству того или иного отражения в его внутреннем. Это внутреннее, взятое как субстанция, есть вместе и причина, и ее действие именно потому, что все что происходит с субстанцией – все ее определения и возвращения – происходят в ней, в ее собственных границах, определенность разделения в которых движения на причины и действия снимается постоянным снятием самих этих границ путем их необходимого перехода отражениями.

Та же причина, которая формально есть необходимость действия, хорошо знакомая структурированному миру, о котором речь пока не идет, в первых отражениях-развертываниях абсолюта проявляется только в необходимости самих отражений. Необходимости действия вначале противостоит случайность, права которой сильно ущемляются структурированием мира, на развитой стадии которого почти царствует необходимость, а потом, с появлением живого (борющегося, по Гегелю, с причиной), ей противостоит уже его свободная воля, которая, таким образом, в этом отношении сближается с незрелой волей абсолюта. Забежав с разгона далеко вперед, мы оказались в той области поисков причин движения, в которой, по Гегелю, царствует противоречие, и, конечно, не имеем права замолчать его.

Вначале, как мы совсем скоро увидим, противоречие проявится лишь в случайных несовпадениях различных отражений – из-за выявленной выше множественности равноправных граней отражения, из-за "растроения" бытия на моменты, но именно такие случайные, "свободные" несовпадения, противоречиво подчиняющиеся незыблемому закону отражения (главной гегелевской свободной необходимости), тем самым, конечно, настолько свободные, насколько им позволяет абсолют как всеобщая мера, именно эти шальные несовпадения оказываются формальной причиной мира как реального, нас окружающего и порождающего, живого мира. В полное подтверждение той высокой роли, которую Гегель угадал для противоречия. То, что движение есть противоречие, и самодвижение всего лишь изображает противоречие, конечно, очень верно для развитого мира, и совсем чуть-чуть тавтологично для мира начал, так как, в принципе, легко представить себе движение без противоречия как единичный выход абсолюта из себя с немедленным в себя возвращением – в конце концов, нельзя отказать такому выходу в

претензии на показ движения. Но такой выход, непротиворечивый, – немирообразующ; а в мирообразующем выходе, конечно, движение есть почти всегда противоречие, во всяком случае, имеет его своим моментом в имманентной пульсации самодвижения всего и вся. Эти пульсации в мирообразующем выходе абсолюта в бытие удерживаются в самой форме реального мира опять же, как угадано Гегелем, совокупным абсолютным противоречием, именно потому не разрешаемым в ничто, не возвращающимся до поры в приют покоя, что совокупность всех реальностей не равна ничто в конкретном отражении, а лишь стремится к этому равенству путем суммирования порождающих друг друга неравенств.

Завершая поиски покоя для реальности и оценивая заслуги Гегеля в этом направлении как великие, мы все же не согласимся с ним в том, что из-за притяжения им непрерывности как почему-то наиудобнейшей для абсолюта формы самопознания – как будто размазанная постепенность ему более к лицу, чем решительность – получилось так, что, анализируя первое разложение меры, он внес в процесс этого движения абсолюта ту долю путаницы, которая лишь тормозит такое самопознание, придумал ему те пути из перетекающих друг в друга ничто, бытия, совершенно поэтической неразличённости и, наконец, сущности, которые не просто надолго ограничат свободу его саморазвития, но и заставят то и дело растекаться в стороны от истины выбранного пути – во все эти самонесовместимости и самоотталкивания, совершенно несовместимые с дальнейшей желанной математикой природы и с самим ростом понимания развития за пределы, предложенные Гегелем. Но никому еще не удавалось закрыть философию с помощью навязанного ей языка, само обращение к которому предполагает клятву верности им выданным путам и разработанным пределам. Например, поворачивание движения непосредственно в самом себе, предложенное Гегелем, если понимать его как круговую череду отражений в трех моментах бытия, легко перебрасывает мостик от диалектики начал с ее удобным, но медленным языком, к рефлексике, моментарной диалектике – науке, весьма равнодушной к выбору языка, но легко совместимой с быстрыми и точными цифрами.

Становление как движение от ничто к ничто, бытие как основание, а не какая-нибудь там неразличенность, сущность как способ этого движения, то есть видимость, а не твердое нечто, лишь в себе имеющее движение – разве мало Гегель придумал полезных противоречий, чтобы их не хватило для маленького броска? Да еще связав все это рефлексией. Осталось всего-ничего – преодолеть границу.

И граница встает на пути со всею насущною неременностью. От сомнений Якоби в возможности оплодотворить конечным бесконечное и получить из "одного" многообразное отбиваться одним лишь имманентным синтезом бытия и ничто – хорошенький пример все той же языковой преграды познанию. Число и мера не приходят из становления без обсуждения свойств границы, а уж брать как априорные бесконечные некие пространство, время и сознание, если познаешь мир с начала (в понимании простейшего в ряду взаимопревращающихся) – просто странное легкомыслие. Даже само слово "начало" отвергает предшествование – хотя бы только логическое – а что как не предшествование кроется в признании за тремя бесконечностями вначальной атрибутики? А ведь от решения вопроса о связи конечного и бесконечного зависит – тут можно слегка перефразировать Гегеля – то, стоит ли существовать философии. Возмутившись непостижимостью перехода, он придумал сторонам нераздельность – мол, нет такого

бесконечного, которое сначала – бесконечное, потом – конечное, совсем неудачно используя временные наречия. Единство не оказалось синонимом нераздельности именно в данном случае, ибо отличны стороны оказались как раз благодаря имеющемуся меж ними разделу, границе, а что касается реального развертывания, так и вообще, с точностью – от сказанного им – до наоборот: то, что было сначала (до границы) одним, переходит потом (за нею) в другое, но в то же время и является самым этим другим по свою сторону границы только если *рассмотрение* начинать с противоположного края и в обратном направлении. Такое единство никак не нераздельность, но и разделенное, остается истинным (уже для рефлексии) бесконечным. Но оба, действительно, оказываются ограничены и конечны в самих себе, а граница есть их первое отрицание. Поэтому вслед за Гегелем повторим: – бытие как граница есть первое отрицание небытия. Граница как небытие каждого есть иное обоим. Этим утверждалось, что нечто имеет свое наличное бытие только в границе. И мы внезапно слышим как будто правильные слова, в которых нуждались. Теперь уже можно будет выжать из Гегеля, что ж это за «иное обоим», пусть он и не хотел определять его точнее.

Следует разобраться, как, чередуя моменты конечного и бесконечного, можно не просто получить замыкающее само себя движение, но – если понимать роль границы – и показать, почему и как это движение замыкается. Забудем на время, что граница есть отрицательное качество, но посмотрим, наконец, что же это за пустота, в которой нет "одних". Эта "пустота"- очень смешное сравнение, потому что всею Гегеля логикой доказывается, что пустота "имеется" как раз между границами. Оно, конечно, верно, что в границе нет "одних", но есть они – в границах. Само пространство даже у Гегеля получается пустотой, заполненной границами, на что он закрывал глаза. В каком-то месте он прямо так и сказал: – "одно" есть граница, правда, безразличная бытию. Эти слова достойно списать, если безразличие (только в данном месте, конечно) мы согласимся понимать как вне-лежание, а бытие – как сам источник границ. Раз одно есть граница, то и определенное количество представляется границей, и все, куда ни глянь – одна размножившаяся граница, агрегат границ; в этом смысле будет верно сказать: "остановись, мгновенье, ты – граница!" (а критикуемый Гегелем Кант в одном месте известной антиномии был более прав; время прерывается), – и только на диалектическом уровне понимания следует добавить: – все есть движение через границы.

Укрепляя свои трактования, мы вспомним, что "одно", как и всякое нечто, противостоит не другому одному, а своему иному – именно с иным его разделяет граница, с собственным отрицанием, а точнее – отражением. Взаимные отрицания, смыкаясь, дают границу, но сказать подобное все равно что не сказать ничего (вообще, единственное, что здесь было недопонято, это то, что граница есть не только разделение, но и причина разделения – такова именно отражающая граница; вся неразборчивость в учение была занесена самим автором и вполне преодолима для читающего). Даже недопрояснив чего-то, Гегель умеет найти полезные слова. Он обнаружит, что граница есть небытие иного для нечто, и в то же время небытие самого нечто, а вне границы – оба суть одно и то же. Это простая диалектика, но из нее получилось, что суть отличия обоих друг от друга – в границе. Он обнаружит (или повторит, но к месту – не важно), что граница имеет пониженную на единицу размерность в сравнении с отделяемым ею нечто – так, тело ограничивается поверхностью; из диалектики нечто и иного это следовало прямо: ведь граница

оказывается ничем иным как их пересечением – единственным их общим (или общим их небытия – неважно; полное отрицание не изменит размерности).

Развивая это наблюдение, следовало задаваться вопросом: – какова может быть размерность границы для построения пространственного мира из начала, если размерность самого начала – ноль? Она оказывается отрицательной. И в этом месте следовало бы аплодировать математике, потому что здесь математика отказалась перечить философии; отрицать математическую размерность абсолютного пространства может только время. Неотрицаемое небытие получает в себе "нуль начала" через отрицаемое с помощью времени бытие, которое и раньше у нас начинало бытийствовать благодаря времени. Вот уж, действительно, – беспокойство нечто, умеющее гнать за пределы; давно известное людям беспокойство, оказавшееся к тому же в известном им мире единственным. Ведь мало кто станет спорить, что ежели время назначить на должность отражающей границы в любом нечто – недолго этому нечто суждено будет оставаться в покое. Зачем вослед Кузанскому нужно было размазывать точку в линию вместо того, чтобы, сделав шаг к отражению, обнаружить относительность линии как всего лишь совокупности отражений точки – вне зависимости от того, что удобно о линиях думать людям? Остановившись на геометрических предубеждениях, заметим вскользь, что несколько более полезным представляется тяготение людей к кругу и шару – даже мир как Вселенную им удобнее представлять себе круглым; но, коль скоро окружность и шаровая поверхность не нуждаются для своего определения в числе, стоит признать, что единственной формой, которою достойно будет упростить первую границу, отделяющую абсолют от сферы бытия, когда еще нет никаких чисел, будет сферическая. Вот и Парменид, как будто, не возражал. Должно думать, его цитировали бы эквивалентно чаще, сохранись из него больше – мне, к примеру, крайне по нраву уж то, что, находя необходимость всем вещам поставленной давнею границей, он в качестве эпитета к вершащей необходимость границе выбрал временной. Что-то такое чувствовал, должно быть, ведь истина оказывается хорошо закруглена не обязательно в непрерывном бытии.

Нет смысла осуждать Гегеля: – столько, мол, говорить о границах и не оценить их значения. Гегель всегда тем останется спокоен, что отрицание любого в нем обязательно прервется отрицанием. Неподготовленному, но дерзкому, взявшемуся тягаться, и мучиться поэтому не надо – все равно вернется к Гегелю. А читатель с опытом поймет, что "двухголовость" – не главное в Гегеле, и не опечалится тем, что все, что ни выливай своими возражениями, попадет обратно на гегелеву мельницу. Взять, к примеру, противоположности – здесь мы увидим поток. Но единение нечто с его противоположностью – не лучшая форма снятия нечто. Снятие это преодоление, причем двойное преодоление, в просто единении же в лучшем случае насчитывается одно такое преодоление, о чем мы уже имели удовольствие рассуждать выше. Весьма просто понимается снятие при замене становления отражением – нечто снимает себя через последовательность обязательных отражений в противоположное (о количестве которых здесь говорить не обязательно), результатом каковых становится вновь-определившееся нечто – именно вновь-, а не в том же единении все с одним и тем же отрицанием. Если подобным образом расширить понимание положенности как отрицания отражением как временным процессом, то в самой положенности и не слишком сильному уху послышится плодовитость времени. В остальном же разъяснение противоположения Гегелем не ждет спора.

В противоположностях оба отрицательны друг относительно друга – не поспоришь – и каждое из них – то же самое, что и иное и, таким образом, – в противоположении обязательно тождество. На практике такое тождество оказывается всегда количественным равенством, в то время как противопоставляется качество. Если говорить о противоположностях-началах, то их противоположение основывается на отношении внешнее-внутреннее (неотделимом от отношения целое-части), когда речь идет о ближайшем единстве Гегеля или первом отражении. В этом случае тождество обеспечивается количественным равенством нулю как первой единице двух приграничных (а внутри себя – безграничных) ничто, а противоположение основывается на их собственном отношении к замкнутой границе. Том отношении, которое Гегель определил как полагание себя как иного, и которому внешняя рефлексия не помощник – оба для нее одно. Так, для разложившегося целого, "наблюдающего" собственные части со своей стороны границы целое-части, обе половины одинаковы, положены и качественно выхолощены – целое не различает их противоположения. Любая же из частей относится к другой как к своему иному и, более того, как к пред-положенному – именно потому, что для нее, как целой, ее иное (пока) может быть только прошлым – ведь только прошлое (коли речь идет об отражении относительно времени) уже есть, когда есть настоящее.

Некоторая путаница начинается только с рассмотрением исключаящей рефлексии, и самое начало этой путанице кладет полагание двух противоположных взаимоисключений как одной рефлексии. Зачем – одной? Полагание самих противоположностей – задача вполне по силам одной рефлексии (одному моменту рефлексии). Но исключение из каждого положенного его иного – самостоятельная рефлексия каждого. Одна взаимоисключающая рефлексия вместо единящейся моментами раздвоенной – снова дань той самой уже преодоленной нами тавтологии. Не победи мы эту тавтологию, мир не имел бы развития. Только в этой тавтологии «положительное и отрицательное единства полагают сами себя и *в том же* полагании снимают себя, полагая свою противоположность». Решительно нет! Свою противоположность они полагают *в следующем* полагании, в следующем отражении, и иначе не могут, ибо это – обязательное требование абсолюта, возвращающегося в себя. Прежде чем мы нарвемся на следующую ошибку, увязанную с этой ей предшествующей, – на дурной прогресс исключения, – вернемся для убедительности к целому, в качестве которого может выступить, например, абсолюта в небытии, и начиная с которого мы развернем "одно" в множественность, используя отношение противоположения.

Части – положительное и отрицательное – суть положенности целого (уточним только – и пред-положенности друг для друга), и являются противоположностями благодаря рефлексии целого в себя (уточним только – развивающейся, незаконченной рефлексии целого в себя). Но как только мы заводим речь о самостоятельности частей, представлении их как целого в том смысле, что каждая в себе несет момент инобытия, если мы не готовы в очередной раз просто поболтать о тождестве, а ищем развития, мы тут же сталкиваемся с необходимостью прояснить условия этого в-себе-раздвоения. Без этого (так как каждая – читай, любая впоследствии в возникающем ряду – из противоположностей несет в себе вновь два момента) мы высвобождаем бесконечный прогресс, возвратиться из которого в целое возможно лишь заклинаниями. Но дело не безнадежно. Посмотрим, что на самом деле было сказано, когда было сказано, что каждое есть, поскольку есть иное, и каждое есть, поскольку иного нет, то бишь есть чрез небытие иного. А сказана была

чистейшая диалектика времени – почти хронософия: *обоих нет, как бы говорит Гегель, одновременно, а есть каждое из другого в свое время, и время – это все, что их разделяет.* Далее части становятся безразличны к своей положенности целым, поскольку они рефлексированы друг в друга (друг в друге находят свою пред-положенность) и эта рефлексия, если идти от целого – уже второе отражение. Здесь как моменты целого они снимают друг друга, будучи противоположностями, но, взятые с границей меж ними, составляют новое целое, тождественно соотносящееся со старым. В этом целом каждая часть – самостоятельная замкнутость, содержащая иное и исключаяющая его из себя., – но не отмечено только, что содержит в себе иное каждая часть как целое, а исключает его из себя – только через границу, через новую границу (в третьем по счету отражении), а не обратно, тавтологично, за старую – назад. В этом третьем отражении обе части исключают из себя иное, обретая его за новой границей, уже не в себе, а вне себя, хотя и из себя, преодолев себя и истинно сняв. Так целая половина распадается на две половины себя, исключая иное в том же отношении, что и другая целая половина, и даже – в одном и том же отражении, но каждая – самостоятельно, ибо оба иных оказываются за третьей гранью разделенными тою же второю гранью, которую были разделены породившие их половины (так заявляет себя безразличие границ друг к другу, их философская перпендикулярность).

Затем иное снова исключает, и тут – стоп. Если не остановить исключаящую рефлексю, то именно здесь мы сорвемся в прогресс. Но посмотрим, пред-полагают ли друг друга эти иные, ставшие самостоятельными, как то было с их "родителями"? Нет. Пред-полагают они именно своих родителей, исключивших их из себя в третьем отражении. Полагают ли они друг друга? Пока нет, ибо формальное перенесение второй границы за третью еще не означает, что отражение завершено – ведь каждая из половин целого отражалась самостоятельно, как целое, и нет никакого основания для совпадения взаимоисключений иных, при их отражении относительно перенесенной границы, друг с другом – покуда мы не рассмотрели этого процесса, эти иные остаются безразличны к границе. Могут ли они полагать *друг друга, если уже существуют?* Да, если отразятся относительно этой последней границы. Но что будет означать такое полагание кроме тавтологии? Два иных из двух иных, ставшие теперь иными и друг другу – хотя такими, и разделенными тою же границей, они и были; такое отражение не означает никакого отражения, реально невозможно и является мертвящим порождением заблудившейся и очень внешней рефлексии. Итак, если полагание этими иными друг друга невозможно, возврат их назад за третью, их породившую, границу тавтологичен, то единственным доступным им полаганием является полагание целого, оставшегося, если вспомнить, за первую границу, то есть – отражение этих двух иных через первую границу, как переход в будущее, которым и предстает *на сей раз* изначальное целое. Сторона целого принимает в себя это отражение просто как возвращение в себя из разделенного состояния, в котором две пары противоположностей разделялись границами – моментами времени – такими, к которым само целое безразлично, – из-за перпендикулярности к ним его собственной границы. Целое возвратилось и сняло в себе границу.

Но что будет, если те капризные последние иные вместо того, чтобы пассивно предполагать друг друга, все же, отразившись относительно перенесенной грани, исключат из себя такое иное, которое не положит уже имеющегося за гранью, а положит другое, самостоятельное иное? Ведь этому ничто не препятствует (вспомним нашу оговорку про существование; сейчас мы

рассматриваем *процесс*), самостоятельность каждого отражения, его безразличие к любому перпендикулярному отражению, диктует и безразличие к результатам перпендикулярного отражения. Каждое отражение необходимо раздваивает "одно", но никак не обязано согласовывать результаты своего действия с "соседом". Так появляется первое противоречие, которое требует разрешения, результатом которого может быть возврат в целое или – невозврат, о котором позже. Итак, причина спонтанного умножения мира кроется в философской перпендикулярности граней его отражения, в латентности временных моментов друг для друга; вот почему субстанция вечно раздваивается и вечно очищает себя от этой односторонности, но в этом очищении вновь раздваивается.

Вне перпендикулярности маятник раздвоения можно считать свободным от анкера, а потому он позволить может только считать до отупения свои колебания (давая повод посмеиваться над восторгами Канта по адресу утомительного прогресса), и никак не научен продуцировать круги. Пропустив стадию в доказательстве, Гегель справедливо указал, что отрицательное иного после снятия его первоначальной положенности оказывается вне того первого, непосредственного соотношения с иным, с которого начали. Значит, косвенно этим рассуждением он предвосхитил те вторичные отражения и новые границы. Чтобы не утомляться кругами логическими, попробуем ухватить суть возможных наших с Гегелем договоренностей в этом вопросе: мы согласны, что реальные стороны противоположения имеют внутри себя оба определения противоположности, и новое противоположение есть следствие новой границы – внутри каждой – безразличной к границе предыдущей, но мы не согласны с тем, что на одной стороне преобладает (или может преобладать, раз есть противотечение) один фактор, на другой – другой, в большем количестве или степени. Если мы говорим об устройстве мира, конечно, последнее – бред непрерывности или мистицизм. Противоположности как стороны отражения противоположны совершенно, всеми собою – противоположны однородно, безо всяких преобладаний и градаций. Впрочем, и Гегель возмущался количественным объяснением противоположности. Только в качественной противоположности возникает положенная бесконечность, а количественное определение переходит в качественное. Определенно, в этом пункте не о чем спорить, и все же, прежде чем рассмотреть противоположение конечного и бесконечного, а уж тем паче противоположение определено количественного, не помешает разобрать один совершенно детский пример, эксплуатирующий склонность человека к мышлению образами, полезный в понимании, насколько относительноны могут быть наши представления о конечном и бесконечном, большом и малом, внешнем и внутреннем, и – почему любой узник из-за своей решетки может утверждать, что это он усадил внешний мир в тюрьму, и будет прав, если мир понимать непрерывным.

Выше мы рассматривали противоположение частей целого как внутреннего и внешнего, и нашли их разделяющую границу замкнутой. Мы также отметили, что шаровая поверхность, сфера, будет вполне удобным образом для этой границы. Две стороны бесконечного целого, одна из которых – бесконечность вовне, наружу, в "большое", а другая – бесконечность внутрь, в "малое" (и, следовательно, конечность для "большого", ограниченность, замкнутость) легко представляются как окружение и внутренность шарика (забудем пока не существенную здесь условность разделения бесконечности на большую и малую, на тождественность последних для внешней рефлексии). Представим себе теперь, что внутри шарика помещен другой шарик, и его поверхность

– граница внутри первого шарика – делит теперь первый шарик на две части – противоположности. Если первоначально мы определили внутренность шарика как замкнутое и конечное (в "большом" смысле), то теперь он разделен на две противоположности, из которых одна располагается между двумя шаровыми поверхностями и продолжает "играть роль" конечного, оставаясь правопреемником качества, а вторая – внутренность второго шарика, казалось бы, ограниченная снаружи, если мыслить ее не философски, а художественно, оказывается как раз выходом в неограниченность – в "малую" бесконечность внутри первоначальной малой бесконечности относительно первой "большой" бесконечности, – но в "большую" бесконечность относительно «внутренности» первого шарика, первой "малой" бесконечности, потому что оказывается, как новое отражение, ей противоположным. Такова одна из возможных рисуемая диалектика исключения иного, которую Гегель подробно, но не образно, рассматривал, в переложении для простого понимания. На самом деле, этот внутренний шар, второе отражение, можно также считать образом-отражением первой "большой" половины, отразившейся через поверхность первого шарика, а новая граница есть образ-отражение старой. В этом месте мы тянем немцу дружественную руку, стремясь показать, что субстанция, раздваиваясь по Гегелю, или отражаясь через границу сообразно рефлексии, размножается в результате одинаково. Вослед неограниченному идет ограниченное, за которым следует неограниченное – если мы изначально, конечно, встали на сторону первого «неограниченного», и смотрим на все с его колокольни.

Но не загнали ли мы себя в тупик? Как в ограниченном дважды найти новое неограниченное – между двумя поверхностями? Очень просто – поместить туда новый шарик – внутрь себя он снова окажется неограниченным, и это будет образом отражения "второго большого", то есть внутренности второго шарика. В свою очередь, внутри этого второго шарика, помещая туда шарик номер четыре, мы имеем вновь уже знакомое разделение противоположностей. При этом все те «противоположности», которые предшествуют последующим, остаются как бы на своих местах, просто включают в себя новые границы, к которым качественно безразличны, "существуя" вне их. Другими словами, координаты их (простые номера) не меняются. Таким образом, каждому из отражений-противоположностей мы можем просто приписать номер, равный номеру границы, через которую оно отражалось в момент своего появления, и по этому номеру всегда найдем его положение относительно других границ. Система нумерации может включать в себя знаки плюс и минус, многомерность и проч. – не страшно, никакое лукавство с числами не отменит того, что каждый шарик представлен нам в явлении теперь всего лишь числом, и это число – уникально. Вскоре мы покажем один из примеров такой нумерации, избранный нами из соображений геометрической наглядности.

К сему моменту мы установили, что противоположение конечного и бесконечного в природе (если так для краткости называть развивающийся по некоторому закону мир) постоянно преследует противоположение внешнего и внутреннего, и может безо всякого ущерба для нашего рассмотрения подменять его в удобных сознанию случаях. Придуманной нами шарик-мир находит бесконечное внутри себя, хотя сам совершенно не бесконечен, а почти вызывающе ограничен. И верно тогда вослед древним полагать, что абсолютное – везде. Значит, мир не растет, а делится, или то и другое, или ни то, ни другое. Но упомянутое абсолютное находится в отношении, относительно, а значит – не абсолютно, следует предпочесть говорить. Таково уж дурное свойство

бесконечности, доступной нам – прятаться в ничтожном. В нашем мире бесконечен только ноль. Рост и деление мира, в таком случае – одно и то же, мир совершенно безразличен к собственным размерам, ему не с чем себя сравнивать, то от абсолюта, что осталось за его границами – ничто. Начав с реально бесконечного, мы через условность выбора одной из сторон на роль конечного пришли к реально конечному, тем самым показав, что из двух иных безразлично, какое назвать иным, а какое – нечто. Достаточно ткнуть пальцем и сказать: – это. Всегда сторона реального мира начнется с конечного, с ограниченного, а продолжится выходом в бесконечное – но в бесконечное лишь в том отношении, в каком мы первое признали конечным (например, конечным снаружи), ибо для противоположности и сами понятия внешнее и внутреннее меняются местами (как если бы шарик внутри шарика мнил себя ограниченным лишь изнутри, а не извне, как кажется нам).

Но другой, зеркальный реальному, мир, который в результате остается вне первого шара, должен бы испытать те же раздвоения. О двух мирах говорить придется – все же тема эта дорога Гегелю. С ходу и для начала можно заметить, что превращения в любом «другом» шаре зависят от того, какую из троицы граней бытия мы взяли рассматривать как первую – за истинно первой гранью как ничего не было, так и нет, или – как было, так и осталось ничто, истекшая пустота, и «другой» шар пуст. Но – только в случае признания за гранями временной природы (ведь то, что было таким-то в некое время, таким и осталось в том времени, что ушло), неприятие этого неминуемо потребует умножения миров. Двойственное и притом противоположное друг другу значение конечное и бесконечное приобретают лишь по "нашу" сторону той грани. Именно тем путем, на который Гегель им и указывал – обретая иное только в себе, несколько более буквально даже, чем он это им позволил: за бесконечным следует конечное, в выходе из которого в бесконечное содержится конечность. Это – единство, но также и отрицание друг друга, разъединение границами. (Но только время как понятая граница одушевляет этот процесс, делает его реальным и переносит из царства абстракций в живой мир, пользующий такие переходы). Их собственное единство, по Гегелю, получается тою же неразделенностью, что и сами они, и это совершенно верное наблюдение оказывается определительно опасным только в случае непонимания *триединства* механизма бытия, позволяющего находить в переходах подчиненность закону цикличности отражений, как бы закрепляющему каждую из сторон на своем месте, а вновь народившим их потомкам находящему новые места, не позволяя никому "убежать" в бесконечность без определения.

Определяются новорожденные через свое иное – как определенные количества. Внешнее определенного количества само есть определенное количество, но – совершенно буквально внешнее. Убегающая, все возобновляющаяся между ними граница подобна мерцающей скорлупе, разделяющей внутреннее и внешнее, и с каждым новым циклом отражения она воскресает, меняясь сама и разделяя изменившееся. Непрерывный переход в иное реальных противоположностей не есть плавающая между бесконечно большим и бесконечно малым граница, а есть граница, непрерывная лишь в своей неразрывной тройственности, скачущая граница, непрерывность как непрерывность треугольника, а не окружности. За первым переходом в иное замыкают цикл три иных перехода – как три таких перехода мы обнаружили бы, выведя внутренность треугольника наружу, за одну из сторон, а затем взявшись возвращать ее назад "вокруг" треугольника, прыгая по двум оставшимся сторонам. Такое замыкание отрицает

ограниченность определенного количества в каждом скачке и в их совокупности – но не интегральной, а суммарной. Лишь четвертое инобытие треугольника совершенно отрицает инаковость. Совершенство отрицания достигается возвратом отрицаемого в себя не простым отрицанием отрицания, что было бы тавтологией, а строгой этапностью последовательных отрицаний. Тогда достигается безразличие к границе – через связку ограничений и смену моментов инаковости. Только так торжествует для-себя-бытие. Вот только эмоции бытийному придумывает человек – все эти безразличия, беспокойства и поиски в бесконечном для-себя-определенности. Следует успокоиться относительно того, что все и каждое отражается границами безо всяких эмоций и сомнений, совершенно не понимая собственного отражения. А вдруг сумело бы понять, так наиболее точным словом для самопостижения избрало бы "обреченность". Отражение – единственная сила в мире, и сила совершенно безразличная ко всему и только совершенно подчиняющая, и даже эти последние слова излишне заряжены эмоционально, если их применять к самодвижению.

Однако ж, трудно наука выживает «чистым» умом. Поэтому, сделав угодное чистой логике, но пугающее разум замечание, приходится спокойно изменять чистому в пользу интуитивного. И, конечно, ничего страшного нет в том, чтобы говорить, что определенное количество-де находит само себя в потустороннем и есть отношение, если сказанное представляется благозвучным, интуитивно понятным и не грешит непониманием подневольности всякого нахождения отражению, а отношения – внешней рассматриваемому отражению рефлексии. Единственно которая различает качественность количества. В себе, вне связи с иным нечто не определяет своего качества, а когда определяет его своим отражением, его уж – для него самого – нет. Лишь внешняя рефлексия удерживает одно подле другого – в перпендикулярном к нему, внешнему, разделении. И лишь внешняя рефлексия замечает, что качество начала дает качественную определенность количеству всего за началом следующего – в дальнейших отражениях-определениях. И внешняя рефлексия замечает изменение качества – через превращение – в количество (подробнее можно высказаться так: – качество переходит, и переходит скачкообразно, в количество, в количественное качество, превращаясь в отражениях, но затем само качество – уже количественное – изменяется по мере накопления количественных изменений).

"Оставшись на месте", эта рефлексия видит раздвоения, следующие во времени "за" ее местом, но до тех лишь пор, пока цикл не завершится в ее месте. И лишь внешняя рефлексия, оставленная на стороне абсолюта, или сама абсолютная рефлексия, "видит" полное количественное превращение – в множестве циклов. Здесь нужно особо акцентировать важность понимания того, что речь снова идет о реальных началах мира, а не о понятиях. Определенное количество в его понятии в интересах удобства может определяться человеком по-разному – как основание пропорции, качественное соотношение, как непрерывная величина, имеющая содержание, определяемое ее иным и проч. Лишь уходя от понятия понятия, признав его нескорое еще в развитии мира возникновение и, таким образом, обрекая себя на оперирование только мирообразующим, то есть реально, вне субъекта, возможным, следует подступаться к опонятиевизации мироустройства – после его понимания (постижения) не в понятиях, а в принятиях, в том числе интуитивных. Здесь, конечно, раскрывается поле для субъективного. Если для кого-то едины мир и его план, а план всегда есть в понятиях, то нужно здорово попотеть,

принуждая такого заменить понятия принятиями. Не нужно объяснять, сколько интуитивного сразу подмешано к этому термину, но, возмись кто объяснить его – неизбежно прибегнет к понятиям. Проще найти пример, где понятие проиграет принятию. Белый цвет. Звук ре-минор. Конечно, здесь принятие стартует в чувственном, но в том-то и искусство убеждения (и самоубеждения), чтобы подобрать вовремя нужный ключик к чувственному – другими словами, разложить объяснение до чувственно постигаемых атомов.

Так, например, бытие явно проигрывает ничто и времени в чувственном постижении. Все языки мира вкупе со всеми системами герменевтики не опишут человеческого восприятия большинства вещей – так, чтобы воспроизвести описанием это *восприятие*. Лишь отбросив книжки и представив себе мед, человек с воображением почувствует во рту сладость. Принципиально желательно в метафизике не обсуждать трудностей познания до возникновения самого познания (в ней же) и *попервоначалу* полезно любое объяснение или доказательство считать достаточным, если они окажутся принятыми, независимо от того, в каких категориях или вне категорий они будут поданы. Более того, высочайшим искусством следует считать способность объясниться вне категориальных колодок – объясниться мягкой мыслью, не меняющей своего содержания от перемены формы. Восприятие белого ближе к интуиции, чем интуиция – к знанию волновой теории, – настолько, насколько ближе к интуиции чувственное, нежели рассудочное, и грех не воспользоваться такой дарованной человеку близостью. Одной интуиции можно поставить в заслугу первое принятие тем же Гегелем в качестве начал бытия, ничто и становления – ведь его восприятие мира было непрерывным. Всем сказанным мы обосновываем одно простое предложение разуму – не пользоваться только выводимым, когда берешься за невыводимое.

К примеру, идея часов может быть подана мягкой мыслью, в то время как часы чаще всего твердые. Но игры с самовнушением придется прекратить, когда настанет время программировать компьютер, который не простит вольностей. И тогда уже следует быть во всеоружии понятий. А пока волеявленно развиваешься мыслью вместе с развитием мира, просто опасно рефлексировать вокруг выбора слов, как минимум удваивая мир, а, наоборот, полезно успокаиваться размышлением, что всякий элемент мира можно (и полезно) обозвать и десятком-другим иных не менее подходящих слов, достигая его наибольшего человеческого принятия, такого принятия, которое оставит мир в его нетронутым извращением правильном одиночестве.

Разумеется, даже в этом случае, выбрав слово, а потом – другое, ты созидаешь категориальную систему, хочешь ты того или нет. Не проще ли сразу, сделав соответствующую оговорку по требованию странной научной совести, признать право этой системы на изначальное существование? И создать язык, лишь поверив в который, тебя можно будет правильно понять... Основывать философии на подобной вере может быть модным. Но хорошая задача – вытянуть философию из клубного тупика на свет Божий. Хорошему на свету не должно быть стыдно. Категориальность всего лишь полезна. Категориальность – всегда круг. А чего стоит круговое обоснование? Как минимум сказанного без обоснования. В конечном море слов нельзя не замкнуться в порочность. Категориальность – это многозначность. Между словами, соединяя их, можно провести много линий, создав много удобных систем – и ни одна не получит полного преимущества. В чем же тогда смысл? Категориальность – это клуб. Вот главный смысл. Единственное законное ей применение – поиск подпорок человеческой немощи разобраться с

собственными трудностями в познании мира как внешнего человеку. Но, исследуя начала, не обязательно познавать так. Оно, разумеется, так, что мир – тоже круг, и шар, но непременно промахнешься, накидывая на него категориальную петельку, ибо непременно где-нибудь окажется, что причинная категория потребовала вдруг для своего понимания кое-каких из собственных следствий. Извиняйся потом, что так уж, то и дело презирая мировые последовательности, сцеплены в языке слова. Что остается делать индивиду, всерьез вознамерившемуся постичь мироустройство? Возвращать Вселенную в себе.

Но стоит ли всегда скорбеть по, казалось бы, удобному, но иногда отринутому – по категориям? Нет. Определенность, говорят, есть отрицание; и даже тут у нас получается, что отрицание – лучшая определенность, и ничего нет точнее отрицания (известно, насколько проще – хотя, разумеется, многословнее – сказать, что нечто как таковое не есть, чем что оно как таковое есть, и проч.). Рассуждая о движении познания, сколько моментов насчитал Гегель? Три или четыре? Три или четыре. И оба счета верны. А того ли требует логическая строгость? Строгость логоса противна строгости принятия. Лишнее слово не повредит – лишь отточит понимание. Другой вопрос – чем же принятие надежнее веры? Тем, что принятие есть убеждение с отрицанием и понимание обоих как молекулярного целого, в то время как вера – это всегда лишь отражение в себя некоего целого без его отрицания, а, значит, неполное и не свое. Недаром верующих призывают читать.

Возвратясь к циклам отражений-возвратов, можно угадать за ними предпроработанное Гегелем исключаящее единство рефлексии, с тем только отличием, что отрицание сущностью самой себя замыкает круг не через отрицание иного – и не полагает самой сущности, таким образом лишая ее себя как основания, – а через взаимополагание частей сущности с помощью перпендикулярных граней их разделения, из-за чего возникает множественность взаимопереходов. Замкнутый цикл отражений можно назвать сущностью, и из-за обнаружения нескольких границ в сущности процесс ее самоположения упростился до нескольких примитивных стадий, с соответствующим более сложным разделением самой сущности на части-отражения. Сущность как единство положительного и отрицательного (но – дважды такое единство) осталась на месте, но не как разрешенное противоречие Гегеля – или как разрешенное противоречие, но в рамках категориальности, – а как последовательность обязательных отражений, последовательность, вышедшая из разбитой моментами рядоположности.

Тут бы нам и поговорить о сущности, но прежде придется обратиться к до сих пор недостаточно рассмотренной роли в становлении сущности оставленного за первой гранью абсолютного, или, вернее, того, что там от него осталось – внеграницного ничто. Мы сказали, что вернуться в себя через первую границу абсолютное ничто может, испытав ряд обязательных отражений относительно двух взаимно перпендикулярных внешних (пока) ему (внутренних для сущности) границ, так что обратный переход в ничто происходит не из положенных им противоположностей, а, противу тавтологии, из противоположностей, положенных теми положенными, или – из отражений отражения, или – из прошлого в будущее. Возврат в состояние ничто означает конец развития сущности и самой сущности, то, что мы называли когда-то полным отражением. Каким же образом возможен не такой исход, а исход с невозвращением, с развитием?

Рассмотрим сущностные четыре части (образованные делением сущности второй и третьей перпендикулярными гранями отражения противоположностей) как звенья одной *последовательности* развития – ведь каждая из частей имеет причиной (или прошлым) себя только одну другую часть, «из» которой она отразилась, и также имеет следствием (будущим) только одно отраженное – уже через перпендикулярную грань. При этом первая (условно первая – спор о первенстве частей имеет содержанием трансцендентное) часть имеет прошлым само рассматриваемое ничто, а последняя из четырех – ждет его как будущего. Но в этом своем фазисе сущность вдруг оказывается перед лицом двух взаимно-перпендикулярных границ – первой (возвратно, первой как четвертой) и третьей (тоже возвратно), так как продолжена в последний раз (своею четвертой частью) была пересечением (отражением относительно) второй грани. Обязательность отражения приводит к тому, что пересечение этой четвертой частью сущности третьей из границ (третья из границ есть условно вторая из внешних ничто границ) выводит ее в будущее, в котором уже есть часть сущности – то самое первое *выбранное* из отражений ничто. Совпадение отражения с "оригиналом", то есть отождествление будущего с прошлым, и означает ту тавтологию, которая снимается только полным отражением, переходом в ничто, отражением через первую грань обратно, к истоку, как бы предпочтением умереть тягости развиваться.

Несовпадение отражения означает образование двойной границы в первой области (секторе) сущности, ибо каждое пересечение есть граница, дает новую границу. Та часть сущности, которая представлена теперь в первом секторе, оказывается двойной и может испытать весь полный цикл нового отражения с конечным "попаданием в себя", ибо для двойного нет еще через внутренние грани соответствующих (и необходимых) отражений. Так проявляется временная природа граней. Но что же случается при этом с отражением в ничто? Ведь первую грань так никто и не отменял. Оно происходит необходимо, но отраженное отторгается мерой. Оно отторгается мерой-ничто как неравное ему, как отскакивает от матрицы чуждый ей пуансон. Отторгается в том смысле в каком два предмета, не слившись, остаются двумя, ибо лишь тождество отражений по обе стороны от первой грани означает конец и полное отражение, и, сколько не перекидывай оба туда-сюда, ничего не изменится, а раз произошедшее так и останется раз произошедшим – безо всякой повторяющейся тавтологии.

Ничто проявилось как мера, и мера осталась не удовлетворена, и вернула отражение в мир, в котором уже была непосредственность, отражением отражения. Это отражение отражения означает новое пересечение границы и, таким образом, в каждой из частей-секторов сущности оказываются уже два пересечения этой первой грани целое-части. Неравное ничто отражается им, равное ему (как вид его возможного разложения) поглощается им, в завершение цикла возвратного флюктуационного превращения. Это поглощение есть и борьба с тавтологией, поглощение как невозможность разделения любой гранью двух равных – грань разделяет обязательно разное, нарушение этого условия означает поглощение, исчезновение, смерть.

В случае неравенства (возвратное отражение из ничто) происходит как бы удвоение сущности, удвоение мира, но являющийся и в-себе-сущий гегелевские миры играют на одном поле, безо всяких трансцендентных глупостей, и эта увлекательнейшая игра начинается, наконец, то, что потом будет принято называть миром и пространством. Вместе с тем появляется необходимость оговориться, что гегелевы снятие себя и возвращение к себе через отталкивание от самого себя

попросту невозможны – вернуться можно не к себе, а лишь к изменившемуся себе, да и то не благодаря самому себе (кто из двух спорящих сейчас более идеалист?) а лишь отторгающему абсолюту во славу. Бог ждет уподобления. И отторгает несоответствие. Принимаясь льстить Гегелю, мы могли бы признать, что без двух миров не обошлись. Но для того лишь, чтобы показать вновь и вновь – истине безразлично, в какие категории мы ее заворачиваем. Далее можно всю конструкцию нашей модельной поднебесной строить, жонглируя понятиями множественности пересекающихся миров, и никак не обидеть истины, если правильно выстроить слова. А можно строго утверждать единичность мира и его шаговость, так что смена стадий – не борьба миров, а лишь собственное ворочанье младенца. Содержание нашего знания в обоих случаях будет неизменным, а способы его донесения сознанию важны лишь по слабости человек. А можно предпочесть терминогенную амбивалентность, чтобы всегда сохранять возможность маневра в сторону лучшего понимания, проповедуемого со стороны даже всех зашоренных несовместимыми «системами», дабы и самый убогий из малых сих не остался без ясности.

Но, коль скоро мы обязались играть лишь по правилам, предложенным хозяином философской территории, начнем с миров. Сверхчувственный с рефлексированным существованием, удали мы его из чувственного (а, вернее, как раз из первого выделяется второй), оставит последний без надежд на движение. Сверхчувственны в мире созерцания только моменты времени в их раздельности, моменты-границы бытия, те три «плоскости», производящие мир, лишь деятельное единение которых воспринимается нами как ход времени. Другое сверхчувственное – ничто, но к нему не отнесешь то истинное существование, отличное от непосредственного бытия, которым грезил Гегель. Он имел в виду сторону целокупности, как бы запредельную половину общего, остающуюся в идеальном, вполне структурированную; но такой половины нет, а есть пустая безграничная мера. Если эту пустую меру признать существенным миром, то в ней все равно осуществится отрицательное единство, и в ней все равно исчезнет мир явлений, и она будет его основанием, находимо в ней какое-нибудь содержание или нет. Отрицательность этого мира являющемуся вовсе не требует их противоположения в деталях, как и простое целое, противопоставляясь частям, не требует от них как целокупности качественно и количественно равного себе содержания, но обязательно есть их общая мера.

Структурировав зазеркальный мир, Гегель не мог дать такому структурированию должного объяснения. И тогда следует искать объяснения заблуждению. Оно, как и положено Гегелю, таится в его гениальной правоте. Ведь вдруг он объявил, что царство законов, распадаясь на два мира, распадается таким образом, что один из них есть другой, но только наизнанку! Но ведь в этом месте – и именно вдруг – он, сам того почему-то не приняв, заговорил не о сверхчувственном, а о вполне чувственном втором мире, том, что, сменяя первый в чехарде отражений, вместе с первым (тогда уж их точнее назвать полумирами) образует постоянный в единстве, один на двоих общий, к форме равнодушный мир. Только такой, общий, мир может образовать бесформенную целокупность многообразного, ибо взаимопределение двух миров-полумиров никак не может оставить их равнодушными к форме, ибо в форме друг друга именно находят они свое продолжение или смерть.

Итак, оставив один теперь излишний в данном месте рассуждения мир, мир-меру, мир-ничто, за первую гранью (как в трансцендентном) холодным и неструктурированным, мы обрели-

таки, вослед Гегелю, два вполне внутри себя сложных и теплых чередующихся мира, сменяющих друг друга в темпе отражения, задаваемом двумя перпендикулярными гранями "внутреннего" времени. При этом в обоих полумирах имеются свои разделения на внутреннее и внешнее, и каждый из полумиров существует лишь по свою сторону от одной выбранной плоскости времени, неся в себе ей перпендикулярную плоскость. Но также можно говорить и о двух полумирах, перпендикулярных этим, и существующим по обе стороны от другой выбранной временной плоскости границы бытия. Но также можно и вовсе забыть о мирах-полумирах, а говорить об одном мире, то и дело выворачивающемся наизнанку – ведь каждый продукт выворачивания находится в своих временных границах, а, значит, *все* время принадлежит одному, целостному, миру, не делимому ни на какие половины, и несущему это время целиком внутри себя.

Теперь, вскрыв истоки одного гениального откровения, мы спокойно и целиком можем присоединить свой голос к звучащим весьма набатно словам: – что в одном мире положительно, то в другом – отрицательно. Поневоле задаешься вопросом: – где были физики в то время, когда нужно было читать Гегеля? Каждый мир – самостоятельное целое существование, целокупность тождественной с собой рефлексии и рефлексии в иное, каждый непрерывно продолжается в другом и есть в самом себе тождество обоих моментов. Имеется целокупность, распавшаяся на две целокупности, одна – рефлексированная, другая – непосредственная (и, как увидим, наоборот). Оба мира самостоятельны, но лишь как целокупности и постольку, поскольку каждый по существу своему имеет в себе момент другого, каждый есть лишь существенное соотношение с другим и имеет свою самостоятельность в этом единстве обоих. Существенное отношение представляет собой соотношение их формы, завершением которого служит отношение внутреннего и внешнего, заключающееся в том, что содержание обоих (в смысле, каждого) – это лишь одна тождественная основа и одно тождество формы. Правда, именно в этом последнем утверждении вы вновь съехали к отношениям не двух миров, а меры и мира, потому что в отношении формы полумиров тождество не обязательно.

Но и в единстве таких формальных полумиров форма снимает себя, становясь пустым или внешним различием между внутренним и внешним. Мир как целокупность не знает формы, безразличен к ней, но к нему применима внешняя – наша, например, или абсолютная – рефлексия, способная разглядеть в нем все отношения. Будет ли полумир атрибутом мира? Атрибутом абсолютного? Несомненно, ибо он составляет все содержание абсолютного (хотя и в данный только «момент» *неразрывного* времени) и в этом смысле вполне целокупен и как бы – для абсолюта – вневременен, а сменяющий его другой полумир есть тот же продолжающийся первый; но оба можно называть и модусами абсолюта, подчеркивая именно аспект их чередования. В той целокупности как бы заморожены качество и количество, потому что количество – возвернувшаяся внешность – возвернулось и неподвижно, и движение ему сообщит только присоединение второй половины мира, или – в рамках мономировой категориальности – выворачивание мира наизнанку.

В чем же причина затруднений Гегеля указать нам простейшую дорогу к истине? В утере нити, ведущей к истинной троичности, которую он предвкушал, которую искал, надеясь обосновать, – той, в которой к единству добавляется единение. Это единение или дух троичности – мера, и ведет к ней первое отражение, за гранью которого в сущностной сфере, с помощью двух других граней отражения, достраивающих троичность, превращение качества и количества дается как

обретающая непрерывность через дискретность отражений целостность разделенного гранями на формальные части реального мира. Распутать узелок, к которому привело неосторожное смешение сверхчувственного с чувственным, Гегелю не удалось, и троичность осталась впереди монолитным с виду камнем, а нить указующая увела почти в сторону – в мозаичное царство правильных слов, не знающих правильного порядка, в котором любят блуждать лучшие из мыслителей. Мы же, посчитав камень раскрывшимся, отправимся дальше сквозь раздвинувшиеся троичные врата и попадем, несомненно, в царство сущности, в мир, в наличное бытие нечто, в беспокойство сущего и иного – если припоминать все подходящие гегелевские слова. Время вспомнить и становление, ибо нечто есть постоянный (в смысле неостановимый, семантика дискретного-непрерывного здесь ни при чем) переход. Слово «есть» здесь наполнено своим самым обычным содержанием; нечто настолько же есть благодаря переходу, насколько является самим этим переходом. Границы, которые при этом преодолеваются, настолько же порождают нечто, насколько и являются самим этим нечто. То, что покой мертв, пуст и все есть движение – старая догадка человечества. Освежает ее только понимание любого перехода – в том числе от пустоты к нечто – как разделения ничто границами. Преодоление границы означает нахождение за нею другой границы (а не собственно нечто в отличие от ничто), и этот прогресс границ и есть то движение, которое есть все. Нечто есть ничто-разделенное-границами. Между двумя *ближайшими* гранями нет ничего, нет даже самого «между», поскольку ближайшие грани обязательно перпендикулярны, но именно благодаря такой все включающей перпендикулярности есть все как совокупность множасьихся границ.

Нет для строителя рефлексии в Гегеле места кажущегося более скучным, чем учение о сущности, потому что почти все в нем звучит благообразно правильно. Сущность едина со своей рефлексией и неотличима от нее, ее нет ни до движения, ни в нем – она само движение. Сказав, что сущность – само отражение, мы мало чем уточним Гегеля. Но скуку сменяет уныние, когда за говорением правильного странно отсутствуют ожидаемые полезные выводы, ибо от учения о сущности как некоей диалектической грамматики только уставший ум, казалось бы, не будет способен сделать шаг к диалектической математике – простой арифметике, подсчитывающей все эти переходы нечто в иное с возвращением.

И все же полезно будет повторить гегелевское понимание сущности с тем, чтобы, спотыкаясь на его возможных неровностях, пробуждать свой скучающий разум к сопротивлению. Начнем с того, что есть только абсолютное, потому что конечное не есть. Удивительно, сколько можно сказать одной фразой. Все конечное не может быть «есть» по изложенным выше причинам. Само собой, абсолютное, как к движению безразличное, есть. Оно есть там, за первой гранью, как первое ничто, оно есть и сущностное ничто – то, что «между» границами. С другой стороны, конечное есть все остальное – весь мир границ, мир нечто. Абсолютное оказывается и вне, и внутри него совершенно понимаемым, понимаемым настолько, что язык не поворачивается оскорбить его подозрением в трансцендентности. Очувтившись в мире границ, сразу видим, что абсолютная рефлексия (по-нашему – отражение, чередование отражений) есть чередование отрицательного с самим собой, да и попросту – сущность, но так понимаемая, для адресно упрощающей точности, что в ней как целом имеется некая видимость-движение. Опять же намек на тавтологию можно простить, если учесть удобство разъяснять недиалектическому уму любое явление как разделяемое на движение и основу, способную «устоять».

Хуже обстоит дело с разделением всего на сферы сущности и бытия, так что путается, например, понимание наличного бытия и положенности, и путается, к сожалению, не синонимично или атрибутивно, а несовместностью, надуманной зеркальностью, которые снижают весомость в целом приличного тоннажа посылок, действительно опасно устремленных к истине. В этом месте достаточно ограничиться упоминанием того, что единственной сферой, отделяемой от сферы сущности, от нечего, у нас является сфера ничто как первого ничто, ничто-меры, обращающегося в бытие лишь в угоду принятой категориальности. Не покушаясь на удобное Гегелю разделение сфер в его учении, мы можем употребить из него в собственных целях, например, понятие бытия для обозначения ничто-меры, оставшегося за первой гранью и находящегося в единстве с сущностью *в качестве* модуса абсолюта в отличие от небытия как абсолютного ничто без модусов и атрибутов, до- и после-сущностного ничто, ничто вне единства с чем-либо кроме себя, а наличное бытие приписать бытию сущности или бытию-в-сущности. Сущность в любом случае оказывается рефлексией или даже отражением, что нас вполне устраивает.

Противостоя своему бытию для иного, нечего, отрицая его, имеет в себе границу и обязательно оказывается конечным. Если понимать здесь бытие (здесь-бытие) как способ существования сущности – в сфере сущности – то взятое из Гегеля возвращение в себя как снятие конечности (или, равно, без-конечности) также вполне устраивает. Такое для-себя-бытие принимает форму круга, не вполне проработанную Гегелем. Лишним представляется единение сущности с ее явлением в действительность, достаточно было бы понимания сущности как первого отрицания бытия, раз уж мы вобрали в сущность само ее движение, тем самым не оставив третьему логического места в этой сфере, но – лишним лишь в рефлексике, до тех ее границ, где здравомыслящий разум признает более удобным диалектическое рассмотрение, как научился он подобному здравомыслию в математиках сумм и интегралов. Не следует в очарованности идеализмом мистифицировать противопоставление бытия и сущности, и тогда, если сущность есть снятое гегелевское бытие, то нам для построения мира ничего больше и не нужно – никаких уже явлений и действительностей как категорий, хотя мы вполне имеем право употреблять их как понятия, как слово «существенное», например, когда дело касается наличного бытия. Ведь если бытие в сущности сохраняется как видимость, ничтожное непосредственное, то самое «между границами», мы получаем такое единство границ и ничто, единство конечного и бесконечного, из которого, разумеется, можно вылепить все что угодно, а если вдобавок к этому рассматривать бытие в сущности как само ее движение (одно из пониманий видимости по Гегелю), то можно уже составлять живую картину, уточнив только, что внутреннее движение не совсем внутренне, а видимость себя внутри самого себя в себе не замыкается, не потому, конечно, что эта видимость есть то, что позволяет регистрировать и ответственна потом за познаваемость, ибо регистратор все равно окажется внутри и частью этой видимости, а потому что одним из моментов видимости будет отражение через первую грань и обратно – непременно внешнее сущности отражение.

По-другому сферы бытия и сущности (ничто) можно объединить в одну сферу – сферу мира или природы, большую сферу, и употребление любого из пяти или подобного им другого удобного термина в одном из упомянутых значений для рефлексики представляется вполне допустимым. Гегель дал нам сферу сущности как сферу, в которой конечное соотносено с абсолютным через содержание его в себе, мы лишь выделим в соотношении момент соотношения внешнего – с

внешним ничто через первую грань отражения – и внутреннего, собственно содержания этого абсолюта в себе «между границами» (но так соотносящееся с собой единство сможем уже назвать миром), а потом – вполне согласимся с тем, что конечное от исчезновения удерживает только положительное развертывание, что конечное прозрачно и сквозь него видна его смерть – абсолютное как исчезновение, – ибо нет ничего в конечном, что могло бы сохранить для него какое-нибудь отличие по сравнению с абсолютным, – что конечное это среда, сквозь которую просвечивает то, что его поглотит. Но как поглотит и почему, предстоит разобраться уже без Гегеля, поняв одно его указание – что рефлексия есть видимость сущности внутри самой себя – таким образом, что вся видимость, всё движение в сущности, и движение сущности как целого обязаны всеми собою *отражению*.

Поэтому: – что об этом движении успел сказать Гегель? Сущность не есть непосредственная простота, а благодаря такому движению, которое есть возвращение в себя – отрицательная простота, эта отрицательная простота движется через различные моменты, есть само это движение, абсолютное опосредствование с собой. Сущность определяется тройко – как простое тождество с собой, как различие (само – двоякое, одно – внешнее, вообще, другое – противопологающее) и как противоречие, рефлексированный возврат противоположности в самое себя как в свое основание. Уточним для рефлексии, что различие определяет сущность внешне как разность с ее основанием-мерой-ничто и внутренне – как противоположение ее собственных частей относительно граней отражения, а возврат в основание есть круговой переход с изменением самой противоположности, или – в случае тавтологического круга – с ее исчезновением. Здесь мы подходим к нескучному в учении о сущности – к несовершенству тождества. Вообще говоря, тождество несовершенно настолько, что его вовсе нельзя ухватить. Такой захват можно только вообразить, предположить, нафантазировать. Тождество в рефлексии не просто существенно, но несовершенно; оно – антисущественно. Тождество убивает сущность, если понимать сущность как движение, как нераздельность (о подходе с разделением мы упоминали выше) ее и движения отражений, гранегенеза. К тому же тождество движущегося недоступно никакой рефлексии. Сущности, в отличие от спокойного ничто, приходится устанавливать свое тождество, устанавливать в движении через возвращение из положенности, но такое установление невозможно, тождество как равенство с собой оказывается лишь моментом в тождестве как рефлексии, не найдя тождества с собой сущность изменяется. Эта трагедия сущности есть большая удача для нашего мира – он возникает ей благодаря. (Вероятное – случается.)

Далее, удерживая в сознании понимание непроработанности изменения сущности, можно вполне присоединиться к выводу Гегеля о том, что сущность достигает самостоятельности через отрицание своей положенности и – конечно, ибо промежуточно – через свое собственное отрицание. Сущность тождественна с собой не через отрицание иного, а через отрицание самой себя (здесь полезно вспомнить сущностной круг, ведущий либо к гибели, либо к изменению). Противоположность не только исчезла, но и возвратилась в свое основание (можно добавить – противоположность закрепилась в круге как основание основания). Сущность – исключаящее единство рефлексии, простое единство, непосредственно равное самому себе (в рефлексии, как мы видели, может быть лишь относительное равенство себе, непосредственное достигается лишь вне рефлексии – «в самом себе», если угодно. Полезно вспомнить вещь в себе – с помощью этой

абстракции, вообразив ее сущностью вне движения, легко представить равенство себе. В реальности же имеет смысл говорить о попытке установления равенства себе с помощью рефлексии, попытке-погоне за собственной тенью, всегда безуспешной). Сущность делает самое себя положенностью (а также не самое себя, а себя-измененное, или – себя-относительное) и первая противоположность, с которой начали и которая была тем, что непосредственно, есть теперь лишь положенная, определенная самостоятельность сущности (замыкание сущностного круга), снятие себя в себе самом. Теперь сущность как основание полагает себя (или себя-относительное). Это происходит через единство положительного и отрицательного (что представляется, огрубляя, суммой секторов рефлексивного круга).

В принципе, всего сказанного уже достаточно, чтобы приступить к производству геометрически понятной модели сферы сущности, и все же стоит проявить больше уважения к странной гениальности немца. Сущность есть своя отрицательность, чистая рефлексия, возвращение бытия в себя, определена в себе или для нас как основание, в котором растворяется бытие (о возврате гегелевского бытия в себя через сущность мы уже говорили и поговорим дальше; здесь мы снова видим, на чем зиждется разделение мира на сферы сущности и бытия – *возвращение* к исходному не есть само это исходное и есть самопорождение иного). Определяя себя как основание, сущность происходит лишь из себя, полагает себя. Основание оказывается сущностью, возвращающейся в себя через свое небытие и полагающей себя (через свое небытие – точнейшие слова. Небытие сущности как бытие сторожит сущность за первой гранью в конце и начале каждого сущностного круга, небытие, а не бытие сущности противно сущности, есть сфера бытия вне сущности как ее небытие, но сфера наличного бытия – сущностная сфера. Гегель в словах ищет смысл, связанный, видимо, с его пониманием любого собственного отрицания как игры с небытием; смысл слова ценнее самого слова, так как истине безразличны пути и проводники).

Возвратившаяся сущность есть снятая положенность (для себя; для «сторожа» она – всегда положенность до той поры, пока окончательно не возвратится, исчезнув, сделав положенным его). Положенное – внутреннее полагającego, сущность как положенная – внутреннее первого ничто, полагая же ничто как последнее, сущность при исчезновении делает его внутренним, в этом – ее победа ценою собственной смерти. Круг гегелевского бытия замыкается, когда ничто как внешнее смыкается с ничто как внутренним той противоположности ничто, что Гегель называл сущностью (в этом смысле трехмерный мир не имеет начала – все члены круга полагajući; начало возможно лишь в четырехмерности, где четвертое – трансцендентно. Трансцендентное в мир может быть занесено только разумом, а «сухой» мир обязательно трехмерен – модусно, конечно), две половины ничто дают целое небытие... но мы забежали далеко вперед.

Все, что есть – положенное, сказал как бы в сердцах Гегель, опровергая (или – уточняя?) кое-что из им же проговоренного. Достаточно вспомнить хотя бы то, что *есть* лишь несущественное, и в этом напоминании нет лукавства. Предполагание есть полагание, возвращающееся к полагajícíму; тогда предполагание сущности и полагание ничто (и наоборот) – одно и то же, а именно это и происходит в бытийном, большом круге (который можно понимать как всеохват трехмерного безмерным, как все возможное превращение небытия (если мы забежали вновь, то такова в этом месте кочка логики Гегеля)). Сущность есть свое отношение к самой себе и к себе как к своему отрицательному (этакое самовзвешивание; но смысл – крайне материалистичен. Вместе с

тем удачно слово «отношение» даже вне вкладываемой в него Гегелем строгости: отношение не обязательно точно и определено как тождество). Благодаря снятию своего равенства с собой сущность *есть* равенство с собой (внерефлексивное равенство *изменившегося*; сущность *есть* благодаря неравенству). В конечном итоге, все существующее имеет основание и обусловлено, и не имеет основания и необусловлено – но чего еще можно было ждать от круга?

Теперь, бросив прощальный взгляд на существенное отношение Гегеля, привычно предвысмеивающее нашу попытку быть оригинальными, мы будем готовы покончить с затянувшимся коллаборационизмом в рейхе сущности. Существенное отношение разлагается на отношение между целым и частями как соотношение рефлексированной и непосредственной самостоятельности, так что обе взаимно обуславливают и предполагают друг друга, при этом одна сторона есть момент другой и дана в ней как в своем основании – в самостоятельном их обеих (тут выделяется отношение силы и ее проявления, с чем можно согласиться на упомянутой выше территории лишь ностальгически); неравенство последнего соотношения снимает себя и последнее отношение есть отношение между внутренним и внешним (последнее отношение оказывается последним лишь в сущностном круге. В бытийном круге с него начинают. О первенстве выделения спорить бессмысленно, если подходить к существенному отношению, игнорируя хронософию. Логика последней потребует выведения на первое место третьего отношения, о чем мы уже сокрушались и к чему вернемся вскоре). Здесь Гегель не грешит против логики – без определения в разделенных стороны целого и стороны частей не определить сторон внутреннего и внешнего, хотя с точки зрения хронософии последнее «осторожение» определяется более «старшей» границей, чем первое, а первое требует наличия уже двух границ.

Как часто бывает у Гегеля (когда речь заходит о взаимоположении) во второй из вышерассмотренных частей существенного отношения не проработаны детали, что, впрочем, легко поправимо, чем мы сейчас и займемся. Но начнем все же с отношения целого и частей. Если, как пишет Гегель, каждая сторона дана как тождество обеих, то разделение по принципу равенства будет предшествовать разделению по принципу неравенства. Даже если не рассматривать взаимоположения границ, чего требует рефлексика, границу между равными (коль она по условиям задачи есть – в противном случае никаких сторон попросту нет) придется положить прежде, нежели удастся разобраться в том, насколько они равны. Поэтому первую границу все равно окажется та, которая определит отношение целого и его частей как двух частей целого, а такая граница может быть только (о чем мы уже говорили) границей между внутренним и внешним (логика – граница одна, но замкнута и т.д.)

Другое дело, что подходить к выяснению, какая из сторон оказывается стороной внешнего, а какая – внутреннего, приходится после решения вопроса о сторонах целого и частей, но это уже сложности нашей рефлексии – до них хронософии дела нет. Рефлексивный Гегель не обязан был учитывать это. Сторона частей оказывается стороной внутреннего (а выход из «внутренности» находит в дальнейшем гранегенезе). Можно напомнить здесь, почему: сторона частей имеет в себе дополнительную границу, которой нет в целом; целое выходит, таким образом, за пределы, которые доступны частям, имея в себе лишь одну границу, в этом смысле оно – внешнее; внутреннее потому внутренне, что ограничено дважды, его «внутренность» обозначена второй

границей. Таким образом, то, что целое как рефлексивное единство оказывается для частей внешним соотношением, имеет под собою простое и даже вполне физическое обоснование.

Отдельно следует сказать о Гегелевской формализации существенного отношения выступлением субстанции или действительности как абсолютного единства непосредственного и рефлексированного существований. Следует быть осторожным, чтобы не признать такое выступление побочным плодом рефлексивного мышления, генерирующего понятия. Любое умножение сущностей в *рефлексике* опасно. Слова действительность или мир в ней будет принято употреблять в качестве синонимов к понятию развивающейся в бытии конкретной сущности, сущности, выбравшей действительное из возможного – обретая энтелехию. Согласившись с тем, что целое становится нечто лишь с обретением частей и наполовину усомнившись в том, что каждая сторона положена как переходящая в другую и обусловлена другой как своим положительным (если одна обуславливает другую, то другая обуславливает не здесь, не сразу, не просто через «и», а через «и» метафизическое, и в этом – весь корень разногласий с Гегелем), приступим к нашему главному, к извлечению из Гегеля чисел, геометрии или любого иного, как-то ведущего нас от диалектики к точной науке.

Обратимся к рисункам. На Рис. 1 представлено простейшее модельное пространство с тремя перпендикулярными координатными осями X, Y и Z, причем под плоскостью YX расположен исходный абсолют E (первое ничто, небытие, Единое, или, после *начала*, бытие) таким образом, что сфера сущности оказывается над этой плоскостью (плоскостью не в евклидово-пространственном смысле, конечно, а, если позволительно будет так сказать, в модельном – такая плоскость в *реальности* по человеческим понятиям ближе к сфере), а сама плоскость есть первая грань или начало времени, грань, отделяющая внешнее Единого от его внутреннего – от сферы сущности. Плоскость XZ есть вторая грань, грань разделения противоположностей-частей (также, напомним, по принципу внешнее-внутреннее), плоскость YZ есть третья грань, грань выделения противоположного в противоположном. Три плоскости есть три грани времени. Плоскости XZ и YZ «работают» на выделение внутреннего в предыдущем, что, как мы уже отмечали, периодически выливается в нахождение выделенного последовательно внешним; не будем пока называть предыдущее предположенным, основанием, причиной, целым и проч., так как речь идет о рассмотрении модельного пространства реальности, ее грубого приближения, а не самой реальности.

Зарождение сущности рассмотрим пока аксиоматически. На первом рисунке мы выстроим ее основание (в архитектурном смысле) кирпичиками. Сектора пространства пронумерованы в порядке рассмотрения. Единое разделяется первой гранью, теряя целостность, на две части. В одной из этих частей второй гранью выделяются две новые части – происходит определение внутреннего Единому, так как неразделенная часть оказывается внешним и целым по отношению к разделенной, это – целое, оставшееся за гранью времени, физически – ничто; внутреннее – сфера зарождающейся сущности. Две части-противоположности определяются друг относительно друга как внутреннее и внешнее третьей гранью, так что в первом секторе остается внешнее-первое-целое сущности. Это первое целое изначально есть внутреннее Единого. Выделение второй гранью в нем внутреннего происходит, как обычно, через нахождение во внутреннем третьей грани и ненахождение ее во внешнем. Но внутреннее внутреннего последовательно (в логике

рассмотрения от Единого) можно считать внешним, поэтому второй гранью оказываются разделены две противоположности – внутреннее (в первом секторе) и внешнее (во втором) первоначального Единого – его сущностного уже представления. В третьем секторе оказывается внутреннее последнего внешнего – последовательно внутреннее; его внутренность снова определяется находимой в нем гранью; здесь еще раз уместно подчеркнуть, что каждое последующее (каждый новый сектор сущности) в модели есть, вообще говоря, внутреннее предыдущего, и только в принятой последовательности рассмотрения возникает чередующееся противоположение по принципу внутреннее-внешнее. Последняя упомянутая грань, являющаяся продолжением второй бытийной грани в третий сектор, делит внутреннее третьего сектора на две части, из которых последовательно внешняя (внутреннее последнего внутреннего), оказывается в четвертом секторе. Первый сущностный круг завершается. Четыре части сущности есть противоположное представление покинутого Единого и могут вернуться.

Нахождение в четвертой из частей (в последнем в сущностном круге внешнем) внутреннего происходит через третью (YZ) из перпендикулярных граней времени. За этой гранью оказывается первое внутреннее. Если оно есть противоположность четвертого внешнего, круг замыкается и (в гегелевском смысле) происходит самоположение сущности. Это самоположение оказывается конечной реализацией сущности, а также первой и последней тавтологией ее развития. «Нахождение» первого в четвертом оказывается тождественным его ненахождению – первое уже положено Единым. Ненахождение чего-либо есть нахождение ничего (здесь можно было бы поспорить с логикой отрицания в русском языке, отдав предпочтение логике, например, английской; не нашел ничего, говорим мы, подразумевая «нашел ничто»). Это ничто, остающееся за первой гранью XY, ею же выделяется из четвертого как внутреннее – тавтология снимается. Единое возвращается из сущностного круга в себя, соединяя в себе внешнее и внутреннее как атрибуты (не как модусы – Единое игнорирует течение времени) и успокаивается в сфере небытия. Так замыкается бытийный круг. Это небытие находит выход в бытие через открытие противоположения. Тогда первый сущностный круг «повторяется».

Таким примерно может быть геометрически облегченное понимание простейшего сущностного круга. Чтобы привести в этот круг числа, удобнее будет очистить его возможное рассмотрение от некоторых навязанных диалектикой штампов. Рефлектика лишь для первичного понимания требует осмысления противоположения и разъединения, в применении же часто равнодушна к словам и довольствуется числами, вполне адекватно характеризующими гранегенез. Гранегенез, вообще говоря, отрицает (отрицает не диалектически, приходится, учитывая инерцию мышления, подчеркнуть здесь, а так что понимающему разуму проще пояснить это словом «не знает») противоположение. За первой гранью следует вторая, в разграненном втором обнаруживается третье, также разграненное, и так далее. Кажется, что подобное действие гранегенеза способно дать нам не более чем некое поделенное гранями, квантованное, пространство, в котором невозможно образование ничего относительно самостоятельного, взаимодействующего – мертвое пространство, пространство, ждущее заселения, геометрию без физики, – но это не так. Это не так из-за особенностей перпендикулярности осей троичного времени, не так по вине живородящей троичной перпендикулярности.

Для начала вспомним, что перпендикулярность двух существенных граней-плоскостей (XZ и YZ в простейшей модели) первой плоскости-границы XY означает одновременность событий во внутреннем Единого для его внешнего – безразличия этого внешнего, остающегося за гранью, ко внутреннему времени. Встав на нужную сторону, мы можем осуществить в нашем рассмотрении ту внешнюю рефлексию, которую модельно можно отождествить с абсолютной. Для абсолютной рефлексии безразлична последовательность событий, какой мы ее только что описали; для нее можно было бы предложить равнозначное рассмотрение отражений, скажем, учитывающее одновременный распад двух первых (опять же, условно первых) противоположных на четыре части, при котором вторая часть (противоположность первой) «выделяется» одновременно с противоположением четвертой третьей, только временные направления этих взаимоотношений противоположны, так как эти взаимоотношения происходят друг по отношению к другу в зазеркалье.

Можно использовать рассмотрение с выделением из четвертого первого с одновременным выделением из второго третьего. Можно сравнивать отражение пар относительно второй плоскости времени с отражением пар относительно третьей плоскости, а потом сравнивать получившиеся – совпадут ли? Или можно использовать избранный изначально нами подход с последовательным гранегенезом. В любом случае, перебрав все возможные способы, в итоге метаний нам придется диалектически воскликнуть: – и все это верно и неверно, применимо и неприменимо и лишь в совокупности рисует реальность! Избранный нами способ представляется более удобным именно для человеческого восприятия всего как подчиняющегося временной последовательности, из-за нашей пока неспособности к восприятию временной рядоположности, когда рядоположно укладывается последовательное, и наоборот. А именно такой фокус проделывают с бытием три перпендикулярные грани времени. И, как увидим, события, разделенные гранями, оказываются друг по отношению к другу в философски мыслимых отношениях – например, в отношении пространства и им вмещаемого – только благодаря этому фокусу.

Как перейти к счету в пространстве первого рисунка прогенерированных граней – с тем, чтобы, узнав их число и поняв связь, их посредством являемую между секторами, образованными существенными осями, понять и количественно оценить взаимодействие? Обратимся все к тому же простейшему существенному кругу. Любая вновь образованная в любом секторе грань есть всего лишь пересечение (нашей ли рефлексией, абсолютной, или внерефлексивное – неважно) одной из плоскостей времени. Подсчитав такие пересечения первой, второй и третьей грани, мы для каждого сектора получим набор чисел. Например, набор 2, 16, 35 означает, что мы умудрились два раза пересечь первую, 16-вторую и 35-третью грань. При этом указание на сектор можно, как обычно, кодировать знаками перед числом. Так, ряд 2, -16, -35 говорит о том, что подсчет велся для первого сектора. И это, для начала, все – более никаких пояснений человеку, знакомому с арифметикой, не потребуется, и любой развитой первоклассник будет способен «подсчитать» мир.

Первое деление Единого дает нам для первого сектора число 1, или ряд 1, 0, 0. Пересечение второй грани дает для первого сектора ряд 1,-1, 0, а для второго сектора 1, 1, 0. Пересечение третьей грани (пока – только из второго сектора) дает для второго сектора ряд 1, 1,-1 а для третьего сектора 1, 0, 1. Пересечение второй грани из третьего сектора дает для третьего

сектора ряд 1, 1, 1, а для четвертого 1,-1, 0. Совпадение вида числовых рядов в первом и четвертом секторах и означает ту тавтологию, то самоположение сущности, которые снимаются только ее уничтожением – отражением через первую грань обратно в Единое. Простой метод понять, замыкается ли сущностной круг – подсчитать раздельно суммы показателей в рядах для вторых и третьих граней; два нуля в таком вычислении указывают на замыкание. Таков исход сущностного круга в случае непересечения третьей грани из четвертого сектора – исход в ничто. Но, как мы отмечали, равновероятен и другой исход. Пересечение третьей грани из четвертого сектора дает ряды 1,-1, 1 для четвертого и, казалось бы, 1,-1,-1 для первого сектора, – везде последовательность $Z - Y - X$. Тавтология снимается через прогресс граней. О новых двух нулях в сумме показателей поговорим чуть позже.

Можно сказать, гегелевский в-себе-сущий мир (а, по нашему разумению, он же – первое ничто, внешнее Единого) оставлен нами за первой гранью, а свершившееся изъятие разумно отразить в модельном образе этого мира одним числом -1. Положительная – внутренняя – часть Единого характеризуется плюсом перед каждым первым числом в тройках координатных показателей секторов «сущности». Единое «ждет» возвращения этой единицы – так математика согласуется с логически-философским смыслом рассматриваемого. Числа 1 и -1, нетрудно видеть, есть некие координатные шаги по осям X, Y, Z , являющимся пересечениями соответствующих плоскостей. На осях пересечения (если вспомнить, что плоскости есть грани времени), естественно, одновременны «события» гранегенеза, разделенные соответствующими плоскостями. В «нуле» пересечения плоскостей одновременны все события. Данное наблюдение характеризует то в философии обстоятельство, что внешнее Единое (то бесконечное, из чего все) предстает в сущностном мире соответствующим математическому нулю явлением, и согласуется также с тем утверждением, что лишь для внешнего ничто (представленного в сущности нулем) одновременны все события. Вернемся к гранегенезу сущности и увидим, что, если круг самоположения замкнут, то снятие тавтологии происходит возвращением «последней единицы» (у нас она же первая при Z в ряду 1,-1, 0) ждущему Единому с показателем -1.

В случае нетавтологического исхода получаем ряд, описывающий наборами чисел сектора сущности через продуцированные в них грани: 1,-1,-1; 1, 1,-1; 1, 1, 1; 1,-1, 1 (а). Собственно, все, что мы показали подобной записью, хорошо видно на первом рисунке – каждый сектор «ограничен» всеми тремя «плоскостями» времени, а однократное пересечение любой координатной плоскости можно изобразить, сделав «зарубку» на оси, ей перпендикулярной.

Пересечение третьей грани из четвертого сектора в первый создало прецедент несовпадения изначального «содержания» первого сектора с положенным таким пересечением. Изначальное 1, -1, 0 нетождественно 1,-1,-1 и сосуществование разных гранекластеров в одном уровне бытия невозможно (в одном и том же, другими словами, разложении Единого, как невозможно – пусть это и не самый удачный сейчас пример – сосуществование разного в одном месте в одно и то же время; местом сейчас мы называем не пространственное, а модельное понятие – каждый сектор и есть такое «место», математическое описание содержания которого однозначно привязывает это содержание к конкретной фазе – в совершенно временном смысле – разложения абсолюта. В этом также проявляется специфика каждой грани как грани времени). Каким образом возможно разрешение этого вполне гегелевского противоречия? Конечно, только

выделением из Единого нового уровня бытия, а хронософски говоря – нового уровня времени, новой троицы, – а с точки зрения рефлексии – простым отражением, возвратом из внешнего Единого неравного ему, отторжением нетождественного.

Как раз в этом месте мы и возвращаемся к проблеме двух нулей – дело в том, что макроряд показателей (а), как мы узнали, бытийно невозможен (по «капризу» первого сектора). Возможен лишь ряд, в котором, в отличие от (а), первый тройной член имеет третьим показателем ноль, и такой ряд означает незавершенное отражение. Этот ряд и есть то неравное, что отторгается Единым (отторжение есть вторичное, обратное отражение). Отрицательная третья единица при этом оказывается в первом тройном члене уже следующего ряда 2, -1,-1, где двойка и означает второй круг бытия сущности, второе разделение Единого, или первое отторжение. Само Единое, как видно, остается с числом -2 ждать возвращения отторгнутого. Это число не есть некая грань внутри внешнего Единого, оно, скорее, число в нем как раз для внешней (нашей, например) рефлексии. Для самого же Единого достаточно, что это число запомнено в одной из его половин – во внутренней, – запомнено сущностью через гранегенез.

Итак, повторимся, мы пришли к выводу, что числовой макроряд трех показателей гранегенеза для всех секторов сущности может оказаться «насыщенным» и математически замкнутым – сумма показателей по осям X и Y обращается в ноль, что философски объяснимо как снятие действия двух сущностных граней времени, а сама сущность в конце первого своего круга остается с тою первою, последнею и единственною единицей, с которою сливается ее отрицательное. Слияние в ничто замыкает большой, бытийный круг.

Повторение сущностного круга (после его прехождения в ничто в результате тавтологии) возможно лишь в нашей модели или, если угодно, в рефлексии. Хронософия к такому повторению будет более строга. Выход в сферу небытия по замыкании бытийного круга есть выход в безвремяе. Из безвременья невозможно повторение, в нем нет никакого счетчика, в том числе счетчика повторений. Повторение круга есть тот же самый круг, а прехождение круга есть не просто его завершение, а его небытие, – то есть, буквально, стирание его из бытия; его не просто уже нет, но и не было. «Не было» означает все ту же цельную пустоту ничто.

Но пусть в рефлексии круг повторился, или, что то же самое, начался. И пусть тавтология снимается. Сущностной круг может продолжиться, при этом два ряда чисел будут сосуществовать в первом секторе – два ряда с невырожденными сущностными координатами. В первом секторе должны появиться два кирпичика, отвечающие рядам 1,-1, 0 и 1,-1,-1 (то бишь, как мы выяснили, уже 2,-1,-1), как двум наборам пересеченных граней в одном «пространстве» первого сектора. Итак, невозможность возврата в Единое, неравенство ему сущностного круга с «лишним» элементом вылилось в отторжение всей сущностной сферы после ее сопоставления с мерой через возврат из меры в сущность. Возврат из меры – внешнего ничто, бытия – означает вторичное пересечение первой грани. С этого момента в рассмотрении мы должны всем первым показателям секторных числовых рядов-троек второго круга приписать значение 2 (и независимо, кстати, от метода рассмотрения – не имеет смысла, например, говорить, что двойка как показатель нового уровня появляется в секторах последовательно в одном за другим, или в любом другом порядке – для Единого безразлично сущностное время).

Новый круг сущности, используя уже известную логику, можно записать в виде следующего макроряда (в случае нетавтологического исхода): $2(3), -2,-2; 2, 2,-2; 2, 2, 2; 2,-2, 2$ (б), где тройка в скобках означает при нетавтологическом исходе изменение по завершении круга числа пересечений первой грани. В противном случае он будет выглядеть так: $2,-2,-1; 2,2,-2; 2, 2, 2; 2,-2,1$ (в). Суммирование для (в) показателей по x и y дает два нуля. Это не полная тавтология, как в случае тавтологии первого сущностного круга, это всего лишь «холостой» выстрел бытия – один впустую прожитый круг, круг, равный нулю, уходящий в ничто. Он отражается через первую грань и не возвращается. Возвращение ничто им же предоставленного уровня бытия означает снижение первого показателя в секторных рядах на единицу – мы вернулись к предшествовавшему этому печальному событию сущностному кругу $1,-1, 0; 1, 1,-1; 1, 1, 1; 1,-1, 0$ (г), который, как мы уже видели, разрешается (как бы) в следующий троичный момент бытия–времени или в ничто, или в ряд $1(2),-1,-1; 1, 1,-1; 1, 1, 1; 1,-1,1$ (а) с одновременным снятием противоречия с «помощью» двойки, предоставленной Единым, потом, возможно, тройки, четверки, и так далее. Здесь уже уместно обратить внимание на тот сам собою проявившийся факт, что никакое представление сущности множасимися кругами не обеспечивает ей равенства ничто – никакое суммирование показателей для завершенных секторов по осям x и y не дает двух нулей внутри круга до его завершения и никакое аналогичное суммирование по завершении последнего круга не дает этих двух нулей как суммы по всем «наработанным» сущностью кругам. Так, под вырожденным рядом (в) до его прехождения обнаруживается не ряд (г), а, как мы видели, невырожденный ряд $1,-1, 0; 1, 1,-1; 1, 1, 1; 1,-1, 1$ (д) и лишь «стирание» из памяти бытия ряда (в) возвращает нас к неразборчивому по отношению к уничтожению и развитию незавершенному ряду (г) и обращает последнюю единицу показателей (д) в ноль, либо порождает снова ряд (б) или (в), тогда единица сохраняется.

Другое замечание – посекторное развитие сущности гранегенезом «рисует» нам в каждом секторе некую паутину граней, так что сущность «пробегаёт» каждое возможное значение каждого из показателей по каждой оси в каждом из секторов. Мы рассмотрим эту паутину на рисунке 2. Но прежде поинтересуемся, что происходит в каждом новом отражении со старыми, глубинными секторными рядами показателей сущностных кругов. Можно сказать кратко – они остаются на месте. Это «оставление на месте» означает лишь констатацию того, что они уже являются отражениями друг друга, уже состоят друг с другом в отношениях прошлое–будущее (или, в философии, причина–следствие, основание–положенное, положительное–отрицательное и, наверное, т.п.). Они – то прошлое сущности, которое остается в ее настоящем, – например, первый круг во втором ее круге (где-то рядом, помнится, прогуливался Уайтхед). Новое сущности образуется в результате гранегенеза лишь *из последнего*, не имеющего пока будущего и генерирующего его, а закрепление в сущности ее прошлого является своеобразной милостью Единого, явленной через отторжение. Скелет сущности есть в ней то, что отвергается абсолютом, отвергается им на поиски идеала – равенства себе.

Для удобства на Рис. 2 мы «уронили» модельное пространство набок, так что Единое (вне времени) или бытие (теперь) словно бы располагаются выше плоскости листа, на котором помещен рисунок, на стороне исследователя – так последнему будет легче вообразить себя их интроспектором. По-прежнему однократное модельное пересечение любой координатной плоскости означает выделение в соответствующем секторе моделируемой реальной сущности

новой границы, что отмечается на оси, перпендикулярной пересекаемой плоскости (пересечение, например, плоскости YX отметится зарубкой на оси Z). Получаемые таким образом числа в ряду из трех, например, 7, 7, 7, будут, взятые по модулю величины, обозначать количество границ в данном секторе, образованных пересечениями каждой из трех плоскостей к рассматриваемому моменту. Таким образом, координаты любой точки в нашем «пространстве» не призваны пока обозначать положение некой границы относительно осей, но подают лишь количество границ, доступных для пересечения или уже пересеченных, в результате чего появилась именно эта граница, – то есть пространство нашей модели это вовсе не пространство в обычном смысле слова – с его помощью нельзя, например, установить положение одного объекта – реального или смоделированного – относительно другого, чтобы такое установление в точности соответствовало взаимоотношению объектов в реальном космосе; рисунок 2 в этом смысле представляет нам некое идеализированное брутто-пространство первого типа, издали приближающееся к самой идее смоделировать реальное пространство.

Первый уровень брутто-пространства: однократное пересечение плоскостей XZ и «затем» YZ (после, конечно, первого пересечения YX). Высота отметки на оси Y равна 1 во всех секторах, и такова ж – и по оси X и по оси Z . Нам привычнее считать чем-то не границу, а то, что ею ограничено. Ограничено, мы говорили, ничто, и вот это-то ничто будет при таком изображении «простирается» от нуля осей до установленных границ-зарубок под первым номером. Второй и последующие круги отражения делают доступными следующие координаты, если их брать по модулю величины: n (затем $n+1$), n , n в каждом секторе. Забудем пока про первую из координат, которая поначалу представляется простым накоплением сущностью внутренних уровней по завершении каждого сущностного круга, и рассмотрим более сложное, на поверхностный взгляд, поведение координат X и Y , меняющихся с переходом от сектора к сектору. Переход из первого сектора во второй оставляет первому набор координат Y, X , записываемый в виде $-n, -n+1$, а второму – $n, -n+1$, переход из второго сектора в третий делает доступными n, n для второго и $n-1, n$ для третьего, переход 3 – 4 знаменуется достижением n, n и $-n, n-1$ для соответствующих секторов. Переход 4 – 1 и выход к следующему кругу: $-n, n$ и $-n$ (затем $-n-1$), $-n$.

Будем откладывать по каждой оси соответствующие координаты в той последовательности, в которой они возникали. Так, при достижении координатой Y во втором секторе значения M , делается доступной координата X , равная максимум (говорим о модулях величин) M . В третьем секторе, наоборот, первенствует по порядку пересечения соответствующей оси (Y) координата X , и при ее значении M координата Y достигает максимального значения M . Отложим во всех секторах соответствующие достижимые значения координат в виде нужного количества их наборов-точек. Получим нечто наподобие треугольников, примыкающих одною своей стороной к одной из осей. Сразу бросается в глаза несимметрия полученной плоской фигуры. Если вспомнить, что в каждом из секторов – разделенные временными гранями части противоположения сущности (два «внешних» и два «внутренних»), то можно вскользь отметить так вот с ходу же возникший намек на возможную несимметрию природного мира относительно качества и количественного состава разнозаряженных элементарных частиц. Поищем физический смысл полученной несимметричной фигуре.

Пусть наблюдатель А живет во времени Х в мире, развившемся до N. Для него все события, расположившиеся по оси Y, одномоментны, и до тех пор, пока не будет пересечена ось Y (то есть пока не изменится время X), для него ничего не происходит. Такой наблюдатель «видит» или знает координаты X (ряд вертикальных на рисунке 2 линий-границ в бисекторах 1, 2 и 3, 4), но не видит координат Y (горизонтальные линии). Для такого наблюдателя события в секторах 1 и 2 одномоментны и пересекаются (то есть имеют одну и ту же абсциссу) в одном пространстве – в том, в котором он живет, в пространстве этих пересечений, с единственным временем X (одномоментность всегда есть всего лишь неполнота временной троичности, трехмоментности времени). Количество таких пересечений – N. Таким образом, внутреннее (сектор 1) во времени X имеет с внешним (сектор 2) N пересечений. Вместе с тем другое внутреннее (сектор 3) имеет с внешним в секторе 2 одно пересечение – по самой оси ординат Y ($X=0$). Если рассматривать внешнее как выход внутреннего сущности наружу, в некую пустую среду с разграничиванием ее, из такого выхода получится пространство в классическом смысле этого слова.

Для линейчатого наблюдателя А получается, что внутреннее 1 продуцирует внешнее 2, в котором определяется в виде точек-пересечений внутреннее 3. При этом координаты у для каждого X внутренних 1 и 3 остаются для этого наблюдателя внутренними во всех смыслах слова (как, впрочем, и игреки внешних 2 и 4) – они где-то есть, но для него их нет, они все проецируются в одну точку (для нас это линия) для каждого значения x. Повторимся, наше модельное пространство должно пока хотя бы позволять фиксировать количественные соотношения в развивающейся сущности, а не указывать конкретное место конкретному внутреннему, скажем, во «внешнем пространстве» 2; такие ведущие к качеству уточнения доселе удобнее делать в обычных координатных пространствах, в которых, однако, невозможны даже простейшие из выводов, диктуемых брутто-временной моделью.

Наблюдатель Б живет во времени Y. События по X – одномоментны. Он видит N пересечений внешнего в секторе 2 с внутренним в секторе 3 (равенство ординат), и всего лишь одно пересечение внешнего в секторе 4 с внутренним 3 (по оси абсцисс, $Y = 0$). Внутреннее 3 представлено в пространстве-среде 4 одной «точкой-линией» (остальные точки внутри него самого и недоступны для (4)). Что касается сектора 2, то некий наблюдатель С из Единого над плоскостью листа находит в нем совмещение уже двух координатных совокупностей X и Y и также видит, что в рамках этой двумерности сектора 1 и 2 пересекаются всего лишь в одной точке ($Y, X = 0, 0$), ведь остальные точки, например, 0,-5 недоступны – находятся вне сущностных треугольников. Так же в одной точке пересекаются сектора 2 и 3, с той разницей, что потенциально второй сектор предоставляет для пересечения N координатных мест на оси Y.

Вернемся к наблюдателю А. Внутреннее 3 пересекается с внешним 4 по N линиям, внешнее 4 с внутренним 1 – по одной линии (линии значений «–у»). Для А внутреннее 3 вывело из себя наружу пространство-среду 4, в котором отдельными точками представлено внутреннее сектора 1 (в объемном случае, который нами пока не рассматривается, при учете Z; в плоскости же – одну точку). Наблюдатель Б, в свою очередь, видит опять же N пересечений (4) с (1) и одно – 1-го со 2-ым. Наблюдатель С ж с удивлением зрит на этот раз N пересечений внешнего 4 с внутренним 1. Но эти N пересечений есть максимально возможное количество пересечений, насыщение доступных во внешнем мест для пересечения со внутренним. Если принять во внимание, что в начале

рассмотрения мы предусмотрительно предположили эти всего лишь N возможных мест для внутреннего, приписав сущности уровень развития N , то теперь мы само это внутреннее вторично положили – отражение внешнего 4 во внутреннее 1 относительно оси Y теперь есть последний акт самоположения сущности. Разрешение подобного противоречия, как мы видели, возможно «стиранием» последнего сущностного круга и возвратом к его основанию либо генезисом следующего сущностного круга – ростом сущности. Таким образом, случайный выбор одной конкретной из всех возможных N линий пересечения (попросту – выбор ее абсциссы) 3-го и 4-го секторов (механизма которого мы пока не проясняем) во времени наблюдателя A (ось X) уже означает полное пересечение 4-го и 1-го секторов (вероятность такого выбора $1/N$) и – самоположение сущности (совпадение *положения* ее элемента в секторе 1 в предпоследнем и последнем кругах развития). Вскоре мы покажем, что подобное самоположение возможно лишь, если плоская брутто-фигура имеет вид, показанный рисунком 2, тогда ее можно назвать метафизическим «К» – по первой букве одного страшного (в русском) слова, которую она и напоминает. Во всех других случаях она рисует нам метафизическое «И».

Осевая симметрия двух нижних треугольников в нашем модельном пространстве (точнее, в плоском срезе последнего сущностного круга) означает смерть круга, асимметрия – его продолжение. Но как возможна такая асимметрия? В этом срезе сущности невозможна – виною тому насыщение пространства. Недостающие места предоставляет забытая нами ось Z (что позволяет несимметрию $(N, -N, N) - (N+1(\text{вместо } N), -N, -N)$ соответственно в 4-ом и 1-ом объемных секторах), фиксирующая отторжение Единым неравного ему (кстати, совпадение двух отражений в рефлексике можно уподобить совпадению изображения в зеркале с оригиналом для наблюдателя, расположившегося точно за спиной оригинала – такой наблюдатель видит одно), отторжение пересечением первой грани времени с появлением нового уровня для сущности, дающего потенциально в каждом секторе сумму \sum (от 1 до $N+1$) \times ($N+1$) квантов-мест (с новыми «пересеченными» границами, новыми «пустотами между» ними) вместо прежних \sum (от 1 до N) \times (N).

Для пущей тренировки одномерно-последовательного взгляда можно вернуться к наблюдателю B , живущему во времени Y , на этот раз с тем, чтобы начинать с него. Для него внутреннее первого сектора изначально имеет единственное пересечение с внешним во втором секторе – по оси $Y = 0$. Затем и с присоединением времени X это пересечение остается единственным, но возникает N пересечений внешнего второго сектора с внутренним в третьем секторе (с точки зрения наблюдателя). Эти N пересечений превращаются далее в одно с учетом времени X . Можно сказать, внутреннее сектора 1 определяется в пространстве сектора 2, нераздельном для этого внутреннего на внешнее (2) и внутреннее (сектор 3) до момента определения самого (3) в пространстве. Ранее мы говорили об определении (3) в пространстве 2, «генерированном» из сектора 1, теперь как бы прогенерировали пространство из (3). Оба подхода равноценны и приводят к одним и тем же выводам, но исследователю, их использующему, во избежание дальнейшей путаницы, конечно, следует сразу отдать предпочтение одному из них и заложить его как метод в дальнейшую рефлексивку. В целом получается, что внутренние (сектора 1 и 3) всегда определяются во внешнем в виде единственных точек, но внешнее в секторе 4 (в плоском случае) определяется во внутреннем (сектор 1) в виде N точек – в этом проявляется

несимметрия сущности в большом мире. Также следует обратить особое внимание на подсчет модельных пересечений координатных граней – хотя каждое из них подразумевает соответствующую генерацию новой границы, новой координаты, и N меняется, при рассмотрении мы молчаливо подразумевали, что сущностной круг уже как бы пройден, а мы лишь повторяем его путь, подсчитывая предустановленные N (удобное упрощение). В этом рассмотрении мы, конечно, подменили движение энтелехией.

Теперь, привыкнув немного с помощью предложенной брутто-временной модели первого типа к относительности, с которой мы можем говорить об определении в некотором пространстве интересующего нас некоего объекта из противо-, или «вывернутого», пространства, скажем, что все это рассмотрение было грубым, поверхностным, прикидочным и в итоге неверным. Но не бесполезным, если позволяло нам с помощью простейшей и достаточно наглядной геометрии выявить некоторые количественные особенности взаимоотношения внутреннего и внешнего в сущности – без уточнения собственно способа координирования этих двух друг в друге. Мы предположили внешнее и внутреннее остающимися на местах, привязанными к определенным секторам модели самостоятельными сущностями, вступающими друг с другом во взаимодействие посредством рассмотренного выше пересечения со строгой периодичностью – с периодичностью реальных моментов времени. Возможно, в данном рассмотрении мы были недостаточно диалектичны, но – что хуже – недостаточно реалистичны и практичны. Взглянем снова на брутто-модель.

При некоторой фантазии зрения мы увидим в ней отображение некоего абсолютного пространства, в котором координаты любого кванта могут быть определены по отношению к правильно выбранному началу отсчета. Главным, на что придется обратить внимание, теперь становится следующее обстоятельство. В четырех секторах сущности (при том, что ось Z и ее числа есть пока неподвижная данность) субстанция каждого сектора получает набор одноименных координат (как пересеченных границ) во взаимодействии с одним прилежащим сектором, и другой набор координат-границ во взаимодействии с другим прилежащим сектором. Получается, пространственные координаты X и Y самой субстанции это ее координаты в двух разных, временем разделенных, пространствах. Как определить положение субстанции или ее части в пространстве, имеющем полный набор чисел для определения координат в нем любой точки, если эта субстанция наполовину принадлежит другому пространству? Это можно сделать даже без привычных заклинаний никогда не забывать временной природы гранегенеза.

Забудем о времени, обратимся к рисунку 3. Сектор 1 получает набор ординат, противоположный по знаку набору ординат сектора 2, как противоположность в данном, относительно плоскости ZX , отражении (в противоположности знака всех ординат находит свое математическое выражение противоположение, названное нами «внутреннее-внешнее»). У этих секторов нет совместных абсцисс кроме $X = 0$, так как сектор 2 получает свою абсциссу «от» сектора 3 – в результате отражения. Теперь сектор 2 представляет собою законченное, со всеми координатами для трехмерности, пространство. Сектор 3 имеет с сектором 2 одну точку пересечения с одной общей абсциссой $X = 0$. Но этой абсциссе в секторе 3 пока не соответствует никакой ординаты, так как ординаты в этом секторе отданы на откуп сектору 4. Зато в секторе 2 этой абсциссе соответствует N ординат. Таким образом, если мы захотим обнаружить координаты

пересечения секторов 2 и 3, то нам придется это делать в двух полунезависимых координатных системах: в системе «3» эти координаты будут $X = 0, Y = 0$, а в системе «2» – $X = 0, Y =$ (одному из N возможных).

Так как мы прежде условились внешним, пространственным, считать систему «2», мы получим неопределенность, которая есть для сущности свобода выбора любого из предложенного возможностью на основе равновероятности исходов (так как брутто-модель однозначно утверждает, что пересечение двух секторов происходит только в одной точке (в отличие от пересечения 4 – 1)) – это та точка системы «3», которая имеет там координаты 0, 0. Закрепление за точкой одной из N возможных ординат в системе 2 происходит по завершении сущностного круга в энтелехии – как свершившееся). В координатной системе «2» эта точка получит некие координаты 0, M (см. рис.3). Далее, рассуждая аналогично, для пересечения секторов 4 и 3 найдем в координатной системе «3» точку $K, 0$ (в системе 4 это точка 0, 0). Абсолютные в энтелехии координаты этой последней точки будут, соответственно, K, M . Далее, мы знаем, происходит положение нового сущностного круга, отражение 4 – 1 с ростом координатной совокупности z в числе на единицу. И начало отсчета этого круга оказывается относительно начала отсчета предыдущего круга смещенным, имеющим координаты смещения $X, Y = K, M$.

Таким образом, если представленная (в смысле – искусственно выделенная к рассмотрению) субстанция имеет выход в другую представленную субстанцию (в плоском случае) в виде точки (как для секторов 2 и 3 или 3 и 4), то положение этой точки в энтелехии можно показать в неких абсолютных координатах, определяющих ей место относительно любого избранного начала отсчета. При этом, если начало отсчета выбрано в ином, удаленном сущностном круге, следует учесть смещения начал отсчета (иные k и m) в каждом последующем круге. При этом выяснилось, что временная природа плоскостей координатного пространства не мешает теоретической возможности выразить сами координаты любой в нем точки в виде привычных нам наборов чисел, используемых в «мертвых» пространствах. Отражение 4 – 1 следует рассмотреть более подробно. В общем случае, если k и m не равны нулю, происходит положение нового сущностного круга кругом (витком) предыдущим. В случае $K, M = 0, 0$ возникает частный случай самоположения сущности и стирания последнего сущностного круга безвозвратным отражением его в абсолют. Вероятность такого исхода есть произведение вероятности событий 2 – 3 ($Y = M = 0$) и 3 – 4 ($X = K = 0$), $1/N \times 1/N = 1/N^2$. Самоположение в круге отличается общим пересечением четырех разных представленных субстанций сущности в одной точке с координатами начала этого круга.

Теперь разберемся, что происходит с координатой Z . В случае не круга, а витка имеем рост оси Z на один координатный шаг. Если мы захотим определить, например, координаты нового начала отсчета ($X = K, Y = M$) с точностью также и до Z , нам придется учесть временную природу перпендикулярности (приводящую впоследствии к инергентности как ограниченной необходимостью мере свободе взаимоопределения моментов бытия) положения этой оси по отношению к двумерной координатной системе, проявляющуюся в данном случае в том, что Z начала отсчета вовсе не обязан быть расположен в одном координатном шаге от Z , присущего предыдущему сущностному витку, а может быть просто любым из возможных Z общим количеством $N + 1$. Таким образом, новое «начало отсчета» может быть весьма удалено от предыдущего, скажем, оказаться в иной галактике.

Теперь остается понять, что меняется в положении «старых» членов сущностных витков, покоящихся во временной глубине сущности. Их покой, конечно, относителен. Если рассматривать каждое субстанциональное представление из четырех составляющих любой виток как некий объект, состоящий из «одних», положение которого в пространстве нам следует определить, то наиболее строгое определение этого положения должно бы учитывать привязку к последнему из доступных начал отсчета в рассматриваемой энтелехии – к собственно нулю сущности; центр мира, мы знали, – везде, или, точнее, то здесь то там. По порядку строгости можно говорить следующее: – положение любых «одних» в пространстве определяется координатной сеткой, накидываемой на их совокупность каждой новой энтелехией по завершении сущностного витка – это «накидывание» представляет собою изменение масштабирования пространства, так что пересечения, координаты которых мы каким-то образом определили в предыдущей энтелехии, в последующей изменят их сообразно изменившимся ячейкам клатрата; невозможно совпадение положений (равенство всех трех координат в пространстве) любых одних; достижимая неопределенность изменения положения относительно положения в предыдущей энтелехии (поскольку определение ведется по отношению к новому началу отсчета) будет в пределах все тех же N (или теперь уже $N+1$) шагов по каждой координатной оси (если не учитывать замкнутости последней, о чем позже).

Неразличимость во внешних представлениях квантов разных генад («одних» представления), увязанная с такой неопределенностью, приведет к тому, что нельзя будет определить, какая из положительных генад полагает конкретную отрицательную, то есть противомонады становятся квазинезависимы сразу после зарождения в сущностном круге и сворачивание пространств в монады следует рассматривать как генерирование общим частных одних, а не как передачу эстафеты единства через посредство внешнего; на самом деле: – ведь раньше нам и в голову не приходило, что никаких самостоятельных отрицательных и положительных частиц не существует, а есть только неразрывные пары, да еще неразрывно же связанные с другими парами. В итоге следует сказать, что сущность, претерпевая превращение, то делится в одни, то разворачивается в целое (целое этих одних), и эти процессы чередуются в каждом отражении (как бы чередуются, потому что в брутто-модели второго типа (рис. 3), как мы видели при определении параметров K и M , разделения по принципу внешнее-внутреннее, монада-пространство становятся условными).

В то же время рассмотренные неудобства никак не убивают самой возможности исследовать положения разных одних в пространстве по отношению друг к другу. Ведь само относительное увеличение пространства в каждом отражении ничтожно. Принятие же плотности пространства постоянной на время некоторого эксперимента приведет к тому, что каждая из точек объекта (каждое одно) с каждым единичным шагом (с каждым сущностным витком) незначительно изменит свое положение по отношению к предыдущему положению по каждой условной оси (но не по оси условного же абсолютного пространства, которое много плотнее реального, а по оси рефлексивно выведенного пространства; в рыхлом рефлексивном пространстве шаг положения, равный одному координатному, может составлять до N шагов в условном абсолютном пространстве). И чем плотнее в некоем месте реальное пространство, то есть чем более насыщено оно квантами генад (по преимуществу – квантами ближайших к их «противоодному»), чем ниже параметры сдвига k и m , тем больший (удельно, в среднем, в пересчете на шаг) выбор возможных

мест размещения в пространстве для перемещающегося в данном направлении одного предоставлен. Здесь следует учесть выбор противодним одной из N потенциально возможных координат на оси *условно абсолютно* пространства после каждой смены координатной сетки – лишь в последнем Z -витке для его членов все эти N мест являются реальными квантами реального пространства.

Выбор реального кванта для реальной совокупности, предоставленной энтелехией, вероятностен, и перемещение одного в пространстве в общем (усредненно по шагам) вероятнее в сторону увеличения реальной квантовой плотности, градиентированной в абсолютном пространстве. Вместе с тем растет вероятность самоположения сущности – ведь реальная скученность противомонад есть в брутто-пространстве приближение значений параметров k и m к нулевым. Так, если представить себе в результате скученности противомонад случайное равенство всех m нулю, то вероятность самоположения в одном любом из всех N сущностных кругов становится близкой единице – ведь K может принимать всякий раз одно любое из N значений (в этом месте следует привлечь внимание к тому обстоятельству, что координатный ноль и координатная единица в использованной нами системе брутто-квантования сливаются; это нужно учитывать, чтобы не путаться в подсчете координатных шагов (такое произошло потому, что первые единственные пересечения временных плоскостей мы отмечали двумя границами – собственно координатной плоскостью и первой зарубкой на перпендикулярной ей оси)).

А именно вблизи нулей m и должны, с течением времени, оказаться отрицательные (по отношению к пространству 2) монады, вероятностно мигрируя из мест их иноположения в плотнейшие слои пространства. Забегая далеко вперед, вскользь мы могли бы заметить, что с параметрами k и m связаны длины образуемых спаренными одними волн, или что случайное размещение нового начала отсчета в плотном пространстве может явиться причиной космической катастрофы (или незначительного разрушения материи – в более рыхлом пространстве), но подобные развернутые спекуляции явно преждевременны для данного исследования. В заключение заметим также, что «размер» всего пространства не зависит от параметров k и m разных витков сущности – ведь положение любой точки в пространстве всегда определяется всего лишь тремя числами, каждое из которых не превышает N (по z , y , x), а самостоятельным «пространством» является любое из четырех субстанциональных представлений сущности.

Теперь уделим внимание философскому пониманию того, почему вообще равенство нулю K и M означает самоположение в сущностном круге, причем в любом из N доступных. Здесь следует вернуться к ранее обосновываемой замкнутости первой грани в абсолюте. В общем случае физический смысл замкнутости временной границы состоит в обратимости времени – т.е. выход за эту грань не есть исключительно однонаправленный процесс, а возможен, при некоторых условиях, обратный переход. Лишь в пространстве замкнутая граница рисуется, например, сферической или любой другой замкнутой поверхностью, и, поскольку нам не остается других, помимо создания пространственных образов, вариантов воображенческой объективизации многомерного времени, помогающей отразить специфику временных процессов, приходится мириться с определенной фривольностью геометрической аналогии. Поэтому и сейчас отвлечемся пока от «временности» границ, рассматривая их в воображаемом обычном трехмерном пространстве как его объекты. Каждый сущностной виток есть обретение в абсолюте как бытия новой грани, и начало каждому

витку и каждой такой грани берется в сущностном нуле – том месте бытия, где оно переходит в сущность. Следовательно, в любом сущностном витке первая грань троицы времени связана с сущностным нулем и возвращение к нему (и следующее за этим исчезновение этой грани) определяется исключительно выбором на этой грани – как первородящем целом со своей координатой Z – двух других координат.

Привлекая к рассмотрению – не слишком озабочась корректностью – еще одну геометрическую аналогию, этот нуль можно показать точкой пересечения замкнутых граней, пересекающих одна за другою ось Z , изображенных нами в виде вложенных сфер (точнее – их проекций, окружностей на плоскости листа), как это сделано на рис. 4. Координата Z из брутто-модели становится в этом случае номером вложенной окружности, а координаты X и Y (полярные или декартовы), равные нулю, обозначают положение точки пересечения всех сущностных сфер. Таким образом, при условии $X, Y = 0, 0$ по завершении круга любая из сущностных сфер с координатой Z -любое имеет выход в сферу бытия (в свое небытие), а в случае X, Y не равных нулю сфера бытия входит в сферу сущности через сущностной ноль в виде новой грани-сферы. Эта геометрия удобна тем, что переход в ее рамках через сущностной ноль показывает нам невозможность найти продолжение конкретной сферы на другой относительно любой из двух сущностных координатных «плоскостей» стороне; в реальности это обстоятельство будет соответствовать тому, что по причине инергентности временных моментов нумерации «сфер» по разные стороны от пересеченной временной грани разнятся, иными словами, выделенные нами модусы сущности несут в себе каждый свою упорядоченность Z и пересекаются друг с другом в точках, z которых по разные стороны грани в общем случае не совпадают.

Как же реализуется замкнутость любой сущностной сферы-границы в условиях ее трехмоментности? Обратимся к рис.5. Лежащая ребром на оси Z трехгранная призма взята нами из брутто-модели и соответствует второму модусному сектору сущности. Каждый сегмент этой призмы представляет собой ограниченный соответствующими границами выход бытия в сущностную сферу (то есть представляет собой то ничто, что ничто без границ). Отражение через первую грань $Z = 0$ («вдвигание» бытия в сферу сущности) есть момент бытия, ограничивающий его в отношении именно этого отражения (в модели – ограниченный в *направлении* Z). Соответственно, два последующих отражения завершают ограниченность, замыкают сегмент сущности в отношении двух оставшихся моментов (по двум другим направлениям). Каждый сегмент, таким образом, выделяется из сферы бытия через сущностной ноль ($Z = 0$) и лишь потом замыкается в «призматическую сферу» уже в рамках первого выделения. Это и есть та самая связь поверхности любого сущностного витка с нулем, которую мы отразили нашей предыдущей, сферической, аналогией.

Призма из брутто-модели из-за чрезмерной визуальной анизотропности не является самым удобным образом того временного пространства, которым является второй модус сущности. К тому же из брутто-модели не видно, каким образом осуществимо инергентное сопряжение моментов Z граничащих модусов (например, второго и третьего) – в ней каждому сегменту любого модуса соответствует строго определенный сегмент другого модуса с тем же номером Z . Чтобы разрешить это противоречие, посмотрим внимательнее на брутто-модель (достаточно рисунка 5). Первая грань ($Z = 0$) разделяет бытие-ничто и сущность. Но также и последняя грань сущности ($Z = N$)

граничит с ее небытием – с бытием. Таким образом, две грани – первая и последняя – оказываются разделены бытием, тем же сущностным ничто, что и все другие грани. Это приводит к необходимости замыкать ось Z в модельном пространстве в «окружность», что само по себе приводит к невозможности однозначной нумерации сущностных сегментов – каждый оказывается настолько же первым, насколько и любым другим. Строго говоря, если две грани разделяет ничто, или, переводя на русский, ничто не разделяет, даже те два момента, что действуют в сфере сущности, они суть одна грань; это оправдывает нумерацию по оси, начинающуюся с первой грани $Z = 1$, а не с грани $Z = 0$, поскольку этот ноль равно соответствует $Z = N$. Можно также полагать любую грань Z двойной – не в смысле реального двоения, а в том смысле, что принадлежит она сразу двум сегментам сущности, которые разделяет. Такое понимание отражает подход с присвоением определенности кванту сущности не как пересечению границ, а как бытию, содержащемуся внутри объема, образованного соседствующими границами.

При этом само бытие-ничто можно понимать либо как безграничность, окружающую замкнутую окружность Z , либо как, напротив, замкнутую ею. В любом случае будет удобно в этом размазанном нуле выделить «центр», собственно «ноль бытия», радиус-вектор, выведенный из которого, свою дискретную длину N задаст нам размер пространства рассматриваемой энтелихи. Дискретность этого вектора, которую не следует путать с его геометрической длиной, будет равна дискретности окружности Z (и потом – оси Y). Восстановленный из каждого Z на окружности радиус-вектор Y своей дискретной длиной будет отвечать возможным значениям ординат от 0 до N и опишет при вращении ряд коаксиальных окружностей дискретных значений абсцисс (от нуля до $X = Y$), перпендикулярных касательной к окружности Z (рис. б). Значения X можно подать и, например, дискретными величинами углов, образуемых радиус-вектором Y с нормалью к плоскости, касающейся окружности Z ; эта нормаль переходит затем в радиус Z -окружности. Плотность пространства получившегося тороида-бублика будет расти от поверхности к осевой окружности обратно пропорционально расстоянию до нее. В этом бублике сохранятся все соотношения между квантами пространства, которые мы видим в брутто-модели. Каждый из этих квантов в потенции может быть выбран для пересечения, например, с третьим модусом сущности, выходящим в пространство бублика второго модуса точками-монадами. При этом неразличимость всех N возможных дискретных векторов $X = n \times 360^\circ / Y$ в случае $Y = N$ означает первоначальный в каждом *новом* сущностном витке вероятностный выбор любого в качестве первого (и уже от него потом следует вести отсчет), что и происходит в реальном отражении (выбор X есть выбор точки K , осуществленный в предпоследнем витке сущности, если мы хотим сопоставить новую координату $X = 0$ – или $X = 1$, сообразно удобству трактовки начала, – со старой). На этом выбранном векторе $X = 1(0)$ инергентно выбираются значения Y от $1(0)$ до N в качестве координат для пересечения с третьим сектором, что мы видели и в простейшей брутто-модели.

Мы также видим, что внешняя поверхность бублика (значения X при $Y = N$) граничит (в направлении Y) с бытием-ничто, что означает, если мы вернемся к рис. 2 брутто-модели, переход через эту поверхность между пространствами первого и второго модусов друг в друга через вторую грань в результате отражения. Два пространства разнятся значениями X (два множества которых квази-инергентны друг другу). Значения Y взаимодополнительны и тождественны как противоположности, в результате их можно считать неизменными, но принадлежащими двум

разным моментам времени, то есть не влияющими на форму пространства. Инергентность выбора Z , что формально приводит к невозможности выявления связи между конкретными полагающим и полагаемым как конкретными противоположностями в конкретном отражении, не приводит к изменению формы пространства по причине равенства (а потому взаимозаменяемости и неразличимости) всех N сегментов сущностных кругов каждого представления друг другу, при том что координаты пересечения всех сегментов представлений 1 и 2 одинаковы по X и Y (равны нулю) и разнятся только Z , а, значит, единственному Z каждого сегмента одного представления соответствует единственное Z сегмента противоположения.

Если мы по инерции мышления захотим изобразить в одном и том же воображаемом пространстве модусы 1 и 2 как димодус, нам придется вложить в тело одного бублика другой бублик со своей системой координат Y и X , причем осевая окружность и слои модусов по Y должны совпадать, при этом дополнительной координатой должна отображаться двоичность времени рассматриваемого димодуса – в результате мы приходим к квази-четырёхмерности. Такая четырёхмерность несомненно ложна, вырождена в реальном Бытии (но не для нас), поскольку четвертое измерение и третье (X' и X) взаимозависимы, а потому разную временную природу значений X можно отображать, например, изменением цвета или модельной формы самих пространственных точек. Альтернативно можно изображать оба пространства независимо как временные трансформации одного и того же, пересечения по оси Z лишь подразумевая (или пользоваться половиной брутто-модели рис. 2, замыкая в ней ось Z).

Аналогично, димодус 2, 3 придется изобразить вложенными бубликами, у которых не совпадают окружности Z (каждое Z третьего (при $X, Y = 0, 0$) сдвинуто во втором модусе относительно предпоследнего (для данного Z) «начала отсчета» на некие дельта X (X -сдвиг изначально кажется мнимым, ведь происходит как бы в самостоятельном пространстве «3» – это есть выбор, о котором мы говорили выше, выбор первого X -вектора (уже для следующего круга отражений) в пространстве номер 2), дельта Y и дельта Z , причем $\Delta Y = M$), а координатные системы двух модусов будут единиться значениями X , причем для второго бублика, в отличие от первого, они будут задавать его концентрические (в срезе) слои; здесь, конечно, следует осторожно выбирать способ совмещения координатных систем – эти два бублика, искусственно перенесенные в модельное евклидово пространство, будут визуальнo перпендикулярны. Если мы воображаемо спрямим ось Z в третьем модусе по образцу второго (отвлечемся от ее расположения в пространстве второго модуса, ведь в третьем свои собственные значения X, Y и Z с количественным только равенством их наборов наборам второго), то димодус 3, 4 будет похож на димодус 2, 3. В нем ось Z четвертого модуса сдвинута пошагово в модусе третьем на некие дельта' X , дельта' Y и дельта' Z , причем $\Delta' X = K$; такое «спрямление», конечно, противно реальности и самой логике ее развития. Димодус 4, 1 следует изображать вложенными модусами с «общими» X , другие координатные оси не совпадают и количественно; здесь два модуса имеют общую поверхность с несовпадающими масштабами координирования по разные ее стороны и сопряжены как два пересекающихся объема-пространства, а не как пространство и монады-точки. Димодус 1, 2 есть в этом отношении целокупность или объединение пересекающихся монад.

Наконец, тетраодус-сущность становится уже совершенно неудобно представлять себе подобным образом, разбивая одно и то же условно абсолютное пространство на четыре модусных

момента, путаясь во множественной инергентности, совмещая разные (и разноцветные) координатные системы; проще вернуться к брутто-моделям первого или второго типа с посекторным разделением, замкнув в них (для удобства рассмотрения) только ось Z (Рис. 8). Похоже, из перечисленных способов объемного представления (воображению) временного пространства сущности применительно к утилитарным требованиям первично познающего разума целесообразнее использовать этот последний, либо способ с отдельно-модусным моделированием (рис.7), в котором точками обозначать проникновение сопряженных модусов, либо один из вариантов брутто-модели (рис. рис. 2 и 3). При этом можно записывать отдельно на полях все сдвиговые параметры k , m , а при необходимости и другие, а сами модусы изображать со спрямленными (или «скругленными») координатными осями. В компьютерном моделировании, конечно, можно использовать любые, в том числе многомерный, подходы (понадобится пять, семь или одиннадцать – при двенадцатом вырожденном – измерений, не считая линейного времени верховного наблюдателя).

Из рассмотрения брутто-модели второго типа хорошо видно, что каждый модус сущности несет в себе атрибутивность пространственную (вмещающую) и материальную (монадную, точечную, вмещаемую), ведь всякое пространство превращается в набор «одних» в «момент» своего пересечения с другим пространством. Следовательно, модусное чередование внутреннего и внешнего, примененное нами на первых этапах, было оправдано лишь целями избранной пропедевтики. Ее выбор, в свою очередь, был подспудно продиктован убеждением, что в выборе для познающего кратчайшего пути к истине должно учитывать замусоренность сознания самого познающего уже освоенными им способами рефлексии, а ни в коем случае не игнорировать их.

Таким образом, пространство и материя не являются модусами сущности сами по себе, как мы представляли это себе, офилофствляя рефлектику поначалу. Пространство и материя (точнее, пространственность и материальность) являются атрибутами каждого модуса сущности, следовательно, и ее атрибутами, а не модусами. Здесь модусом сущности мы полагаем совокупность трех моментов времени как пересеченных границ (трех сущностных моментов или моментов бытия – на вкус; ведь небытие бытия есть бытие сущности, а небытие сущности есть бытие), что, вообще говоря, философски не вполне строго, но вполне удобно познающему. На самом деле инергентную совокупность одноименных моментов (инергенцию, совокупность временных (внутри совокупности) координат Z, Y или X) строже считать модусом сущности. Взаимодействие именно модусов последнего типа (как самостоятельных наборов границ) и образует продуцированными пересечениями то, что в природе мы называем материей и пространством и положительными и отрицательными частицами.

Теперь мы видим, что положительные и отрицательные частицы как сами движутся в положительном или отрицательном пространстве, так сами же и являются пространствами для других (иных). Само же взаимоопределение положительного и отрицательного (с помощью сдвиговых параметров K и M) происходит с использованием инергентных, а не совмещенных модусов, – как моментов разных пространств совмещенных модусов. Таким образом, предложенные в вульгарной модели N координатных мест в первом ретрослое генады, и вообще емкость каждого ретроместа, оказываются инергенцией значений k по отношению к выбранному M совершенно в другом пространстве. А вырождающее «столкновение» положительного и

отрицательного – аннигиляция – есть не просто столкновение двух частиц, но столкновение пространств (точнее, пространственных генад) как модусов сущности, равноправных частицам. Впрочем, рассмотрение сущности как энтелехии позволяет считать параметры К и М некими координатами в условном пространстве этой энтелехии. Здесь можно использовать разные упрощающие подходы.

Например, считать исходной осью Z, неискривленной в абсолютном пространстве, ось Z димодуса 1, 2. Сами модусы 1 и 2 полагать при этом развернутыми из общей свернутости, но в разном направлении относительно грани внутреннее-внешнее, пространствами, задающими условную *рефлексивно-идеальную* форму абсолютного. Тогда в привязанном таким упрощением к абсолютному пространстве 2 определяются в виде точек генады пространства 3. Ось Z этих генад искривлена в пространстве 2 в соответствии с присущими ей сдвиговыми параметрами X, M и Z. По отношению к абсолютному пространству единичные кванты разных генад оказываются в этом случае неравноправны – вероятностный выбор места для них строится как на основании требования их необходимого взаимоположения (равноудаленные от оси Z в самом пространстве 3 должны оставаться таковыми и в абсолютном пространстве), так и с учетом вместимости абсолютного (условно абсолютного) пространства, которая зависит от показателя развития сущности N, что в сумме приводит к «отталкиванию» генадных облаков и к локальным уплотнениям или разрежениям квантового «поля».

Другими словами, расположение квантов генад сектора 3 в пространстве зависит как от структуры пространства 2, распределяющего в себе монады 3, так и от структуры пространства 3, зависящей, в свою очередь, от этого распределения. В этом квантовом поле затем выбираются точечные монадные места для генад пространства 4. Свойственному для них стремлению ускоренно «падать» на ось Z пространства 3 препятствует структура самого пространства 3 и потом – уже связанная с нею структура квантового поля пространства 4. При этом не следует забывать, что выбор любым последним из рассматриваемых структурирующихся представлений сущности монадного места в предыдущем всегда завершается с последней из трех его образующих инергенций, для которой, строго говоря, одноименная инергенция предыдущего уже не существует (так Y второго сектора не существует для Y третьего). Возникают весьма сложные причинно-следственные связи пространственных форм, основанные на свободе случайных распределений, о которых можно говорить только в энтелехии.

Повторимся: – изменения этих форм зависят от *изменения* положения генад 3 в пространстве 2 с каждым сущностным витком, учитывающего монадическое стремление генад 3 ускоренно «падать» на ось Z второго модуса и стремление генадных облаков отталкиваться, компенсирующие друг друга, в результате чего происходит борьба параметров m и k – умаление первого препятствует умалению (статистическому, усредненному по пространству) второго. При *таком* анализе сущностного поведения видно, что динамически стабильное (по закону распространения) в абсолюте поле второго модуса постоянно инициирует стремление m к нулю, а параметр k препятствует излишне быстрому неизбежному уничтожению неструктурированной сущности. Таким образом, сущности присуще абсолютное тяготение самой к себе, еще не гибельное, и относительное, локально компенсируемое тяготение ее частей друг к другу – ответственное за гибель или продолжение сущности последнее звено в причинной цепи.

В свою очередь, если отринуть упрощение идеализации димодуса 1, 2, параметры k и m являются формообразующими для пространства 1 при его отражении из заверщенного пространства 4, а пространство 2, в свою очередь, зеркально повторяет (в отражении относительно плоскости ZX) форму пространства 1, определившегося монадически в 2 и генадически – в самом себе. Круговорот четырежды взаимоопределяющихся форм и есть развивающееся рефлексивное пространство. Возникает естественный вопрос – что же, в таком случае, считать положительными и отрицательными частице-образующими «одними» в материи, если саму ее понимать как пересечение пространств? Если игнорировать напрашивающееся возражение что нам вообще не следует отождествлять материю с «частицами», то можно принять следующий компромисс: материально отвлеченным, условно пространственным димодусом считать 1, 2, а частицами – определяющийся в (2) модус 3 и определяющийся в пространстве 3 модус 4. Тогда можно полагать, что модус 4 как пространство копируется затем бытием с усложняющим развитием (за счет, во-первых, роста Z-инергенции и вероятностного (инергентного) выбора нового $Z=1(0)$, во-вторых) в модус 1, и новый круг-виток стартует в новом основании, продолжая сущность. Можно предложить и иной подход – положительным считать пересечение модусов 1 и 2, а пересечение модусов 3 и 4 – отрицательным, определяющимся относительно положительного с помощью параметров k и m (ведь они покажут «расстояние» между рассматриваемыми). Трансформация рассматриваемого нами четырехмодусного t -пространства в привычное трех-четырёхмерное S -пространство возможна при учете правильного выбора S -образующих параметров для искусственного старообразования – m , k & z -смещения разных точек друг относительно друга в мире «для себя», взятые, собственно говоря, из разных временных модусов реальности, явятся основой для взаимоопределения этих точек в мире «для нас». В *этом* мире один из секторов, один из совмещенных модусов t -пространства, уже не есть самостоятельное пространство, пусть и сиюмгновенное, но лишь свернутое одно S -измерение (при этом по оси Z первого сектора можно, в принципе, вести счет абсолютному времени – точки на оси такого счета, не отвечающие никакому субстанциональному представлению, будут тогда отвечать тем мгновениям жизни мира, которые отвечали вероятностной аннигиляции. Субстанционально заполненные места Z'_1 первого сектора будут отвечать равному количеству мест Z'_2 второго сектора, хотя эти вторые не будут сохранять старой определенности координатного соотношения в каждом новом сущностном круге, благодаря инергентным перестановкам «шариков» Z'_2 в «лузах» Z'_1). Физике предстоит выбрать удобное ей в тот или иной момент понимание своего долга перед реальностью, и тогда будет возможность проверить правильность гегелевского представления об отчетливостях, достижимых в науках и в философии. Выше мы говорили о «нестыкующихся» инергенциях и вынужденности постоянно обращаться к энтелехии. Если все же попытаться удержать в рефлексии развивающийся один совмещенный модус как троичный момент вне энтелехии, может получиться добавить в чувственную копилку одно небесполезное наблюдение, протягивающее дополнительный подвесной мостик к вульгарным рассуждениям. Каждый такой модус – вне своего определения в иных пространствах, – который мы представляли себе как бублик, можно в таком случае полагать в воображении большой монадой – ведь у него есть первый слой и последний, и строгое

соответствие послойных распределений от N до N^2 , выявленное в вульгарной модели для монады монад. При этом первый слой так же потенциально вмещает N противососедей и так же связан с возможным уничтожением некоей монады через аннигиляцию (достижение центра –

Рис.8 Пространственное представление брутто-модели 1 типа

первого слоя – есть близость к сущностному нулю, прийти к которому окончательно можно, как мы видели, совместным достижением его в противомонаде). Таким образом, все пространство в один из четырех троичных моментов своего существования можно вообразить одной огромной монадой монад, притягивающей к своему центру (само собой разумеется, об этом рефлексика опять же говорит не первой), распадающейся и искажающейся в псевдо-одни лишь в результате переходящих видимостей-пересечений с другими монадами монад и в них (в их время), но самой в себе рефлексивно-идеальной.

По завершении последнего сущностного витка бытие отражением вдвигается в сущностную сферу в виде нового Z-сегмента бублика, вероятно располагаясь между любыми двумя сегментами и начиная новый сущностный виток – все сегменты равноправны и равноудалены от сущностного нуля. Диаметр сегментов дискретно увеличивается. В динамике сущностное пространство можно представлять себе спиралью улитки или змеи, проглатывающей собственный хвост.

Одним из следствий анализа взаимодействия сущностных модусов является принуждение дезавуировать для рефлексии термин «развертывание», правда, лишь в одном из его классических пониманий. Нельзя сказать, что одно представление сущности (совмещенный модус) развертывается в смежное. Развертывается из каждого представления лишь один модус-инергенция через одну грань, два других модуса развертываются через две другие грани и общее превращение нечто в иное включает такие ограниченно независимые (инергентные) друг от друга моменты, что как бы отменяет само это превращение (в смысле – превращение «враз») и заменяет его частичным помоментным включением (по вине иного к последнему – предоставления, выделения), и то обязательно зеркальным, противоположным снимаемому (и заменяемому) включению. Таким образом, нет никакого последовательного движения от общего к частному, а есть сумма частных разделившихся моментов. Нечто-в-модусе, развернувшись, становится общим для частных других развернутых, таким образом, образуясь, оно неминуемо свертывается и развертывается нераздельно, и в этом случае нет нужды вообще пользоваться подобной терминологией при рассмотрении простых движений. Лишь рассмотрение энтелехий, а не самого движения возвращает права развертыванию, но в рефлексии это есть простая фиксация роста, в то время как в самом слове «развертывание» слышится нечто аналитическое по отношению к движению. Лишь диалектическое осмысление рефлексивных результатов наполняет эту категорию великим смыслом (одно обратилось в многомерное).

Совершеннейшую трудность для образного мышления являет, как мы видели, то обстоятельство, что в каждый из моментов времени любая точка в трехмерном пространстве как вмещающей пустоте определяется лишь одной из координат-граней, и совмещение всех трех координат представляется несколько искусственным процессом, и эта трудность снижается исключительно научением к тому, чтобы понимать положение точки не как положение в пустоте-протяженности, а – хотя бы – в пустоте-длительности. Полезно будет вспомнить, привычно рассматривая себя, что изображение тела в зеркале не статично, а ежемгновенно обновляется долетающими до зеркала фотонами и как любое «изображение» тела в пространстве есть просто сумма временных моментов, что не мешает нашему мозгу фантазийно строить целостное в пространстве тело как раз из таких моментов.

Итак, Единое разделяется тремя моментами времени – гранями бытия – на части, рядоположные относительно самого Единого (и поэтому – его атрибуты) и последовательные в сущностной сфере так, что каждая представляет собой такой атрибут Единого или модус сущности, разделенный внутренними границами, который с каждым новым отражением через одну из граней времени, во-первых, порождает собственную противоположность, находящуюся с ним в отношении внутреннее-внешнее, а, во-вторых, обретает в себе новую границу. Перпендикулярность граней отражения вызывает к жизни количественное неравенство друг другу двух пересечений (другими словами, общего) любого атрибута-модуса с двумя ближайшими ему противоположностями в каждом случае отражения, соответствующем выбору в троичности только одного момента времени (как в случае с внутренними наблюдателями). В трехмерном, например, евклидовом, пространстве можно попытаться указать координаты совмещенного в трех временных моментах пересечения, которые есть координаты общих границ двух противоположностей по отражению – внешнего и внутреннего, – при этом за ноль отсчета можно принять координаты

любого одного пересечения, тогда количество координатных шагов по каждой оси, являющихся проекциями шагов (прыжков во времени), условно необходимых на преодоление кратчайшего расстояния от нуля отсчета до координируемой точки и станет основой системы. Используемые во фразе оговорки привнесены покорностью динамике самого пространства, исключаящей точный подсчет любых в нем шагов.

Повторимся: – имеется несимметрия модусов сущности, проявляющаяся в том, что члены одной из пар атрибутивных Единому противоположностей находятся друг по отношению к другу в иных количественно отношениях общности, чем члены противоположной им пары (в брутто-временном пространстве с учетом обоих моментов сущностного времени). Эта первая упомянутая пара есть модусные начало и конец (первый и четвертый сектора моделей) каждого и всех сущностных кругов. Количество возможных пересечений модусов есть параметр взаимодействия генад сущности, однозначно указывающий на стадию развития. Три грани времени – или три оси, используемые для удобства в модельном брутто-временном пространстве, – определяют следующие представляемые качества и параметры генад: разделение на М- и П-генады, количество их; квантовое содержание всех генад; взаимоположение генад; количество слоев-уровней генадного пространства, количество подуровней внутри каждого уровня и количество квантов на каждом подуровне (последнее указывает первая ось, ось Z, первые два – чередующиеся оси Y и X; количество подуровней пробегает значения от 1 до N, квантовое содержание подуровня и количество генадных уровней равны N, количество генад – N, где N – параметр развития сущности, равный номеру заверченного на момент рассмотрения сущностного круга). Генады определяются друг по отношению к другу как внешнее (в модели первого типа П-генады 2-го и 4-го секторов сущности) и внутреннее (М-генады 1-го и 3-го секторов).

Делая дальнейший реверс в сторону идеологии совмещенных и чередующихся модусов сущности, вспомним, что в любой из сущностных моментов времени одна из М-генад имеет с П-генадой N общих границ (плоскостной образ монады, расположившейся в брутто-временном пространстве, помогает составить срез одного сектора сущности плоскостью $Z=\text{const.}$), в то время как другая представлена в ней единственным квантом из составляющих П-генаду. Условно можно первую из таких М-генад называть развернутой, другую – свернутой, или любыми другими отражающими подобное поведение удобными терминами (например, генеративной и дегенеративной или даже активной и пассивной). Свернутая М-генада есть монада в П-генадном пространстве, состоящем из N П-генад (но состоящем из них неразлично – П-генадное пространство унитарно, так как во внешнем невозможно будет определить, какой квант какой генаде принадлежит, а П-генадное происхождение пространства отразится в том, что послойное его устройство подчинится закону генады – в трехмерности слою пространства типа бублик пробегают значения содержания от N до N^2 с удалением от оси, см. брутто-модель). Развернутая М-генада находится в отношении целое-части к П-генаде и свернутой М-генаде, свернутая П-генада (возьмись мы начинать рассмотрение с нее) находится в таком же отношении к М-генаде и развернутой П-генаде. В этом месте, постепенно снижая уровень логики, мы вплотную приблизились к описанию поведения генад в тех простых физических моделях, с которых начинали книгу, и которые предсказывали «мигание» мира. Миром в тех моделях можно называть сущность, развившуюся более чем на один сущностной круг, при этом сущностной круг начинается и

завершается (завершается в смысле осуществления последнего в его цепи отражения) условно положительной М-генадой.

Время, фиксируемое земными часами, есть (в нашем моментарном представлении) время Z и вместе с тем тройственность неразличимых моментов времени-бытия. Философское рассмотрение следствий такой троичности позволяет уточнить физическую картину мира по части объяснения трехмерности, качественно-зарядовой несимметрии мира, механизма (качественного и количественного) возникновения-умножения-убытка-исчезновения сущностной материи и пространства. Материя прибывает и преходит только через нестолкновение или столкновение лишь одного сорта генад из четырех возможных (условно положительных М-генад), при этом под столкновением понимается дважды-положение одной генады двумя разными противогенадами. Таким образом, все генады кроме генад первого сектора брутто-модели первого типа оказываются несамостоятельными обязательными отражениями первых, и не могут не состояться – каждый сущностной круг обязательно завершается.

Оставаясь в рамках все той же редукции, повторимся, что точка пересечения двух генад, расположившаяся на оси Z димодуса 1, 2, есть одна из точек первого слоя П-пространства. Парное сведение секторов 2 и 3 приводит к выводу о копирующем пространственное квантовании М-генады «внутри» себя, при том что координаты (3) в (2) определяют количество таких квантующихся М-генад (N), и каждая П-генада свернута в М-генаде в точку (это – первый, внутренний слой М-генады), а парное рассмотрение секторов 4 и 1 позволяет выявить не отличие структур их генад от структур предыдущих, а только (качественное и количественное) – в их пересечении: П-генада 4 свернута в М-генаде 1 целым X -вектором в N точек.

Теперь, когда мы поговорили об отсутствующих у Гегеля деталях механизма превращения и возвращения в себя сущности, посмотрим, чего достиг немецкий титан дальше, за сим великим пропуском, в поисках для сущности того неотъемлемого, что навязывает ей законотворческое единство, такого общего, которое начинается с частного так же, как частное выходит из общего, и такого одного, что неразрывно со всем. Чтобы убедиться в том, что многого, достаточно одного лишь цитирования даже без комментариев – с простительностью последних лишь в случаях, когда человеческое допускает эмоции.

Оказывается, величайше заблуждаются те, кто ищет самостоятельности, для-себя-сущего, одного. Возражая, можно попробовать лишить одну из генад в брутто-временной модели бытия ее связи с соседями, со всем кругом, со всею сущностью.

Читаем дальше.

Первые одни как непосредственные не возвращаются в своей идеальности обратно в себя, а имеют ее в некотором другом. Уж, конечно, возврат в себя первых есть конец всего, а «имение» их идеальности в дальнейшем всегда есть продолжение в другом – что мы и видим, если вместе с сущностью выходим из порочного первого круга.

В таком мире, где каждое переходит в другое, лишь таким образом сохраняясь, (конечно) нет места константам – кажущиеся константы всегда окажутся функциями, и это могло бы быть своеобразным тестом (одним из многих) на возможность приложения изобретаемой мыслителем модели к реальности, тестом, выведенным Гегелем.

Вовне-себя-бытие единства предстает количественной неразличенностью. Неразличимы П-генады, взятые первоначально как выход вовне М-генад, в их пространстве; «вовне-», в отличие от «вовнутрь-», что мы видим в М-генадах, рассматриваемых в соотношении с П-пространством, всегда оборачивается неразличенностью – мы можем указать положение каждого кванта-границы относительно другого, встав на сторону рефлексии Единого, но не выявим принадлежности кванта определенной генаде (если, конечно, не проведем нужного разделения искусственно и в энтелехии). Свернутость же свернутых М-генад в точки (которые есть просто выходы одного пространства в другое) всегда отделяет их от соседних М-генад – каждое «вовнутрь-себя» точки отделено от другого непреодолимо.

Избирание правильного в Гегеле быстро утомляет – в нем при должном искусстве трактовки может и не оказаться «неправильного», – вот где следовало развернуться необструктивной герменевтике. Кажущееся неправильным оказывается неправильным лишь неправильно примененное, и тут же оборачивается своей противоположностью с нахождением нужного применения. Несомненно, злым демоном заговоренными предстают в этом свете мозги тех, кто в Гегеле находит 9/10 шелухи, такие заслуживают только отповеди. Купаясь в Гегеле, можно утонуть, но не расшибиться, и любителю плавать полезно бывает, вынырнув в одном месте, бесстрашно броситься совсем в отдаленное – оно не окажется менее глубоким; здесь, конечно, мы говорим совсем о другой глубине, нежели в первом нашем мокром сравнении – *хорошая* глубина должна быть прозрачной.

Легко, например, предположить, что при таком связном поведении «одних» невозможно обнаружить нечто, похожее на вещь-в-себе; но, быть может, Гегель думал иначе? Вот насколько иначе: вещь-в-себе – пустая абстракция, о которой ничего нельзя знать потому, что она – абстракция от всякого определения, всякое определение – вне ее, в чуждой ей рефлексии, – например, в сознании поборника трансцендентности. Абстракция вещи – быть чистой вещью в себе – оказывается неистинным определением. Любая вещь-в-себе имеет в себе внешнюю рефлексию – только такое ее понимание не противоречит сознанию свободы. Все затронутое понятие свободы, к которому нам предстоит еще возвращаться в дальнейшем, здесь пока можно использовать как в гегелевском смысле – в смысле свободы своего определения во всеобщем с помощью множественности определений в неопределенном (а как иначе возможны возможность, необходимость и даже их связь – в вещном мире?), – так и в смысле связи всего со всем свободным – то есть, случайно-вероятностным, – образом. Вещь-в-себе и ее явление оказываются неразрывны, как это становится понятным даже на 9/10 порченым мозгам, но и сами мы оказываемся частью этого явления, а это явление – частью нас. Вещь-в-себе как существующее простое тождество с собой попросту невозможно, и невозможно ее в-себе-бытие – все внешнее оказывается проникающим в нее, как она проникает во внешнее, как проникают друг в друга, взаимоопределяясь, генады сущности, всеобщего всех вещей. Следствием можно назвать то, что отрицание нами вещи-в-себе есть утверждение познаваемости всего в том числе и эмпирически – любая вещь в мире кричит о себе своею внешностью.

Внешнее, по Гегелю, содержится в вещи как отрицательное рефлексии в самое себя – и это не та позиция, занятая разумом, откуда было бы удобно метать камень в брутто-временную модель сущности. Соотношение вещи-в-себе с собою как с иным с помощью внешней рефлексии

совершенно поглощается этой моделью как некое частное в ее представлении бытия – отрицательное рефлексии в себя оборачивается простым положительным «развертыванием». Потому различие и соотношение вещей есть одна и та же их рефлексия и одна и та же их непрерывность – если, конечно, последнее слово понимать проявлением в вещах нераздельности моментов бытия в их троичности и (или) единение вещей инергентными модусами. Но, более того, вещи исчезают как такие устойчивые крайние члены, которые имели бы существование вне этого свойства. В брутто-временной модели нам известны такие крайние члены, которые исчезают навсегда, приобретая устойчивость через взаимоположение – и погибнув, – но именно неустойчивость и продолжение непрерывности продлевает их жизнь. Поэтому вещи есть существенное лишь как рефлексия, которая соотносится с собой, различая самое себя (рефлексия как неостанавливаемое отражение, или гранегенез, всего лишь добавим мы).

Каждая сторона положена как переходящая в другую и обусловлена другой как своим положительным. Если мы так посмотрим на отношение между целым и частями, то мы, вслед Гегелю, легко сможем вытащить из этого отношения, используя все ту же брутто-временную модель, отношение между силой и ее проявлением, с тем, однако уточнением, что сами категории силы и проявления окажутся неожиданно пустыми, и не категориями вовсе, а удобными человеку упрощающими реальность понятиями, как пуста, например, а точнее – ничтожна – категория непрерывной величины и вместе с тем удобна во многих применениях.

Представим себе масло, в котором плавает равный ему по плотности кусок мыла (масло выбрано потому, что в воде мыло растворится и замутит ее перед этим) – так в П-генадном пространстве «плавает» монадирующая в нем М-генада. Множащиеся в П-генадности граникванты материализуем в виде пузырьков легкого газа в масле – тогда монада «провалится» в масло до самого дна (если дно есть то, что продуцирует тяжесть как силу, действующую на масло и мыло), и тем быстрее, с тем большим ускорением, чем больше под мылом возникает пузырьков, как если бы увеличилась сама сила. Уточняя образ, представим себе невесомый кусок мыла в невесомом масле – положение мыла совершенно вероятно, но так вероятно, что мыло способно перемещаться лишь по пузырькам, и неподвижно, если их нет. Тогда изменение в разных направлениях плотности распределения пузырьков в масле приведет к тем градиентам, вероятно перемещаясь в которых мыло постепенно окажется в месте максимальной насыщенности пузырьками, и, увеличивая градиент в том или ином направлении, мы добьемся скорейшего перемещения туда мыла (делая реверанс в сторону теории вероятностей добавим: – при большом количестве испытаний).

Скорейшее перемещение (с ускорением, если первая производная плотности в данном направлении будет отлична от нуля) будет наблюдаться с увеличением плотности пузырьков в градиенте (например, при более интенсивном вдувании в масло пузырьков на пути мыла, при том, что сам градиент не меняет своего закона распределения пузырьков в пространстве; это увеличение в реальности обеспечивается пропорциональным увеличением массы притягивающего тела). Конечно, ускоренное перемещение будет эквивалентно для ньютоновски образованного наблюдателя действию на мыло силы. Человеку, уважающему Лобачевского и Эйнштейна, подобный вывод уже не покажется очевидным. Сделав это краткое отступление, представим себе теперь, как «распределенные» в условно положительном П-генадном пространстве отрицательные

монады М-генад (распределенные собственными пересечениями последних с этим пространством) выберут себе места по прошествии следующего за неким рассмотренным сущностного круга.

Градиент плотности квантов П-генад, связанный с пред-положенными им положительными М-генадами, в свою очередь, положенными другими П-генадами, с которыми они пересеклись в предыдущем ближайшем отражении, изменится, и большая часть отрицательных монад окажется вероятностно переместившейся в сторону роста градиента, и тем большая часть, чем больше будет рост градиента. Таким образом, гегелевская «сила» оказывается предположенным перемещению градиентом, градиентом возможности для пересечения двух противоположностей отражения (смежных *совмещенных* модусов сущности), а проявление этой силы – вероятностным «перемещением» единичных пересечений (что есть попросту определение пересечений по отношению ко всем остальным квантам-границам, определение, выражаемое новыми числами – координатами-номерах общих границ) как изменением их трехмерно заданных координат.

При этом внутреннее во внешнем, возмись мы выделить во взаимодействующих эти стороны, конечно, так же получает координаты, как и внешнее во внутреннем, только внутреннее не раскрывает нам положения в нем свернутого внешнего, уподобляясь в этом своем проявлении вещи-в-себе, а также есть в этом проявлении то, что мы называем «материя», этот черный ящик бытия, темная в-себе-плотность ограниченного или попросту вовнутрь-себя-сущность. Монады как одна из разновидностей гегелевских одних притягиваются генерирующими градиент П-пространства противомонадами и, генерируя сами противопространство, притягивают его посредством противомонады. Разумеется, уже не заслуживает особого уточнения то, что все вышеприведенные рассуждения лучше, вернее – нагляднее – применимы в идеологии отдельно-модусного представления сущности.

Но природе известно и отталкивание. Посмотрим, что на сей счет говорит Гегель. Одно отталкивает только не порожденные им, не положенные им многие одних. Это отталкивание – взаимное или всестороннее – относительно, ограничено бытием одних. Здесь Гегель высказал рефлексивно верную мысль словами, каждое из которых оказалось на верном месте. Одно, разворачиваясь в П-генаду, располагает ее кванты-границы в общую совокупность квантов П-пространства таким образом (потому что случайно-вероятностно), что статистически эти кванты располагаются преимущественно в тех пустотах условно-абсолютного пространства (ведь пустота есть для кванта потенция места), где ниже плотность квантов. Так, например, в первом слое некой генады, слое максимальной плотности, эта потенция равна нулю – ни один лишний квант сверх положенного для монады монад не попадет сюда.

Второй слой уже в два раза более рыхл, третий – в три, и так далее. «Попадание» во второй слой лишнего кванта меняет все устройство пространства – один из квантов слоя окажется все равно вытесненным в третий слой, так как брутто-закон второго слоя не нарушится при нарушении координатной его определенности, проявляющемся в том, что слой получит градиент квантовой плотности в самом себе, градиент в условно-абсолютном пространстве, – уплотнение слоя в одном месте реального пространства означает разрыхление слоя, квантоненасыщенность его в другом месте. Статистическое удаление квантов П-генад друг от друга «разрыхляет» пространство

«всесторонне» и удаляет в итоге круговой цепи отражений «взаимно» ближайшие друг к другу генады-одни. «Неположенные другие одни» есть лишь одни одного с тем одним знака – они и отталкиваются, иноименные же одни этим одним «притягиваются». Это отталкивание ограничено (в том числе и в буквальном смысле слова) бытием отталкиваемых одних и сменяется притяжением (как статистическим перемещением в П-градиенте теперь свернувшихся М-генад) в следующем отражении, в следующий за рассмотренным момент бытия.

Они (одни) суть в границе, в пустоте, иначе говоря, их отталкивание есть их общее соотношение. Предельно верно, если принять, конечно, понимание Гегелем границ как того, в чем нет одних – в рефлексике скорее одни есть то, в чем нет границ, то, что между границами, точнее – ограниченное ничто. И, несомненно, отталкивание есть «общее соотношение» – выбор места единственного кванта зависит от положений друг по отношению к другу всех других квантов (границ) рассматриваемого совмещенного модуса (а не атрибута – в случае искусственного выделения временных моментов из временной непрерывности) сущности. Это отталкивание есть наличное бытие многих одних. Каждое из одних отталкивается некоторым иным, снимается им и превращается в такое одно, которое есть не для себя, а для одного, а именно другое одно. Превращение одного в другое одно мы рассмотрели достаточно подробно и, проявив снисхождение к несколько приевшейся риторичности в этом месте Гегеля, отметим как верное, что отталкивание – в рефлексивном понимании, конечно, – есть неременная стадия превращения.

Одни сохраняют себя, исключая друг друга; несомненно. И не просто потому, что, по мысли Гегеля, этим исключением строят меж собою границы, но и потому просто, что отталкиванием снижают вероятность столкновения, или, другими словами, самоположения. В своем в-себе-бытии, по Гегелю, одни оказываются одним и тем же. (Об их неразличимости в представлении как «моментарных» вещей-в-себе мы уже говорили, с другой стороны, можно вспомнить и монаду монад).

По своему бытию и полаганию они есть лишь одно утвердительное единство. Подобный вывод имеет для мира массу следствий. Это и утвердительная моментарная замкнутость самополагающего мира, и качественная неразличимость его «одних» при их количественной взаимоопределенности и количественной же тождественности в пределах одного качественного атрибута, о физических же следствиях связанного поведения одних и говорить не приходится – их массы, а, другими словами, – все происходящее в мире есть эти следствия; достаточно упомянуть лишь о столкновении одних и уничтожении их как совершенно друг другу тождественных – в них не было разности по происхождению.

С большим трудом можно не оскорбить реальности, приветствуя попытку Гегеля обозвать притяжением полагание многих себя в одно, но в пару логических ходов можно, – однако, не обязательно впадать в то, что венцы обозвали поэзией. Притяжение, как таковое, есть свободный (случайный) выбор места в ограниченном – и не более, – а его специфика кроется только в специфике самого ограничения, и потому не нуждается в самостоятельном рассмотрении, покуда речь идет о мире неструктурированной сущности, о котором мы пока говорим. Полагание многих себя в одно – в монаду монад – было бы мгновенным, удали мы из мировой схемы противоограничение полагающим.

Притяжение неотделимо от отталкивания и имеет его своей предпосылкой. Отталкивание доставляет материю для притяжения. В сказанном, несомненно, гораздо больше смысла, чем мог вообразить сам сказавший. Достаточно вспомнить строгое чередование и взаимовлияние – через изменение квантования сущности – двух процессов, показываемые брутто-временной моделью. Притяжение предполагает порождение одних. Сказать точнее можно только вновь растекшись в объяснении как притяжение «следует» за свертыванием генад в монады. Притяжение есть полагание неразличимости одних. Да – но только в смысле одинаковости всех одних и одинаковости законов их поведения в противополопространстве, а не в зло-венском смысле, когда единое одно есть притягивающая через отталкивание идеальность. В категориальности Гегеля притяжение через отталкивание можно считать доказанным, но притягивающая идеальность есть пока то, чего мы еще не обосновали – вдруг она окажется отталкивающей?

Отталкивание есть то, благодаря чему существуют одни (и существование их есть то, благодаря чему они отталкиваются, – тут мы уже от избытка «правильности» приблизились вместе с Гегелем к банальности). В том, что имеются многие одни, и состоит само отталкивание, предпосылка его – его собственное полагание (и повторим предыдущий комментарий в скобках). И вот: – отталкивание – полагание многих, притяжение – отрицание и полагание одного, притяжение есть лишь посредством отталкивания и наоборот. Поэтический блуд. Связь – да, но не единство до родства, родство, но не суммирующее в мать; ищите семя, ибо вегетативный подход вреден для философии. Скорее уж – и ведь это было сказано! – отталкивание безразлично к притяжению, которое приходит к нему внешне как к предположенному. Притяжение приходит к одним *спонтанно* – вот хорошее слово! В нем так и слышится нечто свободное и неуправляемое как случай или вероятность – в рамках предположенного, конечно.

Отталкивание по существу есть соотношение, исключаящее находится в связи с тем, что из него исключают. Да, – и в такой еще связи, которую можно протоколировать номерами; такая нумерация есть присваивание координат разделяющим границам. Самостоятельное нечто отличается особым рядом показателей, который оно, принятое за единицу, образует с другими самостоятельными нечто, тогда как их иное образует другой ряд показателей. Эти показатели суть их сравнительные числа, обе стороны суть ряды, в которых каждое число есть единица вообще относительно противостоящего ряда, в котором оно имеет свою определенность как некий ряд показателей, во-вторых, оно само есть один из показателей для каждого члена противостоящего ряда и, в-третьих, оно сравнительное число для прочих чисел своего ряда и, как такая численность, имеет свою для себя определенную единицу в противостоящем ряде. Что еще можно добавить к гегелевским словам, универсально предвосхитившим среди прочего и взаимосвязи координат противостоящих элементов сущности – М-генад в «своей» П-генаде и в «чужой» П-генаде, П-генад и их квантов в генадном поле и монад в нем, и проч. И вослед Гегелю следует лишь повторить, что «в основе сил притяжения и отталкивания лежат чистые определения одного и многих и соотношения их друг с другом, которые я назвал притяжением и отталкиванием *потому, что эти названия более всего подходят*». Можно пояснить только, что определение себя в ином проявляется как притяжение, определение себя в качественно тождественном проявляется как отталкивание, и порождающее эти проявления не есть необходимость силы, но свобода случайности.

Утвердив это, мы изменили не просто самой тавтологии *силы* как понятия, но радикально поменяли механизм ее проявления – по сути, на противоположный. Согласившись с тем, что притяжение и отталкивание можно понимать как моменты, переходящие друг в друга, – так сказать, моменты шевеления бытия, – мы из критики Канта за его понимание сил как моментов материи возьмем в Гегеле то место, где силы так родственны материи – да, ведь «из одних границ» растут, – что вполне можно заявить – почему бы нет – что их посредством материя и получает свое существование (правда, если существование есть движение, а не «естьность», а сила есть причина движения – что ж мы тогда сказали «философского», если, в свою очередь, не смешиваем силу с самим отражением или отрицанием?), как, впрочем, следует добавить, что и силы «выходят» из материи. Теперь, открестившись предварительно от участия в попытках Гегеля выводить силы из какого то бы ни было *стремления* к центру (к центру не стремятся, а приближаются, и, пусть центр – везде, все же первый слой монады монад близит к нему в умозрительном упрощении), а также заметив еще, что в его рассуждениях о силе по понятным причинам совершенно не учтен момент вероятностной свободы, в почтённом молчании выслушаем кое-что из его о силах упрочившегося мнения, клятвенно обещая впредь уж не перебивать мэтра, полагая что всего сказанного станет покуда достаточно.

Движение силы – не столько переход, сколько то, что она сама себя переиначивает и в этом изменении остается тем, что она есть.

Сила определена как отрицательное единство, совпадает с нечем в непосредственном бытии, но является тем, что рефлектировано, являет себя как положенность и потому как принадлежащая к вещи или материи, имеет вещь своей предпосылкой. Сила – спокойная определенность вещи, не нечто проявляющееся, а непосредственно внешнее. В материях растворяется недеятельное, лишенное силы отрицательное единство вещи.

Сила как определение рефлектированного единства целого положена как то, что само из себя становится существующим внешним многообразием.

Деятельность силы обусловлена другой силой. Сила – это отношение, в котором каждая сторона есть то же (качественно), что и другая сторона, единство их отношения – внутреннее, в себе сущее единство.

Внешнее для силы – ее собственная пред-полагающая деятельность, которая положена другой силой. Момент внешнего есть ее собственный момент, но так как она есть рефлектированное в себя единство, то она полагает в то же время это свое внешнее не в самой себе, а как другую силу.

Понятие силы – тождество полагающей и предполагающей рефлексии, или рефлектированного и непосредственного единства, и каждое из этих определений есть просто лишь момент внутри единства и тем самым опосредствовано другими, в обеих силах нет определения, которая побуждающая, а которая побуждаемая, каждой присущи оба определения формы. Одна сила вначале определена как побуждающая, а другая – как побуждаемая. Импульс, который сила дает как деятельная, состоит в том, что она получает импульс от другой силы.

Импульс, побуждающий силу, есть ее собственное побуждение, внешнее, присоединяющееся к ней, есть не нечто непосредственное, а нечто ею опосредствованное, как и ее

собственное тождество с собой не непосредственное, а опосредствовано своим отрицанием, иначе говоря, сила проявляет тождественность своего внешнего со своим внутренним.

Думается, человеку, познакомившемуся с рефлексикой, не понадобится переводчик, чтобы понять сказанное Гегелем идеологически верно с ее точки зрения.

Совершенный провал в Гегеле обнаруживается в том месте, где должны бы находиться пространство и время, но провал не в смысле неправильно или пусто утвержденного, а, скорее, в смысле неутвержденного, непроработанного вовсе. Думается, доведись человеку подобного потенциала всерьез задуматься о способе развертывания в мир из Бога этих понятий, с его рассуждениями (или откровениями) пришлось бы считаться и злостному материалисту. Правда, за пределами «Большой логики» находимы изумительные пассажи, достойные обсуждения, но здесь лучше быть верным принципу необъятия необъятного.

Полезно будет предварительно освежить в памяти диалектику внутреннего и внешнего, предложенную Гегелем. При этом не будем уже возвращаться к тем местам в Большой Логике, относящимся к теме, что мы имели случай осветить ранее, а лишь добавим к ним кое-что, могущее быть полезным именно для перехода к теме следующей.

В-себе-бытие имеет инобытие вовне себя и противоположно ему.

Определенность рефлексии есть соотношение со своим инобытием в самом себе. Рефлексивное определение приняло свое инобытие обратно в себя. Отрицание повертывает соотношение с иным внутрь себя; единство отрицания и его иного – определенная сущность.

Абсолютное не есть абстрактное тождество, а тождество бытия и сущности или внутреннего и внешнего.

Внутреннее определено как форма рефлексированной непосредственности или сущности в противоположность внешнему как форме бытия, но оба составляют лишь одно тождество – изначальное единство обоих как содержательная основа или абсолютная суть дела, в которой оба определяющиеся составляют безразличные, внешние моменты. Это тождество – содержание и целокупность, которая есть внутреннее, становящееся также и внешним, однако в этом внешнем оно не ставшее или перешедшее, а равное самому себе. Внешнее не только одинаково по содержанию с внутренним, но оба составляют лишь одну суть дела. Но это внешнее составляют оба определения – внутреннее и внешнее. Тем самым обе стороны представляют собой по содержанию одно и то же. Внешнее лишь нечто внутреннее, потому что оно лишь внешнее, и наоборот. Внутреннее и внешнее – определения формы, сами лишь простая форма, противоположны и одно есть непосредственно другое. Имеется определенное соотношение абсолютной формы, заключающееся в том, что каждое из них есть непосредственно противоположность себе и имеется их общее соотношение с третьим. Со своим единством.

Соотношение внутреннего и внешнего как непосредственное превращение одного в другое – отрицательное связывающее их единство, – есть простая бессодержательная точка.

Все реальное в своем начале еще не внутреннее и внешнее, оно лишь внутреннее как определенность относительно внешнего и лишь внешнее как определенность относительно внутреннего. С другой стороны, поскольку реальное также и отрицательность, которая должна стать

деятельностью развития, оно, как таковое, есть по существу своему еще (пока) только внутреннее. Первое, когда нечто есть еще только внутреннее, есть лишь его непосредственное, пассивное наличное бытие.

Природа – лишь внутренний Бог.

Тождество различия внутреннего и внешнего (тождество как форма) – непосредственное превращение каждого в противоположное себе.

Тождество как содержание и тождество как форма суть стороны одной целокупности, эта целокупность есть лишь превращение одного тождества в другое.

То, что нечто есть, оно есть целиком в своем внешнем, его внешнее – это его целокупность, она точно так же его рефлексированное в себя единство, внешнее нечто есть проявление того, что оно есть в себе, а так как его форма и его содержание совершенно тождественны, то нечто состоит в том, чтобы проявлять себя. Оно выявление своей сущности, которая в том и состоит, чтобы быть тем, что выявляет себя.

Все вышесказанное в рефлексике получает точные образы, но также выводимое рефлексикой уже имеет в диалектике образы, созданные по ее правилам и ее красками. Комментируя сказанное Гегелем выше с позиций рефлексики, мы не найдем ни малейшего повода упрекнуть его в неточности, и лишь получим возможность добавить к сказанному несколько выводов, которые он опустил.

Развертывание абсолютного ничто-небытия проходит через первоначальное разграничение внутреннего и внешнего в этом ничто. Действительно, поначалу эти две стороны являются самими собою лишь по отношению друг к другу. Природа становится внутренним Богом позже, когда одна из сторон сама становится такой целокупностью внутреннего и внешнего, какою перед этим была целокупность двух сторон, в то время как другая сторона оказывается внешним, но не как целокупность, а как сторона разрушенной целокупности. С точки зрения рефлексики такое определение сторон означает нахождение во внутренней из них новой границы, в то время как другая сторона отделена лишь одною границей, границей внутри первой целокупности. Ограничение лишь с одной стороны означает для логики сознания неограниченный выход в другую сторону – в сторону, противоположную дважды ограниченному. Такой выход понимается как выход вовне, наружу, в то время как дважды ограниченное получает статус внутреннего, ибо замкнутого.

Понимание замкнутого внутренним относительно незамкнутого, если оба есть части одной целокупности, это привычный способ определения отношений противоположностей для мышления, и не более того, способ, принадлежащий понятийной методе познания мира. В то же время реальность не будет противоречить такому пониманию, если все дальнейшие понятия будут основываться на нем как на первом с соблюдением рефлексивной (и логической) точности. В качестве иллюстрации к сказанному напомним уже знакомый пример поиска нового неограниченного в ограниченном с помощью новой грани, выделяющей внутреннее во внутреннем. Такое выделенное внутреннее, как неограниченное в одну сторону, оказывается (именно в этом отношении, в неограничении в эту сторону) внешним. Первоначальная условность выбора стороны внешнего не повредит дальнейшему рассмотрению, если рассматривающий не запутается в чередовании сторон.

Пусть теперь мы выделили в целом сторону «внутреннего» Бога. Оставив внешнее Бога за первой гранью, посмотрим на диалектику этого внутреннего. В самом внутреннем (здесь можно для наглядности вспомнить брутто-пространство первого типа) выделяется внешнее, чередующееся с внутренним, из которого выделяется внешнее. При этом, как и предсказывал Гегель, внутреннее само предстает как внешнее (тождество содержания) и превращается во внешнее, чередуется с внешним (тождество различия); утверждаемое здесь, разумеется, нагляднее иллюстрирует брутто-пространство второго типа. Вся целокупность, превращение одного тождества в другое, может быть – в зависимости от выбранного нами момента тождественности – представляема как последовательность превращений одного, или сумма частей целого, в котором каждое одно есть самостоятельная часть. И диалектический и рефлексивный подходы предпочитают учет обоих моментов, с тою разницей, что в рефлексике этот учет получает вполне физическое объяснение на основе понимания троичности о-граничивания бытия. Обретя во внутреннем стороны внешнего и внутреннего, мы, по идее, должны бы задуматься о том, что такое противоположение может означать для реальности? И почему Гегель, сказав все же, что внешнее внутри-себя-бытия есть пространство, сказал это неожиданно недиалектически, не рассмотрев тут же диалектику обязательно требуемых после такой находки взаимопереходов одного в другое? Единственным объяснением этой трагедии служит традиция, уважение к которой было императивом старого времени, и преодолеть которую можно было позже, лишь познав все безумства блудного века истории. Вплоть до последнего пока столетия традиция эта требовала уважать понимание предками пространства как постоянно существующего само по себе вне и помимо времени, а времени – как текущего само по себе, независимо от пространства.

В то же время, взявшись следить за развертыванием абсолюта с самых начал, Гегель должен был объяснить, откуда в мир пришли эти самые пространство и время, которым как будто не было места в ничто-бытии, и которые вдруг объявились безо всякого предупреждения в нечто-бытии, или пояснить хотя бы, что не все начала были учтены. Утверждая же, что учтены все начала, Гегель попросту просмотрел в собственных построениях момент нахождения обоих. Ведь полагание начал абсолютными, естественно, среди прочего предполагает и генезис с их помощью двух искомым. Иначе развертывание абсолюта оказывается нуждающимся в помощи такого неизвестного, которое оказывается трансцендентным уже и не просто по отношению к миру, но и к самому абсолюту, Абсолюта абсолюта, что исключено, вроде бы, самим Гегелем в его же понимании абсолюта; другими словами, по определению. Таким образом, Гегель оказался первым согрешившим новым видом греха – умножением Абсолюта. Достоин целого исследования поиск и анализ в Гегеле мест, где он мог освободиться, не изменяя найденному методологическому Граалю, от им же сооруженных шор. Мы несколько поверхностно, но вполне достаточно для первого понимания, пробежимся с этой целью по его Логике.

У древних сущность вещей составляют атом и пустота, пустота была признана источником движения. Пустота – движение, так как в отрицательном вообще находится основание становления, беспокойство самодвижения. Пустота есть основание движения как отрицательное соотношение одного со своим отрицательным, с одним, то есть с самим собою. Интересное наблюдение. Но почему бы не рассмотреть это отрицательное соотношение как отрицание внешним внутреннего? Иначе что такое «одно»? И где поместить пустоту, в которой еще следует уместить движение, если

все вокруг занято внешним и внутренним как представлениями одного? Если же внешнее, что кажется логичным, разместить в пустоте, то получится – согласно самому же Гегелю, вышецитированному, – непустое пространство.

Отталкивание одного от самого себя есть раскрытие того, что одно есть в себе, но бесконечность как развернутая есть здесь вышедшая вон себя бесконечность, через одно. Из одного, оказывается, и бесконечность можно получить, но это раскрытие, этот выход не есть ли диалектическое противоположение? Конечно. Зачем же тогда ждать милости извне, если изобретен приличный способ получить пространство – как противоположность одним?

Одно содержит отрицательное в самом себе, отталкивает само от себя. Это отталкивание есть собственный выход одного вон себя, но выход к чему-то такому вне его, что само есть лишь одно... Если одно вышло из себя, стало быть, во внешнее, то что еще требуется ему, чтобы организовать пространство, раз пока имеется лишь его кусочек – «само одно»? Наверное, другие одни? Ведь одно есть становление многими одними, а отталкивание (именно уже вонне-отталкивание, а не себя от себя, как ранее) есть взаимное неподпускание пред-положенных одних. Итак, другие одни тоже вышли вонне «самим одним», и эти «сами одни» отталкиваются, не допускают друг друга, то есть сохраняют самостоятельность своих внешних представлений. Разместившись вонне «по соседству», что за образование они создали? Этакое структурированное внешнее, в котором – из-за неподпускания – появились границы? Эти границы можно пронумеровать, рассмотреть их взаимоположение... Но, быть может, это непреодолимые и не связанные друг с другом границы? Не получается – как тогда одно есть становление многими одними? Следовательно, следует рассмотреть некую целокупность внешнего, позволяющего «ставить» одно, структурированную, все вмещающую целокупность. Не рассмотрели. Иначе в превращении многих одних в одно, а одного в многие одни, в превращении одних в общее пространство и наоборот следовало бы искать беспристрастно порождающее себя противоречие, а не в оставшемся нераскрытым до уровня действительности взаимодействии понятий.

И все же одно – не сказать нужного, и совсем другое – лексически рубануть лишним. Зачем внедрять в Логику суждения, привнесенные аналогиями, даже не попытавшись их подвергнуть тобою уважаемому анализу? Иначе получится, откуда ни возьмись, что, признаем ли мы, что время и пространство суть отношения самих вещей, а не формы созерцания, иль нет – ничего не меняет. Можно сказать и сильнее: – чистое количество еще не имеет границы, не есть определенное количество (разве что в сфере понятий – реальность такой категории как чистое количество вообще не отвечает, но мы отвлеклись); пример чистого количества – пространство и время, материя вообще, свет. Пространство и время – течения, не преходящие в противоположность (как это, однако, не диалектично!), вечное самопродуцирование своего единства, совершенно непрерывны, равенство, тождество себе. Но – лучше было бы не усиливать: получилась совсем уж матерщина. Ведь о взаимоопределении тех чистых количеств – хотя бы таким образом находящих друг друга, в отношении, – ничего не сказано.

Посмотрим теперь, что преподнес нам Гегель для понимания времени. В самом определении времени, как оно берется согласно представлению о нем, не заключается, что оно соотносится с пространством, говорят, можно их представлять друг без друга, присоединять

внешне, это внешнее соотношение и есть движение... Вот это – достойная восхищения неуверенность тона. Предчувствие подвоха в тобою же сказанном, берущее начало в подсознании гения. И Гегель не был бы Гегелем, если бы вдруг, ни с того ни с сего, не озарился подобным следующим: – природа времени и пространства определяет собой их отношение и спецификацию тяжести. Хорошо, об отношениях великих упущенных мы еще поговорим, сейчас же посмотрим, как время умудрилось остаться у великого диалектика всего лишь чистым количеством, не имеющим даже точки – такого момента, в котором оно может прерываться. По-видимому, корень бед следует искать там же – в начале всех противоположностей, когда инобытие в одно и то же время и содержится в нечто и еще отделено от него. Казалось бы, зачем диалектику, видящему все как неостановимое течение, и, кстати, как течение, в котором даже невозможно выделить никакое теперь-точку, так вот топорно рубить время как раз в точке и обнаруживать в этой точке две каких-то данности, которые, к тому же, не разделены в пространстве?

Итак, мы получили нечто, в котором содержится (значит, как-то выделяется, раз не сливается с ним в одно) другое нечто, но выделяется и не в пространстве (тогда оно – то, что «еще» отделено, а не то, что содержится), и не во времени. Такое надуманное противоречие можно разрешить, лишь вновь воззвав к трансцендентному – уже третьему по счету. Но даже вместо этого Гегель просто начинает строить дальше, заложив ошибку в само основание постройки. Но, предположим, мысль Гегеля заключалась в том, что инобытие как *потенцию* содержит в себе нечто – так сказать, готовится перейти... Нет, не проходит – тогда оно не сможет «в это же время» быть отделено от него, – ведь инобытия пока нет. И на подобной множественной и порою мстительной скрытой трансцендентности построено все здание логики немца. Могут возразить, что Гегель «не совсем то подразумевал», мы его неправильно трактуем и даже просто не понимаем. Думается, в подобной апологии гений не нуждается; если великан позволяет себя трактовать, значит, это было заложено в текст осознанно.

Таким образом, построения мыслителя должны быть устойчивы относительно проверки хотя бы в рамках его собственной логики.

То, что пространство и время оказываются суть чистые внешности (чистые, надо полагать, от первого абсолюта), хотя само по себе и абсурдно, еще не дает повода утверждать, что нечто движется не так, что в одном теперь – здесь, в другом – там, а так, что в одном и том же теперь оно здесь и не здесь. Это прозрение относительности следует все же поставить в заслугу счастливой звезде Гегеля нежели строгости его метода. Прав и неправ оказываешься в одно и то же время, сказав подобное, в зависимости от того, как определишь «теперь». К сожалению, Гегель ни намеком не подвиг нас к пониманию троичности этого «теперь» и, поняв его буквально, мы не найдем ничего лучшего кроме как броситься на поиски третьей трансценденции. Или, ничтоже сумняшеся по поводу удачно сказанного о связи времени, пространства и тяжести, сказать в другом месте, как он, что время, пространство и их соотношение – движение – суть другое содержание, чем тяжесть.

Но не судить предстоит Гегеля, а с ним объясняться. Совершенно нормально, что в области субъективного рефлексика нарушается и становится диалектикой как субъективной логикой движения. Рефлексика – объективная логика, требующая учета всеобщей связи, что для мыслящего

индивида недостижимо по причине ограниченности оперативной памяти, полезно заменяемой в себе одиноким мыслителем интуицией. Я не могу утверждать... – этими словами должен бы начинать любую фразу любой утверждающий. Тупо вычисляющая логика – эстимат, как сказал один мой неосторожный приятель, – арифметически учитывая всеобщую связь, лишь теоретически превзойдет разум, поскольку возможности компьютеров-арифмометров никогда не достигнут необходимого уровня, ибо здесь заключено простейшее противоречие: динамическое содержание вычисляющего должно превосходить динамическое же содержание вычисляемого, но последнее включает в себя вычисляющее. Следовательно, глупо всегда стремиться к рефлексике, но всегда полезно помнить, что лишь учет всеобщей связи ободнозначивает (в энтелехии) и снимает понятийные и прочие искажения. Старая логика нашла правила, которыми не смогла научить пользоваться, ведь любое в ней промежуточное утверждение требует *немедленного* соотнесения со всем во всеобщей связи. Истина есть шестеричное целое цели (совокупности экзистенциальных возможностей искомого), посылка (идеи), первого и последнего утверждений и правильного пути-перехода между ними, учитывающего всеобщую связь – тогда в этом целом истина становится шестым (самополагается актуализируя свою экзистенцию), и становится предположением седьмого – выхода в новое. Мы зачастую бываем удовлетворены приблизительной истиной – об автомобиле, например (кстати, любимые народом пять лучей колесных дисков которого, заключенные в круг, оказываются простым символом истины).

Быть может, не было у Гегеля (а до него – Канта) никаких шансов уловить связь между пространством и временем? Наверное, достаточно вспомнить рассмотренное обоими предположение о синтезе бесконечного в пространстве мира, который потребует бесконечного времени, чтобы отвергнуть такое подозрение – простое то предположение, принимаемое или отвергаемое, весьма беременно размышлениями.

Собственно, о бытии и троичном времени, о самом философском и физическом смысле времени как границе, о его троичном развертывании в сфере бытия-сущности мы сказали достаточно. И все же, поскольку речь пойдет о важнейшем понимании время-пространственной связи, придется вкратце повторить и даже усилить аргументацию нашего понимания времени с самого начала. Исходной посылкой, как всегда, будет исход мира, сущности, из ничто как начального абсолюта, Единого. Можно ли и эту первую посылку как-то аргументировать? Да, если принять, что *любое* изменение в мире происходит через противоположности. Тогда и изменение мира как целого происходит через противоположности. Но противоположность мира как целого – его отсутствие, отрицание (а не сторона противопоставления целого и частей, так как стороны этого противопоставления – сами части целого). Следовательно, мир не может изменяться, не находясь в связи, во взаимодействии с собственным отрицанием.

Строго говоря, для начала полезно обосновать саму догадку, что любое изменение в пространственно-временном мире (единственном из доступных фантазии разновидностей миров, доступном и опыту) проходит через противопоставление. Ход рассуждения может быть следующим: в таком мире любое изменение фиксируется как изменение положения объекта и (или) его части в пространстве и (или) времени. Любой объект или его часть до изменения занимают определенное пространство в определенное время. Изменение есть перемещение части или всего объекта в пространстве и (или) времени. Положения точечного (элементарного, не имеющего частей) объекта

по отношению к данному месту пространства до и после перемещения в пространстве находятся в отношении противоположения: начальное положение объекта – «здесь» до перемещения, «не здесь» – после (противоположение есть-нет). Положения объекта по отношению к данному моменту времени до и после (то есть, в данном случае, в этот момент) его наступления находятся в противоположении «не теперь» – «теперь» (то же противоположение нет-есть).

Кажущаяся непрерывность положения объекта во времени (он как бы принадлежит всем пробегаемым временам) имеет корнями трудность для нашего понимания разделения единства пространства и времени – объект для нас не здесь или сейчас, а всегда здесь и сейчас, не здесь сейчас, не сейчас здесь, нигде никогда и проч. Искусственное разделение, проведенное нами, основывается на искусственном же фиксировании каждой из двух координатных систем континуума (пространства или времени) в ее безразличной (к другой) самостоятельности при том, что содержание объекта (есть-нет по отношению к данному координатному месту) фиксируется самим объектом, как самостоятельным нечто из трех рассматриваемых, которое для него самого всегда «есть», а ни в коем случае не пространством и временем (то самое «внешнее» их присоединение к миру, о котором говорил Гегель) – таким образом, в них объект перемещается, обязательно вступая с ними в отношение, не оставляя следа. Это искусственное разделение есть «чистое» рассмотрение взаимодействующих.

Итак, изменение в пространственно-временном мире протекает через противоположение. Обоснуем теперь догадку, что противоположности разделяются некоей границей. Это обоснование начнем с определения двух из ряда рассматриваемых координат пространства или времени как соседних (ближайших). Если координаты не соседние, значит (по определению, тавтологично) между ними есть третье, оно и может являться границей – этот простейший случай не интересен. Если между ближайшими координатами нет границы (что означает неразличимость их объектом-фиксатором), значит, объект с этими двумя координатами не вступает в самостоятельные отношения. Противоположение есть-нет возникает тогда как результат одного и того же отношения «координаты-объект». Следовательно, это противоположение возникает в самом объекте, для которого две координаты неразличимы (через его отношение к ним как к одному нераздельному). Следовательно, изменяется содержание объекта (и без изменения его отношения к координатам), что невозможно, так как содержание объекта фиксируется им. Таким образом, в мире, изменяющемся через противоположности, эти противоположности разделены границей и дискретны. Причем сами противоположности при чистом рассмотрении взаимодействующих всегда оказываются отношениями взаимодействующих (то есть, неважно и неустановимо, находят ли друг друга противоположностями сами разные координаты, важно и эмпирически выявляемо, как к ним относится объект).

Таким образом, невозможно противоположение в унитарном мире – мир должен иметь как минимум две данности, вступающие в отношение. Пока мы оперировали тремя данностями – материей (объект), пространством и временем и показали, что любое изменение в мире есть нарушение чистоты этих данностей и возникновение противоположных друг другу между ними отношений. Рассмотрим элементарное изменение, то есть изменение, приводящее к двум противоположностям (как единичным отношениям) и не более. Между такими противоположностями возможна только одна граница (между двумя противоположными

отношениями двух данностей). Наличие двух или более границ есть возникновение новых отношений и умножение противоположностей. Обратное верно – каждое отношение самостоятельно лишь в случае его отграничивания от других отношений. Следовательно, невозможно элементарное изменение с участием трех относящихся (умножаются противоположности) – их не может быть больше двух (о том, что их не может быть меньше двух, мы уже говорили). Значит, в реальном мире невозможно *совокупное* изменение некоей данности и в пространстве, и во времени в элементарном акте изменения. Другими словами, невозможна двойственность (множественность) границ противоположения. Следовательно, в одном и том же времени объект перемещается в пространстве или в одном и том же пространстве объект перемещается во времени. Другими словами, в первом случае при движении объекта не изменяется время ни в каких часах. Неподвижный объект в текущем времени, правда, представить легче, но любое изменение, доступное опыту, есть изменение в пространстве – и такие изменения (*кажущегося* неподвижным) есть данные нашего опыта.

Получается, что пространство и время есть некие данности, вступающие с объектом в такие отношения, которые не совпадают друг с другом в любом элементарном акте изменения и чередуются. Чередование отношений есть *как бы* их переход друг в друга – противное (если, конечно, мы не прибегнем к помощи некоего внешнего регулятора, которому поручим задавать ритм) означает несомещение отношений в рамках одной реальности и удвоение мира, такое, что отношение объекта ко времени совершенно не связано с его отношением к пространству, в каждом мире – свои взаимодействия противоположностей и объект может в любое время непредсказуемо оказываться в любом месте, так как миры – трансцендентны друг другу (как и, разумеется, внутренние «ритмы» этих миров, не имеющие никакого между собою согласования, которое востребуется скоростью). Совмещение отношений в одной реальности есть чередование противоположностей в пространстве-времени, а сами пространство и время становятся взаимодополнительны как стороны-моменты одной и той же данности. Последнее утверждение вытекает из рассмотрения трех чередующихся противоположностей как отношений последовательно к двум рассматриваемым моментам данности: две из противоположностей окажутся противоположными отношениями объекта к первому (есть-нет), а третья, противопоставляющаяся одному из этих двух отношений – ко второму из чередующихся. Противоположение для *одного и того же объекта* его отношений к двум разным данностям (через две разные границы) означает изменение объекта, безразличное к природе соотносящейся с ним данности. Неразличимость для объекта двух данностей эквивалентна для него (ведь именно его отношение к ним и разбирается) взаимодействию с ним одной и той же данности, взятой в разные ее моменты. Таким образом, пространство и время для любого материального объекта (то есть объекта, фиксирующего содержание) есть неразличимость и одна и та же данность. И, таким образом, содержание любого объекта (и его отношения) может быть фиксировано и фиксируется в реальности во взаимодействии его с одной и той же данностью и мир состоит всего из двух данностей.

Чем же, в таком случае, является граница между противоположностями, если противоположности есть отношения между данностями? Несомненно, самой одной из этих данностей – во-первых, потому что в мире ничего больше нет, кроме двух данностей

противоположения, а, во-вторых, потому, что два противоположных по отношению к одному третьему имеют общим только это третье (если берутся именно в этом отношении), поэтому два противоположных как отношения одной и той же данности к другой данности оказываются разделены (соприкасаются с) только этой другой данностью, но не друг с другом. Диалектика противоположностей в мире оказалась состоящей в том, что мир, не будучи состоящим из противоположностей, получает в себе противоположение как отношение его составляющих (непротивоположностей, данностей) друг с другом. Следовательно, сказать «мир состоит из противоположностей» неверно, но верно сказать «в мире возникают противоположные отношения», после чего обязательно следует уточнить, отношения чего к чему. Поэтому противоположности, как заметил Платон, не переходят друг в друга (Гегель здесь не согласен с Платоном). *Отношение* таково, каково оно есть, оно единственно если просто относящиеся и имеет себе противоположность как другое отношение, но не переходит в него, ибо не может, так как само по себе ничем, даже простым, не является. Переходят же друг в друга нечто. А потому, коли давно и не нами было сказано, что материя есть всего лишь отношение и связь, следует позволить себе двигаться дальше, чувствуя себя свободными от необходимости утешать чье-либо сомнение.

Оставление Гегелем бытия безо всякого определения вызывает большие сомнения потому, что это рассматриваемое всегда находится в отношении, а потому заведомо определяется как сторона отношения. Ничто в отношении обращается в бытие, таким образом, бытие есть ничто в отношении, ничто, вступающее в отношение. Становление бытия это вступление ничто в отношение со временем, становление времени, аналогично, это вступление границы в отношение с ограничиваемым. Без определения не остается ничто, если исключить трансцендентное. Но из трансцендентного ничто не исходит (по-английски следовало бы, во избежание путаницы, говорить: – нет исхождения). Способное исходить в мир вступает с ним в отношение и определимо. Бытие Гегеля исходит в мир. Изначальное же целое так же определимо как любое другое – неопределимое извне определяется изнутри.

Сказать, что целое отделено от частей временем, части между собой разделены тоже временем, или сказать, что все они отделены друг от друга пространством означает сказать одно и то же. Остается только выбрать наиболее удобное, близкое сознанию из определений в нем этой отделяющей данности. Более удобным термином представляется время. Исходный абсолют, Единое-ничто как целое отделяется (для традиции сознания) от мира, тем или иным образом, временем – потому каждый день мы привыкли слышать из разных уст: «вневременное и преходящее», «начавшее быть и вечное». Таким образом, ничто отделилось от мира одним из моментов времени, а мир приступил к самополаганию с помощью двух оставшихся моментов времени, рефлектику (или ее диалектическую помесь ограниченного применения – хронософию) которых мы уже разобрали, и такое понимание времени вполне удобно для человека. Пространство же возникает как одна из сторон противоположения внутреннее-внешнее, и его точки есть границы этого противоположения, положения (номера) которых друг относительно друга могут быть заданы тремя числами, каждое из которых есть момент времени (граница), а само пространство – совокупность всех этих моментов. Такое понимание пространства мы тоже достаточно осветили.

Диалектика противоположных начал в хронософии состоит в том, что отношение ничто, разделенного границами, к этим границам и есть сторона противоположения, противоположность (внешнее или внутреннее по отношению к границе), хотя само ничто по обе стороны границы – одна и та же данность. Так же можно сказать, что сами границы – моменты времени – относятся к одному разделяющему их ничто как к границе и эти отношения – противоположны. Это противоположение было названо нами перпендикулярностью и есть отрицание «существования» одного в момент «существования» другого, а также есть способ взаимоопределения конечного и бесконечного.

Ничто и время оказались двумя данностями, из которых строится все. Материя есть также сторона противоположения внешнее-внутреннее как развития отношения ничто ко времени в бытии и противоположна пространству как внутреннее противоположно внешнему. Внутренние границы «одного» материи, М-генады, есть моменты времени свернутого в нем пространства. Внешние границы М-генады есть общее ее с противоположностью (точка, одно) и определяют положение «одного» в пространстве.

Мир, имеющий начало во времени как границу, отделяющую его от его несуществования, мир, разграниченный внутри себя опять же границами времени, каждая из которых соответствует одному моменту времени и может быть сочтена, такой мир не может быть актуально бесконечным в пространстве потому, что само пространство состоит из конечных «осколков» времени, и конечность истекшего «от начала» времени автоматически означает конечность (потенциальную исчислимость) мира в пространстве. Таким образом, в реальном мире нет ничего бесконечного, на что можно было бы указать как на существующее, но как на бесконечное в нем можно указать на несуществующее – на то ничто, что является одной из данностей мира. Несуществование этой данности означает ее позиционирование между границами бытия, так как все, имеющее границу в себе, существует (имение границы в себе есть ее пересечение, бытийность, существование). Таким образом, между границами бытия находится непрерывное и его непрерывность от одной границы до другой означает бесконечность в отношении, противоположном (или «перпендикулярном») отношению его к этим границам. Так, ограниченное только слева бесконечно вправо, а ограниченное со всех сторон бесконечно внутрь себя. Эта бесконечность внутрь есть бесконечность вещи-в-себе, но и потенция нового выхода, нового ограничения, когда найденная внутри себя граница означает выход из себя во-вне той частью целого, что осталась за этой границей во внешней из двух частей вновь деленного, выход в направлении, указанном именно этой границей, так как эта граница организовала в целом новое отношение к самой себе.

Успех сам по себе не может служить оправданием характера пути... Что интересно, эти слова сказаны Гегелем не в назидание тиранам, а как предупреждение о важности понимания и применения бесконечного. И стоит внять этому авторитетному предупреждению.

У Гегеля мы находим конечное как нечто вместе со своей имманентной границей, полагаемое как противоречие самому себе, в силу которого оно выводится и гонится дальше себя. Переходя на гегелевский жаргон, можем сказать: – конечное обнаруживает в себе противоречащее ему бесконечное и с помощью границы разрешает это противоречие, окончивая найденное бесконечное (но лишь в одном отношении, однобоко и потому неокончательно, скатываясь в прогресс), а само выходит в бесконечное. Вообще, диалектика конечного и бесконечного в

рефлексике много проще гегелевского ее варианта. У Гегеля, когда рассудок фиксирует соотношение конечного и бесконечного как качественное различие, он занимается извращением единства обоих. В рефлексике постоянно приходится фиксировать соотношение как качественное различие, так как в сфере сущности оба соотносятся строго качественно (качество само есть отношение), и вне рассматриваемого качества оба теряют свое соотношение противоположания. Другими словами, их качественное различие в том, что они противоположны в одном и том же отношении, и в этом отношении одно конечно, другое – бесконечно. Бесконечность в рефлексике вообще только качественна, потому что значима лишь как потенция нового о-граничивания, гранегенеза, развития сущности. Рефлексика вовсе не нуждается в количественной бесконечности. Но бесконечность рефлексии истинна как истинна бесконечность непрерывной величины – взятая до, вне своего о-граничивания эта бесконечность не имеет противоположного и принципиально несчетна. Отсюда – все количественное в рефлексике находится на стороне конечного. Собственно, сказанного о бесконечности и конечности вполне достаточно, чтобы двигаться в рефлексике дальше и в любом направлении – ее поле *в этом* отношении разминировано. И все же простое удовольствие, знакомое любому читателю, – находить созвучное – подвигает привести те из Гегеля места, что не вредят рефлексивному. Стоит лишь оговориться, что там, где речь идет о бесконечном прогрессе, он часто соответствует в рефлексике гранегенезу.

Бесконечность определена как отрицательность конечности, определенности, пустота потустороннего. Его снятие себя в конечном есть возвращение после бегства в пустоту, отрицание такого потустороннего, которое есть нечто отрицательное в самом себе.

Отрицание снимает себя в отрицании, одно и то же отрицание отрицания – вот что в обоих (речь о бесконечном и конечном). Оба суть движение, состоящее в возвращении к себе через свое отрицание, утвердительное обоих содержит отрицание и есть отрицание отрицания. В бесконечном прогрессе они встречаются как моменты целого.

Конечное конечно лишь *по отношению* к бесконечному, которое ему противостоит (это важные слова о качестве их связи, которые мы преждевременно прокомментировали, и курсив – гегелев). Бесконечное имеет тот двоякий смысл, что оно есть один из моментов – дурное бесконечное – и то бесконечное, в котором оба, само и иное, суть лишь моменты. Истинно бесконечное есть процесс, в котором бесконечное низводится до одного из своих определений, а затем снимает это свое отличие от себя самого для утверждения себя... О чередовании конечного и бесконечного как моментов в гранегенезе мы уже сказали. Каждый из моментов, конечный в одном отношении, оказывается бесконечным в другом. Совокупность всех моментов окажется истинно бесконечным и в гранегенезе – ведь такая совокупность будет непрерывностью, так как момент конечности в любом отношении получит свою противоположность в виде момента бесконечности в этом же отношении. Эта истинная бесконечность есть бесконечность абсолютного ничто, нуля, восстановленная непрерывность через снятие гранегенеза, которой, говоря по-русски, ничто не противостоит и потому ее можно громко назвать абсолютной бесконечностью. Однако относительная бесконечность в гранегенезе, как мы отмечали, также истинна – истинна в ее избранном отношении. Это та бесконечность в малое, если посмотреть на нее с одной стороны границы, которая, будучи рассматриваема с другой стороны, есть бесконечность в большое. Конец

ее истинности кладет новая грань, положенная в новом отношении, но до этого момента мы можем представлять ее истинной. Иначе откуда в ней потенция неостановимого гранегенеза?

Если говорят, что бесконечное есть отрицание конечного, говорят о самом конечном. Ничтожность конечного тоже бесконечность.

Конечное состоит только в том, чтобы в силу своей природы становиться бесконечным. Бесконечное есть его утвердительное определение, то, что оно поистине есть в себе.

Бесконечное дано скорее лишь как становление, определенное далее в своих моментах. Бесконечное извечно выходит к конечности, его нет самого по себе, без иного в нем же самом.

Головокружение вызывает не восхищение бесконечным прогрессом, а скука от повторения, которое заставляет границу исчезать и вновь появляться.

Истинное бесконечное – само снятие конечного и бесконечного как единый процесс. Неправильно определять в бесконечном прогрессе бесконечное лишь как первое отрицание. Бесконечное есть отрицание отрицания, утвердительное, бытие, возвышение над пределом. В истинном бесконечном имеется отрицание отрицания.

Конечное есть наличное бытие, положенное с определением переходить в свое в-себе-бытие, становиться бесконечным. Бесконечное есть ничто конечного... Емкий комментарий к гранегенезу.

В сопоставлении с конечным бесконечное есть неопределенное пустое, потустороннее конечного, в бесконечном конечное положено в то же время как снятое... Если пренебречь грубостью для хронософического уха припоминания здесь всеу времени, все точно. Конечное снимается как раз другим – ближайшим – моментом времени, ничто не может быть положено в ином *в одно и то же время* даже как снятое, если мы рассматриваем одно отношение.

Что возникает в этой потусторонней для конечного пустоте? На своей стороне бесконечное само ограничено, возникает граница, но должна быть снята; снова возникла пустота, ничто, в котором также встречается определенность, некая новая граница – и так далее до бесконечности. Бесконечное в этом случае одно из двух, одна сторона, имеет границу в противостоящем, оно конечное бесконечное. Конечное же – то же бесконечное.

Бесконечное, сопоставленное с конечным, положенное в качественном соотношении иных друг с другом, должно быть названо дурным бесконечным, бесконечным рассудка... (Однако, именно благодаря этому дурному существует, в числе прочего, и сам этот рассудок. Ничего удивительного – слова подбирал рассудок настоящего идеалиста). Но под каждым вышеприведенным словом можно подписаться, если вооружаешься аргументами для спора с апологетом актуальной исчислимой (не дискретно, разумеется, а – в смысле подвластности сравнению с помощью «величины») бесконечности – такое иное к конечному, несомненно, дурно (если толковать здесь качественное соотношение не как отношение к границе, а как безусловное противоположение).

Конечность сама давно – наличное бытие... Здесь в Гегеле особенно хорош временной эпитет. Конечность не просто давно, а с самого начала – наличное бытие, если это бытие понимать как о-граничение.

Теперь уже можно обратиться к тем формам, которые принимает конечное в ограниченном мире, если мы хотим показать, что эти формы могут не противоречить (вот пример неудачного слова в строке, отягощенной именем) Гегелю и даже выводиться из него. Мыслители много сорили словами «квант», «монада», «генада», «атом», не всегда заботясь об обосновании их применения в качестве наиболее удачных для подлежащей обозначению действительности. Поэтому полезно будет уделить внимание такой обоснованности.

Если говорить о кванте как неделимом, то есть подразумевать в нем то же, что подразумевал Кавальери, то квантование сущности как следствие гранегенеза представляет нам удобное обоснование такого разума. При этом, если квантом полагать три моментарные границы, сопоставленные с тремя числами из брутто-пространства, взятые таким образом, что их пересечение понимается как выделенное в реальном пространстве «место» между этими границами, место, координаты которого в пространстве заданы теми числами, то мы получим квант пространства, устойчивый относительно развития сущности. Хотя в каждом сущностном круге обновляется весь числовой ряд по всем трем осям, то есть, по сути, меняется сама система координат, и нет никакой возможности проследить «тот же самый» квант, понимание кванта как всегда такого пересечения границ, внутри которого нет других границ, то есть как пересечения ближайших в этом месте моментарных границ, делает его представимо неделимым.

С другой стороны, квант можно понимать и как неделимое между соседствующими такими пересечениями, а не сами эти пересечения считать квантами – подобно этому в декартовом пространстве можно квантом его считать одно из пересечений координатных лучей (один из восьми углов кубика), а можно – сам этот кубик. Получить же в реальном пространстве реально неделимое, нечто устойчивое относительно самого изменяющегося пространства, конечно, невозможно. Срок жизни «реального» кванта – один момент бытия. Аналогично понимание кванта в анти-пространстве, свернутом пространстве, в пространстве за ближайшей гранью отражения. Это свернутое пространство, как мы видели, реально представляется наблюдателю из несвернутого (для него) пространства N точками (где N – некий показатель развития гранегенеза, характеризующий точно степень «удаления» сущности от Единого), как точками пересечения содержания противоположностей – содержания свернутых одних, которое недоступно взгляду наблюдателя, – с его пространством. Эти свернутые представляются для этого наблюдателя неделимыми, хотя в действительности такими не являются. Такое представление вполне приемлет для них термин «монады».

В свою очередь, приходится помнить, что другому наблюдателю, обитателю этого «монадного» пространства, само то «несвернутое» пространство представляется свернутым в те же N точек-монад, а собственное пространство он не находит поделенным, вернее – находит поделенным лишь на кванты, а не на самостоятельные монады. Таким образом, в лейбницево-м понимании монады как всего замкнутого в ней мира, так что она не нуждается в других монадах, имеется ровно половина правды. Монада свертывает в себе мир, кодирует его в себе как ген, и по ее содержанию определяемо содержание мира, но она не весь мир и не нечто без других монад, и в том числе из противоположностей. У рефлексивной монады нет никакой самостоятельности. Критика Гегелем лейбницево-й монады как содержащей необходимые моменты бытия только внутри себя точна.

Момент бытия-для-другого есть внешнее монады, но то внешнее, которое (в зависимости от рассматриваемого отражения) или будет, или было ее внутренним – в мире, поделенном только временем. Соотношение монад поэтому находится не в монаде монад (хотя и в ней, если угодно воображению) или в голове философа, а в самой сущности как сумме монад, в которой (слово Гегелю:) одни – сами отрицательное соотношение с собой *как* соотношение с сущими иными. Сделав эти уточнения, покончив с замкнутостью монады, мы потрафим Гегелю, обозвавшему старую монаду ущербной рефлексией. Монада – одно, рефлектированное в себя отрицательное, целокупность содержания мира, различное многообразие в ней сохранено отрицательным образом. Монада – свернутое (а не замкнутое) в себе абсолютное, ее обнаружение себя поэтому – такой же акт индивидуации (в зазеркалье), как и рефлексия в себя. Так прочитав комментарий Гегеля к Лейбницу, мы и с Лейбницем согласимся.

И все же язык легче поворачивается монадой называть то одно, что обязательно свернуто – без сопряженного с этим развертывания, и тогда следует выбрать в сущности для монады то поле существования, которое предопределяет для нее обязательство быть внутренним в чем-то внешнем, и быть для этого внешнего «одним». В этом смысле удобнее, например, называть монадами содержимое первого и третьего секторов брутто-пространства первого типа, так как начиная с первого сектора мы ведем отсчет в сущности внутреннего (по отношению ко внешнему бытию-ничто), а если мы находимся в поле второй модели, то должны внимательнее направлять свои взгляды только в те стороны, где выход смежных пространств в «наше» предстает точками – их мы и назовем монадами. Такие монады ассимилируются сознанием как некие «тяжелые» одни, квантованные внутрь себя, расположившиеся в ажурном квантовом поле внешнего пространства.

Собирательным, предикатом монад может служить понятие генады – безразличное к положению объекта во внешнем бытии понятие одного. Генады – те одни, составленные из пересекающихся границ, что проецируются за ближайшую грань отражения точками. Генадами составлено любое представление сущности, в любой момент ее развития, но различимость генад зависит от положения наблюдателя относительно этого представления. В брутто-пространстве все генады *каждого* представления (одного из секторов) имеют свою координату Z и ею разнятся друг от друга, но в реальном трехмерном пространстве не удастся выбрать подходящую ось, что связано со статичностью любой доступной человеку координатной системы. Генады первого и третьего секторов брутто-модели первого типа мы называли М-генадами, подчеркивая их «внутренность», свернутость, а генады второго и четвертого секторов – П-генадами, или собственно генадами пространства. Математическая определенность отличия генад от монад заключается в том, что первые, в противоположность вторым, нельзя абстрагировать точками, единичным, а следует непременно учитывать их содержание, квантовую природу.

Рассуждение о пространстве следует дополнить следующим соображением. Само пространство приходится представлять себе суперпозицией его независимых инергенций – совокупностей одномоментных временных границ, взятых так, как если бы эти границы разделяло не время (в других моментах), а абстрактная пустота – так возможно смотреть на такую совокупность со стороны перпендикулярного времени, для которого все события в другом времени одномоментны. Реальное t -пространство складывается из трех разделенных временем инергенций, каждая из которых оказывается совокупностью одноименных координат.

Суперпозиция инергенций равной емкости приводит к такому взаимодействию трех совмещающихся координатных линейных систем, при котором любой из реально возможных наборов трех чисел означает о-граничивание пустоты тремя конкретными временными границами. Само существование прошедшего в настоящем (то есть вместе одномоментных границ, состоящих друг с другом в связи прошлое-будущее) становится возможным лишь благодаря «памяти» перпендикулярной инергенции, заключающейся в отрицании качества упомянутой связи как временного (памяти о дополняющем до целого – в трех моментах; собственно говоря, это, конечно, не память, а проявление закона «размоментвления»). Прехождение инергенции сменяется ее восстановлением в следующем сущностном круге. Инергенциальная память становится атрибутом бытийствующего Единого. Использование брутто-модели позволяет исключить из инергенциальной суммы трех перпендикулярных пустые пересечения.

Теперь уже становится очевидным, что тяжелые М-генады, монады, более приближаются к старому понятию субстанции, или материеобразующего начала, чем «пространственные» П-генады. Нетрудно понять, что неразрывность связи и тождественность содержания всех видов генад противятся такому пониманию, и все же это упрощение будет удобным, а иногда единственным мостиком от рефлексии к математике природы и физике. Всеобщее внутреннее сущности как последовательно внутреннее, учитывающее чередование представлений сущности, мы назовем материей, квантовое же содержание сущности без учета ее разделения в разных представлениях на внутреннее и внешнее назовем субстанцией. Пространство и материя есть модусы субстанции, но в то же время и ее атрибуты. Таким образом, «количество» субстанции не изменяется при превращениях материи в пространство, какой бы из моментов-представлений сущности мы ни рассматривали, или, точнее, не зависит от того, какое из представлений мы рассматриваем (ибо каждое превращение и есть изменение квантового содержания) в пределах одного завершенного сущностного круга.

При всем нежелании «тащить» в модельную вселенную точной науки философический словоряд приходится признать, что энтелехия круга будет полезным заимствованием из Аристотеля, когда нужно подчеркнуть его завершенность в отличие от круга как движения сущности. Энтелехию круга отличает от самого круга постоянство параметра квантования, в то время как сам круг есть особое изменение этого параметра. Аналогично, энтелехия сущности есть остановленная сущность, исчислимая сущность в отличие от сущности истинной – принципиально неисчислимой, ибо счет есть линейность времени, а время трехмерно и всегда обгоняет счет; само линейное время человека есть разновидность такого счета. Смена энтелехий представляет собой существование сущности и есть то, что доступно мыслить образом, но не числом. Таким образом, субстанция есть количественное (а, следовательно, *t*-линейное) представление энтелехии, квантовое ее содержание в один из моментов *модусного* времени остановленной сущности. И потому субстанция растет из бытия и исчезает в нем, но не постоянна. У Гегеля она тождество бытия в его отрицании с самим собой – почему бы нет. Весьма динамичное определение. В то же время субстанция есть единство бытия и сущности. Можно согласиться, если это то бытие, которое, оставаясь в сущности, не переходит в ее модусах, в отличие от всего инергентного, поэтому является вмещением самой сущности – от этого бытия лишь шаг к абсолютному пространству.

Но субстанция, конечно, не лишена определений в себе. Выводить подобное из единства, единственности субстанции опрометчиво. Старое понимание субстанции как истекающего во все одного бессмысленно, ибо только множит синонимы данностей бытия, то есть такая субстанция из сферы понятий не имеет самостоятельной связи со сферой бытия, что только и дает право слову называться категорией, а имеет только связи в самой сфере понятий.

Прежде чем удастся рассмотреть движение материи как ее о-формление, сама собой случается необходимость – необходимость выбирать. Без выявления связи случайного и необходимого просто нельзя двинуться дальше. Ведь само это движение управляется законом, которого мы пока не знаем, но который зиждется на этой связи (пусть бы этот закон и означал отсутствие всякого закона – абсолютную случайность). В рамках энтелехии сущности мы видели, что способ пересечения разных ее субстанциональных представлений диктует необходимость этим пересечениям быть переходами одного представления в другое, ограниченными субстанцией. Невозможен переход вне субстанции, с нарушением ее числа, и невозможен непереход, остановка сущностного круга, следовательно, имеется единственно возможный исход. Этот исход в рефлексике есть необходимость отражения, и необходимость отражения в субстанцию – определенно количественное; таков здесь закон сохранения. Поэтому необходимость в рефлексике двойственна и имеет два момента – направление и число.

Следовательно, необходимость в рефлексике есть вектор и, как всякий вектор, однонаправленна и однозначно количественна. Любое отражение есть необходимый переход в противоположность, не дающий никакого выбора, исключающий случайность, однозначно определяющий непосредственному его единственное противоположное (оба, напомним, есть всего лишь отношение к границе). Но вектор перпендикулярного отражения, также однозначный, не есть последовательное продолжение предыдущего вектора, а рядоположная самостоятельность. Другими словами, все взаимоположения частных противоположностей в одном отношении, *возможные* в пределах «тела» вектора, неразличимы вектором другого отношения, но каждое из этих возможных необходимо получает однозначность противоположения в его перпендикулярном переносе. Таким образом, рефлексивная сумма двух переносов некой условной брутто-пространственной точки, сумма двух векторов необходимости, есть случайный выбор возможных суммирующих переносов при условии неопределенности для каждого частного переноса размеров другого из двух перпендикулярных векторов, выбор, единственным ограничивающим параметром которого будет размер самих векторов, а также само общее (с точностью до сектора, до представления) направление переноса. Перпендикулярность рефлексивных необходимостей вызывает или есть, таким образом, сама случайность – ограниченная случайность рефлексивного.

Посмотрим на брутто-модель – вектор переноса 1 – 2 (переноса в направлении Y; этот вектор есть множественность частных переносов с конкретным параметром n-малое) безразличен к координате перпендикулярности X. Однозначно обращая -у координаты в у (при этом каждой из минус-ординат ставится в соответствие единственная плюс-ордината), этот вектор настолько же однозначно дает нам N общих точек-ординат для возможного пересечения содержимого секторов 3 и 2 (количественное ограничение в N ординат можно рассматривать как продукт перпендикулярности векторов Z и Y – «длина» вектора Z (N) ограничивает максимальную длину

вектора Y). Это пересечение в N точках – единственная доступная точность для определения ординаты их общего. Вместе с тем вектор переноса 2 – 3, задающий абсциссу, уже изначально «во имя пересечения» ставит в соответствие единственной абсциссе в секторе 2 единственную абсциссу в секторе 3 (в обоих случаях эта абсцисса 0). Других общих абсцисс нет. При этом в энтелихии имеется единственно возможная ордината пересечения в секторе 3 при $X=0$. Таким образом, реально «совмещенные» противоположности-модусы пересекаются не в N точках, а в одной, *но не удастся определить*, в какой именно из этих N точек. Вектор переноса 3 – 4 определяет ординату, но «поздно» – теперь неопределенной становится ордината в секторе 2 – ее время «кончилось». Переносы 1 – 2 и 3 – 4, разделенные переносом 2 – 3, несут в себе каждый такую случайность (как результат перпендикулярности определенно количественных необходимостей отражения), которая в энтелихии оборачивается выбором единственной точки пересечения их содержания (эта точка есть своего рода точка обращения рядоположности в последовательность) из множества N возможных, совершенно случайным выбором, ограниченным лишь субстанциональным числом N , предоставленным абсолютном.

Таким образом, рассмотрение брутто-модели подтверждает вывод о совмещении двух рядоположных (инергентных) необходимостей в одну случайность с параметром N . *Последовательный* взгляд на развитие сущности через гранегенез и превращение противоположностей не позволяет установить *последнюю* из координат пересечения внутреннего и внешнего представлений или модусов сущности с точностью, превышающей N из всех возможных N – в этом ущербность последовательной методы (напомним, координата Z известна изначально и равна N , если счет ведется во временной последовательности гранегенезиса, а пересечение множеств Z уже (мы так условились: Z – первый момент взаимоопределения) произошло к рассматриваемому моменту и нам известно).

Вместе с тем рассмотрение рядоположное, то есть сущностного круга как энтелихии (свершенности) дает определенность координате каждой точки с полной точностью, но это рассмотрение, примени его не в энтелихии, а в движении, коль скоро связано со временем как истекшим, есть не более чем предвидение или спекуляция на нем основанная. Итак, в реальном времени точность определения абсолютных координат материальной точки в модусе относительно другой точки, являющейся выходом в рассматриваемый модус другого модуса, ограничивается параметром случайности N , характеризующим общее количество координатных шагов по одной из осей при известных координатах обеих точек по двум другим осям. Например, положение полагающей монады сектора 1 по отношению к полагаемой монаде сектора 3 в пространстве 2 может быть определено по Z и X , но не по Y (две координаты известны, а неопределенность по третьей равна N). На практике это выльется в свободу положения двух монад последнего витка относительно друг друга, так что они в результате сущностного круга окажутся или рядом, или в разных уголках Вселенной.

Параметр случайности взаимоопределения ближайших трехмерно законченных отражений (например, двух модус-секторов 2 и 3) равен N – квантованию субстанции и максимальному размеру каждого вектора переноса, если под этим размером понимать достижение в переносе конкретного n -малого. Отвлекаясь от геометрических аналогий, поясним, что вероятность некоторой «точки», являющейся пересечением внутреннего (3) со внешним (2), оказаться *данной*,

конкретной точкой в раз-граничивающемся отражением внешнем, равна $1/N$, причем сами N точек поля выбора однозначно определены и не могут быть другими.

Возвращаясь для пущей страховки к пройденному, покажем, как этот выбор начинается в том, что некая точка-грань (не совсем, согласимся, корректно звучащий термин, применение которого подразумевает представление точкой-гранью самой себя в своем пространстве именно точкой как тройным пересечением, но в пространстве ближайшего отражения – лишь гранью незавершенного по третьему моменту определения, гранью, слившей в себе все точки-границы первого пространства, неразличимые во втором пространстве именно в отношении этого (например, X) момента), точка-грань как определенное «одно» в результате отражения (пример – осуществленный перенос $1 - 2$) получает единственный себе образ в противопоставлении (границы Y сектора 2), но этот образ не есть точка для перпендикулярного отражения ($2 - 3$), а n неразличимых точек (в геометрии – параллельный плоскости первого отражения дискретный отрезок с длиной всегда равной n , так как такова длина проекции всех возможных положений точки на плоскость отражения), каждая из которых получает собственный единственный образ в отраженном модуле-пространстве, так что точка-грань, устанавливая (для себя) свое новое положение, оказывается в поле выбора, состоящем из n точек, n новых точек-граней-квантов, и это множество точек образует самостоятельную грань (параллель $Y = n$ (в секторе 2) с определенным номером Z). Аналогичен этому завершённый результат суммы переносов $2 - 3$ и $3 - 4$: сектор 3 составляется параллелями X , каждая содержанием в n (где n – длина вектора частного переноса) граней-квантов с определенным Z .

Точка пересечения секторов 2 и 3 по X -моменту (всегда $X = 0$) имеет выбор по Y (перпендикулярное отражение), равный N , так как *последний* момент определения содержания сектора 2 не является таковым для третьего сектора – для последнего любая его параллель $X=n$ есть рефлексивная сумма частных переносов «длиною» n , завершаемых отражением $3 - 4$. Неразличимость для этого отражения граней Y второго сектора означает для второго сектора выбор места конкретного пересечения в поле из возможных N (ведь момент Y есть второй момент для сектора 2 , а «гранеквантовая» емкость этого момента как такового, в отличие от третьего момента определения, – всегда N), а для третьего – отсутствие выбора как такового, поскольку в этом секторе в месте пересечения перпендикулярная рефлексивная необходимость «длиною» 1 продуцируют «случайность» с таким же количественно параметром, то есть – необходимость.

Причиной вероятностного (ограниченно случайного) выбора во втором секторе является, таким образом, перпендикулярность необходимых отражений (в направлениях Y в обоих секторах отражению $2 - 3$), и вероятность выбранного определяется произведением двух вероятностей как условная вероятность ($P = 1/N \times 1$). Физическая же природа явления состоит в том, что каждое новое пересечение одной временной грани влечет N возможных пересечений перпендикулярной ей грани, а «выбор» одним себе места в пространстве и означает одно из таких пересечений. Что касается «особости» пересечения $4 - 1$, то при его анализе мы обнаруживаем уникальный факт, когда *последним* из трех моментов определения содержания пересекающихся модусов оказывается *один и тот же* момент X . Таким образом, полная определенность (в момент пересечения) обоих модусов по всем трем моментам их бытия – законченная трехмерность – при

взаимоотрицательности в отношении одного из моментов выливается в двумерность рассматриваемого пересечения.

Рассмотренная выше неопределенность в N исходов выбора любым «одним» себе места в пространстве является на самом деле сущим наказанием исследователю – в одном круге она осуществляется трижды. Математическая модель реального пространства, учитывающая предшествующее рассматриваемому взаимоположение «одних», может учесть и вероятность нахождения некоего одного конкретно где-нибудь в том поле из возможных граней, в котором непременно окажется это одно – ведь положение начала отсчета устанавливается в самом начале круга, – но при этом стартовая неопределенность по Z должна быть уже преодолена или – в ином случае – не иметь значения.

Эта вероятность или ей обратный параметр случайности задаются самим номером сущностного круга, N , или, что то же, емкостью оси Z в брутто-пространстве. К выводу о параметре случайности можно прийти и гораздо проще. Рассмотрим суммирование векторов переноса не рядоположно, а последовательно, игнорируя временную перпендикулярность двух плоскостей отражения и подменяя ее пространственной. Это возможно, если рассматривать сущностной круг энтелехийствуя – из времени Z , перпендикулярного обоим векторам, то есть рассматривая всего лишь проекцию сущности на одну из плоскостей – первую (XY) – отражения. Суммирование последовательных векторов даст тогда единственный образ каждой отражающейся точке во внешнем ей. Но последующее «восстановление в правах» оси Z вызывает неопределенность положения этого образа, равную опять же N – емкости оси Z (здесь уже ось Z сыграла для нас роль «последнего момента определения»). Итак, свойства троичности времени приводят к точности предугадывания положения любой новой точки, являющейся «одним» пересечения «внутреннего» и «внешнего» модусов сущности, задаваемой параметром N .

Посмотрим теперь, как меняет свое положение такая точка-монада в реальном трехмерном t -пространстве, каким мы его себе представляем. Если мы рассматриваем ее координаты как параметры удаления от некоего условно, совершенно произвольно выбранного «центра Вселенной» на оси Z , коим является «генерирующая» пространство некая противомонада, то само это пространство – рефлексивно-идеализированное – будет из себя представлять, как видно из брутто-модели, слоистую квантовую структуру, в которой номер слоя m (а это – удаление, кратчайшее расстояние до оси Z) связан с его, слоя, квантовым содержанием простым соотношением $C = mN$.

Максимально же возможное содержание слоя в одном брутто-модусе пространства с параметром $Z = N$ равно $C = m^2 \times N$, так как выбор длины первого вектора переноса по Y (при зафиксированном любом Z из N их числа, пример – сектор 2) определяет *максимально возможную* длину второго вектора X (этот вектор длиной, не превышающей m , дает затем номера в этом слое подслоям), а количество *потенциально* покрываемых их рядоположной (рядоположность здесь будет соответствовать «неотсвечиванию», «незнанию» *обоими* векторами длин друг друга) суммой точек равно произведению их длин, из которых первая (m) известна, и равна *количеству* возможных для выбора координат уже внутри слоя, а вторая пробегает значения от 1 до m для каждой такой координаты (в то время как реальное содержание слоя в m раз ниже, так как длина

одного из векторов не любая возможная из m , а определенная, «необходимая», единственная из возможных m длин – см. выше рассуждение о моментах необходимости).

Такое обстоятельство легко понять также, ставя себя на место наблюдателя в одном из взаимодействующих времен – «неотсвечивание» для него односторонне, ограничено его существованием, или, другими словами, направленностью переноса, необходимостью, а полное неотсвечивание, дающее рядоположное m^2 , запрещено законом отражения (приверженцу классической философии подобное просто объяснить, если прибегнуть к помощи трансцендентного: в трансцендентном отношении нет двух трансцендентных сторон, одна – любая на выбор – обязательно имманентна). Одностороннее неотсвечивание дает в срезе модуса сущностной треугольник, а не прямоугольник, гиперболу и проч.

Таким образом, вероятность попадания в данном слое на «непустые» места абсолютного пространства становится равной m/m^2 , или $1/m$, подтверждая тем самым известный закон обратной пропорции (попадание на пустые места означает попросту непопадание в этот слой). Этот закон в данном случае говорит о том, что при большом числе испытаний относительное количество попаданий в один из слоев пространства случайно «вбрасываемых» точек распределится послойно согласно этому закону, например, для трех слоев трехслойного пространства так: 1: 1/2: 1/3, причем общее число испытаний кратно сумме 1, 1/2 и 1/3. Вместе с тем вероятность *одной* точки переместиться из слоя m в один из соседних слоев $m-1$ или $m+1$ также определяется количеством возможных исходов (N), распределенных по слоям в отношении (при большом числе испытаний N) $1/m-1: 1/m: 1/m+1$, при условии, что одно перемещение точки не может изменить ее положения более чем на один шаг (то есть невозможно непопадание в рассматриваемые слои).

Выявление действительного ограничения «послойного» перемещения точки не по отношению к пространству, а по отношению к соседям-точкам, особенно в случае флюктуационного «взрыва» в непосредственной близости от этой точки нового начала отсчета, являет собой задачу, связанную с моделированием взаимозависимых пространств с вероятностным поведением и с самим выбором закона выбора начала отсчета. Общим *всегда* будет то, что параметр случайности N есть количество таких мест в условно абсолютном пространстве, превращающемся в координатное, вероятность выбора одного из которых для рассматриваемой точки-монады равна 1.

При этом для уточнения возможного положения точки «на практике» следует помнить, конечно, что речь не идет об идеализированном пространстве равномерноплотных слоев – в реальном пространстве плотность каждого слоя в каждом направлении меняется в зависимости от окружения противомонады ей подобными.

Если мы рассмотрим, к примеру, процесс определения монады сектора 3 в t -пространстве 2 через последовательное совмещение моментов-инергенций, то увидим, что первым из моментов, фиксирующих пространственную определенность, будет момент Z (фиксация пересечения генад). Таким образом, определение относительно осей X и Y происходит после первоначального выбора в пространственном слое одного генадного среза, то есть, в развивающейся сущности *на этом* этапе для монады предоставлен выбор лишь из ограниченного числа квантов, количество которых и определяется вышерассмотренным взаимодействием двух

векторов. Такое положение вещей, как видно, аналогично тому, как если бы каждая из монад, сделав первоначальный выбор, передвигалась уже в поле, не зависящем от квантовых полей ближайших генад. В этом поле, содержанием квантов в N раз более бедным, чем в монаде монад, соблюдается тот же закон роста плотности его к центру, что и в большой монаде, а поперечные

Рис. 9. Сингулярный (не сквозной) тоннель во 2-ом модусе. Точки, попавшие на грани, отмеченные крестами, сместились вниз.

Рис 10. Направленное движение спаренных "положительного" и "отрицательного".

$$[X_2] = [X_1] + 1; [Y_2] = [Y_1] + 1; [Z_2] = [Z_1] + 1.$$

градиенты плотности, вызванные взаимодействием генады с соседями (значимые лишь когда они берутся в таком отношении) ответственны потом за флюктуационные перемещения точки-монады в стороны от оси, направленной к центру «притяжения».

Графическую интерпретацию закона обратной пропорции в нашей квадрулепсии не так просто канонизировать – к этому мы сейчас подбираемся, – ибо квантосодержание слоев с удалением от центра «притяжения» растет, а к пониманию снижения в этом же направлении плотности пространства приходится подходить, уже используя воображение или хотя бы счетные палочки. Формально длина горизонтали сектора (последней инергенции генадообразования, см. как обычно сектор 2 брутто-модели, параллели $Y = n$), как раз и задающая брутто-насыщенность слоя, обратнопропорциональна нужной выделенной вероятности перемещения (или «гравитационной» плотности слоя) и эта обратная пропорция связана с коэффициентом заполнения условно абсолютного пространства – для первого слоя равным единице, для второго – $1/2$, – и т.д.

Физический смысл «притяжения», роста вероятности смещения к центру генады в ее же поле с приближением к этому центру в условиях трехмоментности времени состоит в следующем (на примере пространства 2-го сектора рис.3, в котором определяется генада-монада третьего). Первичное определение по Z есть определение перемещающимся себя в конкретной противогенаде, сокращающее дальнейший выбор квантов в пред-положенности в N раз, при этом вероятностное безразличие выбора именно одной из соседствующих противогенад определяет нейтральность такого выбора в отношении *искомой* (но не полной) вероятности. Определение по Y конкретизирует одну из граней-лучей, являющихся действительными пересечениями граней Z (то есть «плоскости» XY) и Y , сокращая выбор еще в N раз.

На этой стадии в условиях «неотсвечивания» в Y будущего X из-за большей абсолютной плотности X -лучей в слоях с меньшим номером m более вероятно попадание монады на приватные грани нижнего слоя, чем на приватные же грани слоя вышерасположенного, так как две из этих последних есть продукт раздвоения одной нижней грани X , обязательно выходящей в верхний слой, в результате отражения в позднейшем из двух последних кругов рассматриваемого гранегенеза (остальные же – простое отражение-представление «прошлого», определившегося в «будущем») – см. рис.9. (Другими словами, нижняя и верхняя соседствующие грани в сингулярности ($X=0$) пересечения временных плоскостей неразличимы, поэтому окончательный выбор монадой конкретной грани $Y=m$ после гранегенеза Y во втором секторе происходит лишь с завершением последнего – X – отражения, с завершением определения генады по всем ее трем моментам). Поэтому (при испытаниях *перебором* граней) из $m + (m+1)$ исходов имеем m (где m – номер нижнего слоя) исходов, закрепляющих перемещающееся в нижнем слое, и $m-1$ (потому что – за вычетом пары раздвоения из общего количества гранеквантов $m+1$) исходов строго в верхний слой, и по одному (из двух оставшихся равновероятных) исходу в *каждый* слой *после уже выбора по X* . При этом мы полагаем, что в общем случае раздваивающаяся грань *нижнего* слоя не совпадает с гранью, выходящей в верхний слой, что является следствием разрушения идеальности генады в процессе распределения ее квантов в общем Π -пространстве.

Таким образом, исходы в нижний и в верхний слои распределяются в отношении $m+1$ к m , чему мы, конечно, не удивимся. Скажем, следя за борьбой красного первого и черного второго

слоев генады (в сумме дающих три X-границы) мы, если не любим рисковать, не должны ставить на красное больше, чем два к одному. Деньги можно заработать и по-другому: представим себе осуществленный в оригинальничающем казино выбор из нескольких пустых и набитых талерами коробок – на полдороги к успеху мы угадали нужную (финансово «выросли» и счастливы) – но случайный и массивный хулиган на выходе не рад нашему счастью – у него свои заботы. Что же поможет нам в неравной борьбе, исход которой и наше «понижение» совершенно предсказуемы? Случайно оказавшийся лишь в одной из коробок пистолет. Уточняя известный Гегеля (развитый им из кантова) денежный пример, мы должны сказать: – обладать или нет сотней талеров – *иногда* одно и то же.

При этом, что очевидно, сам выбор «монадой» одной из двух соседствующих граней *единичного* момента, в частокол которого она попала, на каждой из трех стадий определения ее в трехмерном пространстве может быть совершенно равновероятен противоположному, и лишь законы инергентного сопряжения диктуют рост вероятности смещения к центру антигенады; очевидно здесь, что рядоположность моментов определения, их вневременная природа никогда не обеспечили бы монаде преимущества смещения в нужную сторону, как бы мы ни манипулировали градиентами *плотности* в реальном – но не в нереальном евклидовом – пространстве. Рост вероятности смещения эквивалентен росту квантовой плотности к центру X-Y пространства (то есть, к центру одной выбранной генады с конкретным Z), в котором «движется» монада; закон послойного квантонасыщения генады заменен в реальном пространстве на $C=g$ вместо $C=g^2$ для генады условно абсолютного пространства.

«Точки» раздвоения X-граней, находящиеся на пересечении временных плоскостей (осей в плоском случае) двух перпендикулярных отражений есть точки одномоментности двух этих отражений-переходов, точки слияния временных моментов и нарушения закона равновероятного выбора определяющимся «одним» одного из двух соседствующих слоев, сингулярные точки. Точки, изначально попавшие в нижний слой на сингулярное место сопряжения с верхним, способны к перемещению вверх только если в верхнем слое соответствующая грань раздваивается и есть место сингулярности (раздвоение, вообще говоря, это создание образа-отражения к уже имеющемуся), если же сингулярности верхнего и нижнего слоев не совпадают (общий случай), возможно лишь смещение вниз (в рассматриваемом случае – на грань $m-1$). Раздвоение в процессе отражения (и выбора перемещающейся точкой X-границы) сингулярной грани верхнего из двух слоев сингулярности, грани, которая в условиях неотсвечивания и слияния моментов «временно», до определения по X, представляется определяющемуся одинарной (смыкающиеся до поры (не визуально, а в реальности) X-границы 1 и n в генаде рис.2 и рис.6, разделенные в отношении X нулем), определяет перемещение точки, оказавшейся на одной из двух граней пары – именно на грани-правопреемнице качества нераздвоенной – в нижний слой, так как сингулярное место есть место одновременности разновременного, место безразличия к перпендикулярному времени, к первоначальному выбору координаты Y.

В результате, в генадном пространстве образуются тоннели сингулярности, выстраивающие в нем последовательности неравновероятных – в отношении выбора направления – движений определяющегося, и случайное попадание в сингулярный тоннель «материальной» точки обеспечивает ей ускоренное – с постоянной скоростью в локальных сингулярностях и периодами

«покоя»-простоя в равновероятном, – либо равномерное (при условии продолжения тоннеля в следующем же отражении) с этой же скоростью передвижение точки.

Для образности понимания представим себе головоломку, составленную из коаксиальных независимо вращающихся окружностей с одной в каждой из них прорезью, в которую угождает при движении *относительно* поверхности окружности шарик. Попадание шарика в одну прорезь означает переход шарика на ступень ниже или выше – образовавшийся тоннель перехода назовем локальным. Совмещение же двух и более прорезей под (над) шариком дадут нам сквозной тоннель той или иной длины. При этом вероятность для шарика угодить в прорезь растет по мере его приближения к центру головоломки, а игрок заметит усредненное ускорение продвижения шарика к этому центру: ведь длины вращающихся окружностей уменьшаются с приближением к нему, а это означает большую вероятность осуществления локальных и сквозных тоннелей ниже сиюмоментного положения шарика, нежели выше. Эта головоломка, символизирующая движение монады в генаде, показывает возможность перемещения одиноких монад в пространстве с разными скоростями, в том числе со скоростями, превышающими мировую, хотя такие флуктуации совмещения мировых «прорезей» и редки.

Гранегенез по второму моменту (моменту Y для второго сектора) связан с выбором в t -пространстве этого сектора раздваивающейся грани, а выбор этот, в свою очередь, связан с выбором сущностью положения нового начала отсчета, с выбором – в данном случае – параметра M . Этот параметр, таким образом, определяет положение раздваивающейся грани второго момента во всех генадах. Сближение с центром антигенады будет зависеть от расположения монады относительно такой грани. Если раздваивающаяся грань оказалась ниже – падение на один уровень еще не обеспечит сближения, а если выше – то монада в результате круга получает возможность либо не изменить удаленности, либо сблизиться с центром притяжения, либо – с меньшей вероятностью – удалиться, если попадет в соответствующие сингулярности.

Ось сингулярности в генаде, как это видно на рисунках брутто-моделей, проходит по оси, лежащей на плоскости последнего из трех моментов отражения (ось $X = 0$ для генады второго сектора, см. рис.рис. 2 и 3). Генада последнего круга, новая генада, генада новой сингулярности по Z , пронизана тоннелем сверху донизу, но все давние генады уже разрушили в себе тоннели своим определением во всеобщем (как вещи-в-себе, вне внешнего отношения, они неизменно-неразрушимы во внутреннем отношении), так как подчиняются случайности квантосогласования, навязываемой каждой новой координатной сеткой, сеткой-результатом последнего отражения. В итоге остаются массовыми лишь локальные, между двумя соседствующими слоями, тоннели сингулярных переходов; такой тоннель представляет собою закрепившееся «место» выхода нижней грани в верхний слой, так что попадание на нее точки в этом верхнем слое ведет к вероятному перемещению вниз (рис.9), если нижнее место свободно.

Однако, и простой вероятностный подход не обязан останавливаться на таком объяснении. Дело в том, что генада как выделенное одно, взятое лишь во внутреннем отношении гранегенеза, сохраняет в себе свою структуру и положение сингулярной оси, и лишь во внешнем представлении теряет их, распределяя свои «кванты» в общей совокупности. Таким образом, новый круг сущности как новое отношение, хотя внешне представляется результирующим в статистическом

рассогласовании генадных квантов, во внутреннем отношении генады предстает гранегенезом – раздвоением сингулярной оси. Поэтому «рефлексия» генады подает ее самой себе как живущее не вероятностной, а необходимой жизнью самостоятельное образование, в котором с каждым новым круговым отражением заново раздваивается одна грань в каждом слое (и образуется предварительно новый слой), и вместе эти грани образуют сингулярную ось ($X=0$ для генады второго сектора). В результате, необходимость перемещения «материальной» точки, определившейся в генаде, в нужном (ей) направлении возможно представлять через обязательность нахождения в сингулярном месте как минимум двух монад (его емкость – 2). «Верхняя» монада при этом не упадет вероятностно в нижний слой (так как нижнее место занято), а останется в верхнем.

Как обеспечить устойчивость агрегату нескольких монад, чтобы его движение не сопровождалось разрушениями? Очевидно – выстроив монадическую вертикаль (смотрим вновь на второй сектор) на оси $X = 0(1)$, основанную на фундаменте самого начала этой оси. Некие m монад при этом должны получить значения ординат от $Y = 1$ до $Y = m$. Такая жесткая структура будет почти неразрушима «снизу» и сможет передвигаться в пространстве как целое. Правда, не менее справедливо будет и сказать, что эта структура сможет покоиться в пространстве как целое. Вот если мы присоединим к этому жесткому и спокойному прутку такой же, но расположившийся в квантовом поле, развернутом первым, то есть противоположно, прутку противомонад, мы сделаем шаг к тому, чтобы лишить новую нейтральную общность покоя.

На Рис.10 мы показали вариант геометрического переноса рассмотренного процесса в евклидово пространство. Параметры K и M будут задавать в этом пространстве необходимое расстояние между разнознаковыми парами, и взаимодействующие генады, таким образом, выстроят друг для друга некие микропространства, вне заметного влияния сгустившегося поблизости иного материального позволяющие двигаться связанной отражениями общности с максимально достижимой скоростью, а взаимосогласование (посредством круговой цепи отражений) генадами своего положения во внешнем обеспечит устойчивость параметрам K и M . При этом становится возможным механизм, когда перемещающиеся в связке «одни» меняют свое положение в t -пространстве в направлении третьего момента его определения – в направлении X для второго сектора.

Ведь «убегание вбок» сингулярной оси относительно внешнего генады обеспечивает позиционирование ею размещенных положительных одних в шаге от некоего «условного неподвижного», что обеспечивает сдвиг «микропространства» уже вдоль оси X в противополопредставлении (см. Рис 3, переходим из второго сектора в третий), для зазеркальных одних, которые, в свою очередь, перемещаясь «вниз», тем самым уже через собственное развертывание в четвертом секторе формируют микропространство для первого и второго, которое сдвигает во внешнем свою сингулярную ось (для положительного) «вперед» и тогда круг «повторяется» с развитием содержания. Одно из пространств убегает по «горизонтали», другое – преследует его. Таким образом, можно сказать, что случайное соседство положительного и отрицательного, минимум двух пар, переросшее в родственную связь взаимоопределения генад, автоматически лишает их покоя и заставляет двигаться – в направлении, которое можно определить по отношению к относительно спокойному окружающему пространству.

Напомним, равенство «одних» по Z -номеру в одном модусе t -пространства есть неравенство по Z в другом. Некая пара одних, что в одном модусе располагается в сингулярности одной генады, в другом предстает лишь двумя ближайшими генадами с разными Z , но в этом другом модусе пространства два «одних» (две монады) *противопредставления* могут получать такие же номера Z . При этом согласование отражений возможно до тех пор, пока одна из пар не столкнется с побочной сингулярностью посторонней генады – тогда возможна смена Z (ведь сингулярные места есть среди прочего и места перемены Z – для монадирующих в противопространстве генад). Вероятность этого события, понятно, повышается с приближением к сгущениям других монад – ведь растет удельное содержание сингулярного в равновероятном с ростом «гравитационной» плотности.

На примере предложенного устройства устойчиво движущегося структуроида хорошо иллюстрируется невозможность двум монадам иметь в одной генаде один номер слоя – достаточно также взглянуть на рис.3 – выход монады в генаду противопространства всегда есть выход в сингулярность, так как номер грани для такого выхода (в самом слое) – всегда 0. Итак, в t -пространстве разные монады могут иметь два одинаковых координатных номера из трех, в генаде – один из двух, в слое – ни одного из одного, что соответствует обычному снижению числа степеней свободы со снижением размерности пересекающегося. Следует еще подчеркнуть, что рассмотренное устройство в настоящей реальности, скорее всего, – лишь обязательное включение в более сложные структуры, ведь мы пока не обсуждали вопроса, как именно движущаяся ось оказывается в месте расположения положительных монад, то есть как некая отрицательная монада оказывается в S -пространственном смысле именно в нужном для оси месте, не вырождая генадного круга, то есть имея в пространстве иной Z -номер, чем тот, что присваивается движущейся оси.

Согласование параметров K и M (и их общего соотношения для разных пар положительное-отрицательное) в структуроидах и волнах есть по изложенным причинам выстраивание ими в себе сингулярных тоннелей, и таких, ориентация которых относительно внешнего поля определяет потом направление движения волны и движения-вращения элементов структуроида. Отрицательная сторона общего отношения структуроида развертывает и выстраивает тоннели, согласованные с тоннелями положительной стороны, и такая общность приобретает в себе некий внутренний закон, определяющий движение (рис.10).

Соседство тоннелей, изображенное на рис.9, для одиноких монад редко, так как вероятнее локализация тоннелей не в одной, а в нескольких разных генадах, с учетом направления Z , при этом локальные тоннели в структуроиде или волне не обязаны соседствовать, могут разделяться нейтральными генадами и составлять законосвязную общность лишь в последовательности кругов отражения. Возможно представить и индуктивное развитие тоннеля, когда столкнувшаяся с потенциальным «энергетическим» барьером частица выстраивает в нем новый тоннель, если находит необходимые сдвиговые параметры или постепенно организует их, и движется далее, обновив содержание, вобрав в себя новое и не обязательно сохранив старое.

Сингулярный сквозной тоннель $Z - Y - X$ в сущности единствен (но двунаправлен) и в модус-секторах (его координаты $X=0, Z=0$ для второго квадранта-сектора) отвечает за непредсказуемость определения по Y и X нового M, K -генезиса начала отсчета. В этом тоннеле один мировой шаг

позволяет преодолеть всю протяженность пространства, что отвечает максимально возможной (но исчезающе вероятной) скорости в N мировых и средней скорости $N/2$ мировой, ибо в сингулярности $Z - Y - X$ невозможно для размещающегося точное предопределение грани второго момента тройственного отражения *вмещающего* в нуле третьего момента – все зависит от выбора «новым» третьего сектора себе места *относительно* старой определенности «пространства» по второму своему моменту (Y). Большой тоннель ($Z, Y, X = 0, 0, 0$ во всех квадрантах) нуль-пространства ведет в небытие.

Возвращаясь к изначальному одиночеству материального, заметим, что монады движутся в пространствах, определяя в сущностной сфере последовательно тремя моментами свое положение «во внешнем» так, что подобное определение есть инергентная сумма трех вероятностных смещений-определений в трех совмещающихся инергенциях бытия. Само пространство есть для монады сумма притягивающих генад, попадание на ветвь одной из которых в результате случайного выбора означает последующее притяжение *именно к ее* центру. В реальности, очевидно, скученность притягивающих антигенад может привести к вероятностному притяжению монад в направлении общего центра такой скученности. Подобные скученности возникают в результате структурного развития самоумножающейся и самоусложняющейся сущности. При этом сами движущиеся устойчивые структуроиды, связавшие в себе монады «вращательным градиентом», притягиваются как целое, в котором вероятность смещения к внешнему центру притяжения *каждой* из монад-элементов структуроида согласовывается с движением в общем градиенте, но, при его надежной организации, не приводит к разрушению структуроида самостоятельностью монад, и все монады целого в среднем смещаются в направлении притягивающего тела. Скорость такого притяжения, как известно из опыта, обычно столь мала в сравнении с мировой, что задействование монад во внутреннем движении структуроида никак не мешает им двигаться «побочно» и в другом направлении.

Если мы по привычке заглянем в Гегеля – чтобы разобраться с тем, как диалектически правильно следует соотносить случайность и необходимость, – то, обнаружив массу указаний на его преданность функции свободы как принципа, лежащего в основе механизма природы, все же, после обсуждения кантовской антиномии и установления противоположности между телеологией и механизмом как частного в противоположности между свободой и необходимостью, убедимся в гегелевской преданности идее цели как истине механизма. Механическая причинность (вне зависимости от пропорций в ней свободы и необходимости) подчинена отношению цели как внешнему ей (на самом деле окажется, что цель подчиняет сущность также изнутри). Если, развивая логику Гегеля несколько вбок, понять саму цель как некую необходимость, то рефлексика вторит Гегелю, с той только разницей, что понимает механическую причинность не как подчиненную цели, а как равноправный ей момент развития.

Это равенство есть утверждение того, что рефлексивная цель так же выводится из механизма, как механизм выводится из нее. Цель в рефлексике есть функция абсолюта как меры, но само утверждение цели еще не означает ее необходимого осуществления – цель, выведенная на свободу, отдается во власть стихии механизма и становится равно зависимой от него, как и механизм – от цели. Таким образом, свобода не гарантирует цели возврата целью искомого – отражение как необходимость есть для меры игра со свободой в кости. Для реального мира это

означает, что начало его вовсе не предполагает его конца, и возврат или невозврат есть свободный выбор самого мира. Задача исследователя, таким образом, предугадать этот выбор и показать миру, к чему он в неведении катится все же как к не-обходимому. И вот это-то необходимое окажется, как вскоре увидим, той целью, что – казалось бы, опрометчиво, – избрала свободу. Не это ли имел в виду Гегель, говоря, что абсолютная необходимость слепа?

В этом рассуждении мы грубо предвосхитили вывод, к которому еще следовало идти, и Гегель никогда б не одобрил подобного демарша, и позволить мы его себе можем лишь потому, что предполагаем путь самого Гегеля к цели как уже пройденный вслед за ним читателем. Такое основание уже не требует абсолютного следования логике цитируемого автора – читатель в любой момент способен вспомнить недостающее и восстановить всю цепочку по единственному звену.

Выбирать из улова Гегеля будем для начала рыбу покрупнее, причем ту, что по вкусу рефлексике.

Нечто, происходя, имеет основание. В достаточном основании нет ничего, чего нет в основанном, и наоборот. В рефлексике достаточное основание играет только в поле отражения – две начальные данности есть достаточное основание отражения, и больше ни для чего нет достаточного основания, ведь невозможно достаточно основать даже первый круг сущности – его исход может быть разным вне зависимости от единства основания. Вместе с тем принцип достаточного основания можно принять, если расширительно толковать его как скрытое исключение третьего – какое бы ни было основанное, его положило своим содержанием основание. Разница двух пониманий коренится в толковании содержания. Если мыслить его как единство формы и материи (что делает его для мира искусственной категорией), то второе принятие невозможно. Но если понимать содержание как динамическое содержание (осуществленное основанное движение), возможно и «динамическое» принятие. Разумеется, достаточное основание иногда можно вычислить обратным (по осуществлению) рассмотрением энтелихии – как совокупность со-бытий, обеспечивающих нужное событие.

Здесь мы вплотную приблизились к необходимости понимать возможное, как коренящееся в основании, и, в зависимости от выбранного понимания, решать, как толковать принцип достаточного основания. И может оказаться что только невозможное не имеет достаточного основания. Если речь идет как раз об искусственном содержании, то в реальности основание и основанное в своей определенности, по Гегелю, имеют отличное содержание. Основанное есть единство двоякого содержания. Внешние определения содержания основанного присоединяются как непосредственное многообразие. Соотношение основы и несущественного многообразия осуществляет внешняя связь. Тождество основания и основанного и соотношение различного содержания – суть две разные основы. Эти две основы присоединяются друг к другу так, как случайность присоединяется к природе, чтобы та стала миром (хотя Гегель и выразил эту мысль чуть осторожнее). Имеет то или иное основание то или иное следствие, определяет случайность сочетания определений. Но и случайность возможна только в рамках возможного. Формальное соотношение действительного и возможного состоит в случайности.

Возможное – неопределенное вместилище всего вообще, чисто формальное определение тождества с собой. Но возможно, в свою очередь, не все (которое само по себе противоречиво и

потому невозможно – все есть все возможное и невозможное), но все, что не противоречит себе и своему противоположению иному. Возможность есть момент целокупности и вместе с тем долженствование целокупности формы (добавим только, что целокупность эта выводится из основания). Единство возможности и действительности есть случайность (скажем, они все также и вершины одного равнобедренного треугольника – по двум найдешь третье), случайное – нечто действительное, определенное лишь как возможное, иное которого также есть. Возможность становится реальной возможностью, когда положено целое формы, она – то, что является необходимостью, когда исчезает иное (то есть при совокупности неких *выполненных условий*). Реальная возможность как категория вызывает некоторые сомнения в обязательности своего применения, но ее можно сопоставить с некоторым предвкусением итога – она имеет право на существование. Это переход вычисленный, но несовершенный; действительность и возможность – его моменты, а предпосылка его – в случайном. Реальная возможность это относительная необходимость, так как имеет исходным случайное; да – такова необходимость всего, кроме отражения. Непосредственная действительность содержится в реальной возможности как в условии (правда, может иметь и другие условия, отличные от неких конкретизированных, в которых содержится, – в этом тоже относительность необходимости и двунаправленность возможности).

Реальная возможность у Гегеля превращается в реальную необходимость, и обе одинаково относительны, и одинаково *в себе* случайны, и это еще один аргумент против того, чтобы множить термины. Остается понимать эту необходимость как эту возможность, но уже не *при условии*, а после его выполнения. Единство случайности и необходимости Гегель называет абсолютной действительностью. Пусть так. Эта действительность еще есть и сумма закона и механизма, и заряжена потенцией иметь множество атрибутов. Вот на что следовало обратить внимание – случайность и необходимость оказываются взаимными атрибутами, они – атрибуты друг друга. Худо было бы, если б в движении логики Гегеля обнаружилась только одна атрибутивная связь – от случайности к необходимости, – хотя рефлексика, как мы видели, добавляет к этой связи противотечение.

Но, конечно, Гегель не мог не заметить, что случайность есть скорее абсолютная необходимость, и вывел это привычным сальто дискурса, замкнув случайность опять же внутри необходимых моментов. Главное – он разложил абсолютную необходимость на эти моменты, являющиеся свободными действительностями – свободными потому, что они не отвечают друг в друге, – и каждый из этих моментов *в самом себе есть необходимое*. Не суть важно сейчас, что это за моменты, но действительность одного в другом оказалась случайностью (именно по причине свободы друг от друга необходимостей). Абсолютная необходимость, понимаемая как свободная (о пределах свободы мы уже говорили) связь необходимых моментов, вполне радует рефлектику. Свобода и неотсвечивание у Гегеля, можно сказать, предвосхитили рефлексивные перпендикулярность и инергентность. И, конечно, как предположение *первых* абсолютных действительностей (рефлексивных данностей), случайность также есть абсолютная необходимость (особенно в связи с тем самым динамическим пониманием содержания, о котором мы говорили), а совершающийся вслепую (без отвечивания) переход необходимости в случайность и есть развертывание абсолютного. Единство возможности и действительности оказывается тогда становлением – случайным в сфере возникновения и прехождения, а само случайное как таковое –

проявлением абсолютного беспокойства становления; развертывающийся дух, разумеется, эмоционален.

В философии, сказал Гегель, речь может идти не о вероятности, а единственно лишь об истине. Об истине, которая вероятна, добавим.

Если мы попытаемся понять, какова будет абсолютная необходимость для рефлексивного мира, нам придется заняться именно вероятностью как числом, соотносящимся со случайностью в области возможного. В принципе, для неструктурированного мира, для мира свободных генадных полей, довольно просто подобрать такую программу расчета для некоего суперкомпьютера, которая совершенно точно определит вероятности любого исхода на любой стадии развития мира как целого, если воспользоваться следующими соображениями (и непременно сразу же следует сказать, что это делать совершенно бессмысленно, если не учитывать того, что мир структурируется). М-генады в П-генадном поле статистически сближаются, так как координаты пересечения генад в условиях случайной выборки в пределах параметра случайности в каждом сущностном круге усредненно смещаются в сторону большей квантово-граничной плотности. В простейшем случае брутто-пространства первого типа (с разделенными модусами) вероятности столкновения генад в каждом отражении (т.е. превращении, смене модусов) нам известны из брутто-модели, эти «столкновения» есть простое совпадение для двух пар разноименных генад (четвертого и первого секторов) координат их внутри-парного пересечения, положенных последними отражениями ближайших одноименных генад (четвертого сектора). Поскольку П-генаду полагает М-генада, то лишено смысла рассуждение на тему, столкновение генад какого знака вызывает аннигиляцию – ведь положившие «столкнувшихся» П-генады сами положены сближившимися в анти-П-генадном поле анти-М-генадами. В этом ключе можно сказать, что аннигиляция вызвана столкновением антимонад, что с точки зрения рефлексивности первого брутто-типа невозможно – антимонады не сосуществуют никогда, ибо не сосуществуют во времени. Переходя совсем на жаргон, можно также пояснить, что пространство П-генад свернулось в монады таким образом, что какие-то из П-генад свернулись в одну и ту же монаду, ибо случайно координаты свернувшихся в антипространстве совпали.

П-генады одного знака, наоборот, статистически удаляются, так как, относясь к М-генадам как к своему внутреннему, как к свернутому в единичное множественному, не могут позиционировать большее в меньшем, ибо, напротив, меньшее позиционируется в большем: отношение П- и М-генад в том и состоит, что первые вмещают (как внешнее) вторые (мы уже знаем, что сие большое упрощение все же следует заменить дуализмом, но пока останемся в рамках идеологии мономодусов). Таким образом, столкновение П-генад (одинаковость их координат в М-генадном поле) невозможно, так как это поле дискретно (уже не квантово-, а в отношении «одних»), и каждое его «одно» есть для любого другого вещь-в-себе, другими словами, никакого монадного поля как единства нет. В этом проявляется один из моментов генадного противоположения. Поэтому возможно только позиционирование самих квантов П-генад друг по отношению к другу – в общем единстве. Это единство, П-поле, есть совокупность временных границ, непустые пересечения которых мы называем квантами пространства. Непустые пересечения возникают как предвычисленная реальная гегелевская возможность – путем учета условий осуществимости. Статистическое размещение квантов в пустоте есть философски иное размещению в квантовом

поле «одних» и подчиняется поэтому тождественному закону, рефлексивное действие которого заключается в том, что на стороне П-квантов (незаполненная) пустота соответствует самим квантам на стороне (заполненной) пустоты, то есть и является тем возможным, из которого выбирается действительность. Другими словами, кванты, вероятно разделяя между собою пустоту для размещения (а такая пустота, как мы говорили, обладает емкостью, условно абсолютна), оказываются усредненно удаляющимися друг от друга в каждом сущностном круге. Точки пространства, его кванты, развернутые из одной М-генады, окажутся по возможности в менее уплотненном квантами одноименных развернувшихся М-генад пространстве.

Таким образом, в мире (как природе с присоединенной случайностью) наблюдается наведенное сближение М-генад одного знака и взаимоудаление квантов П-генад одного знака, разрыхление поля. Поскольку обе стороны противоположения – М- и П-генады – составляют последовательное единство, в мире чередуются (в моментарном, а не интегральном – вульгарном – времени) разнонаправленные моменты движения, протогенные физическим отталкиванию и притяжению. Вероятность сближения или удаления любых одних определяется взаимодействием вероятностей изменения координат двух пар их представлений.

Сближение одноименных генад через перемещение их монадных представлений в противопололе в сторону большей плотности этого поля есть результат сближения разноименных генад. Отталкивание же проявляется как влияние на свободный (относительно: этот выбор можно назвать инергентным, памятуя о причине его – инергентном определении перпендикулярных моментов) выбор М-генадой себе места пред-положенного этому выбору квантового распределения П-пространства, – влияние, вносящее в процесс сближения разноименного пред-положенный противовектор.

Вместе с тем есть еще субстанциональные притяжение и отталкивание, вызванные к жизни накоплением сущностью субстанции (квантового содержания) или ее убылью. Рост субстанции означает снижение вероятности столкновения и относительный рост пространства (пропорционален $N^3 + N^2$) в сравнении с ростом количества монад (N). Растет разделяющее поле, что проявляется как удаление, разбегание монад. Субстанциональное сближение в брутто-пространстве первого типа происходит в результате столкновения М-генад (в пространстве второго типа – вырождения одного сущностного витка), самоположения и «стирания» в бытии последнего сущностного круга и снижения квантового содержания сущности. В целом все генады и монады в пространстве сближаются – сначала пространственно, а затем и субстанционально, так как сближение означает рост числа столкновений. Перелом тенденции развития и превалирование субстанционального сближения над субстанциональным удалением означают начало возвращения мира в абсолют. Таким образом слепая необходимость абсолютного побеждает случайную свободу выбора в поле возможного – отказываясь поначалу в малом от необходимости в пользу свободы и выигрывая всю битву впоследствии. Если побеждает.

В рефлексике не менее чем где-либо форма есть отрицательное соотношение материи и пространства. Снятие этого отрицания превращает материю в сумму несвязанных одних – монад, – тогда, по Гегелю, возникает материя как положительное сущности. Такое понимание материи удовлетворяет рефлексике. У Гегеля форма предполагает материю и наоборот. Это предположение

в реальном мире выводится из определяемости материи в пространстве. Материя и пространство, как отрицающие друг друга, определяются друг в друге или друг по отношению к другу (пересекаются), это определение и есть форма. Только в рефлексике материя и пространство связываются друг с другом *в качестве* модусов сущности, составляя вместе ее модус – представление (уже оформленное), и каждый из таких совместных модусов, переходя в другой, не меняет содержания качественно (за количественные перемены отвечают не материя и пространство как категории, а субстанция), следовательно, модусы самого такого модуса оказываются атрибутами сущности. Таким образом, когда бы мы ни взяли материю, форма есть, и когда бы мы ни взяли форму, материя есть. Определяемость материи есть собственное движение самой формы, ее у Гегеля деятельность, из-за того, что сама форма есть движение между пространством и материей, а не просто движение материи или пространства. Позиционирование же формы по отношению к самой сущности у Гегеля проведено безукоризненно. Сущность лежит в основании определений формы как (хорошо бы добавить и «но») безразличное к ним.

Сущность как мир за вычетом бытия не имеет формы – здесь можно вспомнить догадки часто поминаемого Кузанского, поминаемого не из уважения просто, а чистой справедливости ради. Форма это сущность как удержанное определение, тождество сущности с собой через отрицательность, в силу которых (и тождества, и отрицательности) сущность отличается от бытия. В рефлексике отрицательность выливается в генезис, потому сущность – ограниченное бытие, а форма – ювелирный ее узор, наблюдаемый лишь из бытия (или в энтелехии). Сущность, определенная как лишенная формы тождество, скучнеет, и становится материей. Но также – и пространством, и субстанцией, и всем перечисленным вместе, – становясь безликим вместилищем собственного содержания. И у Гегеля мы находим понимание содержания как определенной основы формы и материи, безразличной к ним как к снятым и несущественным (следует только добавить к снятым пространство). Учитывая рефлексивное понимание субстанции, можно было бы заподозрить тождественность субстанции и содержания, но субстанция так соотносится с содержанием, как представление с энтелехией, субстанция живет, содержание – лишь фиксирует мертвые совокупные (в этом смысле она – учетверенная субстанция) моменты. Таким образом, в упрек Гегелю можно поставить разве что невыведение логикой пространства, и тогда сущность, рефлексивная как лишенная формы, становится просто материей – потому именно, что пространство выпадает из логики. Перед формой следовало рассмотреть пространство – выпавшую категорию.

Правда, называя соотношение основания и основанного – как различных – формой, можно материей называть их тождество, то есть соотносить первую и вторую как деятельное и пассивное, но в этом случае стоит оговариваться именно об этом частном понимании материи. Тогда сущность как абсолютное основание, определяющее себя, будет единством противоположающихся формы и материи, но это единство определит не только себя, но и свое будущее, будучи его основанием, поэтому в нем следует искать причины и способы изменения сущности. Но форма, по Гегелю, содержится в материи в скрытом виде. Материализация формы или оформление материи происходят через становление внутренним их становления внешним; трудно лучше описать диалектику взаимопревращения рефлексивных представлений сущности (обеспечивающую сущности устойчивость), чем описать ее, иллюстрируя их ежесекундное

вбирание в себя предыстории себя – можно лишь облегчить ее понимание, придумывая плоские и пространственные модели. При этом форма будет не только способом разделять атрибуты, как это мы видели у Гегеля, но и способом связывать модусы.

Если мы теперь захотим от формы и материи двигаться к материальному, нам следует вспомнить, каким образом Гегелем в нечто привносится величина. Величина составляет определенную природу нечто, его внутри-себя-бытие, изменение величины изменяет качество, и все налично сущее имеет меру. Лукавую величину можно заменить количеством, углядев в ней отблески царствующей незаконно непрерывности. Чисто количественное постепенное движение вперед, не составляющее границы в самом себе (здесь – в смысле неотрицания себя как качества) прерывается качественно, а мера составляет границу, за пределами которой вещь погибает. Движение к этой границе определенного количества, то есть качественного количества, это балансирование на грани превращения. Нечто жизненно, если в нем есть та сила, которая в состоянии вмещать в себе и выдерживать противоречие, а если не выдерживает как одно в другом свои положительное и отрицательное определения и их переход – погибает. Таким образом осуществляется присвоение качественными определениями материи себе количественной определенности. Разные материи суть многообразие устойчивости; – вот где мы находим концентрированную точность объяснения. Любое материальное есть устойчивость в пределах своего качества, то есть умение в течение некоторого времени – некоторого количества сущностных витков – сохранять свою качественную определенность. Вещь обладает свойствами, устойчивость которых и есть вещь; вещь – внешнее сочетание материй и количественная граница. Если предположить, что материи в вещи, о которых говорит Гегель, устойчивы, то все же вещь не просто их внешнее сочетание, но такое, которое тоже требует устойчивости, тоже подчиняется мере, – противоречивое сочетание.

Если мы назовем структуроидом любую определенную форму (а любая определенная форма количественна), независимо от того, устойчива ли она, то есть сохраняет ли все свои количественные *соотношения* в пределах своей меры мер более чем на один сущностной виток, то будем неправы. Потому что всего лишь придумаем синоним к слову «нечто». А границы нечто это вообще каприз нашего выбора, в отличие от границ структуроида, коим следует считать устойчивое нечто, диктующее окружающему свои границы. Вот определение требований к самой устойчивости – более субъективная задача. Уникальный структуроид может быть один, но существовать долго, в то время как типовые структуроиды могут исчезать и возникать ежесекундно, единясь только повторяемостью, своею верностью определенным границам, то есть определенным количественным соотношениям. Таким образом, единственным обобщающим признаком структуроидов становится их необходимая или возможная, но свершившаяся, поданность себя миру, попросту – существование, которое можно заметить, или выделенное существование. Признание необходимости некоторых типов структуроидов означает согласие рефлексии признавать законность в природе определенного вида детерминизма – прехождение мира в ничто и «последующее» возрождение приведут к образованию тех же качественно и количественно типов структуроидов: законы отражения равнодушны к деятельности миров. Модальность в предшествующем *этому* утверждению вызывает, конечно, не обязательно к человеку

со всеми его средствами познания – трудно поручиться за то, что человек обязательно просуществует до конца ему отпущенного срока, успев все.

Устойчивая материальность представлена в сущности структуроидами как определившими форму количествами субстанции, из которых повторяющиеся, то есть объединенные по признаку общности меры, следует называть видами материи. В гегелевской концепции пористости материи не так много натяжек, как это часто трактуют. Если анализировать утверждаемое им о материях фраза за фразой, со многим можно согласиться, в собственном сознании привычно удерживая собственное же понимание вопроса. Будучи простой непрерывностью самой себя, – говорит Гегель, – материя имеет форму как разность – имеются разные материи и вещь состоит из них. Если понимать материи как виды одной и той же материи, о которой мы рассуждали выше, а непрерывностью называть однородность от начал, помноженную на всесущностную связь, то возразить нечего. Далее, – вещь есть тождественное с собой отрицание лишь в противоположность положительной непрерывности вещества. О положительном в сущности как о материи мы уже говорили, отрицание есть граница, причем граница материи в пространстве и обоих вместе – в непрерывности, значит, Гегель вновь корректен.

Далее, – вещь состоит из самостоятельных материй, безразличных к их соотношению в вещи, непроницаемых друг для друга. Они выходят за пределы этой вещи, продолжают в других вещах и их принадлежность этой вещи не есть для них предел. Если первое из утверждений придется решительно отвергнуть (вот пример неудачного «внешнего» сопряжения материй), то второе, казалось бы, следующее из первого, следует всячески приветствовать. Далее, – вещь – чисто количественное соотношение (да) материй (нет, тогда также и качественное). Почти нормальное предложение. Дело в том, что «материи», коль мы допустили эту категорию второго уровня относительно исходной «материя», связаны качественно именно в понимании этого же «второго уровня», то есть интегративном; сама их осуществляющаяся в конкретном связь уже качественна. Не говоря уж о том, что сумма «материй» часто дает новую из «материй» – новое качество. Далее, – в вещи одна материя не наличествует, поскольку наличествует другая. Здесь следует искать не ошибку, но неудачу Гегеля, – как и при таком удобном случае великий ум не разглядел действия времени! Что мешало в одном и том же месте хотя бы чередовать материи во времени? Если в случае пористости одна материя оказывается в порах, в «неналичии» другой, в той же точке (!), где другая? Так же как с материями, обстоит дело с пористостью духа... Наконец, абсолютно строгое утверждение: именно так же, то есть – никак.

Таким образом, гегелево понимание материи никак нельзя признать ошибочным или даже неточным в пределах им же предложенного описательского допуска. Его следует рассматривать так же, как сам Гегель рассматривал все движение философии, когда почитал его самопознанием духа. Если дух глаголет нечто, то не затем лишь, чтобы обрести тезис, а затем, чтобы выйти впоследствии к синтезу.

О структуроидах, представляющих собою определившиеся в необходимых или осуществленных формах конгломераты монад-пересечений модусных пространств обоих знаков, структуроидах, обретающих внутреннюю устойчивость благодаря внутреннему движению, представляющему собою все то же помоментное избирание «одними» представленных

инергенциями границ, решено было больше не говорить. Такие беседы все еще слишком тяготеют к гипотетичности, а изречение – с калькулятором в руках – на основе предложенного понимания природы согласующихся с реальностью словесных и числовых построений представляет собою столь информационно емкое и малоувлекательное пока занятие, что признано было недостойным такой краткой книги. Потому я удовольствовался вполне безобидными рассуждениями о реализации случайного в необходимом во второй, по сути, вводной главке этого писания; необходимое оказывается измельчавшей случайностью, маловероятностью иного. Гирия падает с Пизанской башни просто потому, что все ее микрочасти, соединенные совместным движением, предпочитают один из эвклидовых векторов этого пространственного движения направлять вниз – предпочитают, но не осуществляют сего необходимо. На Юпитере они бы делали то же самое, только охотнее.

Что касается возможности осуществления во Вселенной того и другого, и третьего, то, если в некоторой микрообласти пространства происходят изменения с частотой десять в тридцать второй степени раз в секунду, а всего таких областей в пространстве – десять в сорок восьмой степени, то перебор Вселенною возможного с частотой десять в восьмидесятой степени раз в секунду вполне обеспечивает ее должным многообразием реализаций случайного – эта спокойная дама не слишком спешит.

В заключение стоит уделить внимание также пониманию Гегелем круга. Если согласно рефлексии исходный абсолют – единственное абсолютное (вне отношений) истинно бесконечное, то лучший ему образ, в том числе по Гегелю, – круг, не имеющий ни начального пункта, ни какого-либо конца. Абсолют исходит в сферу, затем переходит в сфере бытия-сущности своим сущностным представлением и возвращается в себя через первую границу, к тому небытию, с которого начал, к тому неотрицаемому небытию, которое со снятием отрицания сущностью сливается с отрицаемым – с бытием. Начало кругу, взятое из Гегеля, может быть следующим: – все возможное имеет некоторое бытие или некоторое существование. Не суть важно, и мы не узнаем с точностью, о чем конкретно думал гений, когда изрекал ту или иную истину. Возможность сущности доказана логически и – так сказать, для пущей наглядности – следует из опыта. Бытие как не-сущность отделено от сущности границей – первой границей, которая остается и которая замкнута. Эта замкнутость первой границы с принятием ее временной природы есть возможность возврата, прехождения, исхода в небытие после исхода из небытия, и, разумеется, возможность для границы собственного снятия. Однако, предрекает Гегель: – после отказа конечного идти в бесконечность останется вечная преходящность. Вдумавшись в эти слова, мы не находим в них места смерти. Если конец понимать как ничто, то мы снова оказываемся у того первого ничто, которое прошло. Прехождение само преходит, оно не есть последний момент, но также и первый. Круг повторяется. Круг всегда повторяется. Круг не может не повториться. Вот что совсем очевидное научно доложил нам Гегель.

* * *

Известно, сколько возражателей пробуждает от спячки гипотеза творения из ничего. Но довод против *ex nihilo* всегда основан лишь на логике здравого смысла. Сразу же уместно сказать, что такой логики недостаточно – иначе зачем бы столько веков существовать философии – а, с

другой стороны, с этим доводом возможно согласиться в той же мере, в какой и опротестовать его, предварительно выяснив, что же конкретно имеет в виду конкретный возражающий. Приходилось слышать: – вот есть у нас ничто, спокойно себе есть и вдруг – разлагается. С чего бы это? Такое возражение можно оспорить даже софистически: ничто тогда ничто, когда нет ничего, даже его (иначе что-то есть, а это уже не ничто), ничто – неимение (имение неимения, умение неимения) себя. Нет ничто – нет проблемы. Если же вы говорите, что есть ничто, действительно, ничего из него не получится. Что же есть вместо ничто? Всегда есть мир, нечто, и некое его отрицание, и, в таком случае, не нужно решать проблемы их выхода из ничто. То же ничто-небытие, что дается рефлексией, есть лишь стадия в их превращениях, ничто-имеющееся, ничто-физическое. Истинное ничто, назовем его иным, непредставимым, оперативно доступно только Богу, и на подобное замечание воцерковленного логика нечем возразить.

Но пусть в нашем распоряжении имеется спокойное физическое ничто. Разве тогда возможен мир? Спор можно начать прагматически: чтобы доказать возможность выхода мира из ничто, нужно доказать возможность ничто. Но доказать возможность ничто сложнее, чем доказать возможность мира – настолько, насколько сложнее в комнате найти ту кошку, которой нет, чем ту, которая невидима, но все же есть; с другой стороны, внутрисистемный (вовлеченный) наблюдатель исходит в доказательствах, начиная с собственной системы, а ничто-вне-его-системы как минимум на шаг удаленнее последнего звена любой его логики. Нейтральный же наблюдатель поэтому должен принять одну из двух версий – «есть» ничто, либо есть мир. Но мир есть из опыта, поэтому доказывать естество ничто не имеет смысла. Но если же это кому и удастся, легко предвидеть, тем самым он одновременно докажет этим и невозможность мира, и невозможность себя, и невозможность этого доказательства и проч. – мы снова возвращаемся в лоно софистики.

Вернувшись на почву рефлексии – как начальной физики бытия – мы способны свернуть мир в полном отражении, выйти за первую его грань в небытие, снять (гегелевски) эту грань – значит, попасть в ничто, достичь его состояния. Действительно, таким образом мы все-таки угождаем в ничто, но в ничто рефлексии. Снятие грани не есть ее растворение в ничто, но всего лишь уравнивание потенциалов ничто по обе ее стороны, не генерация ничто, а оничтожение нечто. Это равенство потенциалов есть возможность «следующего» «флюктуационного» распада. Грань «остается» по гибели конкретного мира в той же мере, что и ничто, которое не имеет перед нею никакого преимущества в ничтожности безотносительного содержания, поэтому отражение неостановимо, поэтому нерелективное ничто невозможно, а релективное вынуждено бесконечно раздваиваться. Что ж тогда мы понимаем под снятием грани? Реализацию ее темпоральной природы. Если мы не признаем за временем единственной особи его свойств – исчезать (как длительность), будучи преодолено дважды (встречными курсами), – нам рано или поздно придется отказаться от надежд понять природную метафизику. Интересно сопоставить отсутствие возражений против того, что если мы вернемся из будущего в прошлое, то этого будущего пока нет, мы его отменили, и по причине этого нехотения мало кто рискует научно отрицать принципиальную возможность машины времени и отрицание того, что машиной времени может служить наш собственный мир. В то же время им остается добавить в рассуждение один шаг и сказать себе: – следует показать логическую возможность такого возврата мира к его же истоку, и этот мир и бессмертие в нем отныне – наши. Не полезно для знания и самочувствия любого

познающего представление о времени как о некой субстанции вообще без особенностей, будто перед ним неснимаемая материя, которую всего лишь можно нарезать мгновениями. Из Гегеля, и не только из Гегеля, доказательно следует, что время еще и круг, и в круге том увековечено наше преходящее непреходящее живое существование.

О ВРЕМЕНИ «НА ПАЛЬЦАХ»

Дальнейшее чтение пообщавшихся с «моим» Гегелем может местами показаться упрощенным и выхолощенным, но мне следует учитывать интересы тех, кто туда не спускался, и показать образец квази-диалектического, формально-диалектического рефлексивного рассуждения, способного доказать как можно нагляднее, пусть и в ущерб некоторой детализации, что начала мира вещей как такового и нашей Вселенной как его примера действительно можно выводить из Гегеля, причем производя из умозрительной субстанции вкупе с избранной логикой вполне рабочие образы физических объектов и количественные законы, объясняющие их связи. Речь идет именно о началах, не о всей фундаментальной физике, но рефлексика действительно претендует на то, чтобы ее посчитали способной объяснять объективную, а не чисто модельную, реальность физического мира, по крайней мере в объеме тех его составляющих, которые она берет в рассмотрение.

Для не рискнувших пообщаться перефразирую историческое наблюдение гайдаевского Шурика в борьбе с бульдогом (это был, будем честны, боксёр), и они всё тут же поймут: «Из Бобика? Нет – из Гегеля». Всё чисто из Гегеля.

Когда мы в соответствии с неким законом начинаем творить с нуля, то в причинном ряду, если мы хотим обеспечить ему естественность и единственность, сначала обнаруживается первый элемент творения, потом – второй, и уж после – третий, ибо, если мы сразу нарушили эту последовательность, то мы сразу же и покончили с единственностью причинного ряда, который размещаем во времени, – пусть это поначалу будет и условное время Бога.

Скажем, сначала мы создали пространство, потом принялись размещать в нем материю, но откуда нам известно, сколько материи нам нужно разместить, если мы изначально не определили ее количества? Значит, начинаем мы все-таки с материи, а потом даем ей пространство? И не проще ли всего при этом сразу причинно связать пространство и материю, сразу знать, сколько нужно пространства для создаваемой материи, то есть сразу же заложить в строительство закон связи пространства и размещаемой в нем материи, при том, что впоследствии, как мы это знаем из опыта, связи пространства и материи станут не только отстаиваться всею наукой, но и просто будут заметны глазу. Почему в пять раз более тяжелое ядро займет в пространстве в пять раз большее место чем легкое, и почему разные получившие свой объем массы вообще могут быть выше или ниже, или левее или правее, причем конкретно левее и конкретно правее, так что материя знает насколько, “во что ей это выльется при измерении” – уже это хороший аргумент против “условности” пространства, его абстрактности, и, напротив, в пользу четкой согласованности его и его количества с материей и ее количеством. Поэтому первой глупостью, которую мы отринем, станет возможность параллельного, несвязанного синтеза пространства и материи, а потом искусственного их

соединения, и первым посылом, который мы возьмем на вооружение, станет изначальное производство пространства и материи как совершенно количественно связанных вещей (или сторон какой-то одной и той же вещи, субстанции) в самом акте творения. Акте, протекающем во времени – то есть в последовательности этапных актов, каждый из которых и потребует условной единицы Божественного времени. (Здесь я действительно говорю о некоем особом времени, абсолютном времени, времени творения и перводвижения, реальном в своей особенности времени, а не сыплю образами для расцветивания скучного текста). Любопытно, что наша единица окажется троичной, что и отличит такое время от привычного ньютоновски-эйнштейновского и дополнительно оправдывает мою дерзость называть ее, хотя бы только здесь и сейчас, Божественным.

Далее мы должны понять, сколько нам понадобится мест для размещения материи в пространстве, если мы решили, сколько (и зачем) материальных точек нам предстоит разместить – ведь это соответствие и позволит нам в процессе творения сразу создавать пространство вместе с требующей его материей, и сразу связывая оба законом взаимосоответствия. А если это соответствие, или отношение, будет достаточно строгим, то мы его узнаем математически, и это будет первое Божественное число, которое мы отгадаем.

Поэтому, раскладывая всякую новую частичку материи по месту в тут же создаваемом для нее пространстве, озадачимся вопросом, для какой цели нам нужна материя, и если придумаем этому вопросу ответ “для движения”, то придем к следующему: нам понадобится количество мест на некоей “оси рождений”, равное количеству материальных частиц (так называемых монад), плюс некоторое количество мест для возможного движения этих частиц, ведь если в месте своего “рождения” частица находится в начальный момент жизни, то другие частицы, родившиеся раньше нее, уже могут осуществить свое право движения. Но – не по оси рождений частиц (если она будет занята вся, то движение станет невозможным), а вдоль “перпендикулярной” ей оси. Таким образом, мы приходим минимум к двумерности требуемого пространства.

А если же мы захотим дать движению большую свободу, то позволим монадам двигаться вдоль обеих условных осей, а также и рождаться не собственно на “оси рождений”, но в любом месте двумерного пространства. Но хватит ли нам емкости этого двумерного пространства? Это будет зависеть от того, какую свободу размещаемым в пространстве монадам мы захотим предоставить. Максимально разумной (достаточной) свободой стоит признать ту, при которой любая конкретная монада может позволить себе находиться от любой контрольной точки на любом из достижимых в данном пространстве удалении, независимо от удаленности от контрольной точки или монады других монад. Или, другими словами, нам требуется свобода, при которой одно конкретное место пространства может быть окружено сразу всеми наличествующими в пространстве монадами, равноудаленными от этого места.

Емкость оси рождений равна количеству размещаемых монад, но емкость второй оси, “оси движений”, зависит от номера монады в цепи рождений (ведь накопление материи происходило во времени), и разнится у всех монад. Почему? Потому, что после момента рождения каждая монада под номером M могла сделать число шагов, не равное общему количеству монад N , а лишь меньшее, $N - M$ (скажем, первая монада ($M=1$) после рождения потребует емкости *оси движений*, равной N ($N - M+1$, где единица есть условное место рождения на этой оси, место “до начала

движения”), а последняя ($M=N$) – емкости 1 ($N-N+1$). Итак, в двумерном пространстве (с емкостью, даваемой простейшим расчетом, $(N^2+N)/2$) – на этом, так сказать, поле свободы – каждая из монад может в любой момент времени оказаться (вероятностно, при дарованной свободе движения) на любом его месте. Если мы не захотим ограничить свободу монады занятостью конкретного места другими монадами, нам придется подарить пространству третью ось, “ось размещений”, емкости N , чтобы все имеющиеся в рассматриваемом пространстве монады могли *единовременно* востребовать свободу своего положения относительно контрольной точки. Емкость получившегося трехмерного пространства окажется равной $(N^3+N^2)/2$. Простейшее пространство, которое мы можем предложить материи, не ограничивая ее свободы взаимоотношения-размещения, должно иметь дискретный объем (количество мест), равный

$V = M^3 + M^2/2$, где M – дискретная масса мира (количество его минимальных материальных частиц, монад). Таково первое полученное нами возможное Божественное число – формула связи пространства и материи.

Итак, требуемое пространство, обеспечивающее материю достаточной свободой движения, оказалось трехмерным. Нам удалось получить из начального «положительного ничто», первосубстанции, две новые субстанции – пространство и материю, как бы разбить ничто на две субстанциональные «противоположности», связанные в единство математическим законом. Если мы вывели из ничто нечто, мы можем предложить и способ обратного исчезновения полученного нечто в ничто: можем допустить, что тогда пространство и материя взаимоуничтожаются, когда сталкиваются материальные частицы – аннигилируют, при условии, что в *трехмерном* пространстве они в результате вероятностного движения каким-то образом все же попытались попасть на одно пространственное место. На одном пространственном месте может находиться лишь одна монада – вторая исчезает, аннигилирует, и пространство «схлопывается», уменьшается на соответствующее количество мест. Противоположности, таким образом, возникают и исчезают синхронно, если мы говорим об абсолютных, начальных противоположностях, противоположностях творения.

Но как из такого противоположения может возникнуть то, что в природе нам известно как положительное и отрицательное уже самой материи, и откуда в самой материи положительное и отрицательное, если она – лишь одна сторона отрицательности? Такая материя не может откликаться сама в себе никакими силами. Можно предположить, что в результате каких-то искривлений в пространстве она и сможет иметь предпочтения в передвижении, как если бы на нее действовала сила, но эти предпочтения никак не будут связаны с положением самой материи в пространстве. Части материи не будут реагировать на положения соседей в пространстве, а если мы и обеспечим материю некою мифической «силою», то эта сила сама должна каким-то образом быть поделенной на две – положительную и отрицательную, – либо в противном случае быть лишь силой однонаправленной – только сближающей или только удаляющей монады. Но разделение одной силы на положительную и отрицательную и затем предписывание последних разным монадам равносильно делению самих монад на положительные и отрицательные, поэтому не будем вновь «множить сущности», а попытаемся саму материю поделить на положительное и отрицательное, а уж потом посмотрим, какие «силы» ей это придаст.

Положим, положительное так искривляет пространство для отрицательного, что последнее приближается, *притягивается*, к положительному. Искривление пространства нам будет заменять сейчас в воображении действие не востребованных пока сил, то есть силовое поле – само пространство, упакованное местами-квантами то так, то иначе, то есть – «искривляющееся». И, в свою очередь, положительное (либо отрицательное) для положительного (либо отрицательного) так искривляет пространство, что *однознаковое* взаимоудалется, разбегается, *отталкивается*. Но почему с одними и теми же точками, местами, трехмерного пространства (вроде бы *по отношению к материи*, нейтрального, не разбирающего материальной «знаковости») разные монады взаимодействуют по-разному? Не иначе как само пространство по отношению к материи обладает неким «знаком заряда» ... Если этот знак определен, единствен (скажем, положителен), то искривление пространства положительным материи противоположно по действию искривлению пространства отрицательным. Таким образом, мы будем вынуждены найти закон, по которому искривленное положительным будет притягивать отрицательное и отталкивать положительное, то есть закон неравноправности, двойного действия одного и того же искривления по отношению к разным зарядам. И в очередной раз, дабы не множить сущности, не проще ли нам будет само пространство поделить сразу на положительное и отрицательное в нем самом, и так, что положительное материи сможет искривить лишь положительное пространство (так, чтобы оно искривлялось только *притягивающе, притягивая противочастицы*) и бессильно будет искривить пространство отрицательное?

И тогда искривление положительное объяснит притяжение отрицательного к положительной монаде, и в то же время положительная монада не сможет воспользоваться этим искривлением, то есть не будет притягиваться, но при этом будет искривлять пространство вокруг себя так, что совместные (с соседствующим положительным) искривления приведут к отталкиванию самих этих искривленных пространств (как если бы в этом месте между однознаковыми монадами действовали поля отталкивания) и, *как следствие уже*, приведут к отталкиванию однознаковых материальных частиц.

В одном трехмерном пространстве мы разместили положительные и отрицательные частицы и положительное и отрицательное пространства. Здесь перед нами встает сразу несколько вопросов. Чем будут отличны сами положительное и отрицательное? Каким образом они воздействуют друг на друга? Как они возникали в творении? Каким образом общее пространство делится между положительным и отрицательным и почему положительное и отрицательное пространства не взаимодействуют, а если взаимодействуют, то как?

Здесь нам вновь может помочь все то же растворение в тревогах Творца. Не удобнее ли будет так творить нечто из ничто, чтобы *в каждом* акте творения изначально разбивать исходную субстанцию на положительное и отрицательное, блюдя тем самым точную пропорцию между тем и другим, то есть *в единицу времени* создавать равные порции положительного и отрицательного? Не стоит забывать и того, что кроме удобства мы можем упомянуть и логическую строгость подобного способа творения – только таким образом нам удастся разъять ничто (математически – ноль) на две противоположности (математически – плюс и минус), его составляющие, когда мы будем делать это единомоментно.

Итак, в один момент времени мы делим ничто-субстанцию на две противоположности, а в другой момент (или – в два другие момента) делим *каждую* из противоположностей (*как* целое) на составляющие ее противоположности, и вот таким простым способом получаем положительное и отрицательное пространство и положительную и отрицательную материю – как четыре, а не два, разных представления субстанции. Если вообразить, что акт творения совпадает с самим актом существования субстанции (таким образом, развитие, движение, существование совпадают по времени и законодательно с творением, которое, осуществляемое постоянно, и есть само развитие-движение), то получится, что само творение и существование Мира есть *разбиение пути его жизни* на некие *циклы разбиения* начальной *субстанции* (положительного ничто) на материю и пространство, циклы, в *каждом* из которых есть *разные* временные моменты, уложенные в некой последовательности, а эти временные последовательности и циклы в своей череде и образуют привычное нам течение времени.

Но если эти циклы составляют в сумме обычное время, то не обнаружили ли мы минимальную единицу времени, его цикл-квант, один вдох-выдох мира, что-то изменяющий в нем? Очень похоже на то. Единица времени есть единица творения в мире некоего нового субстанционального уровня, а поскольку такая единица есть *минимум* временного измерения, то тем самым она представляет собою и минимальное время любого изменения в мире (если творение и существование совпадают – законодательно), откуда вытекает положение, что все изменения в мире происходят одновременно, в соответствии с общим мировым ритмом.

Пара слов о том положении, что творение и существование совпадают законодательно, ведь человека оно может смутить или даже возмутить. Этим положением не утверждается вечность работы Бога над своим творением, напротив, дав *миру* некий импульс, Творец устраивает его законодательно так, что далее его самотворение (генерация материи и пространства) и существование совпадают во времени. Творение творится законом, Словом, а не руками Бога. Это если мы сверимся с Библией. Какой-нибудь современный инфляционист (физик-космолог) может сказать, что флуктуация дает миру тот импульс. В любом случае движение развивающегося, уже сотворенного мира будет описываться одинаково разумными, и попросту – одинаковыми, законами, как бы ни спорили физики и верующие друг с другом.

И пару важных слов о двоичности (или даже троичности) мирового такта (кванта, цикла) времени. Эта моментарность цикла и составляет суть основного мирового закона, закона связи времени-пространства-материи, определяющего рост и движение мира, и его внутреннее устройство, и его как бы внутренние силы. Цепкое рассмотрение такой моментарности позволит нам прогенерировать из ничто и пространство, и материю, и положительное и отрицательное, и даже выявить законы их взаимодействия и способы движения, и причины связывающих их «сил», а в следствиях действия этих сил найти причины структурирования изначальной монадической материи.

Внутри самого минимума времени мы для старта должны выделить такие моменты, и в таком количестве, которые позволят нам построить мир разумно и адекватным реальному, но и такие еще, что позволили бы нам описать всё, и сами эти моменты, не только бездушными формулами, но и некими представимыми, рисуемыми, говоря грубо (ибо образно мы постигаем),

сущностями, субстанциями.

Остановимся вначале на количественной стороне вопроса. Все-таки временных (темпоральных, говоря не по-русски) момента внутри одного темпорального цикла мы выделим три, а не два, и вот почему. Любой цикл, творимый из некоего целого, если он творится во времени, должен вернуться по сотворении к своему основанию, ибо в этом основании, в самом начале цикла (в положительном ничто, из которого все творится, или, если верить физикам, – в «физическом вакууме»), в том *изначальном* целом и есть всему начало и конец, а, значит, по завершении предпоследнего цикла, и начало циклу последнему по времени. Говоря образно, резец Творца должен двигаться непрерывно, даже если производит дискретное. Итак, первоначально мы разбили некое целое на две части. Таким образом, *во времени* (а не единомоментно – не будем путаться!) сосуществуют, соседствуют целое и две его части, из него *единомоментно* вышедшие. Казалось бы, в следующий момент времени мы можем прямо от этих частей вернуться снова к целому и таким образом замкнуть цикл (примерно так, или близко к этому, рассуждал в свое время Гегель). Но момент возврата просто *физически* не может быть *тем же* моментом – во времени, – что и момент творения или раздвоения. Это другой момент времени, который нам пришлось бы изобразить на любой темпоральной схеме новой стрелкой, не совпадающей со стрелкой, ведущей от целого к частям.

В противном случае мы наталкиваемся на противоречащую реальности, или тому же здравому смыслу, тавтологию – части творятся из целого, и сами творят целое в тот же момент времени. Даже не разбирая дальнейшего истинного поведения частей *разбитого* моментами времени *целого*, мы уже приходим к необходимости трех моментов времени, к троичности самого *минимального* временного цикла, к условной *трехмерности* времени, – чтобы адекватно описать разбиение субстанции на противоположности-части: нам нужны момент существования целого, момент разбиения на части и момент возврата в целое.

Однако ж сам момент *возврата* не отвечает никакому субстанциональному изменению, это есть искусственное пересечение нашим воображением некоей границы, разделяющей во времени целое и части, но в противном *первоначальном* направлении. Если же мы сам момент времени *представим* себе этой границей (что кажется самым простым – ведь именно благодаря временному моменту возникает всякая новая граница между субстанциональными частями), то каждому субстанциональному превращению (переходу, раздвоению) должна соответствовать своя воображаемая или даже рисуемая граница. Итак, та новая граница, граница, пересечение которой, как мы надеялись, обеспечит нам возврат в целое, окажется, на самом деле, границей нового субстанционального превращения, – границей, *раздваивающей раздвоенное* (или границей как бы перехода старого раздвоенного в новое время – сначала существовала одна пара частей, потом – другая, *как* в прошлом и будущем, хотя обе пары – одно и то же *субстанционально*). А вот теперь, обнаружив для каждого временного момента (*внутри* цикла раздвоений субстанции!) свое субстанциональное наполнение, мы сможем замкнуть цикл превращения, темпоральный цикл, вернуться к началу всего – к творящему ничто. Ведь *последняя* из генерированных *во времени* пар теперь оказывается «пред лицом» той временной границы, которой она еще «не знала», новой *для себя* границы, границы, изначально отделявшей целое от его частей (тех *первых* во времени частей).

И эта последняя пара переходит (теперь уже – нетавтологически) в свое будущее – в изначальное целое, бывшее первой паре частей исключительно и строго прошлым. Так замыкается, истекает, *внутреннее* время одного мирового цикла, и такой цикл изображен на Рис. 1 сего труда.

Три момента временного цикла (момент целого, момент раздвоения и момент раздвоения раздвоения), во-первых, сами составляют новое целое, один квант времени, в котором генерируется «дважды противоположение», то есть материя и пространство положительные и отрицательные, а, во-вторых, являются временем *только внутри самого* цикла. И – лишь рисуемыми, воображаемыми, «реальными, но не материальными» границами, разбивающими субстанцию-ничто на части, на кванты пространства и материи, представляются они извне этого цикла, «извне времени этого цикла», как бы по его завершении, на взгляд «со стороны». Это те три момента времени, что на взгляд со стороны представляются как раз не моментами времени-последовательности, а моментами одной *рядоположности*, но именно потому они *кажутся* рядоположными, что мы смотрим на них как на истекшее, на свершившееся, как на завершенное целое, состоящее уже из частей, в то время как *творилось* оно *во времени*. И это целое есть один цикл мирового развития, со всеми его положительным и отрицательным.

Таким образом, мы получили некие три границы, грани, «нематериально висящие» в мировом пространстве, и участвующие в *каждом* цикле его развития, такие, что с их помощью во всяком таком цикле происходит накопление материи и пространства, положительного и отрицательного – путем разбиения, квантования субстанции. Не удастся ли нам, материализовав эти границы хотя бы в воображении, вовлечь их как элементы в некую удобозримую объемную модель, с помощью которой мы сможем умочувственно постичь, пощупать, развивающийся во времени материальный мир? Ведь эти три грани, наподобие эвклидовых координатных осей, оказываются некими константами мирового развития – в отличие от всего вокруг них изменчивого и квантующегося как материя и пространство и их порождения, – и так же, как эвклидовы оси они нематериальны, но необходимы человеку, ориентирующему себя в загадочном этом мире.

Сначала решим для себя, как нам ориентировать эти грани в условном модельном пространстве. Решить это следует, ответив на вопрос: как мы можем временную последовательность одного цикла обратить в рядоположность, в которой-то только и могут соседствовать все части мира – в данный, контрольный момент “времени наблюдателя”. Творение и существование совпадают в рядоположности, которая на самом деле есть, как мы видели, последовательность. Итак, творим – во времени, последовательно, существуем – по соседству, рядоположно. А рядоположно (как соседей) воспринять существующее последовательно (разделяемое одною только гранью времени) мы можем только, когда смотрим на это существующее, находясь обязательно за *другою* гранью времени. Получается, рядоположность моментов времени похожа на перпендикулярность эвклидова пространства – происходящее *во времени одного момента* общего временного триединства представляется одновременным наблюдателю, “живущему” во времени другого момента этой же троичности. Так в эвклидовом пространстве перпендикулярные прямые, пересекаясь, “видят” друг друга точками, а плоскости – линиями, так как теряют из виду перпендикулярное измерение. И так три “перпендикулярные”

(хотя бы – модельно) измерения времени ложатся в одну рядоположность, составляя все вместе один квант времени внешнего наблюдателя.

Теперь нам остается изобразить три грани временного единства в условном пространстве нашего воображения перпендикулярными плоскостями, наподобие координатных евклидовых, и приступить к производству трехмерной пространственной модели временного пространства, наподобие той, что нам показывает рис.1, взятый из книги “Смерть и время”. Далее нам понадобятся и рисунки 2 и 3, так что время читателю включать свои личные приемы работы с образами, я же постарался сделать рисунки максимально наглядными (все-таки мы будем говорить – без преувеличения – о пространстве времени, буквально о пространстве размещения времени, о чем стоит предупредить и что не всем покажется банальным). Представьте себе, что это особая система координат, которой в геометрии и физике вы еще никогда не пользовались, что это один особый инструмент Творца, который он использует для организации субстанциональных соответствий в его мире, наряду и параллельно, а не взамен, обычных.

Наблюдатель этого рисунка (то есть – мы) находится в том как раз месте, которое в модели отведено начальной субстанции, положительному ничто, каковое “философски” позволительно назвать бытием – бытием как деятельным ничто, ничто, *вступившим в отношение*. А вступило в отношение наше ничто с миром, – сразу же при его возникновении, или – с его границей, гранью, его отделяющей от ничто как исходного целого. Это – первая из трех граней временного триединства (плоскость YX), грань выделения из целого его частей – *как* нового целого, уже разделенного. Этой гранью изначальное ничто-целое само как бы разделилось на две части – на целое-неделенное и на новое-целое-деленное, и при этом же, не будем забывать, поскольку грань – временная, на прошлое и будущее (внутри цикла развития). Эти прошлое и будущее *вместе* составляют все целостное ничто-вне-деления, ничто-нейтральное, субстанционально равны ему как нулю, но такого нуля в представимой реальности нет – мы его можем всего лишь вообразить.

Вторую гранью ZX, перпендикулярной первой, внутри целого-деленного разделены *условно первые* противоположности (верхнее и нижнее полупространства нашей модели), а третья грань ZY выделяет уже противоположное в противоположном, так что каждое из полупространств распадается на два квадранта-сектора. В итоге в каждом секторе общего временного пространства оказываются как бы самостоятельные трехмерные пространства, сосуществующие *внутри* цикла как временные последовательности, но извне цикла, со стороны наблюдателя, представляющиеся сосуществующими рядоположно.

Внутренние множественные грани этих пространств-секторов есть *отражения* в нашем модельном пространстве каждого конкретного пересечения одной из координатных плоскостей, пересечения, являющего собою в реальности “ход” одного из трех моментов времени. Ход, разбивающий субстанцию на части. И субстанция разбивается трижды в пределах одного кванта “времени наблюдателя”, в пределах одного полного цикла развития мирового пространства.

Подсчитав пересечения координатных плоскостей для n-того цикла развития модели, мы получим набор чисел (n, n, n) для каждого из четырех секторов модельного пространства, который даст нам представление о количестве «прогенерированных» граней в каждом секторе по каждому

из трех моментов времени. Пересечения *в пределах сектора* перпендикулярных граней трех моментов дадут нам конкретные места во *временном* пространстве сектора, характеризуемые каждое своим набором чисел (x, y, z) , уникальным для данного места. Это не есть возможные координаты материальной точки в реальном пространстве, потому что цель рис.1 – помочь нам вообразить себе развивающийся мир пока только количественно, оценить его брутто-емкость, так сказать, а не сопоставить с наскоку первое же приближение к реальности с самой реальностью.

Последовательность возникновения внутренних модельных граней в каждом секторе (то есть последовательность $Z - Y - X$, если мы говорим о первом и втором секторах) приводит к тому, что тело сектора, имея сечением треугольник, обретает в целом форму трехгранной призмы. Это связано с ограничением любым конкретным значением Y (второго момента «гранегенеза») максимально возможного числа генерированных граней третьего момента X , так что значение Y диктует подчиненному во внутренней последовательности цикла третьему моменту гранегенеза X пределы роста – как диктует достигнутое в развитии значение Z , первого момента гранегенеза, максимальное значение подчиненной величине Y ; таким образом, хотя мы и признаем триединство и равноправие моментов времени мировых циклов развития, их как бы *рядоположное естество*, при рассмотрении внутреннего содержания самих циклов мы должны учитывать *последовательность* этих моментов, и учитывать их именно в этом проявляющееся *естественное «старшинство»*.

Попытка отразить моменты рядоположности и последовательности в простой геометрической модели выливается в то, что мы вынуждены в нашем рассмотрении определять для каждого из секторов (рис. 1) временную последовательность его гранегенеза. В избранном (рис. 1) порядке нумерации секторов генерация граней третьего сектора происходит в последовательности $Z - X - Y$, а для четвертого сектора это будет последовательность $Z - Y - X$.

С помощью рисунка 3 нам удастся не только выделить, наконец, в модельном пространстве нечто похожее на положительное и отрицательное, и на пространство и материю, но и удовлетворительно отразить первые попытки материи начать в обретенном пространстве движение; а если повезет, мы попробуем найти и нечто объясняющее проявление сил, влияющих на материю.

Дело в том, что точное всегда предугадывание координат точек пересечения четырех секторов временных циклов возможно лишь в случае пересечения секторов 1 и 2. А если мы рассмотрим пересечение секторов 2 и 3, то, поскольку *внутри* цикла эти два сектора в своем развитии не есть простая рядоположность, а последовательность, разделенная временной гранью, то их пересечение по третьему, последнему, моменту определения содержания сектора 3 (для него это – момент Y в последовательности $Z - X - Y$), сталкивается с неопределенностью в N исходов, если N – емкость оси Y второго сектора. (Ведь второй сектор есть уже законченное целостное пространство, успевшее определиться по всем трем моментам Z, Y, X , в *то время* как третий сектор только приступает к окончательному своему «оформлению».) Такая неопределенность есть, в свою очередь, прямое следствие уже рассмотренной нами «перпендикулярности» временных моментов и нуждается в пристальном рассмотрении, здесь же мы примем ее без дальнейшего обсуждения.

Аналогичным образом происходит обретение координат пересечением секторов 3 и 4, так что выявляемые свободным выбором взаимодействующих секторов-частей модели (в каждом новом цикле развития) координаты точек К и М есть своего рода параметры свободы, случайности «системы мироразвития», если спроецировать модельное поведение пространств в реальность. Другими словами, мы нашли способ, каким в детерминированный мир приходит случай – через перпендикулярности событийных рядов трех моментов развития этого мира, трех моментов необходимости.

Пересечение секторов 4 и 1, как видим, обладает уже двумерностью – именно потому, что это – пересечение двух *законченных* временных подпространств, ведь последним моментом определения содержания обоих является *один и тот же* момент X, в отличие от пересечений 2-1 и 3-4.

Теперь на роль монад, материального, нам остается выбрать не сами «секторные пространства», а их пересечения, те самые точки К и М рис. 3 (возможные альтернативы такому выбору мы здесь для краткости опускаем). При этом каждый сектор общего модельного пространства мы можем считать одной из тех самых «противоположностей», на которые разбивается в творении субстанция, и, таким образом, мы можем сказать, что в условно положительном пространстве 1 определяется своими с ним пересечениями отрицательное пространство 2, в котором определяется положительное пространство 3 (а точки М при этом оказываются монадами, материей, выходами одного пространства в другое, *положительным материи*), при этом в самом пространстве 3 определяется отрицательное пространство 4, определяется своими точками К, представляющими в модели отрицательные монады, *отрицательную материю*. Итак, три момента времени, три модельные грани разбивают начальную субстанцию-ничто на четыре части-пространства, четыре пространственных *модуса* (на две пары положительного и отрицательного), при этом материя как таковая составляется монадами как точками пересечения противоположных пространств.

По завершении каждого цикла развития мирового пространства достигается полная определенность материи в пространстве, при этом привычное нам «статичное» трехмерное пространство составляется из пространственных модусов примерно таким образом, что каждый из трехмерных модусов оказывается одним *свернутым* «статичным» измерением. Так, на *общей* оси Z первого модуса определяется взаимоотношение материальных частиц по Z, на оси Y второго модуса – отстояние по Y, на оси X третьего модуса – по X; сектор 4 завершает цикл развития и потому на его осях не определяются уже прогенерированные материальные частицы, хотя мы можем образно сказать, что на его осях определяется будущее – новый цикл развития.

Так как новые «прогенерированные» геометрические параметры пространства К и М разнятся в каждом цикле (и их координаты есть воля случая, свободного выбора взаимоопределения модусов), всё развивающееся пространство являет собою весьма сложную общность четырех взаимозависимых пространств, общность, меняющую форму с каждым новым циклом развития. Можно сказать, что положение любой материальной точки в пространстве определяется в каждом цикле организацией в «пустоте» новой координатной сетки, и накидыванием этой сетки на старую, так что движение материи есть случайный выбор частицами

неких ближайших квантов пространства в новой его определенности – в каждый из новых квантов “течения” мирового времени.

При этом положительные “монады” как бы развертывают из себя пространства для определения в них отрицательных монад, и наоборот. Так, монады-точки К “развертывают из себя” пространства сектора 3, в которых определяются монады-точки М, а монады М, в свою очередь, развертывают из себя пространства сектора 4, которые в следующем цикле развития обращаются (с развитием содержания, с ростом количества граней) в пространства секторов 1 и потом 2, а в новом развернутом пространстве 2 определяются опять монады К, и круг взаимоотношения “повторяется”.

“Развертывающиеся” из монад пространства делят между собою «пустоту» субстанционального ничто, которая является для квантов пространств своего рода потенцией места, и делят эту пустоту таким образом, что одноименные пространства “отталкиваются” – ведь *вероятностно* кванты их занимают наиболее незаселенные области общего пространства, – а связанные с этими пространствами одноименные монады статистически взаимоудаляются. Так в мире возникают силы отталкивания.

В то же время разноименные монады “притягиваются”. И притягиваются они потому, что «плотность» развертываемого из монад пространства растет по мере приближения к конкретной развертывающей монаде. Ввиду того, что определение «притягивающейся» материальной точки в развертываемом для нее пространстве происходит последовательно по каждой из трех осей этого временного (секторного, (рис. 3)) пространства, после случайного своего определения по оси Z эта точка попадает уже в двумерное пространство, развернутое одной из монад. Именно в этом двумерном пространстве, отображаемом на рис.3 одним плоским срезом сектора (при $Z = \text{const}$), и происходит «притяжение» точки к развертываемому центру. Здесь уместно сравнить пространство среза сектора с обычным евклидовым плотнейшей упаковки – в таком пространстве площадь поверхности любого слоя *с удалением* от контрольной точки растет пропорционально квадрату расстояния, в нашем же случае она растет пропорционально расстоянию, следовательно, уменьшается относительно плотности «нормального» пространства по закону обратной пропорции. *А рост* плотности некоего пространства по мере *приближения* к его геометрическому центру, при условии вероятностного перемещения материальной точки в сторону увеличения плотности, оборачивается *видимым* ускорением, притяжением точки этим геометрическим центром, как если бы на точку действовала сила. Мы можем представить себе некое минимальное материальное тело, которое оказалось в окружении предлагаемых ему для перемещения квантов-мест, при этом в некотором направлении будет скоординировано больше таких мест, являющихся объектами выбора тела, чем в других направлениях.

Какой бы математически хорошо согласованный с нашим опытом механизм перемещения минимальных квантов материи в пространстве мы ни предложили, для его осмысления мы будем вынуждены обратиться к аналогии, так как нам никогда не удастся поверить его экспериментом. В некотором роде сам цикл развития мира являет для нас некую «вещь в себе», постигаемую лишь умом, но не чувственно – пусть и посредством техники. (Такою «вещью в себе» является для нас и собственное троичное время цикла (внутреннее время мира), при том, что «вещью для нас», более-менее постигаемой опытно, может быть только «внешнее» время мира, время-единство трех своих

моментов.) Выше мы привели пример одной аналогии – аналогии плотности-координации. Можно предложить и другую аналогию – времени простоя.

Представим себе головоломку, составленную из коаксиальных окружностей, вращающихся независимо друг от друга, с одной в каждой окружности прорезью, в которую угождает шарик при движении относительно окружности, если прорезь окажется под ним. *Среднее* время, проведенное шариком на поверхности той или иной окружности, будет зависеть от длины этой окружности – чем длина меньше, тем быстрее шарик попадет в прорезь и провалится уровнем ниже. Таким образом, наблюдатель заметит уменьшение времени простоя шарика на каждом уровне по мере продвижения к центру головоломки, что будет соответствовать росту скорости «падения шарика в центр», ускорению шарика. Ускорение шарика может нам символизировать действие на шарик некоей силы, притягивающей его к центру.

Теперь применим нашу аналогию к модели рис. 3. Прорези в каждой из коаксиальных окружностей будут отвечать тем граням $X=1$, которые на рис. 3 (смотрим для примера на сектор 2 модели) укладываются на ось ординат Y . Это те места в модельном пространстве, по которым может перемещаться монада (то есть – места пересечения содержания секторов 2 и 3). С развитием и усложнением внутренней формы мира изначальная идеальность сечений, изображенных на рис. 3, будет нарушаться таким образом, что в результате случайного позиционирования X -квантов граней Y в условной пустоте сама ось ординат не будет являть собою вертикальное единство, а разрушится – ее грани $X = 1$ уже не расположатся по вертикали, а хаотически распределятся друг относительно друга (как в головоломке разойдутся прорези, если их изначальное согласование мы разрушим свободным движением окружностей). Теперь наша монада сможет осуществлять вертикальное передвижение лишь при условии *случайного* сближения на общей *локальной* вертикали двух граней $X = 1$ разных Y -уровней. При этом среднее время простоя на каждом уровне, как и в головоломке, определится «дискретной длиной» каждого уровня, то есть монада будет с некоторым ускорением смещаться в сторону оси абсцисс X . Развивая подобную аналогизацию, мы сможем предложить несколько моделей механического движения материи в пространстве, а математика и связь с опытными данными позволят нам подобрать лучшую из аналогий. Еще одна аналогия – аналогия раздвоения граней – приведена ниже.

Вновь обратимся к рис. 3. Пространство сектора 2 являет собою набор пересекающихся граней трех моментов (Z, Y, X) такой, что количество граней X , отвечающих каждой новой грани Y , растет, начиная от грани $Y=1$ к грани $Y=N$ по закону $Y=X$. Рассмотрим плоский срез сектора 2, то есть его сечение при постоянстве Z ($Z=const$). Пусть первоначально некая монада *определилась* в пространстве *этого* среза (такое пространство позволительно назвать генадой – своего рода «монадой пространства») путем *выбора* себе места в новой координатной сетке, «накинутой» на монаду, по *первому* моменту определения Z . Далее ей предстоит определиться по моментам Y и X . Предположим, монада с равной вероятностью попадает либо на «слой» Y с содержанием граней X , равным m , либо – на слой $m-1$. Но нам следует учесть, что *одна* из граней слоя m , на самом деле, есть только что образующаяся в процессе гранегенеза новая X -грань, или, другими словами, есть продукт раздвоения одной «старой» грани $X=1$ (здесь мы предположили, что гранегенез осуществляется *как* раздвоение одной особой грани каждого слоя). А эта грань есть грань соседства модусов 2 и 3, то есть грань слияния временных моментов X и Y как место их единения, грань

неразличимости разных временных моментов, неразличимости, являющейся следствием уже упоминавшегося несовпадения моментов *завершения* определения пространств 2 и 3 как новых целокупностей – пространство 3 завершается моментом Y в то «внутрицикловое» время, когда пространство 2 уже завершено. Дабы не терять на рассмотрение такой неразличимости того же времени, что было потрачено в книге, скажем только, что следствием ее является то, что слой m не способен удержать монаду в том случае, если нижний слой $m-1$ соседствует с этим слоем *в месте определения монады* также своею гранью $X=1$; иными словами, одна грань слоя $m-1$ оказывается особой, а место соседства этой грани с определяющейся в верхнем слое m монадой – сингулярным местом, местом нарушения равновероятности межслойных распределений. *Математически* это будет соответствовать тому, *как если бы* две из граней слоя m оказались особыми – попадание монады на эти грани влечет за собою ее равновероятное перемещение в нижний слой. Итак, из общего количества исходов определения монады между слоями, равного $m + (m - 1)$ имеем $m - 1$ исходов строго в нижний слой, $m - 2$ исхода строго в верхний слой (где 2 – количество особых граней слоя m), и по одному исходу в каждый слой в случае попадания монады на две особые грани. Поэтому вероятности исходов монады в слои m и $m-1$ распределятся в отношении $m-1$ к m , и по мере приближения монады к оси абсцисс ее движение будет усредненно ускоряться. Таким образом, любая определяющаяся в модусном пространстве монада испытывает *вероятностное* притяжение к центру разворачивания этого пространства. Сводя предыдущую “аналогию простоя” с этой, мы можем сказать, что две грани верхнего из соседствующих слоев тогда становятся особыми, когда под ними обнаруживается особая грань нижнего слоя.

Модусное пространство 2 оказывается, таким образом, нелинейным, притягивающим положительную монаду к центру своего разворачивания, а этот центр есть место позиционирования в обычном трехмерном “статичном” пространстве отрицательной монады – то самое место ее позиционирования, которое было ею вероятностно избрано в предыдущем цикле развития мира – путем определения в модусном пространстве 3.

Итак, в мире действуют разнонаправленные силы, и осуществляются разнонаправленные движения, которые оборачиваются по мере усложнения и структурирования мира гравитационными и электрическими взаимодействиями. При этом максимально достижимая в мире скорость передвижения материи ограничена самою скоростью мироразвития (частотой циклов гранегенеза). В этом причина всем известного постоянства скорости света. Добавим еще, что с максимальной постоянной скоростью могут передвигаться в пространстве лишь структуриды – структурированная материя, сама себе организующая законы и способы передвижения в пространстве, – а никак не одинокие монады, управляемые одной лишь вероятностью.

Способы структурирования и движения материи в пространстве сейчас мы рассматривать не станем, поскольку это тема на сотни страниц, а коснемся лучше возможности аннигиляции материи – того интересного ее свойства, которое предполагает не только ее рост от начала творения, но и возможное в будущем полное выгорание, а значит, и возврат ее в исходное состояние субстанционального ничто.

Аннигиляция материи происходит при случайном достижении нулевых значений параметрами K и M в одном из N «срезков» развивающегося пространства – этот случай

геометрически соответствует любому сечению (при $Z = \text{const.}$) рис.1. При этом происходит тавтологическое самоположение одного из витков мирового пространства, его локальное “равенство нулю”, самоуничтожение – как исход-возврат в начальное ничто и разрешение тавтологии, с одновременным уменьшением параметров развития мира в соответствии с законом связи пространства и материи (материя теряет единицу-монаду положительного и единицу-монаду отрицательного, а пространство – четыре генады, составляющие один из его срезов-витков).

Такая аннигиляция происходит наиболее вероятно в местах наибольшей скученности материи, в тяжелых и компактных структуроидах, – в черных дырах космоса, например. Ведь приближение параметров K и M модельного пространства к нулевым значениям отвечает реальному сближению материальных частиц в реальном пространстве, а вероятностная возможность таких значений отвечает вероятностной аннигиляции мирового вещества – как последствию столкновения в одной точке пространства неких “положительного” и “отрицательного”.

Теперь, сказав несколько слов о возможном сценарии развития-регресса нашего мира, основанном на всем вышесказанном, мы подытожим наше повествование и даже сможем под занавес позволить себе высказать некоторое мнение по вопросу соотношения в этом мире смерти и бессмертия, так как мнение это будет логически вытекать из самого подытоживания.

Для начала вновь обратимся к аналогии. Чрезмерное увлечение аналогиями может грешить вульгаризацией, применением обыденности нашего мышления к цели постижения трудно постигаемого, в то время как требуется некий новый уровень постижения, ранее по каким-то причинам нам недоступный, – именно поэтому нижеследующую аналогию в своей книге “Смерть и время” я вынес в отдельную главу под названием *Ratio Vulgaris*. Поскольку мы никак доселе не были способны разъять в своем воображении саму целостность трех моментов времени мировых циклов, тех трех моментов, что представляются нам единым квантом обыденного времени, назовем время, действующее внутри каждого цикла, внутренним временем мира, а временную целостность, квант обыденного времени, – внешним временем мира.

Теперь мы можем представить себе, что квант внешнего времени обнимает собою не четыре модуса реальности, как то излагалось выше, а всего два – таких, что в первом из них положительное определяется в пространстве, развертываемом для него отрицательным, а в другом – отрицательное определяется в пространстве, развертываемом положительным. Получилось, что мир как бы мигает нам своими двумя только моментами развития – в то самое время, когда положительное свертывается в монады, отрицательное представлено в мире квантами пространственных генад (монадами пространства), а в то время, когда свернутое ранее положительное разворачивается в пространство, отрицательное, напротив, свертывается в монады, которые получают возможность передвигаться в специально развернутом для них пространстве. Таким образом, в каждом из двух *чередующихся* (лишь в нашем воображении) пространств движутся только монады одного знака. Вероятностно сближаясь в пространстве, как то было описано выше, положительные и отрицательные монады образуют некие случайные общности, устойчивости которых поддерживаются разнонаправленными “силами” притяжения и отталкивания, и некоторые такие общности приобретают устойчивость, достаточную для

долговременного существования. Такую общность мы можем назвать структуроидом, и простейший (с натяжкой; есть усложняющий фактор, здесь игнорируемый) из структуроидов, нам известных, – фотон света. Некий структуроид может перемещаться в пространстве как общность, если не разрушается в таком передвижении, так как связь его микрочастей обеспечивается внутренне согласованным их движением, таким движением, при котором развернутые положительные генады пространства предоставляют отрицательному полю для передвижения, ограниченное пределами структуроида, и наоборот.

Фотон волны при этом оказывается таким структуроидом, что способен перемещаться в пространстве с максимально достижимой скоростью, определяемой частотой мироразвития. Направленность его положительных и отрицательных полей и их согласованность таковы, что фотон движется в некотором направлении, определяемом как раз *связью* положительного и отрицательного – перемещение положительной материи в отрицательном поле, развертываемом в некотором направлении, чередуется с перемещением отрицательного в положительном поле, развертываемом в том же направлении (представим себе осла, бегущего вослед травке, привязанной к шесту и маячащей всегда перед ослиным носом, в то время как сам шест привязан к самому телу осла; движение осла за травкой и травки впереди осла мы можем условно разбить на два момента, включающих каждый лишь движение одного субъекта).

Теперь представим себе структуроид, движение частей которого организует некую свернутость, некое внутреннее вращение, некое замыкание движения, подобного фотонному, в круг. Такой структуроид явит нам сложную материальную частицу, хотя внутри себя и движущуюся с некоторой скоростью, но внешне – покоящуюся.

И наконец, движение материальной частицы в пространстве мы можем представить себе как сумму движений внутреннего и внешнего – как если бы частица лишь частично развернула свое внутреннее движение в некотором направлении, оставив внутреннему вращению задачу обеспечивать согласованность движения элементов частицы и ее устойчивость. Таким образом, фотон мы можем назвать частицей, полностью развернувшей свое внутреннее вращение в некотором направлении, а частицу – свернутым во внутреннем движении фотоном.

С ростом скорости передвижения в пространстве частица будет хранить свою устойчивость лишь до некоторых пределов, до тех пор, пока скорость внешнего движения не превысит той, что допустима для внутреннего вращения, поддерживающего устойчивость частицы как целого. Ведь ограничение, накладываемое на величину *суммарной* скорости обоих движений конечной мировой скоростью, предопределяет и некий лимит изъятия из скорости внешнего движения скорости для движения внутреннего, с тем чтобы устойчивость структуроида не страдала. Заметим вскользь одно следствие этого – человеку как структуроиду чрезмерно сложному никак не удастся в звездолетах будущего достичь световой скорости, его живая целостность погибнет.

Очевидно, наиболее устойчивыми окажутся частицы, предельная внешняя скорость которых максимальна, то есть те, которые легко развертываются в фотонную волну.

По мере развития мира случайный отбор устойчивостей приведет к тому, что лишь несколько видов материальных частиц образуют собою формы долговременного существования материи. Такие формы нам давно известны – электроны, протоны, нейтроны и проч. Устойчивые

структуроиды могут передвигаться во внешнем поле притяжения или отталкивания таким образом, что, во-первых, все их микрочасти синхронно (хотя и вероятно) передвигаются в этом поле, а, во-вторых, целостность структуроидов не страдает: они представляют собой симбиоз волны и “покоящейся” материи, обладающий запасом прочности благодаря хорошо организованному внутреннему движению.

Взаимодействие “силовых” полей приводит постепенно ко все более усложняющемуся единению структуроидов, и в мире возникают атомы, молекулы, космические тела и, наконец, жизнь. В то же время все большая концентрация материи в массивных космических телах приводит к росту вероятности аннигиляции, к вероятностным столкновениям в излишне сжатой, стесненной материи, и материя мира постепенно начинает выгорать. Когда тенденции роста мира и вероятностной аннигиляции сравниваются, мир перестанет *расширяться* (как то мы наблюдаем сейчас), и, на некоторое время колебательно стабилизовавшись, начнет сжиматься, усыхать, теряя в себе свое накопленное материальное и пространственное содержание. Наконец, сжавшись в точку, явив собою уже единственный круг-уровень содержания, представленный только двумя *простейшими* парами положительного и отрицательного, мир аннигилирует в ничто, из которого затем по описанной уже схеме творения возникнет мир новый, мир другой, не наш, и, поскольку его развитие будет случайным, свободным, он не будет копией нашего мира, а только станет его напоминать своими законами и устройством. (Здесь мы немного обидели черные дыры, не отметив их активного участия в аннигиляции, в слияниях и в организации эпох всего описанного упадка мироздания, но это не влияет на в целом принципиально справедливое объяснение последнего.)

Итак, какие же следствия для нашего понимания смерти может подарить нам изложенное понимание времени, пространства и материи? Самые кардинальные. Во-первых, исход в ничто как исход в *безвремя* есть возвращение нашего мира к его началу, и к общему началу всего и вся, следовательно, уже осуществившееся и явленное нам существование нашего мира есть первое доказательство его “вечности”, и нашей вечности в нем, – ведь то время, каким привыкли понимать его мы (как длительность в нашем мире), исчезает, отменяется, возвращается к истокам, и мы “вернемся” своим миром к *его же* стартовой точке. Такое понимание бессмертия можно назвать философским, так как оно требует осмысления феномена “времени как нечто неуничтожимо-исчезающего-возникающего”, а самого логического начала мира – как нечто ничего никогда не отменяющего, но всегда в себе всё хранящего. Физическая и логическая неотличимость начала и конца мира требует понимания обоих как одного самотождественного, как одного и того же, и конец любого конкретного мира оборачивается его же началом. Таким образом, умерев, мы, поскольку время для нас перестает существовать, возвращаемся – и сразу – в момент своего рождения; точно так же, как, погибнув, мир “возвращается” к своему рождению, а иные миры, имея началом то же начало, что и наш мир, оказываются ему “параллельными”.

Но – такое начало не есть начало во временной *последовательности* (которая сама по себе – лишь принадлежность одного конкретного мира), а – во временной рядоположности, какую нам еще только предстоит постичь. Во временной последовательности за нашим миром следует мир чужой, нам неведомый. Но при этом мы такую временную последовательность можем себе *вообразить* бесконечным *рядом* разных миров, в котором наш мир осуществляется не единожды.

Осуществление нашего мира и нас конкретно во временной последовательности представляется нам привычно-материалистически: как осуществление в некоем новом мире того же порядка сопряжения частей (монад, генад), что отвечал моменту рождения в нашем мире конкретной человеческой личности. Вместе с тем в *таком* мире дальнейшая судьба личности не предопределена – ведь за моментом рождения следует случайность мироразвития, и наш путь в этом мире может оказаться более удачным, нежели в “предыдущем”. Подобную трактовку бессмертия можно назвать материалистической, ведь с новым миром нас не связывает ничто, кроме неотличимости его материи от материи нашей, и невозможна никакая память о прожитом вне каждого из миров, но мы можем утешать себя тем, что “в ином мире возможно счастье”.

В Приложении на страницах **136-159** мы несколько разовьем наше понимание цилиндричности существующей вселенной, но это доразвитие может не понадобится достаточно креативному уму читающего, способному и к самостоятельному доведению любого стороннего рассуждения до любой глубины вариаций, поэтому и отправлено было в текстовой подвал.

Завершая этот полный курс рефлексивной космологии, и даже как полагается – концом Света (в шутке есть доля истины: рефлексика сама по себе не слишком много знает о космологии во всей ее полноте, умело разоблачая лишь трюки вселенских Начал и теряясь далее по мере движения иерархии трюков к сложным и следственным наукам – хотя на этих страницах я далеко не исчерпал даже ею дозволенного, а пробежался по верхам), итак – завершая этот краткий курс рефлексивной космологии, *какие* аргументы в пользу своего предложения выводить из Гегеля научную метафизику (науку о началах фундаментальной физики) я мог бы привести буквально навскидку и без особого риска проиграть спор о том, что и в следующем тысячелетии изложенные здесь принципы понимания нами вселенской природы, из числа изначально спорных и непривычных, более не изменятся? *Что* мы совместно нашли и можем утверждать (при дальнейшей верификации, о которой позже), что это найденное расставляет, наконец, надежные точки в некоторых заявленных человечеством ранее как тревожащие проблемах?

Я поручусь за следующее, напрямую заявляемое всем выше рассмотренным:

- Существует абсолютное время, и оно трехмерно, а также дискретно по каждому своему измерению.

- Абсолютное время определяет скорость света, и скорость света есть константа его темпа.

- Пространство трехмерно и дискретно потому, что это определяется диалектикой его рождения в трехмерном дискретном времени.

- Временипространство объективно шестимерно, но седьмое измерение, как позволяющее хронометраж, умополагаемо и математично, будучи не физично; пространства-времени не существует, оно только математично.

- Относительное время физики есть умополагаемое время локальных процессов, обязанное абсолютному времени своим искусственным происхождением.

- Соответственно, абсолют абсолютов в физическом смысле это Время; Время порождает пространство, пространство порождает материю, последние два — это логически подчиненные и

следственные эманации абсолюта. Мы можем говорить об абсолютном пространстве и о материи вообще, как об абстракциях, но мы не можем не признавать абсолюта времени.

- Время локальных процессов зависит от качеств, среды и условий измерения, абсолютное время не зависит ни от чего, и всё зависит от него.

- Время порождает пространство и материю в точных соотношениях, изначально и навсегда, и эти соотношения никогда не могут измениться. Эти соотношения определяют вечную, начальную и конечную, плотность материи вселенной как плотность черной дыры в пределах своего особого горизонта.

- Рост вселенной, усыхание вселенной не есть ее расширение или сжатие, ибо в последнем случае черное соотношение нарушается. Однако субстанцию вселенной можно считать обладающей единичным весом с рождения и навсегда, и её квантование (условно – массу, дискретную массу) при росте вселенной считать не изменяющим общий вес (потенциально-энергетический вес) вселенной. Также и размер вселенной можно считать единичным навсегда, и лишь квантуемым в угоду эпохе, поэтому плотность вселенной формально-логически может признаваться в некоторых применениях неизменной.

- Однородность развивающейся вселенной определяется постоянным квантованием ее пространства с порождением квантовых единиц материи обоих знаков таким, что каждая следующая единица рождается в случайном месте всего объема вселенной. Эта единица является квантом материи и до вхождения в состав любой частицы является частью темной материи.

- Поскольку объем, приходящийся на одну единицу материи, включает в себя 10^{121} единичных объемов, целостная энергия роста вселенной на такое же количество порядков меньше известной квантовой энергии: одно рождение в абсолютную секунду есть мощность, доступная всей вселенной, а не каждой ее наблюдаемой локальной области.

- Усыхание вселенной происходит через аннигиляции единиц материи при столкновении их во временипространстве и с потерей соответствующего количества квантовых уровней пространства, а не через пространственное сжатие материи.

- Все частицы имеют свои лимиты устойчивости при росте скорости равномерного движения. Молекулы разрушаются раньше атомов, атомы раньше нуклонов. Любой материальный объект имеет свой лимит устойчивости, фотоны и нейтрино являются исключением, не будучи в полном смысле слова чисто материальными частицами, ибо их движение целиком определяется особой связью и взаимодействием с самим временипространством, они есть явления симбиотические. Истинные материальные частицы способны существовать без значимого взаимодействия с пространством и в состоянии, близком к покою.

- При движении частицы вступают во взаимодействие с временипространством, поглощая дополнительную энергию и ее посредством, а с приближением к скорости света постепенно разрушают свои внутренние связи в пользу упомянутого взаимодействия, и при скорости света могут существовать только в виде фотонов и нейтрино. Живые организмы со сложными связями погибают по этой причине в ракетах значительно раньше, чем несущие их механизмы. Движение со скоростью света есть подчинение всех его составляющих квантов одному взаимодействию с

времяпространством, все иные структурирующие тело связи невозможны. Это движение абсолютно, оно абсолютно ввиду бимодусности вмещающего пространства и биполярности составляющих самого субъекта движения (допустимо говорить о своеобразной бибранальности вселенных, как бы неэлегантно ни звучал такой неологизм), и лишь математически движение может выглядеть относительным.

- Движение фотона двухтактно, за одну абсолютную (метафизическую) секунду движется однополярная половина фотона относительно неподвижной половины иного знака, в следующую секунду роли меняются, поэтому мировая скорость линейного роста одного измерения пространства вселенной без учета аннигиляции равна $2c$, а не c .

- Соответственно, ускорение роста вселенной возможно лишь в ничтожных пределах за счет снижения аннигиляций в определенные эпохи, а не за счет темной энергии, место которой занимает постоянная энергия Времени – гранегенез, лямбда-член некоторых уравнений.

- Рост вселенной не требует затрат энергии, гранегенез не энергозависимый процесс, его условная темная энергия не подчиняется эквивалентности Эйнштейна и не может учитываться в массе Вселенной. Энергии требует замедление роста вселенной, и эту энергию дают аннигиляции.

- Притяжение, отталкивание и гравитация есть проявления взаимодействия вещества с пространственно-материальными потоками темной материи, возникающими посредством конкурирующих вероятностных перемещений и размещений единиц потока разного знака и их квантовых шлейфов, в точности по аналогии с рекой и ее молекулами в струе или у водоворотов. Масса единицы (в потоках – бинарной единицы) темной энергии составляет примерно 10^{-121} массы вселенной.

- Максимально плотные состояния материи, известные под именем (однойдерных, или звездных) черных дыр имеют под горизонтом твердое ядро максимально допустимой в данном дискретном пространстве плотности, а не сингулярность. Диаметр ядра лишь в четыре раза уступает диаметру горизонта дыры.

- Вселенные бессмертны как элементы блока Универсума с доказанным существованием, хронометрически же за концом вселенной следует ее начало, и все ее объекты повторяются, в то время как Универсум не знает времени, являющегося индивидуальным качеством каждой отдельной вселенной блока. Существование явления «смерть» физически невозможно.

Для большего импульса к собственному освоению Гегеля с целью толкнуть куда-нибудь, но эффективнее, собственную же науку могу порекомендовать чтение Приложения, всем остальным желаю успеха и рекомендую на досуге обращаться за импульсами и к следующему:

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЧТЕНИЮ:

Георг Гегель. НАУКА ЛОГИКИ. Москва: Мысль, 1972;

Вячеслав Аргази. СМЕРТЬ И ВРЕМЯ, Москва, Примстрой-М, 2001, ISBN 5944080124

Вячеслав Аргази. РОСКОШЬ ТЕРПЕНИЯ, Москва, Яхонт-А, 2002, ISBN 5901860225

В. Аргазы. Миссия «Аристотель» и ловушка «Хиггс», Химера, Кюстендил, 2016, ISBN 786199040720

<https://independent.academia.edu/ViaArgazi>

<https://zenodo.org/records/15380857>

<https://zenodo.org/records/15286853>

<https://zenodo.org/records/15281518>

https://www.academia.edu/128542085/137_Quantitative_ontology_of_the_Number

https://www.academia.edu/43377919/Annalen_der_Physik_MACHS_PRINCIPLE_BASED_INTERPRETATION_OF_CURVATURE_IN_THE_GTR_SOLUTIONS

https://www.academia.edu/43377919/Annalen_der_Physik_MACHS_PRINCIPLE_BASED_INTERPRETATION_OF_CURVATURE_IN_THE_GTR_SOLUTIONS

СПИСОК НЕ ПОДДАВШИХСЯ на мои уговоры вспомнить для себя Гегеля и метафизику, а также узнать как всё же вычисляются параметры Вселенной и ее константы, начиная с «Альфа», и оставивших мои содержательные письма или статьи полностью без ответа:

Роджер Пенроуз (2 раза);

Стивен Хокинг (2 раза: письмо не преодолело барьера его ассистенции, признано легким);

Андрей Линде;

Леонард Сасскинд (согласно его известному любезному предложению сообщать только о вычислениях, и не беспокоить гипотезами без математики: (с) «Космический пейзаж»);

Илон Маск (письмо заводелом «Х», русскому; ответа не удостоено);

Дмитрий Зимин;

Юрий Мильнер;

Сергей Алдошин;

Калифорнийский университет (профессура; ответ: мы не верим, что это возможно);

Издательство **Springer Nature** (заявка: принята успешно; ответ: не получен);

Издательство **TCK Publishing**;

The Astrophysical Journal (ответ-шаблон: недостаточная значимость для науки);

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (шаблон: тот же);

Astronomy and Astrophysics (шаблон: тот же);

Publications of the Astronomical Society of Australia (шаблон: тот же);

Publication of the Astronomical Society of Japan (шаблон: тот же);

Annalen der Physik (шаблон тот же, рекорд: 3 минуты);

Wikipedia (вычисление «альфа»: 2 раза, время доступности публикации 2 дня);

Википедия (вычисление «альфа»): сообщение провисело 1,5 года и было удалено вместе со всем ранее постоянным разделом «Современные попытки вычисления»);

NN научных учреждений Мира и России из числа известных, но мною забытых.

Видимо, стоит предупредить других энтузиастов об опасности попыток распространения научного знания данного типа в издательской среде: после первого отказа вы попадете в некий черный список, ведущийся неизвестными дураками, и в дальнейшем отказы вам будет выдавать бот, без попыток прочтения вашего текста, зато очень быстро. Поэтому рекомендую вам мое исследование лишь для личного пользования или для стандартного научного воровства с обычной легендирующей кражу маскировкой истоков, бюджетного уровня.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАК ВРЕМЯПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНУСЫ ФОРМИРУЮТ МОДУСНЫЕ ТОРОИДЫ.

Мы рассматриваем реальное, абсолютное, дискретное пространство вселенной как определенную емкость, заполняемую попеременно квантами четырех различных подпространств (*как бы* попеременно – ведь три момента времени, приводящие к наличию четырех модусов времени, не являются простыми последовательными моментами времени, это метафизически (потому что физика их не видит) перпендикулярные моменты одного мгновения времени, метафизической секунды). Два из четырех подпространств являются скрытыми, два – составлены квантами противоположных пространств, пересекающихся *в точках* их перехода, в своеобразном имплицитивном внутреннем времени Природы, одного в другое. Эти точечные пересечения К и М и есть атомарные предшественники материи вселенной.

Вспомним мигающие китайские гирлянды на наших рождественских елках. Предположим, что они вспыхивают то красным, то зеленым цветом. Возьмем умозрительно множество огоньков с таких гирлянд и заполним ими комнату (нашу воображаемую вселенную), по одной тысяче огоньков красного и зеленого цветов. Во время свечения одной тысячи (точнее, следуя рис.2 – только полутысячи, точнее – 510) красных огоньков в комнате мы увидим только 10 горящих зеленых, и во время свечения тысячи зеленых – только 10 светящихся красных, в полном соответствии с Рис. рис. 2 и 3 нашего рефлексивного квазиевклидова пространства.

Красные огоньки это точки М, положительные монады, выявляющие себя в отрицательном пространстве. А зеленые огоньки это точки К, отрицательные монады, выявляющие себя в положительном пространстве.

При этом огоньки зеленые, отрицательные, все 10, могут блуждать по всей комнате, между тысячей огоньков красных, изменяя свои позиции со временем. То же относится к 10 красным огонькам, но сам факт *перемещения* огоньков может наблюдаться нами только в момент преобладания в комнате огней «противоположного» цвета, то есть тогда, когда загорается зеленое пространство. Десять огоньков одного цвета *вместе с другими* 500 огоньками этого же цвета составляют собою, в принципе, десять общностей квантовых облаков-шлейфов, и все вместе 10 облаков образуют, в момент всеобщего свечения, общее пространство, состоящее из 510 квантов.

В этот момент загораются только 10 огоньков иного цвета, они и блуждают по точкам пространства, обозначенным 510 квантами противоположного пространства.

Шлейфы, как мы видим из рис.3, тянутся за каждым «главным» квантом К или М, так что при перемещении этих главных квантов (м-точек) в противоположном пространстве перемещаются и кванты шлейфов, а когда загораются эти кванты шлейфов, при угасании огня противоположного пространства, то мы видим, что шлейфы переместились, заняли в абсолютном пространстве нашей комнаты другие места: мы видим, что облака не стоят на месте, меняют позиции, трутся и конкурируют с другими облаками за выбор новых мест в абсолютном пространстве.

Природа стремится к идеалу, и емкость (равная 10) каждой из осей x , y , z наших рефлективных пространств должна воспринимать в качестве единственного обязывающего параметра т.н. параметр квантования пространства; природу не интересует форма, которую мы в модели приписали нашим квазиэвклидовым призмам. Природа возьмет в руки циркуль и обратит все наши геометрические старания в форму простейшего цилиндра. Основаниями цилиндра станут два круга с радиусом 10 (если считать емкости для положительных и отрицательных квантов вместе с пустотами, то 20, на чем можно не заостряться). Поверхностью цилиндра (т.е. его внешней стенкой) станет поверхность с высотой образующей 10, в соответствии с емкостью оси z .

Предложенному оцилиндровыванию модусного пространства есть и философски-логическое объяснение, представляющееся неожиданно уместным. Треугольники, являющиеся сечениями призмы каждого из четырех модусов-пространств, обрамлены сторонами, геометрически разделенными каким-то пустым пространством, заполненным одним только (смотрим на Рис. 2 или 3) *ничто*. Ничто есть ничто во всех отношениях, включая таковое геометрическое, и разделять нечто *реально* (а не умозрительно), попросту не может. Соответственно, эти стороны не могут быть разделены. Можем принять, что мы их разделяли для нашего удобства, а не следуя ходу примитивной дедукции – превалировало желание увидеть все четыре темпоральных модуса одновременно. Пока они еще не смешались в одном общем кадре «абсолютного физического» пространства. Позже Природа поправила нас, лишив этого упрощающего удовольствия, предложив цилиндр. Наши треугольники исчезли, сливши каждый две свои стороны, превратились в круги-сечения одного общего цилиндра. Только цилиндр этот, если его понимать как общее вместилище, по-прежнему заполняется пространствами разного знака *попеременно*. Наша емкость с огнями стала цилиндрической. Мы словно распахнули логический веер и свели две его внешние грани вместе.

Если еще дальше углубляться в философию этой емкости, придется рассмотреть вопрос, почему конструкция, составленным *временем* и даже некими его квантами, мы приписываем какую-то *пространственную* форму. Ведь все расстояния в наших пространствах это всего лишь промежутки времени, времени, отсчитывающего предстоящие перескоки между своими квантами с помощью секундомера, а не портновской линейки. Так что, рисуя мы в обиходе своем на бумаге призмы или цилиндры, в реальности не существует ни того ни другого, и становится не важным, что мы рисуем, соблюдая учет квантовых *номеров* и их взаимоотношения в своих пространствах. Ведь можно просто записать все време-геометрические координаты квантов в таблицу и ничего не рисовать – программируя компьютер, например.

Однако, согласитесь, как это практически неудобно – жить среди табличных цифр в голове суперкомпьютера некоей оцифрованной идеей-духом, идеей о самом себе вместо того, чтобы наслаждаться всей весомостью своего тела в удобозримом пространстве. Природа как бы придумала для нас эту геометрическую видимость, наш космос, и эту полезную для нас вещь, наше тело, но – придумала посредством организации соответствующих необходимых представлений в нашей голове. Протяженность, решила Природа, может быть как пространственной, так и темпоральной, и нет разницы, в чем ее отсчитывать.

Мы живем, по требованию Логике, в реально цилиндрическом – мгновенно – временипространстве, а по произволению Природы – в плоском трехмерном видимом пространстве. В нем пространственно-ориентирующимся существам жить удобнее. Цилиндрическое или тороидальное пространство устраивает также теоретиков петлевой квантовой гравитации и струнных. А если аккуратно рассчитать среднюю материальную плотность нашей Вселенной, что можно сделать в процессе верификации нашей сегодняшней дедукции, то можно легко убедиться в том, что рассчитанная плотность, при определенной вычислении же массе Вселенной, будет соотноситься с известной из экспериментальной астрофизики величиной только в случае принятия для геометрии Вселенной в качестве установленного факта именно цилиндрической формы ее глобального пространства.

Как человеку, исторически далекому от астрофизики и не доверяющему ее цифрам ввиду полного невладения ее инструментарием, мне показалось удивительным, что экспериментальная наука уже научилась так точно подтверждать мои теоретические расчеты, и я впервые испытал глубокое уважение к высокому служению астрофизиков. И, разумеется, дал себе зарок в дальнейшем любую свою цифру тщательно обкатывать под солнцем астрофизической критики. Я первоначально рассчитывал получить какое-то расхождение с данными науки, которое потом можно будет объяснять, интерпретировать, использовать в качестве стимулятора и корректировщика, или даже как генератора для идей. Но ничем этим в данном случае мне довольствоваться не пришлось, ибо пространству в моих вычислениях пришлось по вкусу быть именно цилиндрическим, диктуя Вселенной плотность, при выражении в человеческих цифрах, $9.296607064(15)e^{-27} \text{ kg m}^{-3}$.

Но не время обольщаться. Вспомним, что этот удививший меня цилиндр все еще продолжает висеть в ничто. Тогда что же разделяет два его основания, левое и правое (или верхнее и нижнее, мы говорим о кругах-основаниях цилиндра), между собой? Все то же ничто. Соответственно, если мы примем, что наш цилиндр, на самом деле, это такой метафизический тор, или тороид (то есть, для врагов геометрии – бублик или камера для автошины), то не слишком погрешим против навязываемой опять же логикой истины.

Примем при этом, что наш предполагаемый тор обладает той же абсолютной емкостью, и теми же квантовыми местами возможных размещений, что и предполагаемый цилиндр, и продолжим говорить о цилиндрической геометрии пространства – на математические расчеты перемещений в нем тел это никак не повлияет, а оперировать им в голове удобнее. При этом известный из поп-научной литературы пример, когда рассматривается какой-нибудь Супермарио, высывающий голову из одного его круглого основания, чтобы посмотреть, как же внешнее ничто все же выглядит, а это мифическое ничто обращает его эту же самой головой не в пустоту, а в тот

же цилиндр со стороны другого его основания, на расстоянии, скажем, 45 миллиардов световых лет от его собственных ног, этот пример получает своё простое объяснение в случае обращения цилиндра в тороид.

Цилиндр прикинется для нас тором, и Супермарио останется цел, и даже – на одном своем целостном геометрическом месте. Поэтому оставим пока без внимания фокусы космической геометризации нашего простейшего математического цилиндра и заглянем в его цилиндрическую нутряную сущность – чем же она заполнена?

Если мы вернемся к Рис. 2 и Рис. 3 с их плоскими срезами (сечениями, все точки которых имеют одну координату z), то увидим, что треугольно-призматическое пространство любого модуля, например модуля 3 (о нем и продолжим далее говорить), со сторонами $10 \times 10 \times 10$ «квантов-меток», можно вписать в цилиндр, просто равномерно распределяя кванты среза, сближая стороны треугольника вращением, по такому же плоскому срезу умоглядного цилиндра, представляющего собою сечение-круг с радиусом 10. При этом каждому отдельному сечению будут присущи свои собственные цифры-координаты по оси z (проще говоря – номер среза), а оси x , с емкостью 10, оси бывшего треугольного пространства, мы можем противопоставить радиус круга-сечения, в который только что вписали кванты.

Концентрические окружности, отвечающие, в круге-срезе, *одному* из 10 возможных значений X на таком радиусе, будут сами составлены каждая максимум из 10 квантов – которые мы можем продолжать представлять себе точками, только соединенными между собой «дугами» пустого разделяющего пространства. Вместе такие дуги образуют окружность с квантовой длиной максимум в 10 квантовых мест (хотя *геометрическая* ее длина будет, конечно, в 6,3 раза больше, благодаря множителю $2\pi R$, известному нам со школы). Квантовые места-точки на этой окружности мы можем пронумеровать числами Y , как делали и прежде в нашем «треугольном» случае.

Цилиндрическое пространство окажется разреженнее, чем призматическое, что получит свои многочисленные отражения в космологии и физике, кроме того, движение по окружности време-пространства будет просто дискретным движением по прямой, ибо математически определится только количеством перескоков точки, а как уж там оно представится нашему восприятию, дело для Природы десятое, Природе достаточно точной математики без талантов Леонардо или Микеланджело.

Теперь мы знаем все номера-координаты, которые можно использовать для того, чтобы обозначать точное геометрическое (точнее – времепространственное на этом этапе) место, которое может занимать *любая* материальная точка, попавшая в наше цилиндрическое пространство. Это будет номер среза Z , куда попала точка, номер окружности X , которую она себе выбрала, и номер места Y на самой окружности, где она успокоилась и уединилась в окружении других материальных точек на других срезах, окружностях и местах.

То есть в «красном» цилиндрическом пространстве третьего модуля могут разместиться в общей сложности 10 зеленых точек, которые мы обозначали ранее буквами K . Казалось бы, на этом можно было и остановиться, найдя алгоритм, позволяющий оцифровывать квантовые пространства и точно указывать месторасположение в них любых объектов. Можно было бы остановиться или прибегнуть к модификациям, будь это востребовано, если бы такому упрощенному подходу несколько не противилась метафизика.

Мы говорили, что всякое *новое* движение резака времени приводит к появлению в пространстве таких *новых* квантовых точек K , шлейфы-облака которых заполняют собою все мировое пространство. Они, собственно, доприносят в это пространство *новые* координаты, *новые* номера X, Y, Z , увеличивая тем самым емкость пространства на 1 по каждой из трех координатных осей. Кванты шлейфов, *все* в совокупности (философски – в целокупности) должны иметь в своем наборе *все* возможные номера X, Y, Z , которые становятся доступны после отмеченного увеличения пространства с рождением нового кванта K .

Однако, наши круги-срезы фиксируют место своего расположения по одной из координат – Z , что, как понятно, вовсе не означает «распределение по всему пространству», а с точностью до наоборот – распределение в конкретном, хотя и плоскостном, а не точечном, месте пространства. Получается, в трехмерном пространстве мы обеспечили нашим шлейфам возможность перемещения только по двум координатам, ограничили для них преимущества трехмерности одним только вращением на одном из мест Z или эвентуальным искажением формы концентрических окружностей X . А поскольку шлейфы «намертво» связаны со своими главными квантами K и M , выходит, что и эти кванты, обязанные в будущем сформировать всю материю, тоже лишены возможности трехмерного движения.

Взглянув на современный нам мир, мы не находим в нем таких ограничений, накладываемых на возможные перемещения – мы вольны в любой момент двигаться или двигать точку в любом из трех направлений.

Рис. 14

Требование обеспечить облака-круги всеми возможными координатными числами в нашем цилиндрическом пространстве наиболее легко осуществимо, если эти шлейфы-круги окажутся, на самом деле, конусами. Посмотрим на Рис. 14.

Мы увидим, как в нашем цилиндрическом пространстве располагаются произвольные конусы шлейфов разных точек K или M (точечность отличает левый край трех конусов). Концентрические окружности наших круглых, ранее плоских шлейфов просто выстроились в ряд,

одна за одной, заполнив собою всю длину z пространственного цилиндра, что (для одного из конусов, поскольку три вместе на одном рисунке не умещаются) показано в правой части рисунка.

Теперь мы обеспечили времепространственным квантам полную свободу размещения. Каждый из них может иметь различающееся значение уже и по номеру Z . Что это значит для нас? Каждый из конусов может перемещаться вдоль оси цилиндра, при этом кванты любой окружности конуса будут также менять свои координаты z , а весь конус как целое всегда будет умещаться в цилиндре, если мы вспомним о том, что последний, на самом деле, тороидален. Ранее мы подобного квантам не позволяли.

Мы ведь должны были помнить, что это только на Рис. 2 *все* вершины (будущих) конусов, точки K или M , выстроились в одну линию, имея координаты по осям x и y , равные нулям. В живом пространстве эти вершины могут распределяться по объему как им вздумается, и вместе с ними будут перемещаться их конусы-шлейфы. А если разные конусы будут иметь разные координаты своих *главных* квантов-вершин K или M по осям x и y , то ничто не мешает главным квантам передвигаться и по направлению z , *не утыкаясь* друг в друга и не мешая соседям. Вместе с ними будут двигаться их конусы, но: располагаться подчиненные кванты шлейфов будут в пространстве таким образом, чтобы не сталкиваться (что, согласитесь, естественно) с другими квантами других конусов, для этого находя себе свободные (и лишь свободные) пространственные места.

При этом, возможно, некие из окружностей-срезов одного конуса будут взаимодействовать *в тесном* пространстве с окружностями соседствующих конусов, что нам и следует рассмотреть поподробнее. Это не сложнее, чем рассмотрение проблемы слипания кусочков теста на кухонном столе, того слипания, которое мы обыкновенно предотвращаем обвалкой в муке. Тем более, что возможен и приличный бонус – открытие первого из важнейших законов-оснований физики. Подчеркиваю, уже не метафизики, а физики – мы неумолимо приближаемся к пугающему переходу.

Рис. 15

Посмотрим на Рис. 15. Он напоминает нам, с одной стороны, о только что изложенной проблеме слипания теста, а, с другой стороны, показывает нам тело абстрактной формы, имеющее неплотную оболочку, которое из-за сближения с другим телом деформировалось, но еще не успело объединиться, будучи свои границы, с другим телом. Далее, как показано на рис. 16, эти два тела могут объединиться (кусочки слиплись?) друг с другом, обретя новую общую границу, новую общую внешнюю оболочку. (Внутренняя структура *глубинных* слоев двух тел, изображаемая малыми кругами, как видим, может и не пострадать). Что это должно символизировать в нашем случае? То, что примерно таким же образом в общем цилиндрическом пространстве взаимодействуют между собой конуса-шлейфы материальных точек К. На определенном расстоянии от главных квантов-вершин конусам становится тесно (см. вновь – Рис. 14), и они вступают во взаимодействие подобно кусочкам слипающегося теста: кванты одних окружностей проникают внутрь пространства, ограниченного квантами других окружностей, а там уже недалеко и до полного слияния *отдаленных*, от главных квантов, окружностей. Это происходит таким образом, что обе окружности сохраняют свой радиус,

Рис. 16

а не увеличивают его, только свои кванты перемежают с квантами чужими, *удваивая* общее количество квантов как бы на новой *общей* окружности, или, что правдоподобнее, на общем круге-

Рис. 17

основании (или срезе) конуса.

На Рис. 17 видно, как происходит первоначальное взаимопроникновение конусов разных конусов друг в друга (это – проекция конусов на книжный лист, если мы на эти конуса смотрим снизу, со стороны их вершин – главных квантов K или K' , обозначенных более жирными центральными точками). А уже сам процесс слияния конусов мы можем увидеть, обратившись вновь к Рис. 14. Здесь в его левой части мы видим *те* части конусов слипающихся трех шлейфов, которые не провзаимодействовали с соседями, поскольку объем пространства вокруг них, согласно своему радиусу, еще позволяет свободное размещение. В правой части мы видим уже результат слияния – три конуса исчезли друг в друге, и продолжают далее в пространстве как один общий конус утроенной квантовой плотности.

Вот мы и подошли к точке, лишь, казалось бы, философски легковесно и вне-научно, к открытию величайшего из всех законов физики, а вместе с ним – и к той грани, когда метафизика постепенно начинает перерастать в физику, уступая в дальнейшем ей все лавры и даже обессиливая на дистанции. Возможно, мы говорим об открытии Главного устроителя Вселенной и ее материальных законов. Мы попробуем открыть сейчас, и как бы даже впервые (поскольку физика до всего доходит экспериментально, и часть ее эмпирических законов, непроясненных и недоказанных, в общем-то, нельзя корректно считать законами), закон соответствия и связи длины характеристической волны частицы с ее массой или энергией (или с масс-энергией – вопрос

лингвистического вкуса; пока мы всё еще говорим об абстрактной квантовой частице, а не о бозоне или фермионе).

Поскольку мы всё (и абсолютно всё: эпохальное время, Вселенную в моменте, тела в ней) связываем с такой величиной, как параметр квантования, нам, в принципе, совершенно всё равно порою, чем словесно характеризовать частицу, массой или энергией, ее параметр квантования от этого не изменится, как он не изменится и от того, назовем мы частицу с определенными свойствами фотоном или масс-квантом света (что в устоявшейся физике строго запрещено, и справедливо; она полагает фотон чистой энергией, фотон не имеет массы покоя, но можно было бы сказать, что он обладает массой движения, если подразумевать обязательное различие двух масс).

Понятия массы и энергии нам нужны лишь для соблюдения гладкости перехода от метафизики к физике, в самой же метафизике они часто – разумеется, лишь под некоторыми углами взгляда на проблемы – бессмысленны. Поскольку физика заслужила, а не навязывает его, своего уважения, мы, конечно, будем стараться пользоваться, при любой возможности, устоявшимися в ней трактовками понятий и вообще терминологией.

Так вот, с точки зрения физики характеристическая длина волны частицы в покое (обычно это комптоновская длина волны) равна длине обычной электромагнитной волны фотона, энергия которого равна энергии, эквивалентной массе покоящейся частицы. То есть, если бы мы нашу покоящуюся частицу вдруг переделали, всю без остатка, в движущийся со скоростью света фотон, то длина волны света, которой будет соответствовать этот фотон, будет равна комптоновской длине волны частицы.

Известно, за что отвечает длина волны света, в оптическом диапазоне электромагнитных волн, в нашем быту. За цвет того света, который мы наблюдаем. Длина волны красного света больше длины волны света зеленого. Что такое волна в общем случае? Это чередование уплотнения и разряжения какого-то параметра материи, воспринимаемое органами наших чувств как некие вибрации. Расстояние между двумя максимумами значения параметра, или между двумя минимумами его значения, соответствует т.н. длине волны. Вибрации воздуха (из-за перемены плотности его по направлению распространения волны) наши уши воспринимают как звук, вибрации электромагнитной энергии наши глаза воспринимают как цвет, а приборы – как синусоиду на графике зависимости напряженности от времени. Чем чаще происходят вибрации, тем более холодными, в цветовом отношении, становятся воспринимаемые рецепторами зрения цвета – от красного, оранжевого и желтого к голубому, синему и фиолетовому через промежуточный зеленый (в русском – мнемоническое правило «каждый охотник желает знать, где сидит фазан»).

Но физика открыла также, что чем чаще происходят эти вибрации, тем выше становится энергия фотона, который является минимальным переносчиком энергии излучения с данной длиной волны. То есть, если мы установили для фотона какой конкретно он обладает энергией, то мы абсолютно четко будем знать, какого цвета волне он соответствует. Фотон с меньшей, чем нужно, энергией не сможет переносить энергию, отвечающую нужному цвету – такой фотон будет переносить другую минимальную энергию, отвечающую другой, большей, длине волны, и при этом своего собственного (более теплого) цвета.

Известно еще одно мнемоническое правило: фотон больше – волна меньше, и наоборот, фотон меньше – волна больше. Фотон при этом мы характеризуем энергией, большей или меньшей, а волна – своей длиной.

Также физика говорит о том, что всем частицам присущ т.н. корпускулярно-волновой дуализм. При своем перемещении в пространстве общим потоком мелкие частицы, во всяком случае, некоторые, ведут себя подобно волне, и подобно волне могут быть зафиксированы приборами, умеющими распознавать вибрации определенной частоты, с определенными значениями длин волн. Если же мы остановим поток таких частиц, мы сможем выловить в нем отдельные частицы (единичные атомы или нейтроны, например), повернуть их в руках, рассмотреть. Но мы не сможем сделать того же с фотонами. Если мы попробуем их остановить, например, красные фотоны, то они просто нагреют наш «фотоуловитель», превратившись затем в фотоны теплового излучения. И пропадут, для себя, безвестно в пучинах материала, из которого сделан фотоуловитель, если это не идеально отражающее фотоны зеркало или не прозрачный для них материал.

Фотоны теплового излучения обладают большей длиной волны, чем фотоны света (их длины волн находятся в т.н. инфракрасной области спектра, которая следует сразу за красной областью).

Когда тело фотоуловителя остынет до прежней температуры, сумма энергий поглощенных красных фотонов станет равной сумме энергий всех излученных фотонов, подтверждая тем самым закон сохранения энергии. Метафизика при этом выскажется в том смысле, что суммарные параметры квантования поглощенных и излученных фотонов не изменятся, если не изменился параметр квантования поглощающего тела. Закон сохранения энергии она подменяет законом сохранения параметра квантования, имея в виду почти то же самое, что и обыкновенная физика, но без излишней путаницы при разделении понятий «масса» и «энергия».

Так мы еще раз вспомнили о том, что чем выше энергия (или больше масса) частицы, тем меньшей длине характеристической волны она отвечает. В метафизике как массе, так и энергии частицы будет отвечать параметр ее квантования. Чем больше этот параметр, тем большей энергии-массе он соответствует. А параметр этот есть суммарное количество шлейфов-облаков различных м-точек К или М, взятых поотдельно (положительных и отрицательных «унитронов» материи), то есть *количество* шлейфов-подпространств одного знака, которые участвуют в образовании тела нашей частицы. (Из подпространств унитронов-монад К и М, мы знаем, состоит как из частей все пространство Вселенной – в данный момент времени, конечно).

Предостерегаю желающих тут же обеспечить частицу зарядом, нарушив ее К/М симметрию – это не так просто, и к этому следует вернуться в отдельном исследовании.

Физика все свои выражения, отвечающие тем или иным законам, записывает в виде букв, заимствованных из разных алфавитов, обычно греческого или латинского, за которыми скрываются символизируемые ими параметры (какие-то физические величины, переменные или постоянные), связываемые в формуле разными математическими действиями, числами и знаками. Смысл записи будет, например, выражение типа «нечто 1» равно «нечто 2» помноженному на «нечто 3» в степени 2 и деленному на результат вычитания «нечто 4» минус «нечто 5», возведенный в степень 3. И все это умножается на некую постоянную, или не очень таковую, величину, являющуюся

коэффициентом пропорциональности между «нечто 1» и результатом всего вычисления. Коэффициент пропорциональности сам по себе может иметь размерность или не иметь ее, например, выражаться в килограммах в секунду или быть безразмерным.

Любое из перечисленных выше нечто имеет свою определенную размерность, что означает представление этого нечто в величинах, в которых его принято выражать в науке. Это могут быть килограммы, килокалории, метры в секунду и т.п. Соответственно, «нечто 1», находящееся в левой части уравнения, может выражаться в таких величинах, которых нет среди величин в правой части уравнения. Поэтому коэффициент пропорциональности сам приобретает некую размерность – он будет выражаться в таких величинах, которые согласуют размерность «нечто 1» с размерностью результата вычисления в правой части уравнения. В качестве примера посмотрим, как выглядит закон всемирного тяготения, записанный по правилам ньютоновой физики:

$$F = G M_1 M_2 / r^2$$

То есть, сила притяжения F между двумя телами, обладающими массами M_1 и M_2 , равна произведению этих масс, деленному на квадрат расстояния r между ними, и помноженному на гравитационную постоянную G . Гравитационная постоянная измеряется в кубических метрах, деленных на килограмм, умноженный на секунду в квадрате ($m^3/(kg s^2)$), если масса измеряется в килограммах, расстояние в метрах, а сила – в ньютонах. Будем такое воздействие констант на размерность результата вычисления называть согласованием размерностей.

Константа G очень незначительна в сравнении с константой в законе Кулона, участвующей в похожем физическом выражении, определяющем силу притяжения между заряженными телами разного знака; в триллионы триллионов раз незначительнее. Сказать точнее, *сила*, отвечающая этой постоянной, больше в эти триллионы триллионов раз (а еще точнее – примерно в 10 в степени 42 раза для электрона) *силы* гравитационного притяжения, потому что «силы» констант сопоставлять нельзя, если они выражаются в разных несопоставимых единицах. Ведь заряды измеряются в кулонах, а не килограммах, соответственно, электроконстанта измеряется в других величинах.

Физика до сих пор восхищается этой величиной – 10^{42} раза, – метафизика в процессе своей верификации объяснит ее.

Если коэффициент пропорциональности в каком-то выражении важен для физики и используется во многих ее формулах и расчетах, ему присваивается гордое имя «константа физики». Если константа физики является безразмерной, то размерность «нечто 1» в левой части выражения и размерность результата вычисления в правой его части совпадают. Таковой является, например, т.н. константа тонкой электромагнитной структуры альфа (α), которую великий физик Фейнман назвал святым Граалем физики, потому что якобы никто не может объяснить ее происхождения (помните это величественное: Я есть альфа и омега, начало и конец... Если буквой омега (ω) обычно выражают угловую скорость вращения объекта, и с ее трактовкой физики не испытывают затруднений, то о происхождении α они не знают ничего, кроме того, что она существует и участвует во многих из физических расчетов. Фейнман, по сути, всего лишь признал, что физика не имеет начала, так что ничего высокопарно-трагичного он не произнес.

Метафизика, в ее форме «рефлектика», например, пытается это положение вещей перебороть. С ее помощью эту константу будет позволено себе представлять не святым Граалем физики, а Ремедиос Прекрасной метафизики. Во-первых, она столь же прекрасна и чиста, как эта гендерная фантазия Габриэля Гарсия Маркеса, а, во-вторых, она тут же улетает, как только к ней с какими-то нечистыми помыслами пытается приблизиться физик или астрофизик. Она живет, как оказалось, только в метафизических сферах, где и нашел её я к своему вящему удивлению, ибо первоначально даже не помышлял о такой возможности. Метафизика оказалась сильнее меня в этом отношении, но я утешился тем, что она оказалась сильнее и самой физики.

Прекрасна константа альфа потому, что душа ее есть во всем, что мы видим вокруг себя, а без нее в том виде, в каком мы ее знаем, не было бы ничего, включительно наших тел и наших атомов, а чиста она потому, что к ней даже в физике, увлеченной до страсти всяческими размерностями, никакая размерность так и не пристала – как ко всему чистому и чудесному. Но не как к святому: ее сошествие в этот мир обусловили чисто технические подробности «земного» метафизического процесса, а не деистическое своеволие или разгулявшаяся на просторах Мультиверса случайность, как о том мыслят некоторые физические авторитеты.

О физическом начале «альфа» мы поговорим в иной работе, сейчас же вернемся к нашей проблеме связи между энергией частицы и отвечающей этой энергии характеристической длиной волны. Такую связь *характеризует* другая константа – т.н. константа Планка h , и она не безразмерна. Повторимся: в случае фотонов характеристической будет обыкновенная длина волны, в случае иных частиц принято говорить о комптоновской длине волны (разновидности волны Де Бройля, оказавшейся для метафизики очень удачной ее разновидностью).

Дело в том, что обычная частица всегда движется со скоростью, меньшей скорости света, если это не фотон. В *таком случае* длина волны ее будет *меньшей* комптоновской длины, согласно другому выражению физики, для т.н. волн де Бройля. Просто представим себе, что длина волны l это *один шаг* частицы, и что частица, движущаяся со скоростью света, будет иметь более широкий шаг, чем движущаяся более медленно. Связь между частотой θ , скоростью v и длиной волны l дается выражением $v = \theta l$, в котором при увеличении скорости до c шаг l уширяется в соответствующей пропорции, если частоту мы примем здесь прямым эквивалентом массе. Интересующая нас комптоновская (характеристическая в рассмотрении) длина волны отвечает как раз гипотетическому движению частицы со скоростью света c (когда скорость $v = c$), в реальности не возможному.

Нам придется пробежаться галопом по самым элементарным школьным европам, чтобы наш следующий вывод казался максимально естественным и обоснованным, и, разумеется, я приношу свои глубочайшие извинения физикам высокого математического полета, которым станет скучно от такого кубизма в классицизме, но все же продолжу в этом духе в надежде на итоговое понимание при прощании.

Если мы скорость света поделим на характеристическую длину волны, то получим характеристическую частоту $\theta = c/l$. Частота в этом выражении это количество колебаний волны, ее вибраций, регистрируемых детектором, через который проходит волна, за одну секунду. При этом мы считаем, что детектор неподвижен, а волна проходит через него со скоростью света. Очевидно, что если бы детектор летел с волною рядом с ее же скоростью, то никаких колебаний он бы не

зарегистрировал – ведь он всегда бы находился возле одного и того же гребня ее «вибрации», ее синусоиды. Специально для знатоков теории относительности в этом месте поясню: мы говорим об умозрительном полете детектора.

Характеристическая частота, как мы видим из выражения, равна скорости света, деленной на длину волны. То есть, скорость света получается тогда, когда мы характеристическую частоту умножаем на характеристическую длину волны $c = \theta l$. Это легко проиллюстрировать, вспоминая всё ту же ширину шагов: частота определит, сколько шагов «вперед» волне надо делать в одну секунду, чтобы начать двигаться в этом направлении со скоростью света, ведь при более низком темпе при данной ширине шагов мы не достигнем скорости света.

Как известно, что в выражении, связывающем энергию частицы с ее комптоновской длиной волны l (или частотой θ) присутствует известная константа Планка h . Энергия E будет равна

$$E = h \theta = h c/l$$

Частота θ нас сейчас не интересует, потому что ее всегда можно вычислить, как мы видели, зная длину волны и скорость света, которую мы прекрасно знаем из таблиц физических величин. В настоящее время она равна 299 792 458 метров в секунду. Поскольку частота так просто связана с длиной волны, мы займемся чем-нибудь одним, а именно длиной волны, мастерски переводя ее в частоту при первом желании или необходимости с помощью рассмотренного выражения $\theta = c/l$.

Энергия $E = h c/l$ равна скорости света, деленной на длину волны, и умноженной на константу Планка. Энергия выражается в эргах, джоулях или калориях, скорость света выражается в метрах в секунду, а длина – в метрах. Значит (обратим здесь внимание на то, что мы рассуждаем логически самым простым образом, не прибегая к гипотезам или аксиомам) скорость, деленная на длину (c/l), будет выражаться (иметь размерность) в обратных секундах s^{-1} (то есть в 1/сек, метры исчезнут при делении!). Поэтому в этих единицах и выражается частота, ведь поделив скорость света на метры, мы получили частоту.

Раз у нас энергия выражается в джоулях, а результат в правой части выражения – в сек^{-1} (то есть 1/сек), то константа Планка будет у нас выражаться в джоулях, умноженных на секунду (джоуль х сек). Некоторое занудство рассуждения вызвано тем, что мы старательно делаем вид, что не знакомы с учебниками школьной физики, а всё устанавливаем для себя впервые. Только благодаря подобным занудствам мы и станем способны «открывать величайшие из физических законов», не понимаемых физикой на сущностном уровне, как обещали. Закон, к которому мы стремимся сейчас, намного более важен для нас, людей, чем законы Ньютона вкупе с законом всемирного тяготения и выражением эквивалентности массы и энергии Эйнштейна $E_0 = mc^2$. Почему, мы узнаем из следствий, но пока отложим возможный спор. В любом случае, в логико-центристской метафизике это первый из появляющихся в ней «дедуктивно» чисто физических законов. Первая эквивалентность Эйнштейна $E_0 = mc^2$ из Специальной теории относительности у нас тоже появится, но позже, как и тяготение с ее легко вычисляемой константой.

Бог не играет в кости, и правота Эйнштейна хорошо прослеживается в строгой последовательности появления природных законов в их общей иерархии.

Продолжим и увидим, что константа Планка есть коэффициент пропорциональности в простой *обратной* зависимости энергии от характеристической длины волны (фотона или частицы). Обратной потому, что чем больше длина волны, тем меньшей энергии она соответствует. Константа имеет строго определенную размерность, это первое. Она будет иметь различные значения в зависимости от того, какие размерности (секунды или годы, калории или электрон-вольты) мы используем в выражении для энергии, это второе.

Возникает естественный вопрос: если в наших квантованных пространствах ничего, кроме единичных квантов, нет, и все состоит только из этих квантов, нельзя ли придумать такую систему исчисления всего, в которой не было бы никаких размерностей? Разумеется, можно, а сам вопрос возникает в голове именно потому, что его диктует простейшая из возможных логика метафизики, порвавшей уже с рефлектикой, но еще не доросшей до физики.

Мы можем так устроить наши формулы, выражения и правила расчетов, чтобы в них, первоначально, не было заложено никаких размерностей. А потом, получив на первый взгляд какие-то числа, безразмерность которых сравнима только с их бессмысленностью, мы в любой момент можем перевести их в принятые в физике размерные величины. Мы просто добавим утерянную размерность, взяв ее из специально составленных нами таблиц перевода всех возможных безразмерных величин во все возможные размеренные (пользуясь какой-нибудь константой из таблиц NIST, например). Отсутствие необходимости пользоваться размерностями величин – еще одно из принципиальных отличий метафизики от физики. Как только вам начинает не хватать безразмерных величин, вы должны понимать, что вы оказались уже во владениях чистой физики (или иной науки, если цель иная), где метафизика не работает.

Выше мы рассмотрели процесс слияния оболочек двух абстрактных тел (рис.6). Теперь посмотрим, как будут сливаться конуса унитарных шлейфов-облаков в нашем цилиндрическом пространстве. Каждый такой конус в отсутствие конкуренции и влияний будет располагаться свободно во всю длину z цилиндра (цилиндра одного выделенного нами в абстракции модуса), размещая кольца своих концентрических сечений вдоль его оси, по одному кольцу на каждое значение Z . Будем *пока* считать, в этом абстрактном случае, что – без искажения круглой формы каждого сечения (в принципе, мы не всегда заставляем окружности иметь своими центрами точки, лежащие на оси идеального цилиндра, и не требуем от них идеально угадывать форму окружности, следуя ей своими уложениями квантов, также и в абсолютном, гладком, пространстве). Любой такой конус будет показывать нам границы *свободного* унитарона в модусе метафизического пространства. Пока эти границы имеют возможность располагаться в модусном пространстве (рис.4) по соседству с границами других добавляемых нами в цилиндр конусов, конуса могут находить себе место в модус-космосе без того, чтобы вступать во взаимодействие с соседями. В случае же когда конусы-соседи начинают мешать выполнению этого условия, *возможно* слияние.

Диаметры двух оснований двух невзаимодействующих конусов, которые еще возможно разместить по длине цилиндра *по соседству*, в общем случае не должны в своей сумме превышать диаметра самого цилиндра (пока не исследуем взаимопроникновение квантовых шлейфов, вполне допустимое в разреженных пространствах). В каждом отдельном цилиндре одного из четырех модусных пространств *радиус* каждого сечения конуса растет с ростом Z на единицу и в своем

квантовом выражении, собственно, *равен этому же числу Z* , которое ему соответствует. Посмотрите на рис. 4: если вершине конуса (точке K) мы припишем значение Z , равное 1, то квантовый радиус вершины будет иметь величину 1.

Слияние двух конусов станет возможным, если суммирование величины, равной значению Z_1 (радиусу сечения) первого конуса, со значением Z_2 второго конуса даст результат, равный или превышающий значение R радиуса всего цилиндра (модуса космического пространства). Мысленно возьмите в руки два твердых конуса – вы сможете вставить их в цилиндр только в том месте, где их круглые *основания*, расположившиеся по соседству и в одной плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, не будут зажаты его стенками (стенкой) так, чтобы началась деформация.

Если мы возьмем несколько таких оснований, то сумма их диаметров не должна превышать, опять же, диаметра вмещающего цилиндра. Посмотрим на рис. 14, где таких оснований три. При таком взаимодействии, когда точки *осей* соседствующих конусов образуют треугольник, в рамках *евклидовой геометрии* диаметры конусов еще *могут превышать* в своей сумме общий диаметр цилиндра, но *в рамках квантовой геометрии шлейфов* это невозможно. Здесь поможет рассуждение, призывающее в помощь рассмотрение размерностей, которое мы пока опустим. Q – *суммарный* параметр квантования складываемых таких же параметров отдельных участников взаимодействия (в нашем случае – круглых сечений конуса, речь – об их дискретных радиусах) *не может превышать параметра квантования* вмещающего сечения цилиндрического пространства. Только это условие отвечает требованию еще допустимого отсутствия взаимодействия между конусами.

Нарушение этого условия отвечает началу процесса взаимодействия конусов. Процесс начинается пересечением конусами поверхностей друг друга и заканчивается образованием нового общего основания, как это показано на Рис. 18.

Рис. 18

Соответственно, достигнутый параметр модусного квантования вселенной в каждую эпоху ее развития определяет условия выполнимости закона Планка в метафизически корректно построенных пространствах.

На *общем основании* (смотрим на круг *слияния* справа, рис. 18) представлены кванты всех слившихся конусов, имеющие, все, одинаковые координаты (номера) z и некоторые одинаковые номера x (в модусном пространстве эта одинаковость отвечает нахождению *на одной и той же* из ряда концентрических *окружностей, составляющих теперь основание* конуса). Различными остаются только координаты y , отвечающие персональным номерам геоквантов (геометрических квантов) на каждой из концентрических окружностей. (Чрезвычайно важно вспомнить здесь, что мы говорим о временипространстве, а не о модели геопространства, в котором эти номера y могли бы быть заданы в какой-то искусственной координатной системе.)

В координатной системе наблюдателя каждое сечение конуса может представлять собою сферу, например, где координата z задает радиус, координата x задает номер окружности на этой сфере, а координата y задает место кванта на этой окружности, то есть цилиндрическое временипространство это не геометрическое пространство, а математизированное пространство Природы, в котором оно производит свои вычисления, никак не интересуясь формами, которым эти вычисления соответствуют в трехмерном пространстве одного мгновения наблюдения..

Кванты слившихся конусов, геокванты, оказываются *как бы* размазанными по основанию нового усеченного конуса, имея возможность занимать места на разных окружностях. Это размазывание мы можем считать проявлением «мягкости» структуры. Чем больше геоквантов мы будем размещать (наильно, разумеется) *на одном* конусном основании одного и того же диаметра, тем более жесткой будет становиться структура. Максимально жесткой будет структура, количество квантов на конусном основании которой будет равно квадрату квантового радиуса (то есть второй степени числа y , показывающего емкость этого основания, выраженную в количестве концентрических окружностей для размещения геоквантов – квантовая емкость площади поверхности не может превышать квадрата ее параметра квантования). В этом отношении квантовые поверхности мало чем отличаются от поверхностей в плоских евклидовых пространствах.

Действительно, двумерное конусное основание *в модусном* пространстве отвечает тому, что в обычном трехмерном пространстве известно нам как внешняя граница-оболочка материального тела. Любой из срезов конуса, в том числе и основание, имеет максимальную емкость размещения, определяемую геометрией модуса. Количество сливающихся конусов *не может* превышать параметра квантования (равного, в то же время, дискретному – квантовому – радиусу) основания. Ведь оно ограничено *самим этим* параметром – количеством допустимых *разных* значений X для вершин K разных сливающихся конусов в одном микроцилиндре с радиусом основания X .

Вершины K слившихся конусов, *каждая*, должны иметь разные значения X . Первое, эти вершины находятся в одной «метафизической» плоскости, то есть имеют в абсолютном пространстве своего модуса одну и ту же координату Z *среза, на котором* находятся во «временицилиндре». Второе, они имеют одинаковую координату Y , поскольку являются *вершинами* своих индивидуальных конусов, то есть отвечают *единственно* возможной координате *в своем*

микропространстве, $Y = 1$. Но поскольку логика не позволяет *разным* нетождественным объектам иметь все три одинаковые геометрические координаты, то эти вершины, все, имеют разные координаты X . Физика в этом случае сказала бы, что разные кванты не могут находиться в одном состоянии и по этому требованию она различает бозоны и фермионы. Однако мы говорим не о физике, а о метафизической геометрии, в которой ни один из геоквантов времени-пространства не может находиться в одном и том же состоянии, что и другой геоквант, никогда, исключая момент своей аннигиляции. Ведь координаты (местоположение) – *единственная* характеристика, различающая кванты, разделяющая их. Здесь следовало бы уточнить, что говорим мы все время о внутренней части состоявшихся шлейфов, но опять же пропустим соответствующее рассуждение для краткости.

Мы говорим, напомним также, только *об одном* из четырех модусов време-пространства, поэтому можем не учитывать знака геокванта, показывающего нам принадлежность его к определенному модусу. Но мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что в общем случае, помимо координат, к параметрам состояния кванта в геопространстве наблюдателя должны быть отнесены и все его характеризующие знаки. В физике есть собственное понятие «квантовое состояние», относящееся к разным видам квантовых систем или частиц, резко отличающихся от наших геоквантов. Поэтому мы не будем пользоваться (пока) словами «квантовое состояние» применительно к геоквантам, а будем говорить просто об их «состоянии».

Слившиеся в новом теле разные *конусы* находятся сами, в своей совокупности, в границах малого *цилиндра* с диаметром, равным диаметру *основания* усеченного конуса, который мы только что рассмотрели: $1/d_0 = 1/d_1 + 1/d_2 + 1/d_3$, поскольку d прямопропорционально квантовой массе абстрактной частицы. Соответственно, квантовый радиус объединительного цилиндра, в котором размещаются все кванты внутреннего пространства тела, чисто арифметически устанавливает ограничение величине максимальной *плотности* этого внутреннего пространства. Квантовый вес (параметр квантования) тела не может превышать радиуса заключающего это тело в себе времецилиндра. И начальной причиной этого ограничения служит рассмотренное уже нами требование к плотности квантовой оболочки тела (а в *модусе* – к поверхностной плотности основания усеченного конуса или равного ему основания «внутреннего цилиндра» тела).

Квантовая емкость S_Q оболочки (внешней границы) любого «одномодусного тела» не может превышать *второй степени* его квантового радиуса

$$S_Q \leq R_Q^2$$

Достижение телом максимальной плотности, которая определяется этим правилом, означает превращение тела в хорошо известную нам из физики «черную дыру» (а в метафизике – в т.н. *верную дыру*, поскольку для метафизики $c_m = 2c$) – объект, обладающий максимально возможной, для своего размера, силой гравитационного тяготения. Также это и объект, поверхность которого в данной вселенной обладает максимально достижимой кривизной (говоря фундаментально проще – минимально возможным радиусом) для тел *данной* квантовой «массы». Малейшее увеличение массы приведет к увеличению диаметра (к уменьшению кривизны) объекта.

1. Параметр модусного квантования микрообъекта определяет относительную насыщенность его квантовой оболочки.
2. Параметр модусного квантования микрообъекта не может превышать дискретного значения его характеристического радиуса («комптоновской длины полуволны»).
3. Достижение параметром квантования микрообъекта величины, равной его модусному квантовому радиусу, означает его превращение в верную дыру. Квантовый (модусный) вес оболочки верной микро-дыры равен квадрату ее квантового (модусного) радиуса.

Как видим, формально-логическая метафизика входит в противоречие с какими-то из устоявшихся физических стереотипов, формирующих в дальнейшем шаблоны для мышления как фантастов, так и самих физиков. Возьмем для примера ту же черную дыру. Это не никакая не нуль-точка в пространстве, типа сингулярности с бесконечной плотностью, и это не мифический портал в иную галактику или вселенную. Это *непреодолимый* (никогда, ни при каких обстоятельствах, никаким наблюдателем) горизонт событий, радиус которого в 4 раза уступает радиусу того горизонта событий, который вычисляется по правилам классической физики. Только если классическая физика установила, что её горизонт физически преодолим, то метафизика такую возможность для своего горизонта отвергает. М-горизонт событий есть абсолютно непреодолимая оболочка ядра черной дыры, обладающая максимально возможной геоквантово-материальной плотностью в данном месте космического пространства. Ни один дополнительный квант, не говоря уж о частицах и наблюдателях, не может нарушить абсолют максимальной максимальной в этом случае – максимальной плотности. Все фантазии о возможном падении еще глубже внутрь черной дыры после преодоления М-горизонта событий относятся к области бесплодных мечтаний или теоретических ошибок. Объект размазывается по оболочке и в дальнейшем увеличивает радиус ядра.

Черные дыры это настоящие массивно-дискретные объекты с приличным ядром, которые никаким образом не могут испаряться с помощью т.н. излучения Хокинга. Эту огромную тему мы вновь опустим, но заметим, что отрицательные и положительные частицы или порции энергии, рождающиеся у горизонта, одинаково легко поглощаются дырой, увеличивая массу ядра. К тому же мифической античастице или несуществующей (запрещаемой в рефлексике) отрицательной энергии просто некуда падать, она не пробьет М-горизонт событий и спокойно прореагирует со своей или иной подходящей частицей поблизости, увеличивая массу дыры в любом случае, ибо отрицательность в метафизике только электро-зарядовая. На самом же физическом горизонте микрообъекты противоположных знаков только аннигилируют, если не проваливаются, уменьшая массу Вселенной в некоторых случаях. Одинокие черные дыры это объекты, которые могут только расти, если к ним не будет применена некая специальная энергия колоссальной величины, служащая их разрушению.

В любимом всеми фильме «Интерстеллар» Мэттью просто разбил бы себе лоб о поверхность «дыры», куда решил провалиться, и никуда бы не провалился. М-поверхность дыры представилась бы ему черным стеклом непробиваемой и непреодолимой твердости и прочности.

Дыра это вполне объемный во всех отношениях объект, принципиально никем и ничем не обязываемый иметь для себя какие-то геометрические ограничения в сторону роста в рамках своей вселенной. Он ограничен, как мы видели, только в сторону возможного уменьшения (т.е. уплотнения). Падающий на поверхность дыры предмет будет постепенно размазан по ее поверхности и просто увеличит немного (своими добавленными квантами) ее диаметр, но внутрь дыры ни один квант объекта, способного сохранять свою идентичность или измененную идентичность (или, как модно говорить, «информацию») не попадет. В структуру дыры может быть встроен только полностью деструктурированный, предварительно, объект, отдавший все свои кванты дыре безо всякой надежды на сохранение малейшей информации о себе.

Сохраняется ли где-то информация об объекте? Несомненно. Вселенная это цельный организм, и исчезновение любого объекта из нее четко, однозначно и математико-геометрически определенно изменяет всю ее структуру и тем самым оставляет точную память о выбывшем из чата.

В центре больших космических образований, возможно, и кроется истинная черная дыра, но она обросла пышной шерстью украденной у космоса материи, плотность которой вокруг дыры все еще позволяет проникать к ее поверхности (к истинному М-горизонту событий) новому веществу.

Возможно, новое вещество, кружа хороводы, не только аннигилирует, но и само постепенно преобразуется в новые дыры, становящиеся спутниками основной дыры, а нам кажется, что дыра одна – ведь свет не покидает окрестностей вращающейся компании. Постепенно несколько дыр *как бы* сливаются (скорее – соседствуют), образуя общий горизонт событий, и мы наблюдаем цельный объект, но на самом деле он составлен несколькими внутренними «дырами». Новый М-горизонт событий так же непреодолим, как и старый – к дыре можно присоединиться, но нельзя в нее проникнуть. Пока это предположение об объединении дыр в космосе – моя вольная фантазия, которую не запрещает метафизика, а не предложение о создании новой физической гипотезы. Эта фантазия говорит лишь о том, что отдельные дыры могут объединяться (под общей крышей), но не только сливаться.

Наша Вселенная, по сути, сама представляет собой черную дыру, демонстрирующую обоснованность предположения. Снаружи в нее не сможет проникнуть ни один наблюдатель, даже если бы такой герой и был готов к этому. Ее оболочка обладает максимальной плотностью. Что нужно для того, чтобы это условие соблюдалось? Объект должен иметь такой модусный квантовый вес (параметр квантования), который равен корню кубическому из его модусного *квантового* объема (квантовый объем не совпадает с видимым геометрическим, что легко заметить, рассматривая времепространственный цилиндр). Для *каждого* из модусов Вселенной это так. Ниже во упрощение записей опустим учет того очевидного факта, что квантовый объем одного модуса существования объекта следует ополовинивать; опустим, поскольку пока для нас важны общие принципы организации времепространства, а не цифры, легко корригируемые при необходимости.

$$T_Q = M_{Q1} = V_{Q1}^{1/3} = (T_Q^3)^{1/3},$$

где T_Q и M_{Q1} это дискретная безразмерная полумасса вселенной, выражаемая также и в единицах времени, в метафизических секундах, V_{Q1} и T_Q^3 – дискретный объем модуса временипространства, при этом T_Q есть дискретное время кажущегося существования Вселенной (или время ее синтеза с максимальной мировой скоростью в идеальных условиях), то есть за вычетом дискретного же количества всех произошедших за это время вселенских аннигиляций. Масса Вселенной — это масса верной дыры метафизики – величина, однозначно задающая радиус и плотность Вселенной.

Аналогично, параметр квантования радиуса любой верной дыры равен ее квантовому весу M_{Q1} (простому количеству составляющих ее унитаронов – для одного модуса её полусущности). Этот квантовый вес составляет корень кубический квантового полубъема дыры V_{Q1} , потому что квантовый полубъем составляется T_Q -количеством унитаронов. А количество геоквантов, приходящееся на один унитарон, равно (с той же оговоркой, что мы делали выше) квадрату параметра квантования T_Q^2 . T_Q унитаронов полумассы, помноженные на T_Q^2 геоквантов (в реальности – на T_Q^2), дают именно T_Q^3 как общее количество геоквантов модуса вселенной или верной дыры.

Основание-круг (срез) цилиндра каждого модуса метафизического пространства всей вселенной составлено T_Q^2 геоквантами (и таких срезов-оснований во вселенной – T_Q). Следовательно, Вселенная – верная черная дыра. И, кстати, отличающаяся равномерным распределением квантово-энергетической плотности по всей своей цилиндрической длине, что принципиально для некоторых астрофизических выводов (сдвиг конусов в торе не приводит к потере энергии слоем-срезом – вселенная замкнута и просто получает в данном срезе вместо «головы» (главного кванта) сдвинувшегося конуса его приходящие с другой стороны тора «ноги» (того же по величине, но уже суммарно-квантового, энергетического наполнения; каждое сечение любого свободного от взаимодействий конуса обладает одной и той же энергией, лишь квантуемой по-разному).

Пусть некое цилиндрическое пространство состоит из T вложенных конусов высотой R каждый. Каждый его срез-сечение состоит из T концентрических окружностей с растущей от центра к периферии емкостью таких окружностей – от 1 до T геоквантовых мест. Таким образом, количество геоквантов одного знака на срезе, на самом деле, не T^2 , а $T^2/2$ или даже $T^2/2 + T$, но не будем на это опять же обращать внимание, во-первых, потому, что внедрение простой константы 2 в расчеты легко учитываемо и будет влиять только на абсолютные величины некоторых метафизических констант, а не на смысл расчетных соотношений. А, во-вторых, если учесть (см. рис.2) и дополнительную квантово-арифметическую нагрузку от соседствующего модуса в рассматриваемом бимодусе метафизического пространства к-модели (это кванты-разделители – изображаемые пустотами – между явными сущностными квантами), то число геоквантов на срезе каждого модуса удвоится. Если таскать за собою во все расчеты дополнительную двойку не слишком удобно, от нее можно избавиться конвенционально.

T вложенных конусов, как мы поняли, не помещаются в цилиндр высотой T , выступают за его пределы, ведь каждый имеет высоту, также равную T , как и сам цилиндр. Здесь нам поможет метафизическая замкнутость цилиндра – там, где кончается его T -ый срез, начинается его нулевой срез ($z = 0$). Цилиндр становится похожим на тор, мы получаем право считать его тором, откинув трюк с высыванием головы в пустоту. Также поступают и конусы, укладываясь в одном общем

цилиндре-торе один за другим – и над или под другим, если рассматривать *их собственные* сечения как *вложенные* окружности внутри каждого из таких же сечений цилиндра.

Мы говорили до сих пор об идеализированном квантовом устройении модусного космического *времепространства*. Когда кванты и конусы начинают движение и взаимодействия, мы можем продолжать говорить только о соблюдении приблизительно цилиндрической геометрии модусного пространства, в котором кванты движутся относительно свободно и образуют в совокупности искривленные квантовые подпространства. Квантовые конусы уже не вложены друг в друга, могут соседствовать, пересекаться, сливаться. Сечения конусов перестают быть окружностями, размывают свои формы, соблюдая только количественную сторону содержания – квантование, параметризацию. Относительно идеальными телами покажутся внешнему наблюдателю только черные дыры. Основания их внешних конусов (горизонты событий) предстают в модусном пространстве идеальными кругами, а в трехмерном физическом пространстве – сферами.

В четырехмерном времепространстве бимодуса (например, бимодуса 2,3 Рис. 2) следует говорить – мысля геометрически – о 3-сферах, по сейчас эту тему затрагивать не будем. Останемся пока в рамках идеологии двух чередующихся в темпе течения дискретного абсолютного времени трехмерных модусов-полупространств. В этом случае мы можем представлять себе любой выделенный модус как сам-в-себе идеальный, обделенный пониманием что все его конусы могут двигаться и менять координаты главных и любых иных квантов, и лишь во взаимодействии с иными модусами и лишь для внешнего наблюдателя будет заметно такое изменение координат: все измененные координаты записаны, для него, в мнимой области пространственной математики. Фиксация перемены возможна, что к тому же и логично, лишь по отношению к чему-то, а выделенный из внешних связей модус одинок. Что в этом модусе для некоей точки будет z или y , относительно иных модусов окажется $z + 20$ и $y - 300$. Таким образом, пространство как течение трехмерности остается в каждой фазе из своих четырех стабильно тороидальным, или поверхностно подобным 2-тору Клиффорда, лишь внутри себя локально искривленным по всем возможным внутренним направлениям.

При определении материальной плотности вселенной, однако, следует учитывать тот факт, что в каждый момент наблюдения пространство вселенной «для нас» (для нас с вами и для наших приборов) оказывается трехмерным, поэтому будут работать выражения для определения объемов трехмерных цилиндров, а не полноториев Клиффорда.

Обратите внимание (в этом месте я как бы стал на минуту внешним наблюдателем в классе и лишь краем глаза слежу за тем, что вы там изучаете) на два обстоятельства. Во-первых, на строгость того калькулятора, услугами которого пользуется Вселенная, и у которого, как говорят шахматисты, все ходы записаны и пронумерованы. Во-вторых, на строгость вашей логики – вы прямо в присутствии свидетелей, на моих глазах, приходите к каким-то неожиданным выводам, не призывая себе на помощь никакого фантазирования, гипотетичности, эзотерической загадочности или трансцендентных оправданий. Вы просто рассуждаете самым обычным образом, к которому вы привыкли с детства – стараясь не допускать ошибок при учете всех взаимосвязанных деталей.

Вы не пытаетесь завинтить болт туда, где шаг резьбы не совпадает с шагом резьбы, предусмотренной для крепежа, только и всего.

Все остальное логика делает за вас сама.

Итак, прямо в присутствие свидетелей и на моих глазах вы впервые открыли главный физический закон материального фундирования вселенной – вы доказали, что длина тех конусов, которые *соседствуют* во *внутреннем* пространстве тела, то есть там, где они еще разделены и не успели слиться, диктует телу его размер. Вы доказали, что этот *размер* в квантовом выражении (как характеристическая длина L_Q) *обратнопропорционален* количеству сливающихся унитарных конусов и равен вселенскому параметру квантования пространства T_w , деленному на количество q включенных во взаимодействие *одноименных* унитаронов. (Обратнопропорционален потому, что с ростом этого количества повышается квантовая теснота в пространстве, помните?):

$$L_Q = T_w/q_1$$

Унитароны здесь и есть те загадочные минимальные тела или минимальные порции потенциальной энергии, за которыми охотилась математическая задача Янга-Миллса. Вы доказали, что волновые свойства тел определяет не локальная, а интегральная характеристика пространства вселенной, ее квантовый размер. Вы доказали, что изменение волновых свойств, длин волн излучений со временем, лежащее в основе закона (скорее – явления) красного смещения в расширяющихся вселенных, обеспечивается вовсе не мифическим локальным масштабным фактором, о котором вы можете прочитать, например, у великого нашего популяризатора Грина или в Википедии, если забыли университетские лекции, а элементарно всю ширь космоса вселенной, абсолютно всей, от края до края. (Вдумайтесь: величина, измеряемая микронами и сантиметрами, строго определяется всем размером вселенной; фиксируемое приборами физиков красное смещение спектральных линий звездного света говорит им о том, что длина волны излученного света известной природы растет по мере отдалённости звезды от Земли – потому просто, как вы теперь утверждаете, что свет путешествует дольше и вселенная, вся, успела за это время подрасти больше.) Вы доказали, что никаких локальных причинно-связанных, ни нелокально несвязанных пространственных областей, о которых говорят физики-инфляционисты, не существует вовсе и ни в каком виде. Разрывы в квантовой ткани пространства могут быть заполнены одним только метафизическим ничто, которое не имеет размеров, что исключает какие-бы то ни было фантазии о ненулевой протяженности этих «разрывов». Несвязности не существует. Существует только общее, цельное, единое, неразделимое и нерасчленимое никакими реальными или умозрительными научно-обоснованными способами дискретное пространство вселенной.

Вы вообще много чего доказали. Вы доказали и первыми вывели закон Планка, только вы еще об этом не знаете.

Поскольку количество унитаронов q прямопропорционально масс-энергии частицы E , вы доказали, что эта масс-энергия обратнопропорциональна некоему характеристическому параметру частицы L_Q , ограничивающему ее размер ($E \sim q \sim (1/L_Q) \sim \theta$). В обычном космическом пространстве размеры фотона ограничены длиной его волны, а размеры частицы – комптоновской длиной волны. Это те размеры, *за пределы которых* ни при каких обстоятельствах не распространяется

масс-образующая структура частицы – точки К и М вкупе со *внутренними* квантами их интрокорпускулярных конусов.

Это те размеры, только *за пределами* которых составная частица (не дыра) может взаимодействовать с соседями без нарушения своей внутренней структуры. Это те размеры, проникновение внутрь которых внешних м-квантов К и М сторонних структур может вести к преобразованию структуры частицы (и к радиоактивности, например).

Итак,

1. Соответствие поведения микрообъектов вселенной закону Планка обязано собой не локальной, а интегральной характеристике вселенной – ее полному размеру.

2. Масштабный фактор пространства вселенной ($2/3$ для нашей Вселенной) обеспечивает строгую пропорциональность длины волны размерному фактору вселенной и не имеет никакого отношения к уравнениям ОТО. Вклад масштабного фактора (на сегодня – красный) в величину красного (синего) смещения космических излучений по абсолютной величине определяется также исключительно изменением размера вселенной, а по величине относительной зависит от известных в астрофизике минорных факторов, включая гравитационные искажения и относительные скорости объектов.

3. Не существует причинно-несвязанных областей в пространстве вселенной.

В качестве закрепления полученного опыта открывать скрытые законы вселенной, лежавшие на ладони Гегеля, но ранее никем не востребованные, выполним простое разминочное упражнение и – наконец то сможем дать глазам отдых и прислушаться к собственным идеям заработавшего в новом направлении мозга.

$$L_Q = R_W/q$$

В этом выражении мы параметр квантования пространства Вселенной (ее квантовый поперечник) обозначили символом R_W , характеристическую квантовую длину (волну, иногда радиус, обобщенно – поперечник) частицы – символом L_Q , и параметр квантования частицы, ее полный квантовый «вес» – буквой q . R_W и q обладают удвоенным квантовым «весом» по сравнению с T_W и q_1 , поэтому L_Q в наших расчетах не изменится. (Доказано, что электрон в покое имеет форму 3-сферы, а радиус таковой фигуры нефизичен, поэтому для себя я всё подобное обобщаю «поперечником».)

Квантовая масс-энергия (квантовый вес) E_Q напрямую соответствует обычной энергии фотона *или* такой же массе покоя любой частицы, не являющейся фотоном (при выражении обеих в одних и тех же единицах, например, энергетических), правда, нельзя забывать о коэффициентах пропорциональности, которые мы пока не вычисляем:

$$E_Q = q E_1 = E_R/L_Q = E_R q / R = q E_1$$

Квантовый вес (квант-энергия) частицы E_Q равны суммарному квантовому весу *всех* q унитарных, ее составляющих. Таким образом, он равен квантовому весу одного унитарона E_1 ,

умноженному на количество этих унитаров q , а также общей квант-энергии вселенной E_R , поделенной на характеристическую длину волны L_Q . Говорим, конечно, о фотоне или состоянии покоя нефотонной частицы.

Далее; как мы это очевидное утверждение можем использовать в выводах? Посмотрите на этот расчет, на четвертый член равенства: поскольку мы разделили квантовый вес Вселенной E_R на параметр ее квантования R , то получили квантовый вес E_1 *одного* из R ее унитаров. А потом умножили этот результат на количество унитаров q в частице. Но потом мы использовали выражение $L_Q = R/q$ таким образом, чтобы заменить (q/R) в выражении $(E_R q/R)$ на $(1/L_Q)$, и снова получили третий член равенства. Итак,

$$E_Q = E_R / L_Q$$

Квантовая масс-энергия (квантовый вес) частицы E_Q равен квантовому весу Вселенной E_R , деленному на характеристическую длину волны частицы L_Q . Другими словами, определив квантовую длину волны фотона и зная общую масс-энергию Вселенной, мы можем сразу определить энергию фотона, и наоборот, зная энергию фотона и длину его волны, можно сразу определить квантовую энергию Вселенной. Метафизика, как видим, во многом намного удобнее физики. Физика зачастую чурается столь простых утверждений.

Масс-энергия любого микрообъекта вселенной, выраженная в естественных квантовых (т.е. естественных для метафизики, но не планковских) величинах есть частное от деления масс-энергии вселенной на характеристическую длину волны микрообъекта.

Здесь мы прервемся, вычисления иных констант начиная с планковской продолжим в кратких тематических статьях в дальнейшем, посчитав задачу возвращения Гегелю части ранее отнятых у него почестей и благодарностей уровня «должное» выполненной, и выразим надежду на более внимательное отношение к наследию главного метафизика планеты со стороны университетских преподавателей физики и математики и, к сожалению, на более углубленные проверки знания этого наследия студентами, на экзаменах.